

ISSN 2225-6717
выпуск 56 2022

Доклады Независимых Авторов

Астрономия
Геология
История физики
Физика

2022

Доклады Независимых Авторов № 56

Зайцев Виктор Парфирьевич
Сомсиков Александр Иванович
Стоцкий Геннадий
Халецкий Михаил Борисович
Хмельник Соломон Ицкович
Чурзин Григорий Григорьевич
Эткин Валерий Абрамович

ISSN 2225-6717

Доклады
Независимых
Авторов

Периодическое многопрофильное печатное научно-техническое
издание

Выпуск № 56

Геология \ 5

История физики \ 28

Физика и астрономия \ 86

Об авторах \ 208

2022

The Papers of independent Authors

volume 56, in Russian, 2022

Copyright © 2005 by Publisher “DNA”

Все права (авторские и коммерческие) на отдельные статьи принадлежат авторам этих статей. Права на журнал в целом принадлежат издательству «DNA».

All rights (copyright and commercial) on individual papers belong to the authors of these papers. The rights to the journal as a whole belong to the publisher «DNA».

Опубликовано 08.11.2022

Напечатано в США, Lulu Inc., ID pvgqz7

ISBN 978-1-4709-9301-6

EAN-13 9772225671006

ISSN 2225-6717

Сайт со сведениями для автора

<http://dna.izdatelstwo.com>

Контактная информация

publisherdna@gmail.com

**Адрес: POB 15302, Bene-Ayish,
Israel, 0060860**

Художник – Гельфанд Л.М.

Фотографии для обложки были в свободном доступе в Интернете.

Передается и регистрируется в национальных библиотеках

- **России** - [Российская национальная библиотека, Российская государственная библиотека, ВИНТИ](#)
- **Израиля** - [The National Library of Israel](#),
- **США** - [The Library of Congress USA](#).

Журнал размещен на платформе публикаций Readera

<https://readera.org/dna-izdatelstwo>

Истина – дочь времени, а не авторитета.

Френсис Бэкон

Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.

Организация Объединенных Наций.

Всеобщая декларация прав человека. Статья 19

От издателя

"Доклады независимых авторов" - многопрофильный научно-технический печатный журнал на русском языке. Журнал принимает статьи к публикации из России, стран СНГ, Израиля, США, Канады и других стран. При этом соблюдаются следующие правила:

- 1) статьи не рецензируются и издательство не отвечает за содержание и стиль публикаций,
- 2) автор оплачивает публикацию,
- 3) журнал регистрируется в международных классификаторах книг (ISBN) и журналов (ISSN), идентифицируется кодом DOI, передается и регистрируется в национальных библиотеках России, Израиля, США. Этим обеспечивается приоритет и авторские права автора статьи.
- 4) коммерческие права автора статьи сохраняются за автором,
- 5) журнал издается в США,
- 6) печатный журнал продается, а в электронном виде распространяется бесплатно.

Этот журнал - для тех авторов, которые уверены в себе и не нуждаются в одобрении рецензента. Нас часто упрекают в том, что статьи не рецензируются. Но институт рецензирования не является идеальным фильтром - пропускает неудачные статьи и задерживает оригинальные работы. Не анализируя многочисленные причины этого, заметим только, что, если плохие статьи может отфильтровать сам читатель, то выдающиеся идеи могут остаться неизвестными. Поэтому мы - за то, чтобы ученые и инженеры имели право (подобно писателям и художникам) публиковаться без рецензирования и не тратить годы на "пробивание" своих идей.

Хмельник С.И.

2005

Содержание

Геология \ 5

Чурзин Г.Г. (*Украина*) Геодинамические циклы мирового океана / 5

История физики \ 28

Ларс Юханссон. (*Швеция*) Продольные электродинамические силы и их возможные технологические приложения \ 28

Физика и астрономия \ 86

Зайцев В.П. (*Украина*) Способ, прибор и результаты регистрации новых элементарных частиц «бизонов» - переносчиков электромагнитного взаимодействия. Физические, технические и космологические аспекты (обзор) / 86

Сомсиков А.И. (*Россия*) Описание вращения \ 126

Стоцкий Г. (*Израиль*) Мгновенная передача сигнала / 133

Халецкий М.Б. (*Израиль*) ВЕРСИЯ Элементарной теории относительности (ЭТО) / 142

Хмельник С.И. (*Израиль*) К теории плоской катушки / 168

Хмельник С.И. (*Израиль*) Уравнение и закон электромагнитной индукции Фарадея – теория и практика / 180

Хмельник С.И. (*Израиль*) Взлет и падение векторного потенциала / 188

Эткин В.А. (*Израиль*) К синтезу фундаментальных дисциплин / 196

Об авторах \ 216

Последняя / 219

Чурзин Г. Г.

Геодинамические циклы мирового океана

Аннотация

В статье изложена новая история геологического развития планеты Земля, основанная на научном подтверждении, в 1980 году, морской среды накопления вулканогенно-осадочных пород кайнозойской эры, лёссов, глин, песков и морских наносов морен, моласс, эрратических валунов. До сих пор, на протяжении последних ~200 лет, в практике мировой геологии, используется антинаучное догматическое учение, юриста по образованию, Ч. Лайеля о миллионном возрасте Земли и медленном геологическом преобразовании лика Земли, в меняющихся континентальных условиях колебаний экстремальных температур планеты, "ледниковых" периодов с эпохами песчано-пыльных мегабурь.

К настоящему времени, всё множество геологических фактов, накопленных за последние ~200 лет развития геологии, свидетельствует не о галактической, а о земной эндогенной природе энергии геодинамических циклов Земли, вызывающих трансгрессии и регрессии Мирового океана. Геодинамические циклы истории геологического развития земной коры раскрывают единовременность и планетарность всех геологических процессов Земли.

Оглавление

АННОТАЦИЯ.....	5
ВВЕДЕНИЕ.....	6
ГРУНТОВОЕ ОКИСЛЕНИЕ МОРСКИХ ОСАДОЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ.....	7
КАЙНОЗОЙСКАЯ ЭРА.....	10
УНИФИКАЦИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ	12
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТЫ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ	14
АМПЛИТУДЫ ЦИКЛОВ.....	17
ПРИРОДА ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ.....	18
ОСАДОЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ ЗЕМЛИ.....	21
МАТЕРИАЛ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД	23
ТРИ ЗЕМЛИ ЛЮДЕЙ.....	24
АНТРОПОГЕНОВОЕ ВРЕМЯ.....	26
ФЕНОМЕН РАСШИРЕНИЯ СУШИ.....	26

ВВЕДЕНИЕ

За ~300 лет развития геологии, как науки, существовали две, диаметрально противоположные, версии истории геологического развития Земли, написанные на основе двух предполагаемых, взаимоисключающих, условий накопления осадочных пород и наносов кайнозойской эры. Лёссов, красно-бурых глин, бело-желтых песков; морен, моласс, эрратических валунов. Морские условия осадконакопления обоснованы естествоиспытателями Европы XVIII - начала XIX века. Бюфон, О.Б. Соссюр, Ж.Кювье. Детально описаны в дальновидной, научно обоснованной, на тот период, "Теории катастроф" 1812 года, геолога-палеонтолога Жоржа Леопольда де Кювье.

С 30-х годов XIX века и по ныне, в мировой геологии принята антинаучная библейская версия, глубоко верующего юриста по образованию Ч.Лайеля. Где он, в противовес существовавшей "Теории катастроф" морских условий геологического развития Земли Ж. Кювье, высказал прямо противоположное виртуальное предположение континентальных условий образования мощных толщ тех же осадочных пород и наносов кайнозойской эры лёссов, красно-бурых глин, песков из надуманных апокалиптических песчано-пыльных мегабурь. А

образование морских наносов морен, моласс, эрратических валунов и формирование рельефа суши материков, он, произвольно, приписал покровным ледникам экстремальных эпох замёрзшей Земли - снежка.

Факт безосновательного принятия за основу в мировой геологии, не подтверждённого геологическими фактами, виртуального, догматического "учения" Лайеля, основанного на вере, на ~200 лет остановило развитие наук, связанных с геологической историей Земли.

Версии, не существовавших в геологической истории планеты, "ледниковых" и "эоловых" эпох опровергнуты результатами бурения скважин сквозь ледники Антарктиды, Гренландии, полярных островов Арктики. А также научным обоснованием в 1980 году морских условий образования всех осадочных отложений кайнозойской эры лёссов, глин, песков; морен, моласс, эрратических валунов.

С точки зрения научно доказанных морских условий образования осадочных отложений кайнозойской эры, проявился, незамеченный ранее, геологический факт планетарного масштаба: высокое гипсометрическое залегание морских осадочных отложений кайнозойской эры и чернозёмных почв, +500÷600 м над современным уровнем моря, на двух третях площади суши Земли. Впервые геологические факты раскрыли существование геодинамических трансгрессивно-регрессивных циклов Мирового океана Тетис, в спирали истории геологического развития земной коры и Земли. Новые научные открытия в геологии в 1980 году и в океанологии XX века вызвали необходимость и дали возможность изложения новой истории геологического развития Земли, появления людей и развития человечества.

ГРУНТОВОЕ ОКИСЛЕНИЕ МОРСКИХ ОСАДОЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

В 1977-1980 гг, при проведении тематических работ Кировским ПГО по выявлению закономерности накопления урановых руд, на контакте желтоцветных морских песков, глин с буроуглистыми аллювиальными осадочными породами, на территории 7000 км² Среднего Приднепровья Украинского щита, Восточно-Европейской платформы, автором данной статьи, впервые математически был вычислен и графически изображён

единый планетарный процесс современного грунтового окисления морских осадочных отложений кайнозойской эры и ниже залегающих кристаллических пород фундамента.

Впервые, на 3500 параметрах, статистически вычислена и изображена на гипсометрических картах и разрезах, прямая зависимость глубины распространения окисления - лимонитизации осадочных пород и наносов кайнозойской эры от глубины вреза русел современной гидросети, бассейна реки Днепр. Установлено, что процесс изменения тёмно-серого первичного цвета морских осадочных пород и наносов является вторичным процессом современного грунтового окисления, экзодиагенеза, гипергенеза, образования коры выветривания морских осадочных отложений, возникшего в момент изменения морской среды накопления осадочных пород на континентальную среду эпигенетического изменения морских осадочных отложений. Процесс изменения контрастно проявлен во всех осадочных отложениях кайнозойской эры. Развивается в тектонически спокойные эпохи континентальных условий развития земной коры. Подчёркивает существование геодинамических циклов Мирового океана.

Это открытие опровергло просуществовавшую ~200 лет догматическую версию медленных континентальных условий развития Земли, без катастрофических циклов трансгрессий и регрессий Мирового океана.

В геологии впервые научно обоснована вторичность геохимического процесса изменения первичного тёмно-серого цвета морских осадочных отложений кайнозойской эры на жёлто-красно-бурые, ржавые цвета и оттенки, вызванного изменением валентности железа Fe^{2+} на Fe^{3+} . Геологические и геохимические зоны эпигенетического изменения первичной окраски морских осадочных отложений на жёлто-красно-бурые, ржавые цвета и оттенки, называются зонами экзодиагенеза, гипергенеза, грунтового окисления, коры выветривания.

До открытия этого процесса морские осадочные породы и наносы всех геологических периодов, окрашенные в красно-бурый, вишнёвый цвет, согласно виртуальной концепции Лайеля, относились к загадочным "красноцветным формациям неизвестного генезиса".

После вычисления планетарной закономерности развития процесса современного грунтового окисления морских осадочных отложений кайнозойской эры, на 7000км² территории Украинского щита, Восточно-Европейской платформы, открывшей

геодинамический цикл регрессии Мирового океана, оказалось, что все геологические процессы обновления океанической и континентальной земной коры, накопления осадочных пород и наносов, эпигенетических процессов их изменения, образования чернозёмных и других типов почв, рудообразования на шести материках, зарождения жизни, являются планетарными и происходили одновременно, на всей площади земной коры. Геологические процессы зависели от геодинамических циклов трансгрессий и регрессий Мирового океана.

Процесс образования современных долин и русел рек на поверхности морских осадочных пород кайнозойской эры, который мы наблюдаем на двух третьих суши Земли, мог произойти только в краткий (2÷3 дня), катастрофический геодинамический цикл регрессии Мирового океана, сменившего морскую среду накопления осадочных пород на континентальную среду развития эпигенетического изменения морских осадочных пород и развития жизни на Земле.

Открытие общности процесса современного грунтового окисления морских отложений и нижележащих кристаллических пород фундамента с их корой выветривания, впервые с начала интенсивных поисков урановых руд, позволило автору этой статьи и тематических работ 1980 года, впервые раскрыть полный механизм экзогенного, эпигенетического процесса образования урановых месторождений в буроуглистых отложениях Днепробасса (Девладовский тип месторождений). От источника урана до процессов концентрации руд. Ранее генезис урановых руд этого типа, без обоснований, принимался гидротермальным.

До открытия планетарного процесса современного грунтового окисления морских осадочных отложений кайнозойской эры, процессы окисления в мировой геологии описывались, как локальные процессы, на площадях сульфидных месторождений мира. Происхождение жёлто-красно-бурого цвета осадочных пород кайнозойской эры, в геологии, аксиомно, принималось сингенетичным процессу осадконакопления. А окисленные морские отложения до кайнозойского времени, окрашенные в красно-бурые, вишнёвые цвета, относились к "красноцветным формациям неизвестного генезиса". Процессы грунтового окисления, экзодиагенеза, образования коры выветривания морских осадочных пород и наносов, до 1980 года, в мировой геологии не изучены в достаточной мере и не отражены в научной литературе.

Достоверность выявленной зависимости глубины развития

планетарного процесса современного грунтового окисления осадочных отложений кайнозойской эры, от глубины вреза русел современной гидросети, легко проверяется гипсометрией глубины распространения жёлто-красно-бурой, ржавой окраски (лимонитизации) молодых осадочных пород кайнозойской эры, распространённых на ~65% площади суши Земли.

Именно открытие планетарного процесса современного грунтового окисления и морской среды образования всех осадочных пород и наносов кайнозойской эры, впервые в мировой геологии за последние 200 лет, выявило километровые амплитуды геодинамических циклов трансгрессий и регрессий Мирового океана. Что объясняет исключительно морские условия накопления осадочных пород в эпохи трансгрессий и образования морских наносов в циклы регрессий Мирового океана.

Грунтовое окисление морских осадочных отложений, развиваясь в тектонически спокойные эпохи континентальных условий развития земной коры, впервые в геологии утверждает существование в каждом геологическом периоде истории планеты Земля двух эпох морских и континентальных условий развития земной коры, разделённых катастрофическими геодинамическими циклами регрессии Мирового океана - Мировыми потопами. Эти научные открытия обусловили написание новой истории геологического развития земной коры и Земли.

КАЙНОЗОЙСКАЯ ЭРА

Научное обоснование морской среды накопления всех осадочных пород и наносов трёх геологических периодов кайнозойской эры, в три эпохи массового подводного вулканизма и трансгрессий Мирового океана, до высот +2270м над современным уровнем моря, обоснование двух отдельных эпох морских и континентальных условий геологического развития земной коры, в каждом геологическом периоде истории планеты и научное открытие геодинамических циклов трансгрессий и регрессий Мирового океана, полностью изменили существующую геохронологическую шкалу ~65 млн лет, отнесённых ранее к кайнозойской эре.

Полное исчезновение динозавров, в конце мелового геологического периода, их гибель произошла в краткий геодинамический цикл катастрофического обвала, обрушения вулканически приподнятого ложа дна океанов - регрессии

Мирового океана ~65 млн лет назад. Мировой потоп, а не Чиксулуб закрыл эру динозавров. После началась тектонически спокойная эпоха континентальных условий развития жизни на Земле мелового периода, занявшая интервал времени ~65÷34 млн лет. Эпоха названа "землёй Янтаря". В прошлом палеогеновая система. Континентальные условия описанной эпохи подтверждены эрозионной поверхностью Украинского щита, с глубоко врезанными долинами палеорек, заполненными аллювиальными буроуглистыми осадками Днепробасса.

Трансгрессия Мирового океана Тетис ~34 млн лет назад, ознаменовала начало первого геологического периода кайнозойской эры. Подтверждается геологическими фактами накопленных толщ морских глауконитовых песков, глин, лёссов кайнозойской эры, впоследствии окисленных, покрывших площадь не только Украинского щита, но и площади Европейской и других равнин Земли, высотой до +500м. Эпоха массового подводного вулканизма и трансгрессии Мирового океана первого геологического периода кайнозойской эры заняла интервал времени ~34.0±0.7 млн лет, до первой регрессии Мирового океана, начала антропогенного времени развития трёх эпох, трёх земель людей кайнозойской эры. Времени первого рождения расширенных площадей, знакомых нам, контуров суши и рельефа поверхности шести материков. Со Средиземным, Чёрным, Каспийским, Белым, Чукотским, Японским морями и реками Земли. Времени рождения Мировым океаном поверхности первой земли людей Лемурия. Последние ~700 тысяч лет трёх геологических периодов кайнозойской эры, выделены в антропогенное время трёх земель людей. Общий интервал времени трёх геологических периодов, с антропогенным временем, ~34 млн лет.

Существующая сегодня, морально устаревшая, искусственно запутанная, нереальная геохронологическая таблица кайнозойской эры 65 млн лет, противоречит всем известным геологическим фактам и геодинамическим циклам трансгрессий и регрессий Мирового океана. Отражает выдуманную, искажённую историю существования Земли, а не историю геологического развития земной коры и появления людей.

УНИФИКАЦИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ

Обоснование морских условий геологического развития Земли ~34 млн. лет кайнозойской эры, требует пересмотра и уточнения устаревших геологических понятий.

Континентальные моря - внутриконтинентальные и окраинные моря, территориально расположенные над материками - континентами Земли.

Уровень моря - уровень поверхности вод морей Мирового океана, тектонически спокойных эпох континентальных условий расцвета жизни. Природный точный индикатор тектонического спокойствия эпох континентальных условий, изостатического равновесия земной коры.

Трансгрессия мирового океана - геодинамический цикл стабильного повышения уровня моря, выше непроходимой границы естественных многолетних колебаний. Синоним трансгрессия морей. Эпоха массового подводного вулканизма, подъёма ложа дна океанов Земли и трансгрессии Мирового океана. Эпоха накопления эруптивного материала подводных вулканов, образовавших километровые толщи морских вулканогенно-осадочных пород на древних платформах материков. Эпоха нарушения изостатического равновесия земной коры.

Регрессия мирового океана - краткий (2÷3дня), катастрофический для биоты Земли, геодинамический цикл обвала, обрушения приподнятого вулканами ложа дна океанов. Цикл планетарных мегацунами и стока трансгрессивных вод Мирового океана до глубин ~3÷5 км ниже современного уровня моря. Цикл формирования рельефа поверхности континентальной и океанической земной коры, эрозионного рельефа поверхности материков и островов Земли, материковых склонов. Цикл консолидации океанической земной коры - вулканического ложа дна океанов. Цикл одновременного отложения водно-каменными мегапотоками регрессии Мирового океана несортированных наносов морен, верхних моласс, эратических валунов на суше; валунов во фьордах шельфовых морей; валунно-глыбового материала каньонов материковых склонов; конусов выноса наносов равнин суши и приматериковых территорий ложа дна океанов.

Морские условия геологического развития Земли - эпохи трансгрессии Мирового океана, в каждом геологическом

периоде, вызванные массовым подводным вулканизмом, подъёмом базальтового ложа дна океанов. Эпоха накопления эруптивного материала осадочных пород песков, песчано-карбонатных пород, глин, лёссов в континентальных морях материков, с завершающим геодинамическим циклом регрессии Мирового океана. Эпоха одновременного накопления всех морских наносов на материках и дне океанов. Эпоха нарушения изостатического равновесия земной коры.

Континентальные условия геологического развития Земли - эпоха тектонически спокойных континентальных условий экзогенного эпигенетического преобразования новорожденных морских осадочных отложений каждого геологического периода истории Земли, в условиях грунтового окисления, гипергенеза, экзодиагенеза, образования коры выветривания. А также образования чернозёмных и других типов почв, расцвета жизни на суше, в морях и океанах Земли. Время образования пустынь, полярных шапок и ледников.

Грунтовое окисление морских осадочных отложений - планетарный процесс физико-химического преобразования морских осадочных пород и наносов каждого геологического периода истории планеты, процесс изменения холодного первичного цвета окраски морских осадочных отложений на тёплые вторичные цвета. Грунтовое окисление наступает после краткого цикла /~2÷3 дня/ регрессии Мирового океана, формирующего законченный рельеф поверхности континентальной и океанической земной коры.

Геологический период - интервал времени двух эпох морских и континентальных условий геологического развития планеты Земля, возникших в результате геодинамических циклов.

Рождение Земли - краткий цикл обнажения Мировым океаном молодых осадочных отложений, новых расширенных площадей суши, новых контуров континентов, со сформированным рельефом поверхности земной коры. Происходит в каждом геологическом периоде.

Лёссы - эпигенетически изменённые в зоне грунтового окисления морские осадочные породы пепла подводных вулканов.

Глины красно-бурые "скифские" - эпигенетически изменённые в зоне грунтового окисления морские вулканогенно-осадочные тёмно-серые, с зеленоватым оттенком, глауконитовые глины.

Пески жёлто-красно-бурые, ржавые, "немые" -

эпигенетически изменённые в зоне грунтового окисления морские вулканогенно-осадочные глауконитовые пески тёмно-серого с зеленоватым оттенком цвета.

"Красноцветные формации" - эпигенетически изменённые морские вулканогенно-осадочные породы до кайнозойского возраста, приобретшие красно-бурый, вишнёвый цвет в зоне грунтового окисления прежних эпох континентальных условий развития биоты.

Морены - наносы водно-каменных мегапотоков планетарных мегацунами и регрессии Мирового океана. Есть в каждом геологическом периоде.

Молассы нижние - морские вулканогенно-осадочные породы предгорных и межгорных впадин, эпохи трансгрессии Мирового океана. Образовались одновременно с осадочными породами равнин Земли. Нормально залегающие слои осадочных пород.

Молассы верхние - Наносы водно-каменных мегапотоков планетарных мегацунами и регрессии Мирового океана. Те же морены, только предгорных и межгорных впадин геосинклинальных областей Земли.

Эрратические валуны - глыбы горных пород, перемещённые катастрофическими водно-каменными мегапотоками планетарных мегацунами и регрессий Мирового океана.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТЫ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ

Нижеперечисленные геологические факты планетарного масштаба утверждают существование геодинамических циклов развития планеты Земля. Они проявились после научного обоснования морской среды образования всех осадочных пород и наносов кайнозойской эры.

1) Главным и наглядным геологическим фактом планетарного масштаба, раскрывшим километровые амплитуды геодинамических циклов трансгрессий и регрессий Мирового океана Тетис, оказалось высокое гипсометрическое залегание (до +500÷600м) всех толщ разновидностей морских осадочных пород кайнозойской эры лёссов, глин, песков, песчано-карбонатных пород, впоследствии окисленных. Главным геологическим фактом, раскрывшим катастрофизм геодинамического цикла регрессии Мирового океана, стало повсеместное на материках,

распространение сухого остатка водно-каменных мегапотоков планетарных мегацунами и регрессии Мирового океана - морских наносов морен, моласс, эрратических валунов. От долин высокогорий абсолютных отметок выше +4 км, до $\sim 3\div 5$ км глубин океана.

2) Результаты океанологических исследований: "...на дне Тихого океана вулканов гораздо больше, чем на всех материках вместе взятых, - и это было одним из самых поразительных открытий нашего века. Более того: деятельность подводных вулканов более активна, чем надводных. Все - или почти все - подводные горы, находящиеся на дне, являются вулканами действующими или потухшими. Подводные вулканы вместе с вулканами суши образуют единую планетарную систему, получившую название тихоокеанского огненного кольца."

Впервые выявленная в XX веке вулканическая природа ложа дна океанов Земли, убедительно подтверждает его динамическую природу и молодой возраст консолидации океанической земной коры, произошедшей в последнем геологическом периоде кайнозойской эры. Эпохи массового подводного вулканизма с подъёмом базальтового ложа дна океанов в каждом геологическом периоде, раскрывают земную эндогенную природу энергии геодинамических циклов трансгрессий и регрессий Мирового океана.

3) Образование долин и русел рек современной гидросети на поверхности молодых морских осадочных пород и наносов кайнозойской эры, занимающих сегодня равнины суши высотой до +500м, на двух третьих территории суши Земли, могло произойти в момент смены морских условий развития Земли на континентальные, эпохи трансгрессии Мирового океана на тектонически спокойную эпоху континентальных условий расцвета жизни на Земле. В момент обвала, обрушения уровня Мирового океана с высоты +2270 м до глубин $\sim 3\div 5$ км ниже современного уровня моря.

4) Чернозёмные почвы современного и двух погребённых горизонтов морских пород лёссов - индикатор катастрофических геодинамических циклов трансгрессий и регрессий Мирового океана в кайнозойской эре. Индикатор смены морских условий развития Земли на континентальные. Чернозёмы начали непрерывно развиваться на полностью сформированном, за $\sim 2\div 3$ дня, рельефе поверхности морских осадочных отложений, равнин высотой до +500м, в тектонически спокойную эпоху континентальных условий журчащих рек живой воды и расцвета жизни на Земле. Чернозёмы развивались на поверхности

вулканогенно-осадочных пород и несортированных наносов кайнозойской эры лёссах, суглинках, песках, моренах, молассах.

5) Зона грунтового окисления, гипергенеза, экзодиагенеза, образования коры выветривания морских осадочных отложений, каждого из 12ти геологических периодов фанерозойского зона, формировалась исключительно в эпоху континентальных условий, наступавших на Земле, после геодинамического цикла регрессии Мирового океана.

6) Пространственно совпадающие, переходящие друг в друга, русла рек суши, шельфовых равнин, русел-каньонов, материковых склонов до глубин $\sim 3\div 5$ км, образованы единым процессом стока водно-каменных мегапотоков геодинамического цикла регрессии Мирового океана. Образование каньонов материковых склонов, ныне покрытых водами океанов, стало возможным в результате депрессионного обнажения материковых склонов, на $\sim 2\div 3$ дня, при обвале ложа дна океанов.

7) Морские наносы морены всех долин рек Земли, верхние молассы предгорных и межгорных впадин, валунно-каменные наносы каньонов материковых склонов, конуса выноса равнин суши и базальтового ложа дна океанов, оставлены водно-каменными мегапотоками геодинамического цикла регрессии Мирового океана.

8) Факт накопления многокилометровых (до ~ 23 км) стратифицированных толщ морских осадочных отложений, 12-ти геологических периодов истории Земли, на древних платформах материков и их отсутствие на $\sim 38\%$ поверхности Земли - базальтовом ложе дна океанов, подтверждает подъём ложа дна всех океанов в геодинамические циклы трансгрессий и регрессий Мирового океана, в эпохи накопления осадочных пород.

9) Мутьевые осадки глубоководных красно-буро-коричневых глин ложа дна океанов, снесены с поверхности равнин материков мегапотоками краткого цикла планетарного мегацунами и регрессии Мирового океана, последнего геологического периода истории Земли. Этот факт подтверждает динамическую природу вулканического ложа дна океанов. Факт консолидации базальтового ложа дна океанов в момент рождения современной поверхности земли людей Илона.

10) Высокая солёность вод океанов, при пресной воде рек Земли и их разный химический состав, обусловлен эпохами массового подводного вулканизма в каждом геологическом периоде геологической истории планеты Земля, массовым подводным выбросом эруптивного материала и химических растворов в эпохи трансгрессий Мирового океана и накопления вулканогенно-осадочных морских пород на материках.

11) Явным геологическим фактом существования мегацунами, в краткий цикл регрессии Мирового океана, есть мощные толщи $\sim 8 \div 10$ м морских наносов на высокогорьях материков, засыпавших разрушенные мегалитические сооружения до потопных цивилизаций. Пирамиды Атакама (4000 м), Чолула (2600 м), Теотиуакан (2270 м), г. Тиуанако, поселения и сооружения высокогорной долины реки Урубамба, города Тибета.

Все перечисленные общеизвестные, явные геологические факты планетарного масштаба, ничем не подтверждают версию развития океанической и континентальной земной коры горизонтальными подвижками плит литосферы - "спрединга" и "субдукции". Геологические факты свидетельствуют об единовременных геодинамических циклах вертикального подъёма и обрушения ложа дна всех океанов, занимающего $\sim 38\%$ поверхности земного шара.

Эндогенная природа геодинамических циклов земной коры планеты, через подъём и обрушение вулканического ложа дна океанов, вызывает трансгрессии и регрессии Мирового океана. Наблюдаемые на поверхности Земли геологические процессы формировали и формируют океаническую и континентальную земную кору. Накапливаемые на материках морские отложения постепенно расширяют площадь суши в каждом геологическом периоде истории Земли.

В начале антропогенного времени произошло феноменальное тройное расширение суши земли.

АМПЛИТУДЫ ЦИКЛОВ

Геодинамические циклы трансгрессий и регрессий Мирового океана оставили на твердой поверхности континентов-материков многочисленные знаки. К знакам трансгрессии Мирового океана отнесены высокое гипсометрическое залегание слоёв и толщ морских осадочных отложений кайнозойской эры на равнинах Земли, высотой до +500м над уровнем моря. Знаки приобоя на скальных берегах Чукотки, Сахалина, Гудзонова залива +330м; морские породы лёссы на плато Наска +588м; многочисленные береговые линии приобоя на земной поверхности, в районе озера Миссула/США/ +610м \div +1200м; окисленные морские пески и глины кайнозойской эры пустыни Намиб +1000м; гигантская рябь течения Курайской степи /Алтай/ +1500м; Лёссовое плато /Китай/ +1500м; множество мелководных морских моллюсков рапан и

других морских видов устриц на плато г. Теотиуакан +2270м. За максимальную отметку уровня трансгрессии Мирового океана Тетис в трёх геологических периодах кайнозойской эры принята абсолютная отметка, обнаруженная в городе атлантов Теотиуакан +2270м.

Регрессия вод Мирового океана, вызванная обвалом, обрушением вулканически приподнятого базальтового ложа дна океанов Земли, после выработки лаво-газовых камер в астеносфере, сопровождалась планетарными мегацунами и катастрофическими водно-каменными мегапотоками, оставившими каменные наносы на абсолютно большей части поверхности материков Земли. Глубина регрессии Мирового океана Тетис, определена глубиной уровня эрозии русел-каньонов материковых склонов. Такие следы эрозии наблюдаются до глубин $\sim 3\div 5$ км ниже современного уровня моря. Суммарные амплитуды регрессии Мирового океана, от высоты трансгрессии, составляли $\sim 5\div 7$ км, до 11 км.

ПРИРОДА ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ

Для полного представления реально существовавших и существующих геодинамических трансгрессивно-регрессивных циклов Мирового океана Тетис, в спирали геологического развития земной коры, рассмотрим геологическое строение ложа дна океанов Земли. В предыдущих версиях истории геологического развития Земли, ложе дна океанов не рассматривалось. Эта не изученная огромная территория глубоководной земной поверхности, априори, считалась древней инертной частью океанической земной коры, не имеющей прямого отношения к динамике геологического развития Земли.

Однако океанологическими исследованиями XX-XXI века установлено, что "...на дне Тихого океана вулканов гораздо больше, чем на всех материках вместе взятых, - и это было одним из самых поразительных открытий нашего века". Бесчисленное количество кратеров потухших и действующих вулканов на ложе дна всех океанов Земли, раскрыло его вулканическую природу и спящий режим в современную, тектонически спокойную, эпоху континентальных условий среды расцвета жизни на суше, в морях и океанах Земли. А в тектонически бурную эпоху трансгрессий Мирового океана каждого геологического периода, ложе дна океанов поднимается на километры десятками тысяч действующих

вулканов. Следы от которых остались на современной поверхности обрушенного ложа дна океанов.

Ложе дна океанов Земли - крупнейшая вулканическая территория планеты, передающая на поверхность земной коры эндогенную энергию геодинамических циклов развития планеты Земля. Это подводная остывшая кора мантии Земли. Её площадь больше, чем современная площадь суши всей планеты и занимает ~38% площади земного шара. Только последние ~70 лет океанологических исследований выявили поразительные результаты геологического строения дна Мирового океана, раскрывшие логическую цепочку всех геодинамических циклов Земли и эндогенную движущую силу километровых амплитуд геодинамических трансгрессивно-регрессивных циклов Мирового океана. Раскрылась естественная природа всех геологических процессов формирования океанической и континентальной земной коры, единой спирали геологического развития Земли.

Рельеф ложа дна океанов вулканогенный, равнинный. Осложнён огнедышащими, даже в современную эпоху тектонически спокойных континентальных условий расцвета жизни на Земле, срединно-океаническими хребтами и пассивными впадинами. Состав пород ложа океанов базальтовый. По краям ложа дна океанов не редки гайоты, свидетели недавнего геодинамического цикла обрушения - регрессии Мирового океана. Значительная часть поверхности ложа дна океанов обнажённая, не покрытая даже молодыми рыхлыми осадками. Это обеспечило хорошую видимость бесчисленного множества кратеров и конусов потухших и действующих вулканов ложа дна океанов.

О молодом возрасте стабилизации, консолидации поверхности ложа дна океанов, последнего цикла регрессии Мирового океана, свидетельствует полное отсутствие на поверхности базальтового ложа, стратифицированных осадочных отложений прежних геологических периодов, аналогичных накопившимся на шести материках. Кроме того, молодой возраст стабилизации базальтового ложа дна океанов подчёркивают, расположенные на нём, конуса выноса наносов несортированного смешанного каменного материала с материков, километровых мощностей и огромных размеров. Образование конусов выноса наносов – это завершающий цикл регрессии Мирового океана. Завершает эпоху нарушения изостатического равновесия земной коры.

Лишь удалённые от подножий материков площади ложа

океанов, за пределами конусов выноса, покрыты молодыми, ещё рыхлыми мутьевыми осадками красно-буро-коричневых глин, смытых с поверхности материков и известкового ила. Мощность рыхлых осадков, до ~400м, во впадинах до ~1000м. В то время, когда на материках общая мощность стратифицированных и литифицированных морских осадочных отложений ~3,7,10 до ~23 км.

Все имеющиеся геологические факты указывают на то, что базальтовое ложе дна океанов Земли, это мембрана (портал высвобождения) передачи эндогенной энергии мантии Земли на поверхность. Что выражается геодинамическими циклами трансгрессий и регрессий Мирового океана, в эпохи нарушения изостатического равновесия земной коры. Разрядка эндогенной энергии мантии Земли происходит путём извержения эруптивного материала лаво-газовых расплавов астеносферы, через бесчисленное количество, реально зафиксированных, кратеров подводных вулканов.

Полное обновление океанической и континентальной земной коры, гибель видов флоры, фауны каждого геологического периода фанерозойского зона, происходили на Земле одновременно, в эпохи массового подводного вулканизма ложа дна океанов, трансгрессии Мирового океана до высот +2270м, с накоплением эруптивного материала на материках. Обновление земной коры завершалось планетарными мегацунами, с кратким (2÷3 дня) катастрофическим циклом регрессии Мирового океана, на глубину ~3÷5 км. Появлялись новые контуры земной суши материков и стабилизировалось базальтовое ложе дна океанов. Снималось изостатическое напряжение земной коры.

В краткий последний геодинамический цикл регрессии Мирового океана, в момент рождения Мировым океаном поверхности современной земли людей Илона, после опустошения лаво-газовых камер под ложем океанов, произошёл обвал, обрушение вулканически приподнятого ложа дна океанов, ~38% площади поверхности Земли. Ушедшие в пучину трансгрессивные воды Мирового океана впервые обнажили, знакомые нам по глобусу, контуры земной суши шести материков. Стекающие с континентов катастрофические водно-каменные мегапотоки Мирового океана, за ~2÷3 дня регрессии, сформировали, ныне наблюдаемый нами, рельеф поверхности надводной и подводной частей материков Земли. С долинами, руслами рек, подводными каньонами материковых склонов. С моренами, молассами,

эратических валами, валунно-глыбовыми наносами каньонов материковых склонов, конусами выноса равнин суши и ложа дна океанов.

Геодинамические циклы трансгрессий и регрессий Мирового океана логично раскрывают всю историю геологического развития планеты Земля. Раскрывают тайны и загадки, накопленных и не объяснённых за ~200 лет, геологических фактов.

ОСАДОЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ ЗЕМЛИ

Существующая на сегодня классификация осадочных отложений кайнозойской эры последних ~34 млн лет истории Земли не объективна, так как составлена при не выясненных, за последние ~200 лет, морских или континентальных условий образования лёссов, глин, песков; морен, моласс, эратических валунов. Их предполагавшиеся, два века подряд, континентальные условия образования, противоречат геологическим фактам геодинамических циклов трансгрессий и регрессий Мирового океана и не подтверждены Комиссиями стран и Международным Союзом по изучению четвертичного периода INQUA. Время, когда ложе дна океанов, ~38% поверхности земного шара, считались самой древней, инертной площадью поверхности Земли. Незнание условий образования осадочных отложений, естественно, привело к полному искажению истории геологического развития планеты Земля. В результате образовался клубок неразгаданных тайн и загадок геологических процессов, образовавших множество геологических фактов, объяснённых несуществовавшими в истории планеты Земля геологическими процессами.

Далее рассмотрим осадочные отложения кайнозойской эры с позиции научно обоснованных морских условий их образования в геодинамических циклах трансгрессий и регрессий Мирового океана, единой спирали геологического развития планеты Земля.

Зафиксированные геологическими фактами на поверхности материков километровые амплитуды /2÷7км/ геодинамических циклов трансгрессий и регрессий Мирового океана, до абсолютных отметок +2270м и до глубин ~3÷5км, трёх геологических периодов кайнозойской эры, последних ~34 млн лет истории Земли, подтверждают исключительно морской генезис всех осадочных отложений кайнозойской эры.

Морские осадочные отложения Земли кайнозойской эры, распространённые на абсолютно большей части поверхности суши

Земли, подразделяются по условиям осадкообразования в геодинамических циклах трансгрессий и регрессий Мирового океана, на морские осадочные породы эпох трансгрессий Мирового океана и морские наносы краткого цикла регрессии океана.

Осадочные породы кайнозойской эры пески, песчано-карбонатные породы, глины, лёссы, нижние молассы накопились в три эпохи, трёх геологических периодов кайнозойской эры, массового подводного вулканизма с подъёмом ложа дна океанов и трансгрессий Мирового океана, до абсолютных отметок +2270м над современным уровнем моря. Подъём всей огромной территории базальтового ложа дна океанов Земли (~38% площади земного шара), происходил одновременно, в эпохи нарушения изостатического равновесия земной коры. В эпохи трансгрессий, все равнины и плоскогорья суши высотой до +2270м, затапливались трансгрессивными водами Мирового океана. Над водной гладью возвышались высокогорные системы, составлявшие ~15% современной площади суши. В такие эпохи массового подводного вулканизма, воды Мирового океана были переполнены эруптивным материалом и химическими растворами непрерывно извергавшихся подводных вулканов, который выпадал в осадок на территориях континентальных морей древних платформ материков. Так образовались толщи вулканогенно-осадочных глауконитовых песков, песчано-карбонатных пород, слоёв и штоков соли, глауконитовых глин, лёссов, нижних моласс кайнозойской эры. В эпохи массового подводного вулканизма повышалась солёность и температура морских вод. Исчезали ледники и полярные шапки. И, естественно, химический состав морских и речных вод был разным. Все морские породы имели первичную тёмно-серую окраску, с зеленоватым оттенком.

Наносы - это несортированный обломочный материал горных пород, оставленный водно-каменными мегапотоками планетарных мегацунами в краткий катастрофический цикл регрессии Мирового океана. Наносы оставлены на поверхности суши материков - морены, верхние молассы, эрратические валуны; во фьордах шельфовых морей - валуны; в руслах-каньонах материковых склонов - валунно-глыбовый материал; на приматериковых областях ложа дна океанов и предгорных равнинах суши - конуса выноса несортированного материала горных пород.

Единовременные водно-каменные мегапотоки планетарных мегацунами и регрессии Мирового океана смывали с поверхности материков все, так широко расписанные, континентальные

образования продуктов выветривания, образуя смешанный обломочный материал морских наносов. Они распространены на поверхности шести материков, в том числе Антарктиды и Гренландии, терявших ледники в эпохи трансгрессий Мирового океана.

Удалённые от материков территории базальтового ложа дна океанов, покрыты молодыми рыхлыми мутьевыми осадками красно-буро-коричневых глин, снесенных с поверхности континентов и известкового ила. Наносы и осадки ложа дна океанов образованы последним геодинамическим циклом регрессии Мирового океана антропогенного времени.

В свою очередь, морские осадочные породы и наносы кайнозойской эры, а также всех предыдущих геологических периодов фанерозойского эона, ~542 млн лет истории Земли, подразделяются по контрастно выраженной цветовой окраске. Эпигенетическое изменение первичного тёмно-серого с зеленоватым оттенком цвета морских осадочных пород и морских наносов, всех докайнозойских и кайнозойских геологических периодов, проведено на месте их образования кислородными гравитационными грунтовыми водами, по пути их движения к бассейнам разгрузки - руслам рек каждого геологического периода. Цвет морских осадочных отложений меняется на жёлто-красно-бурый, ржавый или красно-бурый, вишнёвый цвет. Вторичный цвет морских осадочных пород и наносов никакого отношения к стратиграфии, палеогеографии, континентальным условиям образования осадочных отложений не имеет. Он отражает новую кислородную геохимическую среду зоны гипергенеза, грунтового окисления, экзодиагенеза, образования коры выветривания морских осадочных отложений, в которой оказались морские осадочные отложения материков, после регрессии Мирового океана.

МАТЕРИАЛ ОСАДОЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Открытие, неизвестных ранее, километровых амплитуд геодинамических циклов трансгрессий и регрессий Мирового океана; двух эпох морских и континентальных условий геологического развития Земли в каждом геологическом периоде истории планеты; экзогенного эпигенетического процесса современного грунтового окисления морских осадочных отложений кайнозойской эры; вулканической природы ложа дна океанов Земли; эпох массового подводного вулканизма, поднимавшего ложе

дна океанов и вызывавшего трансгрессию вод Мирового океана, привели к неожиданному новому научному открытию главного источника материала осадочных пород кайнозойской эры лёссов, глин, песков, песчано-карбонатных пород, штоков и слоёв соли, впрочем, как и осадочных пород предыдущих геологических периодов фанерозойского эона. Главным источником осадочного материала всех толщ морских осадочных пород были не продукты выветривания горных пород, а эруптивный материал и химические растворы подводных вулканов, непрерывно извергавшихся в эпохи трансгрессий и накопления вулканогенно-осадочных пород. Продукты выветривания, денудации горных пород составили значительную часть несортированного обломочного материала морских наносов геодинамических циклов регрессии Мирового океана.

Вулканическая природа состава осадочных пород и, частично, наносов кайнозойской эры Земли, объясняет высокую плодородность чернозёмных и других типов почв, развившихся на земной поверхности и равнинах высотой до +500м, лёссовом плато Китая +1500м, почвы всех высокогорных плато и долин Земли. Плато Альтиплано >3600м, долина реки Урубамба +2000 ÷ 4000м и др. Массовый подводный вулканизм ложа дна океанов в эпохи трансгрессии Мирового океана и накопления вулканогенно-осадочных пород объясняет высокую солёность морских вод и отличающимся химическим составом морских вод от речных. Также высокая пресадочность лёссов объясняется первичным туфовым составом осадков подводных вулканов и наложенным процессом грунтового окисления – выщелачивания.

ТРИ ЗЕМЛИ ЛЮДЕЙ

Чернозёмные почвы это гумусированный слой высоко минерализованных вулканогенно-осадочных отложений кайнозойской эры. Они развивались на полностью сформированном рельефе поверхности равнин суши Земли, с долинами и руслами рек. С известными нам реками Днепр, Дунай, Волга, Енисей, Амур, Янцзы, Ганг, Нил, Миссури, Амазонка, Оникс, Муррей, Замбези, Лимпопо ... С внутренними и внешними континентальными морями Средиземным, Чёрным, Каспийским, Белым, Чукотским, Японским ...

Кроме современного слоя, буровыми скважинами и карьерами, на равнинах Земли, вскрыты ещё два древних

погребённых слоя чернозёмных почв. Чернозёмы известны на всех континентах, кроме Антарктиды. Контрастно проявлены на Европейской равнине, юге Западной и Средней Сибири, в Средней Азии, Северном Китае, Северной Америке (Центральные и Великие равнины), в Южной Америке и Новой Зеландии. Все слои чернозёмных почв развиты на эрозионной поверхности трёх горизонтов морских отложений лёссов, суглинков, песков, морен, моласс.

Три стратиграфически выдержанных слоя чернозёмных почв - прямой геологический факт существования трёх геологических периодов, трёх геодинамических трансгрессивно-регрессивных циклов Мирового океана в кайнозойской эре истории Земли.

Три горизонта чернозёмных почв образовались в три тектонически спокойные эпохи континентальных условий развития жизни на Земле, трёх геологических периодов кайнозойской эры. Это три земли людей, трёх высокоразвитых цивилизаций антропогенного времени кайнозойской эры, разделённых эпохами морских условий геологического развития земной коры, с непереможной силой цикла регрессии Мирового океана - Мирового потопа.

Официально принятое в мире необоснованное геологическое учение одной земли людей, одного вида людей, в неменяющихся континентальных условиях существования Земли, без катастрофических геодинамических циклов развития, противоречит общеизвестным геологическим фактам планетарного масштаба существования ещё двух погребённых горизонтов чернозёмных почв земель людей, аналогичных современному горизонту. Земли трёх, генетически не пересекавшихся, видов людей, разделённых непереможной силой трансгрессий и регрессий Мирового океана - Мирового потопа. Миллионы пробуренных изыскательских скважин подтверждают существование описанных в мифах, ушедших в пучину, земель наших пращуров и наших предков. Земли Лемурия и земли Атлантида.

Разрушенные, засыпанные морскими наносами, раскопанные и восстановленные древние здания и сооружения, дворцы и замки, пирамиды, храмы, пагоды до потопного стиля архитектуры, практически всех старых городов мира, подтверждают факт геодинамических циклов трансгрессий и регрессий Мирового океана - Мирового потопа.

АНТРОПОГЕНОВОЕ ВРЕМЯ

Три разноуровневых горизонта чернозёмных почв, трёх тектонически спокойных эпох континентальных условий расцвета жизни на Земле, трёх геологических периодов кайнозойской эры, являются землями трёх уникальных, генетически не пересекавшихся, видов людей, одного семейства *Homo sapiens*.

Три эпохи климатически одинаковых условий жизни трёх видов людей, трёх геологических периодов кайнозойской эры, относятся к антропогенному времени, выделенному в 1922 году, как антропогенный период. Антропогенное время охватывает последние ~0,7 млн лет геологической истории Земли. По другим данным до 2.6 млн лет.

В антропогенном времени интервал продолжительности геологических периодов уменьшился в ~100 раз. Подводные вулканы земли извергали исключительно пепел, который грунтовым окислением превратился в лёссы.

ФЕНОМЕН РАСШИРЕНИЯ СУШИ

Извечный вопрос человечества - что и когда определило появление людей на Земле.

Научное обоснование морских условий образования всех осадочных отложений кайнозойской эры, последних ~34 млн лет истории планеты, открытие двух эпох морских и континентальных условий развития земной коры каждого геологического периода истории планеты, вычисление километровых амплитуд геодинамических циклов трансгрессий и регрессий Мирового океана, в спирали геологического развития планеты Земля (1980г), выявление вулканической природы ложа дна океанов и эпох массового подводного вулканизма (XX век), стали основой открытия геологического процесса феноменального единоразового тройного расширения суши Земли. Впервые в истории планеты, ~0.7 млн лет назад, в начале антропогенного времени, после регрессии Мирового океана, обнажились площади суши шести материков, в разы превосходящие площадь разобщённых областей суши материков не только предыдущей эпохи земли Янтаря ~65÷34 млн лет, но и всех предыдущих геологических периодов истории планеты. Расширение площади суши произошло за счёт

переполнения морскими осадками подводных равнин шельфовых и континентальных морей Земли. После регрессии Мирового океана, ново накопленные молодые вулканогенно-осадочные породы континентальных морей остались выше уровня моря первой земли людей Лемурия антропогенного времени. Образовались новые обширные равнины суши, высотой до +500м, над современным уровнем моря. Они заняли ~65% всей суши Земли.

Именно небывалое в истории планеты, тройное расширение площади суши - жизненного пространства наземной биоты, многократно увеличило пищевые ресурсы Земли, что создало благоприятные условия появления уникального вида фауны рода люди, семейства *Homo sapiens*. Владельцев огня! Знаменательное событие произошло ~0,7 млн лет назад, по другим версиям до ~2.6 млн лет назад.

Сегодня на равнинах современной третьей земли людей Илона, проживает более 80% населения Земли.

Из ~34 млн лет кайнозойской эры, ~98% времени ушло на заполнение эруптивным материалом морских осадочных пород подводных равнин континентальных морей шести материков Земли. Оставшиеся ~2% времени, или ~700 тысяч лет, заняли три геологических периода антропогенного времени. Начало антропогенного времени условно принято с начала накопления эруптивного материала пепла подводных вулканов, будущих пород лёссов.

Геологические периоды кайнозойской эры:

3. Наша современная земля людей Илона - ~130 тыс лет ÷ 0.00.

2.земля людей Атлантида - ~480 ÷ 130 тыс лет.

1.земля людей Лемурия - ~700 ÷ 480 тыс лет.

Каждый геологический период антропогенного времени состоит из эпохи морских условий массового подводного вулканизма, с подъёмом ложа дна океанов, трансгрессии Мирового океана, накопления эруптивного материала лёссов, с завершающим циклом регрессии океана и тектонически спокойных эпох грунтового окисления морских осадочных отложений, развития чернозёмных и других типов почв, расцвета жизни трёх уникальных видов людей Земли, трёх технически и технологически высокоразвитых

Ларс Юханссон

Продольные электродинамические силы и их возможные технологические приложения

Диссертация на соискание степени Магистр наук
Лунд, Швеция, 18 сентября 1996

Перевод ВЛАДИМИРА

Аннотация

В работе рассматриваются малоизвестные явления продольных сил в проводниках. Приводится обзор соответствующих экспериментов. Электродинамика Ампера, предложенная для объяснения явлений, сравнивается с подходом Максвелла к напряжениям в проводнике, и они оказываются эквивалентными. Обсуждается взаимосвязь между различными теориями дальнего действия. Учтена роль релятивистских электрических полей и электрических полей от поверхностных зарядов. Показаны некоторые интересные приложения, такие как штамповка металла, перекачка жидкого металла, водно-дуговое реактивное движение, ограничение высокого тока и электродинамический синтез плазмы вместе с новым приложением: электродинамическим двигателем взрыва.

Содержание

- 1 Введение.
 - 1.1 Цель.
 - 1.2 Благодарности.
 - 1.3 Предпосылки и исторический обзор.
- 2 Эксперименты
 - 2.1 Продольные силы в твердых телах.
 - 2.2 Продольные силы в жидких металлах.
 - 2.3 Продольные силы в плотной плазме.
 - 2.4 Резюме

- 3 Теоретическое обсуждение
 - 3.1 Электродинамика Ампера
 - 3.2 Усилие Максвелла и продольное магнитное давление
 - 3.3 Взаимосвязь различных законов силы
 - 3.4 Релятивистские электрические поля
 - 3.5 Электрические поля от поверхностных зарядов
 - 3.6 Резюме
- 4 Анализ экспериментов.
 - 4.1 Мульти-дуговой генератор.
 - 4.2 Эксперимент Насиловского.
 - 4.3 Отдача рельсотрона
 - 4.4 Движение проводников
 - 4.5 Растяжение потока
- 5 Приложения
 - 5.1 Ограничения высокого тока и коммутации.
 - 5.2 Накачка жидкого металла
 - 5.3 Штамповка и металлообработка в машиностроении
 - 5.4 Взрывной электродинамический двигатель.
 - 5.5 Реактивное вода-дуговое движение.
 - 5.6 Камеры синтеза плазмы.
 - 5.7 Капиллярные слияния.
- 6 Резюме.

Глава 1. Введение

В течение последнего десятилетия происходит обсуждение продольных сил в проводниках. Обсуждение не ново, оно повторяется со времен Ампера. Для того, чтобы получить перспективу, в этой главе дается исторический обзор.

В главе 2 представлены некоторые из экспериментов, связанных с явлениями.

В главе 3 обсуждаются различные теории, предложенные для объяснения или опровержения существования продольных сил.

В главе 4 в свете этого обсуждения возникают и пересматриваются методы расчета и эксперименты.

В главе 5 описаны некоторые интересные приложения, такие как штамповка металла в воде, реактивное движение в воде, ограничения большого тока и электродинамический синтез. Также представлено новое применение - электродинамический взрывной двигатель

Результаты обобщены в главе 6, за которой следует обширный список литературы.

1.1 Цель

Целью данной работы является пробуждение интереса к относительно неизвестному явлению продольных сил в проводниках. Дается обзор явления, приведены некоторые его применения вместе с основательной теоретической дискуссией.

1.2 Благодарности

Я хотел бы особенно поблагодарить др. Питера Грано и др. Яна Насиловского, предоставивших мне статьи и фотографии, а также ответивших на мои многочисленные вопросы.

1.3 Предпосылки и исторический обзор

Идея существования продольных сил в электродинамике (силы в направлении тока) восходит ко времени Ампера. Для того чтобы вычислить магнитные силы между двумя электрическими токами, Ампер подразделил каждый контур на 'элементы токов', рис. 1.1 А и В.

На основании ряда изобретательных экспериментов и некоторых математических допущений он предложил формулу для силы взаимодействия между двумя такими элементами токов. Полная сила взаимодействия в одной из цепей была затем посчитана путем суммирования всех взаимодействий между элементами токов в различных цепях.

Рис. 1.1:

- (А) проводник подразделяется на элементы токов. Сумма действия сил от элементов токов в одной цепи на элементы другой цепи дает общую магнитную силу, действующую в этой цепи.
- (В) сила тока между элементами.
- (С) Поперечные силы между параллельными элементами.
- (D) Продольные силы между коллинеарными элементами:

$$d\mathbf{F}_{Amp} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi r_{12}^2} [3(d\mathbf{l}_1 \cdot \hat{\mathbf{r}}_{12})(d\mathbf{l}_2 \cdot \hat{\mathbf{r}}_{12}) - 2(d\mathbf{l}_1 \cdot d\mathbf{l}_2)] \hat{\mathbf{r}}_{12}$$

где $d\mathbf{F}$ - сила, с которой элемент тока 1 ($d\mathbf{l}_1$) действует на элемент тока 2 ($d\mathbf{l}_2$);

I_1 и I_2 - электрические токи в цепях;

μ_0 - магнитная проницаемость (коэффициент преобразования);

$d\mathbf{l}_1$ и $d\mathbf{l}_2$ - векторы элементов токов, см. рис 1.1b;

r_{12} - расстояние между элементами токов;

$\hat{\mathbf{r}}_{12}$ - единичный вектор в направлении от $d\mathbf{l}_1$ к $d\mathbf{l}_2$.

Эта некогда известная формула, сейчас почти забытая в учебниках, предсказала продольное отталкивание между двумя коллинеарными элементами тока, рис 1.1D.

Для проверки теории в 1822 году Ампер и де ла Рив провели эксперимент, где шпилька приводилась в движение вдоль двух желобов жидкой ртути продольным отталкиванием [7]. Эксперимент был признан успешным и подтверждающим теорию Ампера.

Рис. 1.2. Эксперимент Ампера и де ла Рива со шпилькой

Закон, выведенный Грассманом, не предсказывает продольные силы:

$$d\mathbf{F}_{Grass} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi r_{12}^2} [d\mathbf{l}_2 \times (d\mathbf{l}_1 \times \hat{\mathbf{r}}_{12})] = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi r_{12}^2} [(d\mathbf{l}_2 \cdot \hat{\mathbf{r}}_{12})d\mathbf{l}_1 - (d\mathbf{l}_1 \cdot d\mathbf{l}_2)\hat{\mathbf{r}}_{12}]$$

Формулу этого закона в современных учебниках иногда неправильно называют законом силы Ампера [39]. Формула этого закона может быть получена из закона Био-Савара и силы Лоренца. (см. Приложение)

Согласно закону Грассмана все силы приложены к поперечной части шпильки, и, таким образом, только тянут её с передней стороны, а не толкают концы шпильки сзади, как предсказывал Ампер.

Дискуссия возникла в отношении того, какой закон был правильным [65]. При интегрировании по замкнутому контуру оба они дали одинаковый результат, закон силы Неймана для двух цепей [17, 9].

$$\mathbf{F}_{Neu} = -\frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi} \oint \oint \frac{d\mathbf{l}_1 \cdot d\mathbf{l}_2}{r_{12}^2} \hat{\mathbf{r}}_{12}$$

Но как взаимодействуют две части одной цепи?

Последователи Ампера считают, что эксперимент со шпилькой подтверждает закон Ампера. Но, например, Максвелл утверждал, что независимо от того, какой закон использовался, полные силы воздействия на шпильку будут одинаковы, а при рассмотрении всей цепи будут одинаковы и законы [43]. Максвелл не рассматривал вопрос о возможности точного измерения в цепи, где приложены силы, хотя заметил [44]:

'Из этих четырех различных допущений [законов силы], несомненно, что Ампер является лучшим, так как он единственный, в котором силы, действующие на два элемента, не только равны и противоположны, но и лежат на прямой линии, соединяющей их.'

То есть, только формула Ампера подчиняется третьему закону Ньютона равенства действия и локальной реакции. Тот факт, что формула Грассмана (и, следовательно, формула Лоренца) не подчиняется этому закону, был существенным для развития специальной относительности.

Как и континентальная "теория дальнего действия", уступившая теории поля Максвелла, закон Ампера был оставлен. Закон Грассмана лучше соответствовал теории Максвелла, т.к. легко связывал силу с магнитным полем. Продольные силы на некоторое время были отодвинуты в тень.

Дебаты возродились в 1921 году, по инициативе Карла Геринга, обнаружившего в 1907 году пинч-эффект в жидких проводниках, (см. рис. 1.3). Он наблюдал также и продольные силы, которыми другие до этого пренебрегали.

Рис. 1.3: пинч-эффект.

(А) Поскольку "токи, идущие в одном направлении, притягиваются", проводник сжимает себя радиально внутрь. Если материал

проводника слишком слаб, чтоб выдержать давление, проводник в какой-то точке отсекается.

(В) Депрессия сжатия в жидком проводнике, вызванная током в несколько сотен ампер.

В 20-е годы все еще царила путаница в вопросе о том, какие законы магнитных сил следует использовать. Инженеры склонны были полагаться на различные законы индукции и рассуждения типа "однонаправленные токи притягиваются, противоположный отталкиваются", то есть на закон Неймана для двух разных контуров. Геринг написал несколько работ по пересмотру этих взглядов, что вызвало дискуссию. Его взгляды на эти вопросы были четко выражены на съезде A.I.E.E. Midwinter в 1923 году:

Продольная сила, против которой упорно возражали и которой долгое время пренебрегали, была решительно поддержана некоторыми способными участниками дискуссии и никем не опровергнута; худшее, что могли сказать о ней оппоненты, это то, что они могли бы обойтись без нее".

Тот факт, что собственная теория поля Максвелла по крайней мере, частично приходилась на продольные силы, был четко признан Герингом. В теории Максвелла напряженность вдоль линий магнитного и электрического поля существовала вместе с давлением между линиями. Фарадей визуализировал силовые линии и объяснил свои открытия на этом геометрическом языке. Максвелл облек концепцию Фарадея в математическую форму, и пришел к выводу, что эти напряжения должны существовать в среде/эфире. Из гидродинамической аналогии он тогда вывел существование электромагнитных волн.

В специальной теории относительности от эфира отказались - хотя в некотором смысле это не так, поскольку напряжения Максвелла сохранились в тензоре энергии-импульса-напряжения Минковского.

Тензор Минковского имел решающее значение для разработки Эйнштейном общей теории относительности [12], но в современных вводных учебниках он редко освещается в какой-либо степени - в них принято обсуждать силы с помощью уравнения Лоренца.

В 50-е годы Мун и Спенсер вывели из формулы Ампера электродинамику без поля, как альтернативу теории поля. Они указали, что индукция и магнитные силы отнюдь не однозначны с точки зрения студента, если не ограничиваться примерами из учебника. Они также отметили, что в дебатах вокруг этих парадоксов прослеживается определенная закономерность:

...интерес, кажется, вновь возрастает до резкого пика, после чего он постепенно снижается, оставляя предмет таким, каким он был раньше". [48].

Таково было положение дел, когда Питер Грано в начале 80-х годов заново открыл некоторые из экспериментов Геринга и начал поиск продольных сил в литературе и экспериментах [27]. Он обнаружил совершенно неизвестные работы Яна Насиловского, польского ученого, который в 60-х годах открыл электродинамическую фрагментацию проволоки. Началась новая дискуссия, в ходе которой к вышеупомянутым явлениям были добавлены аномальное подпрыгивание рельсотрона, электродинамические взрывы в воде и некоторые другие.

Глава 2. Эксперименты

В этой главе мы обсудим некоторые совершенно неизвестные эксперименты, в которых проявляются продольные силы. Как мы увидим, некоторые из экспериментов допускают различные интерпретации. Обсуждение, надеюсь, прольёт некоторый свет на то, где мы могли бы ожидать продольные силы в экспериментах. Детали указаны в прилагаемых ссылках.

2.1 Продольные силы в твердых телах. Фрагментация проволоки Насиловского

В 1961 г. Ян Насиловский провел эксперименты с электродинамическими взрывами проволоки [51, 52]. При воздействии токового импульса достаточной величины тонкая проволока распадается на куски в твердом состоянии, рис. 2.2.

Рис. 2.1: Схема Насиловского для создания фрагментов проволоки.

При исследовании сегментов обнаружилось, что разрывы обусловлены растягивающим усилием. Насиловский обнаружил, что для разрушения провода требуется минимальный ток.

Работа [17] охватывает большинство экспериментов вплоть до 1985 года.

Многие эксперименты с жидким металлом находятся в работах [17], [35].

Плазменные эксперименты и обновление по всей области Питером Грано будут освещены в работе [28].

Рис. 2.2. Разрывы провода, создаваемые его взрывом.
От Яна Насиловского, Институт электротехники, Варшава,
Польша.

Используя провода разного диаметра и материалы, он пришел к выводу, что растягивающая сила зависит от квадрата тока. Однако, провода разрушались после пика тока. Таким образом, только после того, как проводник был сильно ослаблен нагреванием, могли произойти разрывы - обычно, когда температура провода поднималась до $800-950^{\circ}\text{C}$.

Рис. 2.3: Трещины из-за напряжения в проводе. От Яна
Насиловского, Институт электротехники, Варшава, Польша.

На рисунке 2.3 показано сечение трещины провода. Темная полоса - это расплавленный металл, создаваемый дугой в зазоре.

Раньше считалось, что все и разрушения проволоки были вызваны её местным расплавлением, поскольку ундулоиды (нодоиды) образуются при перегрузке проволоки [4], рис. 2.4. Насиловский показал, что фрагментация проводов может быть вызвана независимо от образования нодоидов.

Значение слова Нодоид по словарю Брокгауза и Ефрона:

Но́доид (Nodoid) — одна из поверхностей вращения, средняя поверхностная кривизна которых одинакова по всей поверхности. Таких поверхностей пять: шар, поверхность цилиндрическая с круговым сечением, перпендикулярным к оси, затем катеноид, ундулоид и Н. Вид меридианальных сечений последних двух поверхностей представлен в книге: A. Beer, "Einleitung in die mathematische Theorie der Elasticität und Capillarität" (1869). Меридиональное сечение катеноида есть цепная линия, ось симметрии которой перпендикулярна к оси вращения (catena —

цепь). В статье: Волосность (см. соотв. статью) было сказано, что жидкость, не подверженная действию силы тяжести, вследствие капиллярного натяжения на ее поверхности может принять форму равновесия, при которой поверхность ее имеет одинаковую во всех местах среднюю кривизну. Поэтому жидкость может принять форму, ограниченную одной из вышесказанных поверхностей вращения. Известный экспериментатор явлений капиллярности Плато действительно показал, что масло, находящееся в надлежащей смеси алкоголя с водой, может принимать форму, ограниченную одною из поверхностей вращения постоянной средней кривизны. Он же дал и названия этим поверхностям по виду меридиональных сечений. Кривая, представляющая сечение H_1 , образует петли (nodus — петля, узел).

Рис. 2.4. Нодоиды, образующиеся при поверхностном плавлении и сжатии. От Яна Насиловского, Институт электротехники, Варшава, Польша.

Опыты были повторены Грано с несколько иной установкой, (Рис. 2.5.) Чтобы избежать расплавления поверхности провода, генераторы постоянного тока были заменены высоковольтной батареей конденсаторов. Короткие импульсы большого тока должны быть способны разрывать проводник до того, как тепло поглощается до такой степени, что поверхность расплавляется. Именно это нашел Грано [17, 14, 16].

Рис. 2.5. Экспериментальная установка Грано для фрагментации проводов.

При воздействии короткого импульса тока в диапазоне 5-7 кА на алюминиевый провод 1,2-мм, он разрывался на две части. При

большей силе тока имели место последовательные разрывы. Электронно-микроскопическое исследование поверхностей показало, что разрывы были вызваны растягивающим напряжением. Были предложены различные объяснения этого явления:

- Силы сжатия создают равномерное усилие в радиальном направлении. Это, несомненно, вызывает появление нодоидов, но поврежденные провода не разрывались. Однако в некоторых ссылках отмечено, что проводник может разрушиться из-за равномерной радиальной силы, что вызывает довольно чистый разрыв [2, 8]. Хотя, кажется, сила слишком мала, чтобы в одиночку вызвать такой разрыв.

- Чтобы объяснить эксперименты Грано в МГТ, где концы проводника могли свободно двигаться, Терна [64] предложил накопление волн теплового напряжения, однако это объяснение было отвергнуто, поскольку оно не объясняло эксперимент Насиловского, где концы были зажаты. Более поздние эксперименты показали, что провод может сломаться в любом состоянии [20]. Это также видно из некоторых фотографий полос Насиловского [51]. Однако Насиловский обнаружил вибрации во время взрыва [52]. Если сила может вызвать разрыв проводов, то волны напряжения из-за разрыва будут перемещаться в сегментах, вызывая постоянные волны напряжения. Это может быть причиной того, что меньшие сегменты показывают достаточно равномерный интервал.

- Продольные силы в соответствии с формулой Ампера создают усилия в проводнике в дополнение к давлению сжатия. По мнению Грано, это усилия могут быть существенно больше давления сжатия.

Многодуговой генератор

В эксперименте Насиловского продольное усилие отталкивания наблюдалось внутри проводника. Встал вопрос, можно ли это отталкивание наблюдать более непосредственно.

Это было изучено Русаком и Брюсом [62]. Медный стержень диаметром 6,4 мм разрезали на куски длиной 1 см, которые укладывали в стеклянную трубку длиной 1 м в вертикальном положении. Куски прижимались друг к другу легкой пружинкой, которая скрепляла куски.

Когда через колонку разряжались импульсы тока 3-30 кА, куски стержня разделялись и между ними образовывались дуги (рис. 2.6)

Рис. 2.6. Разделение стерженьков и дугообразование в многодуговом генераторе. От Питера Грано, Северо-Восточный университет, Бостон, США. Некоторые куски сваривались дугами. По-видимому, части стержня отталкивали друг от друга.

Отдача в рельсотроне

Рельсотроны представляли интерес для SDI-программы 80-х годов. Сегодня интерес к электромагнитному запуску возродился в планах НАСА по созданию нового вида космического челнока. Рельсотрон состоит из двух параллельных стержней и поперечного стержня-салазок, рис. 2.7(A). Когда через цепь пропускается ток, салазки ускоряются силами Лоренца (электроны проводимости в салазках движутся в магнитном поле от стержней).

Как можно видеть на рис. 2.7(B), эти силы наиболее велики в угловых областях и направлены под прямым углом к проводнику, то есть они являются поперечными. Предполагалось, что силы отдачи будут находиться в задней части, раздел III на рис. 2.7 (B). Но силы отдачи также наблюдались в рельсах, стрелки на рисунке 2.7(A), отталкивая рельсы назад и тем самым деформируя их.

Некоторые экспериментаторы наблюдали пластическую деформацию рельсов [5]. Другие сообщали о значительных потерях на трение, которые могли быть вызваны временным расклиниванием рельсов [21, 55].

Рис. 2.7. Рельсотрон

(А) рельсотрон.

(В) силы Лоренца в прямоугольной цепи рельсотрона.

(С) экспериментальная установка Грано.

Питер Грано провел эксперимент с тонкими удлинителями рельсов (рис. 2.7С), чтобы продемонстрировать место приложения силы отдачи [21]. Поскольку удлинители были тонкими, они легко деформировались бы при обратном толчке (как при разрушении стержня Эйлером). Поперечные салазки удерживались неподвижно. При подаче импульсов тока до 100 кА наблюдалась сильная деформация удлинителей рельсов.

Рис. 2.8: (А) Деформация алюминиевых рельсов внутри.

(В) Рельсы до деформации.

(С) Смятие стальных рельсов.

(от Питера Грано)

На рис. 2.8 показаны некоторые деформированные рельсы. Продольные силы отдачи явно присутствовали в рельсах и их удлинениях, деформируя части, которые не могли выдержать сжатие.

Измерение отталкивания

Возможность реального измерения сил отталкивания между различными частями цепи была впервые исследована Кливлендом [10]. С тех пор было проведено много экспериментов по измерению силы, которую одна часть проводника оказывает на другую часть.

В дебатах часто использовался эксперимент с импульсным маятником², изобретенным Паппасом. Маятник состоит из горизонтально подвешенной прямоугольной рамы, разрезанной пополам, причем одна из половин может свободно перемещаться. Импульс тока передает импульс на движущийся пи-кадр, который тщательно измеряется. Точные измерения были выполнены Моисидесом [50] и Пеоглосом [54]. Полная сила, по-видимому, правильно задается силой Лоренца. Однако закон Лоренца не учитывает того факта, что промежуточные части контура находятся в напряженном состоянии. Больше ссылок можно найти в публикации [30].

2.2 Продольные силы в жидких металлах

Рассмотрим теперь силы в проводниках из жидкого металла. В этой области существует обилие экспериментов, выполненных Ампером [7], Нейманом, Герингом [35], Грано [17] и другими. Здесь будут представлены некоторые из самых ярких иллюстраций.

Эксперимент Ампера со шпилькой

Рис. 2.9. Одна версия эксперимента со шпилькой.

В эксперименте, впервые выполненном Ампером и де ля Ривом в 1822 году [7], ток проходит через изогнутый в виде шпильки металлический проводник, плавающий по двум заполненным ртутью желобам.

В эксперименте Тейтома шпилька была заменена на сифон, наполненный ртутью [63]. Это исключало возможность воздействия

тепловых сил на границах ртути и меди, которые были предложены в качестве альтернативного объяснения. Как уже упоминалось выше, закон Ампера предсказывает действие силы на «ноги» шпильки, в то время как у Грассмана и Лоренца сила приложена к поперечному сегменту.

Эксперимент со шпилькой повторил Грано [13], отметив, что ртуть отталкивается от тыльных поверхностей шпильки. Закон Ампера объяснял бы это результатом продольного отталкивания, тогда как теория поля интерпретировала бы это как эффект расходящегося тока в ртути, как раз за границей медной шпильки [36].

Возбуждение и формирование волны

Для дальнейшего исследования отталкивания ртути был проведен следующий эксперимент [17]: ток порядка ста ампер пропусклся в длинном прямоугольном ртутном желобе с медными пластинами на концах.

Рис. 2.10: Перемешивание на границе раздела твердого и жидкого металла.

Волновые картины наблюдались вблизи краев меди, что указывало на неравновесность в проводнике. Жидкий металл, казалось, стекал с центра медной поверхности, а затем возвращался обратно по периферии. Таким образом, проводник, кажется, растягивается в центре, подобно сжатой пружине. Это хорошо иллюстрируется в эксперименте с фонтаном из жидкой ртути на рис. 2.11.

Рис. 2.11. Фонтан жидкой ртути

Металл течет, отталкиваясь от стержня посередине и рециркулирует обратно. Струя со стержня заставляет поверхность подниматься в середине чашки [23].

Движение из-за асимметрии

Одним из обсуждаемых экспериментов является медная подводная лодка, изобретенная Нортрупом [53]. Медный стержень плавает в ртутном желобе. Когда через лоток пропускается ток около 400 А, стержень погружается и движется вдоль желоба тупым концом вперед, рисунок 2.12. Погружение обусловлено силами сжатия (поскольку «подобные токи притягивают»).

Рис. 2.12: Медная подводная лодка

Причина продольного движения наиболее дискутируемая. Нортруп [53] объяснил его гидростатическим давлением в центре, которое вызвано силами сжатия. Хиллас [36] интерпретировал движение как вызванное расходящимися токами на концах стержня. Грано [13] предположил, что причиной движения является предсказанное в формуле Ампера продольное отталкивание. Направление движения не меняется при смене полярности тока или при использовании переменного тока. Это является общим для всех подобных экспериментов, причем силы меняются с квадратом тока. В одном из экспериментов Геринга изогнутая проволока окунается в две чашки ртути, одна из которых узкая, а другая широкая, рис. 2.13. При прохождении тока проволока смещается вправо.

Рис. 2.13: Движение проволоки между узким лотком и широкой тарелкой.

Геринг объяснил это как результат растяжения магнитным потоком (круги магнитного потока вокруг проводника отталкивают друг друга). Поскольку ток более сконцентрирован в узкой чашке, чем в широкой тарелке (где ток расходится), магнитное отталкивание от желоба доминирует, подталкивая подвешенный провод вправо. Движение не зависит от направления тока.

Растяжение проводника

Чтобы продемонстрировать тенденцию проводника к растяжению, Геринг разработал несколько экспериментов [35]. В одном эксперименте медная цепь была суспандирована в ртутном желобе, рисунок 2.14. Когда ток проходил через цепь, цепь растягивалась до ее полной длины.

Рис. 2.14. Растяжение медной цепи.

Геринг объяснил это наличием более концентрированного потока вокруг медной цепи, чем вокруг ртути на ее концах. Поток, следовательно, пытался растянуть цепь. Геринг написал:

«Этот эксперимент также встречает утверждения, иногда сделанные о том, что в некоторых движениях в этих экспериментах это пинч-эффект, который благодаря его гидродинамическому действию в ртути вызывает движение. Если бы пинч-эффект вызывался, он действовал бы так, чтобы подтолкнуть концы цепи к середине, но дело в том, что движение происходит в противоположном направлении».

Вариант этого эксперимента выполнил Грано, заменив цепь двумя медными стержнями, первоначально находящимися в контакте, но разделяющимися под действием тока, рис. 2.15. Таким образом, отталкивание между стержнями было сильнее, чем отталкивание между границей медь-ртуть.

Рис. 2.15. Отталкивание между двумя медными стержнями, первоначально соприкасавшимися друг с другом.

2.3. Продольные силы в плотной плазме

В предыдущих разделах мы изучали силы в твердых телах и жидких металлах. Может ли обсуждение распространиться на плотную плазму, такую как ионизированная вода? Как мы увидим, возникают новые явления, что усложняет ситуацию.

Электродинамические взрывы в воде

Рис. 2.16: (А) Эксперимент с модифицированным фонтаном.
(В) Порог взрыва.

Питер и Нил Грано провели эксперимент по поиску продольных сил в воде [18], рис. 2.16 (А). Ртуть в эксперименте с фонтаном была заменена водой различной солености. Импульсы тока пропускались через чашку. В некоторых случаях разряды происходили бесшумно, в других наблюдалась светящаяся дуга между стержнем и кольцом, сопровождаемая шипящим звуком и ударными волнами в воде. Граница между двумя видами разрядов зависела от суммарного заряда (Q) в разряде, рис. 2.16 (В). Дуга образовывалась, когда количество ионов в растворе, было недостаточным для разряда конденсатора. Энергия, не рассеиваемая через электролитический ток, явно попадала в дуговой разряд. При одинаковом количестве энергии разряд может либо быть тихим, либо вызвать взрыв дуги, в зависимости от комбинаций емкости и напряжения конденсатора.

В типичном эксперименте средняя сила во время взрыва составила 21,6 Н, выбросив в воздух груз весом 2,8 г, плававший на поверхности на высоте около 20 см, при этом сила тока составляла около 94 А. Расчетная тяга от силы сжатия составила 0,55 мН, что слишком мало для учета этой силы. Тяга сжатия также присутствовала бы во время тихих взрывов, что доказывает, что наблюдаемая сила

как-то связана с наличием дуги. В другой схеме [19], рис. 2.17, использовались импульсы тока в диапазоне 10-25 кА.

Рис. 2.17: эксперимент по созданию мощных взрывов воды и плазмы

Максимальная наблюдаемая сила составила 430 кН, что соответствует давлению в 27'000 атм. Если бы вода могла свободно двигаться, она бы извергалась, испуская интенсивный белый свет, но оказалось, что она была только теплой. Что же является причиной взрывов?

- Тепловые силы из-за джоулевого нагрева воды кажутся маловероятными, так как одинаковое количество рассеиваемой энергии может вызвать взрыв в одном случае и тихий разряд в другом. Энергия, необходимая для тепловых взрывов, является предметом дискуссий [11, 25]. Связанный с этим вопрос - причина грома. Питер Грано предположил, что гром может быть вызван электродинамическими взрывами, а не термическим нагревом воздуха [22]. Интересен вопрос, влияет ли содержание воды в воздухе на интенсивность грома.

- Было высказано предположение, что перегретый пар может вызвать тепловой взрыв. Нужная для этого энергия может быть весьма малой, поскольку разряд может быть ограничен небольшой нитью в воде. Этому противоречит тот факт, что дуга стремится заполнить весь промежуток [25]. Однако более важным является то, что ни в одном эксперименте не было обнаружено пара, а большая часть воды может превратиться в холодный туман и дымку.

- Образование тумана и дымки заставило Питера и Нила Грано предположить, что изменяется энергия химической связи может. Недавние измерения показывают, что высвобождаемая энергия значительно превышает энергию, выделяемую дугой [28, 29]. Согласно их теории, энергия связи очень маленьких капель может быть меньше, чем у жидкой воды. Разница в энергии затем

высвобождается во время превращения в туман. Исследования показали, что взрываются только самые маленькие капли, что подтверждает теорию.

Если избыточная энергия окажется реальной, это будет интересный вид "солнечной энергии" (поскольку именно солнечное излучение должно осуществлять эндотермическое преобразование тумана в пар), отмечают Грано. Очевидно, что феномен водяных дуговых взрывов все еще не до конца изучен.

2.4 Резюме

Мы увидели, что твердые проводники при воздействии сильных импульсов тока могут изгибаться, прогибаться и даже разрушаться. Обсуждение показывает присутствие некоего продольного напряжения.

В жидких проводниках результаты не столь однозначны, как в твердых телах, поскольку важную роль играют силы сжатия. Однако мы можем видеть, как идея о том, что ток стремится растянуть себя (особенно в середине), может быть использована для качественного объяснения многих из этих экспериментов.

Понятно, что в некоторых из описанных экспериментов силы можно рассматривать как результат поперечных сил сжатия, по крайней мере, интуитивно. Однако с технической точки зрения концепция продольного растяжения может быть очень полезной, поскольку она направляет мышление по другим направлениям, нежели уравнение Лоренца. Это мнение подтверждается тем фактом, что в современных учебниках редко, если вообще когда-либо, упоминаются эксперименты, подобные тем, о которых мы говорили выше. Не следует недооценивать творческую ценность концептуальных образов в технике.

Когда дело доходит до плотной плазмы, силы на порядки превышают те, которые могут быть порождены силами сжатия. Хотя явления электродинамических взрывов воды еще недостаточно изучены, они могут иметь множество применений, как мы увидим в главе 5.

Глава 3. Теоретическое обоснование

Продольные силы могут объяснить результаты некоторых экспериментов. В этой главе мы изучим различные теоретические подходы. Приводится новое исследование, основанное на максвелловских напряжениях, которое сравнивается с другими. Для учета продольного напряжения Грано предложил использовать

электродинамику Ампера, основанную на оригинальной формуле Ампера. С помощью численного метода, анализа конечных элементов тока, он оценил напряжение, предсказанное формулой Ампера.

Мы начнем с изучения того, как на самом деле возникает продольное напряжение из формулы Ампера, и проблем с его вычислением. Максвелловские напряжения также могут объяснить продольное напряжение. Это анализируется и сравнивается с электродинамикой Ампера. Затем обсуждается связь между подходами и возможность выведения формулы Ампера из классической электродинамики.

Для прогнозирования продольного напряжения были предложены релятивистские электрические поля и электрические поля от поверхностных зарядов. Это анализируется в последних разделах, где формула Ампера и другие релятивистские теории 2-го порядка рассматриваются в контексте. В заключение главы подводятся итоги обсуждения.

3.1 Электродинамика Ампера

Во время последних дебатов основной теорией учета продольного напряжения была электродинамика Ампера, возрожденная Грано. Она основана на исходной формуле Ампера:

$$d\mathbf{F}_{\text{Amp}} = (\mu_0 I_1 I_2 / 4\pi^2 r_{12}) \cdot [3(\mathbf{dl}_1 \cdot \hat{\mathbf{r}}_{12})(d\mathbf{l}_2 \cdot \hat{\mathbf{r}}_{12}) - 2(d\mathbf{l}_1 \cdot d\mathbf{l}_2)] \cdot \hat{\mathbf{r}}_{12}$$

где $d\mathbf{F}$ - элемент силы тока 1 ($d\mathbf{l}_1$) воздействует на текущий элемент 2 ($d\mathbf{l}_2$);

I_1 и I_2 - электрические токи в цепях;

μ_0 - магнитная проницаемость;

$d\mathbf{l}_1$ и $d\mathbf{l}_2$ - векторы в направлении текущего элемента, см. Рис. 3.1А;

r_{12} - расстояние между элементами тока;

$\hat{\mathbf{r}}_{12}$ - единичный вектор от $d\mathbf{l}_1$ к $d\mathbf{l}_2$.

При выводе своей формулы Ампер предположил, что она подчиняется третьему закону Ньютона, т.е. что силы между элементами тока будут равны и противоположны и направлены по линии между ними. Ампер считал это естественным математическим предположением, и оно не могло быть ни доказано, ни опровергнуто экспериментами с взаимодействием между замкнутыми цепями.

Рис. 3.1:

- (A) Силы между двумя элементами токов в соответствии с уравнениями Ампера и Грассмана.
- (B) Поперечные силы между параллельными элементами;
- (C) Продольные силы между коллинеарными элементами.

В законе Грассмана два параллельных элемента тока притягиваются и два антипараллельных отталкиваются, рис. 3.1(B).

$$\begin{aligned} d\mathbf{F}_{\text{Grass}} &= (\mu_0 I_1 I_2 / 4r^2_{12}) \cdot [\mathbf{dl}_2 \times (\mathbf{dl}_1 \times \hat{\mathbf{r}}_{12})] = \\ &= (\mu_0 I_1 I_2 / 4r^2_{12}) \cdot [(\mathbf{dl}_2 \cdot \hat{\mathbf{r}}_{12}) \mathbf{dl}_1 - (\mathbf{dl}_1 \cdot \mathbf{dl}_2) \hat{\mathbf{r}}_{12}] \end{aligned}$$

Но для коллинеарных элементов формула Ампера отличается и предсказывает отталкивание, тогда как сила в формуле Грассмана равна нулю, рис. 3.1(C). (На самом деле именно этот критерий Грассман использовал для выведения своей формулы, поскольку он считал, что сила Ампера ведет себя странно).

Согласно формуле Ампера, длинный тонкий проводник испытывал бы усилие вдоль себя. Именно этот аргумент использовал Ампер, чтобы предложить эксперимент со шпильками.

Действительно, если проводник рассматривается как прядь нитей, то элементы токов рядом друг с другом должны притягиваться, а от своих коллинеарных соседей отталкиваться, рис. 3.2 (A).

Ситуация очень напоминает укладку магнитов бок о бок в прямоугольной трубе, рис. 3.2B. В продольном направлении (вдоль "проводника") "подобные" полюса отталкиваются друг от друга. Непохожие полюса в поперечном направлении притягиваются. В результате "проводник" испытывает ослабленное продольное отталкивание и поперечное сжатие, как и настоящий проводник.

Понятно, что представляя магниты как кольцо или кольцевой поток, мы получаем хорошую аналогию магнитного поля тока в проводнике, рис. 3.2 C.)

Рис. 3.2: Аналогия «сложенных магнитов».

- (A) Силы внутри проводника в соответствии с законом силы Ампера.
- (B) Уложенные магниты.
- (C) Магнитный поток вокруг тока.

Анализ концевых элементов токов

Рис. 3.3:

- (A) Подразделение прямого проводника.
- (B) Не указаны детали.
- (C) Небольшой сегмент цепи.

Попытка оценить продольное усилие затруднена из-за особенностей интегрирования цепи по всей своей длине. Это связано с построением линии тока. Чтобы избежать этого, Грано разработал метод: «Анализ концевых элементов тока». Цепь подразделяется на нити, рис. 3.3(A), и интегрируется численно. Последующие итерации

сходятся довольно быстро, так как отталкивающая сила «разбавляется» притяжением бок о бок.

Грано оценил усилие в длинном прямом проводнике, вычислив силы воздействия элементов тока в верхней части на элементы тока в нижней части. Это создает усилие в средней части, А-А на рисунке 3.3(В).

Однако этот метод не однозначен: вопрос заключается в том, является ли усилие равномерным или неоднородным, поскольку вышеупомянутый подход смешивает два вида усилий.

Рассмотрим сначала неравномерное усилие. Оно может возникнуть, если есть разница в продольной силе между двумя соседними токовыми элементами; тогда разница будет интерпретироваться как напряжение, рис. 3.4(А).

Одной из проблем с указанным выше методом является отсутствие частей схемы, показанных пунктирными линиями на рис. 3.3(В). Причиной того, что другими сторонами нельзя пренебрегать, является то, что элемент тока испытывает только сумму сил от остальной части схемы, так как элемент не осознает, откуда приходят силы

Рис. 3.4:

- (А) Неравномерное напряжение
- (В) Равномерное напряжение.
- (С) Отсутствие сил.

Какой величиной пренебрегают? Была рассчитана сила, действующая на короткий участок проводника, остальной частью цепи. Оказалось, что продольная составляющая силы приближается

к нулю по мере того, как участок становится более мелким. Это не так удивительно, как кажется: только неоднородное напряжение и могло бы проявиться при подобном анализе.

Очевидно, что напряжение имеет более равномерный характер. (Усилие воздействия цепи на отдельный элемент тока равно нулю в осевом направлении, но проводник находится в состоянии напряжения, как это показано на рисунке 3.4В в виде серии напряженных пружин). Для предсказания такого напряжения важна сила между двумя соседними элементами тока. Но эти силы аннулируются, когда рассматриваются силы с обеих сторон элемента тока, так как они равны и противоположны, рис. 3.4С. Таким образом, приведенные выше рассуждения не дают никаких указаний на то, как однозначно выполнить расчет напряжения. Однако, как мы увидим, существуют методы оценки напряжения.

3.2. Усилие напряжения Максвелла и продольное магнитное давление

Во время дебатов 80-х годов было молчаливо принято, что продольные силы и напряжение нельзя предсказать из классической электродинамики. Аргументы были основаны на том факте, что уравнение Лоренца предсказывает только поперечную магнитную силу.

Сосредоточив внимание на свойствах поля, а не на носителях заряда, я намерен показать, что напряжения Максвелла и, следовательно, классическая электродинамика, действительно могут быть интерпретированы для прогнозирования продольного напряжения.

Магнитная часть напряжения Максвелла (актуальная в этом обсуждении):

$$\mathbf{F} = -\frac{1}{2} \oint (\mathbf{B} \cdot \mathbf{H}) d\mathbf{S} + \oint \mathbf{B}(\mathbf{H} \cdot d\mathbf{S})$$

где \mathbf{B} и \mathbf{H} - магнитная индукция и поле соответственно;
 $d\mathbf{S}$ - направленный наружу элемент поверхности.

При интегрировании выражения вокруг тела он дает полную силу, действующую на тело. Для движущегося заряда мы восстанавливаем силу Лоренца. Интересны также силы на противоположных поверхностях, которые отменяются при интеграции, поскольку они предсказывают напряжение в теле. Этот подход может, например, использоваться для расчета давления

сжатия. Как мы увидим, продольные силы проявляются аналогичным образом.

Если мы исследуем приведенное выше выражение, мы обнаруживаем, что существует натяжение вдоль линий потока, стремящееся укоротить их, и давление между ними, заставляющее их отталкиваться друг от друга. Магнитное притяжение и отталкивание легко визуализируются, рис. 3.5.

Рис. 3.5. Притяжение и отталкивание между магнитами в результате напряжений Максвелла: (А) Магниты. (В) Токи.

Твердые проводники

Рассмотрим прямой токопроводящий сегмент. В прямом проводнике величина сил зависит только от радиального расстояния, а их направление зависит от ориентации ограничивающей поверхности.

Увеличение Максвелловского напряжения имеет тенденцию к раздроблению проводника в осевом направлении, причем напряжение является самым сильным вблизи периферии, рис. 3.6 (А). В тангенциальном направлении (вдоль линий потока) происходит натяжение. Таким образом, две части аксиально разделенного проводника притягиваются друг к другу, рис. 3.6 (В). В радиальном направлении существует сужение, вызываемое давлением сжатия, рис. 3.6 (С).

Рис. 3.6: Максвелловские напряжения разных поверхностей.
 (А) Осевое напряжение,
 (В) Тангенциальное напряжение,
 (С) Радиальное напряжение
 (D) Сравнение осевого напряжения разделения с отталкиванием токовых элементов.

Из рис. 3.6 (D) легко видеть сходство с напряжением, предсказанным уравнением Ампера. При однородной плотности тока (J) в проводнике получаем для магнитного поля \mathbf{H} на расстоянии r от центра:

$$\mathbf{H} = J \pi r^2 / 2 \pi r = J r / 2; r \leq R$$

где R - радиус проводника. Величина напряжения (стресса) равна:

$$\sigma(r) = \frac{\mathbf{B} \cdot \mathbf{H}}{2} = \frac{\mu_0 J^2 r^2}{8} = \frac{\mu_0 I^2 r^2}{8 \pi^2 R^4}$$

где мы ввели I как общий ток. Интегрируя по поверхности поперек оси, получим:

$$\sigma_{mean} = \frac{\mu_0 I^2}{16 \pi^2 R^2}$$

или

$$F = \mu_0 I^2 / 16 \pi$$

для среднего напряжения разделения и силы разделения соответственно.

Таким образом, можно представить себе, как эта сила вызывает начальное разделение в многоискровом генераторе и как комбинированный эффект радиального сдвига и осевого натяжения может разрушить провод в эксперименте Насиловского.

Рассмотрим теперь цилиндрический проводник на рис. 3.6 не как твердый, а как жидкий. Радиальное магнитное давление создает

напряжение в проводнике. Это напряжение уравнивается полученным гидростатическим давлением, когда система находится в равновесии. В осевых поверхностных силах, стремящихся сжать сегмент, это сжимающее напряжение наибольшее на периферии и ноль посередине. С другой стороны, гидростатическое давление равно нулю на периферии и имеет максимум в центре.

Рис. 3.7: Радиальные и осевые напряжения в жидком проводнике.

Таким образом, эти силы не сбалансированы в осевом направлении, рис. 3.7. (Эта передача радиального давления в осевое отсутствует в твердых проводниках.) В центре преобладает гидростатическое давление, в результате чего проводник растягивается там. На периферии, где доминирует магнитное давление, проводник стремится сжиматься.

Это дает некоторое представление о том, как работает давление сжатия. Поскольку гидростатическое давление сильнее, чем аксиальное напряжение Максвелла в центре, проводник расширяется в осевом направлении (если он имеет свободу сделать это) в его центре.

Нортруп разработал эксперимент, демонстрирующий растяжение в середине, рис. 3.8 (А).

Рис. 3.8:

- (А) Эксперимент, демонстрирующий растяжение в середине.
 (В) Устройство для повышения давления.

Электрический ток течет в осевом направлении. Из-за возникающего в результате давления ртуть вытекает из центра и рециркулирует обратно на периферию. Давление можно увеличить, добавив его «последовательно», как во втором эксперименте Нортрупа, рис. 3.8 (В). Давление в центре одного сегмента ртути связано с периферией следующего и т. д.

Давление можно использовать для контроля тока с помощью манометра.

3.3. Связь различных законов силы

Были предприняты различные попытки доказать эквивалентность или неэквивалентность закона силы Лоренца-Грассмана и закона силы Ампера. Большинство аргументов состояло в том, чтобы доказать, что нет чистой продольной силы на части проводника. Основная проблема этих рассуждений заключается в том, что они не могут выявить равномерное напряжение независимо от того, существует оно или нет в рассматриваемом законе.

Мы не собираемся отвлекаться здесь на эту дискуссию. Более интересным вопросом является возможность получения закона Ампера из теории поля.

Рамбаут [57] получил электродинамический потенциал Вебера из релятивистских потенциалов. Из потенциала Вебера легко получить формулу Ампера. Ассис [3] показал, что это возможно даже при современной идее токового элемента (движущиеся электроны и стационарные ионы) [3].

Возможны и другие выводы закона Ампера из релятивистских потенциалов [56]. Однако важно отметить, что закон силы (и потенциал) Неймана является частным случаем, применимым только к взаимодействиям между замкнутыми цепями. Он может быть получен из законов как Ампера так и Грассмана и, следовательно, не может использоваться ни для выявления различий между ними, ни для доказательства их эквивалентности, хотя это иногда утверждается.

Возникает вопрос, необходимо ли использовать релятивистские потенциалы для получения закона силы Ампера. Может ли быть установлена связь между формулой Ампера и магнитными напряжениями Максвелла?

Чтобы понять проблему, рассмотрим аналогичный случай длинного заряженного стержня. Для стержня с радиусом R имеем,

$$\mathbf{E} = (\rho r / 2 \epsilon_0) \hat{\mathbf{r}}; r \leq R$$

где \mathbf{E} - электрическое поле;

ρ - объемная плотность заряда;

ϵ_0 - электрическая диэлектрическая проницаемость вакуума;

$\hat{\mathbf{r}}$ - единичный вектор в радиальном направлении;

r - радиальное расстояние от центра.

Электрическое напряжение Максвелла будет стремиться растянуть стержень. При силе на круглом поперечном сечении

$$\mathbf{F} = -\frac{\epsilon_0}{2} \oint E^2 d\mathbf{S}$$

мы имеем:

$$\mathbf{F} = -\frac{\rho^2 \hat{\mathbf{n}}}{8\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \int_0^R r^2 r dr d\varphi = -\frac{R^4 \rho^2 \pi}{16\epsilon_0} \hat{\mathbf{n}}$$

Здесь $\hat{\mathbf{n}}$ - единичная нормаль к круговой поверхности, направленная наружу от элемента объема.

Рис. 3.9: Смежные элементы в стержне.

Если мы теперь рассмотрим эту растягивающую силу как отталкивание между двумя смежными элементами объема, мы должны

прийти к чему-то, что выглядит как кулоновский закон с некоторым геометрическим поправочным коэффициентом. Следовательно:

$$\mathbf{F} = -\frac{\pi R^2 \rho dl}{dl} \cdot \frac{\pi R^2 \rho dl}{dl} \cdot \frac{\hat{n}}{16\pi\epsilon_0} = -\frac{Q_1}{dl} \cdot \frac{Q_2}{dl} \cdot \frac{\hat{n}}{16\pi\epsilon_0} = -\frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}^2} \hat{n} \cdot \frac{1}{4}$$

(Заметим, что r_{12} означает расстояние между двумя токовыми элементами, и его не следует путать с r .) Таким образом, вид напряжения Максвелла на поверхности и вид линий, отталкивающих друг друга, показывают близкую связь. Теперь заменим стержень длинным проводником. Магнитное поле от тока:

$$\mathbf{H} = (I r / 2\pi R^2) \hat{\phi}$$

Здесь I - электрический ток, а $\hat{\phi}$ - единичный вектор в тангенциальном направлении. Усилие Максвелла на круговой поверхности:

$$\begin{aligned} \mathbf{F} &= -\frac{\mu_0}{2} \oint H^2 d\mathbf{S} = -\frac{\mu_0 I^2 \hat{n}}{8\pi^2 R^4} \int_0^{2\pi} \int_0^R r^2 r dr d\varphi = \\ &= -\frac{\mu_0 I^2}{16\pi} \hat{n} = -\frac{I dl}{dl} \cdot \frac{I dl}{dl} \cdot \frac{\mu_0}{16\pi} \hat{n} = -\frac{\mu_0 I^2}{4\pi} \cdot \frac{dl_1 dl_2}{r_{12}^2} \hat{n} \cdot \frac{1}{4} \end{aligned}$$

где левая часть выражения распознается как сила Ампера между двумя коллинеарными токовыми элементами.

Как упоминалось ранее, Ампер должен был предположить, что сила находилась на линии между элементами тока (и, таким образом, подчиняясь третьему закону Ньютона), поскольку он не мог извлечь это из эксперимента. Предположим теперь, что сила между соседними коллинеарными токовыми элементами фактически равна

$$-\frac{\mu_0 I^2}{4\pi} \cdot \frac{dl_1 dl_2}{r^2} \hat{n}$$

Это вполне разумно, так как в электростатическом случае мы имеем кулоновскую силу в соответствующем выражении. Мог ли это использоваться для однозначного определения закона силы, например, Ампер? Как мы увидим, ответ вполне утвердительный.

Анализируя эксперименты Ампера без предположения о третьем законе Ньютона, Уиттеккер [67] получил следующее выражение для наиболее общего закона силы:

$$d\mathbf{F} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi r_{12}^2} [3(B+1)(dl_1 \cdot \hat{r}_{12})(dl_2 \cdot \hat{r}_{12}) - (2+B)(dl_1 \cdot dl_2)] \hat{r}_{12} + A(dl_1 \cdot \hat{r}_{12}) dl_2 - B(dl_2 \cdot \hat{r}_{12}) dl_1$$

A и B - это численные константы, которые нельзя оценить из собственных экспериментов Ампера. Однако из рассуждений о напряжении Максвелла выше мы пришли для силы между соседними коллинеарными однолинейными токовыми элементами к

$$-\frac{\mu_0 I^2}{4\pi} \cdot \frac{dl_1 dl_2}{r_{12}^2} \hat{n} = \frac{\mu_0 I^2}{4\pi} \cdot \frac{dl_1 dl_2}{r_{12}^2} \hat{r}_{12}$$

Это эквивалентно

$$3(B + 1) - (2 + B) + A - B = 1$$

или

$$A = -B$$

Таким образом, мы имеем формулу, симметричную по dl_1 и dl_2 . Уиттеккер пришел к тем же результатам из соображений линейного баланса сил (из эстетических, а не из экспериментальных соображений). Можно ли определить оставшуюся константу? Аспен [1] отметил другое условие, которое можно применить к закону силы, анализируя выполненный Trouton and Noble эксперимент [66], обнаруживший, что конденсатор не проявляет тенденции к повороту при линейном движении поперек его подвески. Аспен заключает:

‘Не существует момента взаимодействия вне равновесия между антипараллельными элементами тока. ... Чтобы удовлетворить [этому] наблюдению, члены, отличные от членов в \hat{r}_{12} , должны аннулироваться, когда dl_1 равно $-dl_2$.’

Отсутствует крутящий момент взаимодействия между элементами антипараллельного тока. Чтобы удовлетворить [этому] наблюдению, условия, отличные от тех, что указаны в \hat{r}_{12} , должны отменяться, когда dl_1 равно $-dl_2$. Это означает, что $A = B$ и, поскольку мы уже имеем $A = -B$, получаем $A = B = 0$ или закон силы Ампера:

$$dF_{Amp} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi r_{12}^2} [3(dl_1 \cdot \hat{r}_{12})(dl_2 \cdot \hat{r}_{12}) - 2(dl_1 \cdot dl_2)] \hat{r}_{12}$$

Строго говоря, возникает вопрос: можно ли считать, что элементы тока в металлических токах проводимости и те, которые находясь в конденсаторе, движутся вбок, эквивалентны, как предполагает рассуждение Аспена. Примечательно, однако, что, сделав это, мы приходим к формуле Ампера. В любом случае значение второй постоянной не влияет на отталкивание между линейными (коллинеарными) элементами тока.

Таким образом, мы более или менее экспериментально (так как напряжение Максвелла может объяснить продольные силы) получили формулу Ампера, без дополнительного предположения о её подчинении третьему закону Ньютона. Конечно, переход по теории поля не делает вывод таким же четким, как у Ампера. В некотором смысле мы показали, что формулу Ампера можно вывести из теории поля.

Вышеприведенные рассуждения не предназначены для строгого доказательства, а скорее для того, чтобы показать

интуитивное значение обоих способов. Но из рассуждений ясно, что анализ конечного элемента тока Грано переоценивает натяжение, даже если рассматривать только взаимодействие между двумя нитевидными элементами токов. (Прогнозируемое напряжение должно быть таким же, как и среднее напряжение Максвелла, но по расчетам Грано оно в десять раз больше.)

Те же проблемы возникают при попытке рассчитать электрические напряжения по закону Кулона. Можно видеть, что когда дело касается сил в проводнике, закон Ампера играет ту же роль, что и закон Кулона в электростатике. Напряжения Максвелла и формула Ампера оказываются двумя дополняющими видами: один фокусируется на свойствах поля, а другой на элементах тока. Напряжения Максвелла на мой взгляд наиболее просты в использовании.

Как оказалось, мы использовали релятивистские аргументы, не ссылаясь на теорию относительности, поскольку эксперимент Трутона-Нобля является следствием специальной относительности

Теории «действия на расстоянии»

В чём электродинамика Ампера отличается от теории поля? О продольных силах, они, очевидно, говорят совершенно одно и то же. Но есть ли в электродинамике Ампера что-нибудь еще интересное и не очевидное в классической электродинамике?

Из закона Ампера было получено несколько теорий действия на расстоянии [45]. Наиболее общей из них является та, которую получили Мун и Спенсер[46]. Это теория включает релятивистские эффекты 2-го порядка, такие как релятивистское электрическое поле. Несколько парадоксов электромагнитной индукции (например, с использованием гомополярных и движущаяся граница индукции) легко решаются в рамках этой теории [48, 49]. Таким образом, находясь на пороге между классической и релятивистской электродинамикой, это может быть полезно для расчетов.

Другой теорией второго порядка является формулировка Дарвина, которая легко выводится из релятивистских потенциалов [39]. Дарвин показал, что она полезна в расчетах плазменной физики [41], хотя она, как и формулировка Муна и Спенсера, не включает радиационные эффекты.

Ниже приводится обзор различных теорий:

Potentials:

$$P_{Darwin} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} \left\{ -1 + \frac{1}{2c^2} [\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 + (\mathbf{v}_1 \cdot \hat{\mathbf{r}}_{12})(\mathbf{v}_2 \cdot \hat{\mathbf{r}}_{12})] \right\}$$

$$P_{Weber} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} \left\{ -1 + \frac{r_{12}}{2c^2} \right\} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} \left\{ -1 + \frac{1}{2c^2} (\mathbf{v} \cdot \hat{\mathbf{r}}_{12}) \right\}$$

Force laws (charge formulation):

$$\mathbf{F}_{Darwin} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}^2} \left\{ \hat{\mathbf{r}}_{12} - \frac{1}{2c^2} [\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 + 3(\mathbf{v}_1 \cdot \hat{\mathbf{r}}_{12})(\mathbf{v}_2 \cdot \hat{\mathbf{r}}_{12})] \hat{\mathbf{r}}_{12} + \frac{1}{2c^2} [(\mathbf{v}_1 \cdot \hat{\mathbf{r}}_{12})\mathbf{v}_2 + (\mathbf{v}_2 \cdot \hat{\mathbf{r}}_{12})\mathbf{v}_1] \right\}$$

$$\mathbf{F}_{Weber} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}^2} \left\{ 1 - \frac{\dot{r}_{12}^2}{2c^2} + \frac{r_{12} \ddot{r}_{12}}{c^2} \right\} \hat{\mathbf{r}}_{12} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}^2} \left\{ 1 + \frac{1}{c^2} \left[\frac{-3}{2} (\mathbf{v} \cdot \hat{\mathbf{r}}_{12})^2 + (\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}) + r_{12} \cdot (\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2) \right] \right\} \hat{\mathbf{r}}_{12}$$

$$\mathbf{F}_{Gauss} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}^2} \left\{ 1 + \frac{1}{c^2} \left[\frac{-3}{2} (\mathbf{v} \cdot \hat{\mathbf{r}}_{12})^2 + (\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}) \right] \right\} \hat{\mathbf{r}}_{12}$$

$$\mathbf{F}_{MoSp} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}^2} \left\{ \frac{1}{c^2} \left[\frac{-3}{2} (\mathbf{v} \cdot \hat{\mathbf{r}}_{12})^2 + (\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}) \right] \hat{\mathbf{r}}_{12} - r_{12} \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{v} \left(t - \frac{r_{12}}{c} \right) - \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0} \frac{\partial}{\partial r_{12}} \left[\frac{1}{r_{12}} q_1 \left(t - \frac{r_{12}}{c} \right) \right] \hat{\mathbf{r}}_{12} \right\}$$

Force laws (current element formulation):

$$d\mathbf{F}_{Amp} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi r_{12}^2} [3(d\mathbf{l}_1 \cdot \hat{\mathbf{r}}_{12})(d\mathbf{l}_2 \cdot \hat{\mathbf{r}}_{12}) - 2(d\mathbf{l}_1 \cdot d\mathbf{l}_2)] \hat{\mathbf{r}}_{12}$$

$$d\mathbf{F}_{Grass} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi r_{12}^2} [d\mathbf{l}_2 \times (d\mathbf{l}_1 \times \hat{\mathbf{r}}_{12})] = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi r_{12}^2} [(d\mathbf{l}_2 \cdot \hat{\mathbf{r}}_{12})d\mathbf{l}_1 - (d\mathbf{l}_1 \cdot d\mathbf{l}_2)\hat{\mathbf{r}}_{12}]$$

$$\mathbf{F}_{Neu} = -\frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi} \oint \oint \frac{d\mathbf{l}_1 \cdot d\mathbf{l}_2}{r_{12}^2} \hat{\mathbf{r}}_{12}$$

Рис. 3.10: Значение разных векторов.

Здесь \mathbf{F} - заряд силы 1 (q_1) на заряд 2 (q_2);

\mathbf{v}_1 и \mathbf{v}_2 - скорости зарядов;

$\mathbf{v} = \mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2$ - их относительная скорость;

\mathbf{a}_1 и \mathbf{a}_2 - их ускорения;

\mathbf{r}_{12} - вектор от заряда 1 (q_1) до заряда 2 (q_2);

$\dot{\mathbf{r}}_{12} = (\mathbf{v} \cdot \hat{\mathbf{r}}_{12}) \cdot \hat{\mathbf{r}}_{12}$ - его первая производная, или

относительная скорость, спроецированная на линию между зарядами;

$\ddot{\mathbf{r}}_{12}$ - вторая производная, которую можно разложить

и выразить скорости и ускорения.

Как видно, законы Гаусса и Вебера отличаются только условиями ускорения. Следовательно, они эквивалентны в магнитостатике. Поскольку формула Гаусса не содержит каких-либо

терминов ускорения, она сама по себе не может предсказать электромагнитную индукцию, тогда как закон Вебера может.

Рис. 3.11. Отношения законов силы.

3.4. Релятивистские электрические поля

Ивежич предположил, что релятивистские электрические поля могут объяснять продольные силы. Что же такое релятивистское электрическое поле? В классической электродинамике предполагается, что проводник с равным числом положительных и отрицательных зарядов (нейтральный) воспринимается как нейтральная зарядом, хотя электроны движутся. Релятивистски это не может быть так.

Рассмотрим длинный прямой проводник, который заряжен нейтрально, а затем включите ток. Мы все еще имеем такое же количество электронов. Но когда они движутся, расстояние между ними уменьшается (сокращение Лоренца), и мы наблюдаем плотность заряда от них, которая выше, чем в состоянии покоя. Пусть плотность заряда для покоящихся положительного и отрицательного зарядов: $\rho^+ = \rho_0$ и $\rho^- = -\rho_0$ соответственно. Затем, когда электроны движутся, мы наблюдаем в лабораторной системе плотность заряда от них, которая равна $\rho = -\gamma\rho_0$. Для общего наблюдаемого заряда имеем:

$$\rho = \rho_0 - \gamma\rho_0 = (1 - \gamma) \rho_0 \approx - (v^2/2c^2) \rho_0$$

где v - скорость дрейфа электронов, и

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Следовательно, проводник ведет себя так, как если бы он имел избыточный отрицательный заряд, и окружен «электрическим» полем, релятивистским (или 2-го порядка) электрическим полем. Обычно это поле значительно слабее магнитного поля. Между двумя металлическими «нейтральными» проводниками результирующая сила будет пропорциональна v/c , так как поле создается частью v/c^2 в одном из проводников и испытывает только аналогичную долю в другом проводнике.

Однако, когда дело касается сил, действующих на заряды внутри одного и того же проводника, ситуация совсем иная. Тогда релятивистское электрическое поле имеет тот же порядок, что и самоиндуцированный эффект Холла (который вызван тем, что электроны перерезают магнитные потоки, создаваемые их соседями). Таким образом, когда речь идет о распределении заряда внутри плазмы, релятивистское электрическое поле может быть важным.

Но могли ли эти поля вызывать продольное напряжение в металлическом проводнике, как было предложено? Внутри проводника мы имеем:

$$E_{rel} = -\frac{\rho_0 r}{2\epsilon_0} \frac{v^2}{2c^2} \hat{r}$$

где ϵ_0 - диэлектрическая проницаемость вакуума,

r - радиальное расстояние от центра проводника.

Максимальное напряжение находится на периферии, где $r = R$. Отмечая, что $\rho_0 v \cdot \pi R^2 = I$ и $\mu_0 = 1/\epsilon_0 c^2$, для поля на периферии получаем:

$$E_{rel} = -\frac{\mu_0 I v}{4\pi R} \hat{r}$$

Электрическое напряжение Максвелла

$$\sigma = \frac{\mathbf{E} \cdot \mathbf{D}}{2} = \frac{\epsilon_0 E^2}{2} = \frac{\epsilon_0 I^2 \mu_0^2 v^2}{32\pi^2 R^2} = \frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 R^2} \cdot \frac{\epsilon_0 \mu_0 v^2}{4} = \frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 R^2} \cdot \frac{v^2}{4c^2}$$

где левая часть выражения на правой стороне такая же, как магнитное напряжение Максвелла, которое мы изучали ранее. Поскольку скорость дрейфа очень мала, напряжение Максвелла от релятивистских электрических полей пренебрежимо мало по сравнению с магнитным напряжением Максвелла.

3.5 Электрические поля от поверхностных зарядов

Было высказано предположение, что в некоторых экспериментах с силами между частями одного и того же проводника

могут иметь значение электрические поля от поверхностных зарядов [38]. Электрические поля от поверхностных зарядов в электрической цепи необходимы для ответа на такие вопросы, как:

- «Как электроны проводимости знают, как поворачиваться в углу провода?»
- «Возникает ли электрическое поле, например, батарея прилагает силу к заряду вне цепи или к самой схеме?»
- «Как энергия подается в постоянный ток в проводнике?»

Однако электрические поля от поверхностных зарядов редко упоминаются в учебниках, что вызывает скачок в повествовании между электростатикой и магнитостатикой. Исключение составляет превосходная книга Ефименко [40].

Рассмотрим простой пример, чтобы увидеть, нужно ли считать эти поля или нет. | Т. е. достаточно ли они сильны, чтобы вызвать существенное напряжение Максвелла или вызвать силы взаимодействия между различными частями схемы сравнимые по величине с магнитными силами. Круговая цепь с точечной дипольной батареей, см. Рис. 3.12, была исследована Хелдом [32].

Рис. 3.12:(А) эквипотенциальные линии (а также линии потока энергии), (В) Электрическое поле в круглой цепи

Батарея представлена точкой, а цепь - более темным кругом. Величина электрического поля:

$$E = V_0 / \pi r_0$$

где V_0 - падение потенциала на батарее,
 r_0 - расстояние от источника (батареи).

Для поддержания этого поля и, следовательно, проводимости заряды устанавливаются на поверхностях провода. Радиальная составляющая этого поля может существенно превышать аксиальное поле (которое приводит в движение проводимость) в зависимости от геометрии цепи.

Теперь, может ли это поле вызвать продольное напряжение Максвелла? Электрическое напряжение Максвелла определяется следующим образом:

$$\sigma = \frac{\epsilon_0 E^2}{2} = \frac{\epsilon_0 V_0^2}{2\pi^2 r_0^2}$$

Может ли этот стресс вызвать перерывы в эксперименте Насиловского? Обычно для эксперимента Nasilowski $V_0 = 30\text{kV}$, $r_0 \approx 1\text{m}$ (поскольку тонкий провод сильно удаляется от батареи). Это дает $\sigma \approx 4 \cdot 10^4 \text{N/m}^2$, что незначительно. Только очень близко к батарее или там, где у нас есть резкие изгибы, мы могли бы ожидать повышенного напряжения.

Тогда как насчет сил между разными частями цепи? По словам Ефименко, электрические поля от поверхностных зарядов могут влиять на точность измерений таких сил [40]. Условием является то, что емкость между различными частями схемы является высокой по сравнению с индуктивностью. В большинстве экспериментов мы изучали, что это не так. Наличие материалов с высокой диэлектрической проницаемостью (например, воды) могло бы существенно усилить силы. Вероятно, силы, вызванные поверхностными зарядами, могут представлять интерес в экспериментах по духовому взрыву воды.

3.6 Резюме

В этой главе мы проанализировали электродинамику Ампера и сравнили ее с приближением Максвелла. Мы видели, как это две стороны одной и той же монеты - одна сосредоточена на носителях заряда, а другая - на свойствах поля. Предсказываемые силы имеют ту же величину, что и известные силы сжатия, но действуют в других направлениях.

Поскольку «анализ конечных токовых элементов» Грано смешивает равномерное и неравномерное напряжение, он переоценивает напряжение, объясняя, почему продольное напряжение было рассчитано примерно в десять раз по напряжению от усилий сжатия.

Приведенный выше подход может объяснить явления, наблюдаемые в твердых и жидких проводниках. Когда дело доходит до плотной плазмы, силы намного сильнее и, вероятно, различного происхождения.

Релятивистские электрические поля могут быть важны, когда речь идет о распределении заряда в плазме, но они слишком слабы, чтобы вызвать какое-либо продольное напряжение или какие-либо

измеримые силы между различными частями металлического проводника.

Электрические поля от поверхностных зарядов могут вызывать обнаруживаемые силы в цепях с большим соотношением емкости к коэффициенту индуктивности. Однако это не так в экспериментах на твердом и жидком проводнике, изученных здесь.

Глава 4. Анализ экспериментов

В этой главе мы применим подход Максвелла к некоторым экспериментам и сравним теоретические и экспериментальные данные.

4.1 Многодуговой генератор

Начнем с анализа многодугового генератора. Сегменты медного стержня выровнены вертикально. Пружина с легким давлением удерживает их в контакте. Когда передается импульс тока, отдельные части разделяются.

Пространственное отталкивание действует между соседними сегментами, заставляя их отталкиваться друг от друга. Это отталкивание уравновешивается силой тяжести и давлением легкой пружины.

Сила вниз, конечно, велика на нижней части, так как она должна нести гравитацию всех остальных частей. Чтобы отделить нижнюю часть от ее верхнего соседа, все сегменты над ней должны левитировать отталкиванием. Ситуация похожа на магниты, уложенные бок о бок в коробке, рис. 4.1.

Рис. 4.1: Магниты, уложенные в ящик. Верхний магнит левитирует из-за магнитного отталкивания.

Является ли напряжение Максвелла достаточно сильным, чтобы отделить куски? Рассмотрим нижнюю часть и вычислим требуемые силы:

Тип стержня	Объем стержня	Масса стержня	Вес стержня	Типичный ток
50 2mm Al	3,2см ²	8.5g	0,08N	6kA
50 2mm Cu	3,2см ²	29g	0,3N	6kA
50 2cm Al	32см ²	86g	0,8N	25kA
50 2cm Cu	32см ²	290g	3N	25kA

Силы, которые должно преодолеть усилие Максвелла, находятся в диапазоне 0,08-3,0 Н плюс дополнительное давление легкой пружины. В тех случаях, когда сегменты алюминия и меди были смешаны, сила должна быть где-то посередине. Сила от напряжения Максвелла:

$$F_{Maxwell} = \mu_0 I^2 / 16\pi = (10^{-7} / 4) I^2$$

При $I = 6 \div 25\text{kA}$ мы имеем $F_{Maxwell} = 0,9 \div 15,6\text{N}$, что достаточно для разделения всех сегментов. Избыточная часть силы сжимает пружину, пока силы не балансируют. Вышеприведенное рассуждение предполагает, что если используется слабый ток, отделяются только сегменты выше.

4.2. Эксперимент Насиловского

Давайте теперь изучим эксперимент Насиловского. Могут ли напряжения Максвелла отвечать за разрывы провода? Как мы видели в теоретическом обсуждении, провод должен подвергаться радиальному давлению сжатия и осевому напряжению. В опытах Массачусетского технологического института Грано использовал 1,2-миллиметровые алюминиевые провода и токи в диапазоне 5-7 кА. Провода разрушались при токах около 6 кА. Максимум продольного напряжения Максвелла:

$$\sigma(r) = \mu_0 I^2 r^2 / 8 \pi^2 R^4 = 1,6\text{N} / \text{mm}^2$$

где r - радиальное расстояние от центра или проводника,

R - радиус проводника.

В дополнение к этому действует давление сжатия той же величины. Поскольку профиль напряжения в проводе довольно сложный, можно ожидать, что максимальное напряжение на любой поверхности будет иметь тот же порядок, что и сумма, т. е. $\approx 3 - 4$ Н/мм². Это небольшой стресс. Однако проволока была сильно ослаблена нагреванием почти до температуры плавления, прежде чем она сломалась. Алюминий при комнатной температуре имеет прочность на разрыв около 70 Н/мм². При 600°C она уменьшается примерно до 25 Н/мм² [2]. Конечно, есть еще пробел до 4 Н/мм².

Возможно, что в некоторой части проводника температура была существенно выше. Ударное напряжения, которое было применено довольно быстро, примерно в 1 мс, возможно, способствовало разрушению проводов.

Насиловский использовал более слабые токи, чем Грано. Его провода также показали больше признаков таяния на поверхности, что подтверждает приведенные выше аргументы. (Медные провода Насиловского иногда нагревались до 900-1000°C - почти до температуры плавления).

Чтобы сделать более четкие выводы, необходимы более точные данные о температурах проволоки и прочности на разрыв.

4.3 Отдача рельсотрона.

Рассмотрим теперь деформацию рельсотрона. Рельсы деформированы, как если бы они подвергались сжимающим усилиям, рис. 4.2(A). Ситуация более ясна в эксперименте с импульсным маятником, так как в этом случае нельзя ожидать влияния от углов, рис. 4.2(B). Однако из подхода Максвелла-стресса мы ожидаем, что сжимающие силы в обоих случаях будут вести себя аналогично.

Рис. 4.2: (тонкие рельсовые удлинители, шарнирная рейка, «Толстый» рельс, ось симметрии для I_{\min})

- (A) Сжимающие силы в рельсотроне.
- (B) Разделительные силы на концах импульсного маятника.
- (C) Нарушение Эйлера.
- (D) Секция рельсовых расширений.

Насколько велика сила, необходимая для деформирования тонких рельсов в эксперименте Грано? Очевидно, мы имеем ситуацию с разрывом Эйлера. Поскольку один конец свободен для перемещения, но поддерживается с одной стороны, мы имеем второй случай Эйлера, рис. 4.2(C).

Сила разрыва определяется:

$$F_{\text{разрыва}} = \pi^2 EI_{\text{min}} / (\gamma L)^2$$

где E - модуль Юнга;

I_{min} - наименьший импульс инерции области;

L - длина стержня (или рельса в этом случае);

γ - геометрический фактор, зависящий от того, как стержень зафиксирован.

Наименьший момент инерции области, см. рис. 4.2(D), является:

$$I_{\text{min}} = bb^3 / 12$$

Ширина (b) составляет 12,7 мм, а толщина (b) рельсовых расширений, как говорят, намного меньше, чем толщина 1,3 мм (0,5 ") рельсов [21]. Предположим, что b была не менее 0,5 мм. С $I_{\text{min}} = 0,14 \text{ мм}^4$, $L = 300 \text{ мм}$, $\gamma = 1$ и $E = 70$ и 210 кН / мм^2 мы получаем:

$$\text{для алюминия } F_{\text{разрыва}} = 1,1 \text{ N}$$

$$\text{для железа } F_{\text{разрыва}} = 3,2 \text{ N}.$$

Как это соотносится с усилием напряжения Максвелла? Сила будет:

$$F_{\text{Maxwell}} = \mu_0 I^2 / 16\pi$$

где I - ток в цепи, μ_0 - магнитная проницаемость вакуума.

Грано использовал токи в диапазоне 10-100 кА [21], что дает значение силы Максвелла

$$F_{\text{Maxwell}} = 2,5 - 250 \text{ N}$$

достаточное, чтобы вызвать сильную деформацию рельсов.

Импульсный маятник

Рассмотрим импульсный маятник, чтобы выяснить, как действуют продольные силы и силы сжатия. Поскольку концы находятся напротив друг друга, без углов по соседству, ситуация более проста для визуализации, см. рис. 4.3.

Рис. 4.3: Силы на границе между стержнями.

В конце стержней действует продольное усилие Максвелла. Это имеет тенденцию отделять стержни, сила сильнее всего на периферии и нуль в центре.

В дополнение к этому действует гидродинамическое давление сжатия. Когда стержни разделены небольшим расстоянием, между их концами возникает дуга. Давление сжатия в этой дуге заставляет её сжиматься радиально и, таким образом, растягиваться в середине, передавая радиальное давление в осевое. Это гидравлическое давление также действует на торцы стержней механически. Это давление, конечно, больше в центре стержня.

Таким образом, сила, действующая на каждый конец, представляет собой сумму продольного напряжения Максвелла и гидродинамического давления дуги. Если мы рассматриваем два стержня в контакте как один стержень, то ясно, что он должен «ломаться» на границе раздела, так как его прочность на разрыв наиболее слабая.

4.4 Движение проводников

Интересный вопрос заключается в том, что продольное напряжение Максвелла прекрасно сбалансировано вдоль проводника или может способствовать силам между двумя частями цепи.

Рис. 4.4: Конечная сила, уравновешенная силой в углу.

Рассмотрим импульсный маятник, рис. 4.4. Можем ли мы, например, быть уверенными, что напряжение Максвелла от торцов подобной рамки прекрасно сбалансировано напряжением Максвелла в углах, где проводник больше не является прямым? Или сказать более четко: когда дело доходит до сил между двумя частями той же цепи, действуют ли законы силы Грассмана и Ампера количественно?

В случае импульсного маятника, который можно рассматривать как общий, Мойсидом были выполнены очень точные расчеты [50]. Прогнозируемые силы кажутся равными, а небольшие различия связаны с численным интегрированием.

Там, где мы имеем асимметрию, изменение диаметра или изгиб, мы обязательно имеем ток, который движется поперек относительно тока в его окрестности и, следовательно, появление силы Лоренца.

Таким образом, асимметрия сил Лоренца вызывает движения, пока цепь не деформируется в осевом направлении.

Типичными движениями асимметрии являются эксперимент Геринга с кривыми проводами и медная подводная лодка.

Типичными осевыми деформациями являются разветвление рельсотрона, многодуговой генератор (по крайней мере, далеко от концов) и фрагментация проволоки Насиловского.

4.5. Растяжение потока

Многие из асимметричных движений можно визуализировать как растяжение магнитного потока (что в этих случаях эквивалентно рассмотрению сил Лоренца). Это был подход Геринга. Если ток является равномерным, все отталкивания сбалансированы. Движения проявляются всякий раз, когда плотность потока слабее в некоторой части проводника.

Рис. 4.5: Неравномерный магнитный поток, вызывающий разделение стержней

Рассмотрим, например, разделение стержней, рис. 4.5. Поскольку ток расходится за гранями стержней, плотность потока там слабее. Более концентрированный поток в середине переполняет слабый поток на концах, вызывая разделение двух стержней. Аналогичные аргументы могут быть применены к цепочке, медной подводной лодке и движению провода Геринга.

Глава 5. Приложения

Обсудив теперь различные эксперименты и теории, мы сосредоточимся на некоторых возможных приложениях.

5.1. Токоограничение и коммутация

Применение многодугового генератора в ограничении тока очевидно. Для малых токов это хороший проводник. По мере того, как ток поднимается в дуги кА-диапазона, сначала развиваются,

сначала в некоторых местах, так и по мере увеличения тока между всеми разделами. Сопротивление, таким образом, увеличивается с течением.

Как предложили Русак и Брюс, это могло бы сделать его полезным как самовозвращающийся ограничитель тока в диапазоне кА. В разрядниках молнии многоядерный генератор может быть заменен на блоки сопротивления, используемые для рассеивания энергии молнии [62].

5.2 Насос жидкого металла

Следующий жидкий металлический насос был изобретен Герингом и его сотрудниками для создания однонаправленного потока в печи, рис. 5.1(А). Сильная циркуляция металла наблюдалась при включении тока (DC или AC). Направление электрического тока не влияло на поток металла [33, 34]. Поскольку формула Ампера предсказывает, что сила находится на линии между элементами тока, одна составляющая силы должна находиться в продольном направлении (в направлении потока тока), когда токи наклонены друг к другу. Поскольку чистая продольная сила от средних полых проводников не уравнивается силами на внешних, рис. 5.1В, циркуляция результатов металлов. Если конструкция слегка модифицирована, она может перекачивать металл между разными печами. Это может быть достигнуто, например, путем вставки проводящей стенки в пунктирной линии на рис. 5.1А.

Рис. 5.1: (А) Жидкий металлический насос Геринга.
(В) Местонахождение сил.

5.3 Пробивка и металлообработка

Водные дуговые взрывы давно используются в машиностроении для создания высоких давлений в

«электрогидравлическом формовании». Дуга разряжается в воде, создавая высокое давление, которое затем формирует металлический лист. Разработка была основана на пробах и ошибках, поскольку характер взрывов не был хорошо понят.

Рис. 5.2: Перфорация металла дугвыми взрывами

Взрывы в воде также могут использоваться для штамповки, рис. 5.2. В одном из экспериментов Грано с водной дугой водяной столбик 3,8 г пробил чистое отверстие диаметром 13 мм в алюминиевой пластине толщиной 6.4 мм, пройдя затем 10 см в воздухе [25]. Скорость удара составляла около 1000 м/с.

Рис 5.3: Двигатель электродинамического взрыва

5.4 Электродинамический двигатель взрыва

Электродинамические взрывы можно было использовать для возбуждения двигателя взрыва, рис. 5.3. Дуговой разряд вызывает направленный взрыв в воде.

Воздействие воды на поршень создает крутящий момент на коленчатом валу. Поршень даже не должен плотно входить в цилиндр, так как силу вызывает воздействие воды, а не давление газа. У этого двигателя будет несколько преимуществ:

- Сила на поршне может действовать, когда она оказывает максимальный крутящий момент на коленчатом валу.
- Сила направлена, так как это воздействие вытесненной воды, а не тепловое давление, вызывающее силы.
- Высокое давление, 20'000-40'000 атм, может создаваться даже в небольшом двигателе. Это может дать высокое соотношение мощности / веса.

Одним из недостатков было бы следующее:

- Некоторая энергия теряется при джоулевым нагреве в проводах и из-за некоторой электролитической проводимости. Ясно, что энергия также теряется из-за ионизации.

5.5 Водоструйный реактивный двигатель

Рис. 5.4: Водяная дуга для движения кораблей и подводных лодок.

Основываясь на собственных экспериментах с водяными взрывами и жидким ртутным фонтаном, Грано предложил следующее устройство для водно-дугового реактивного двигателя [23], рис. 5.4. Вода удаляется из стержня электродинамическим отталкиванием (взрывами) и непрерывно подается из-за стержня. Устройство обладает преимуществом по сравнению с магнетогидродинамическим (МГД) двигателем, что ему не нужны

никакие сверхпроводящие магниты. Движение МГД основано на усилиях Лоренца, действующих на электролитический ток в сильном магнитном поле, и огромные магниты должны быть его основным недостатком.

Как насчет эффективности струи? Сила тяги равна:

$$F = (\mu_0/4)kI^2$$

где

μ_0 - магнитная проницаемость вакуума,

I - ток

k - индекс производительности.

Для водной дуги k составляет около 1000 или более. Для сравнения у рельса есть $k \approx 7$. Токи порядка кА могут вызвать полезную тягу. По словам Грано, нагрев воды не будет серьезной проблемой, тогда как ионизация может стать причиной потерь. При непрерывном потоке струя может быть совершенно бесшумной.

5.6 Камера плазменного синтеза

Как мы видели, при взрывах воды могут быть получены высокие давления и скорости. Можно ли это использовать для инициирования термоядерных процессов? Хоук предположил, что масса, ударяющаяся о гранулу, наполненную дейтерием, со скоростью 150 км/с, инициирует термоядерные реакции [31].

В 1989 году Бойлер и др. продемонстрировали, что термоядерные реакции происходят при скоростях удара около 100 км/с. Они использовали небольшие кластеры дейтерия, которые было легко разогнать, и позволили им столкнуться с насыщенным дейтерием титаном [6].

Ситуация сильно отличается от термоядерного синтеза, который регулируется внутренними тепловыми процессами столкновения. Рамбо и Вижье изобрели метод ускорения тяжелой воды с помощью электродинамических взрывов [58, 59].

Вода выбрасывается в камеру с помощью "водяных дуговых пушек" и сталкивается в центре, где происходят реакции синтеза, рисунок 5.5А. В аналогичной камере, рисунок 5.5В, дуги могут быть выпущены в центре камеры, что делает ситуацию похожей на капиллярный синтез. Процесс синтеза создает давление и тепло, которые могут быть преобразованы в полезную энергию. Поскольку плазму не нужно равномерно нагревать до 5 миллионов градусов, этот способ может оказаться более эффективным для высвобождения

энергии ядерного синтеза, чем традиционные методы горячего синтеза. ¹См. ссылку. [25] для обсуждения ударного термоядерного синтеза в малых масштабах.

Рисунок 5.5: Камеры плазменного синтеза.

(А) Ударный синтез;

(В) Ударный синтез и синтез в дуговом разряде.

5.7 Капиллярный синтез

Продольные силы были использованы в капиллярном синтезе, эксперименте по низкоэнергетичному синтезу, изобретенному Лохте-Холтгревеном и др. [42].

Рис. 5.6: (А) Эксперимент с капиллярным слиянием.

(В) Токовая пауза и взрыв нейтронов.

На рис. 5.6 (А) тонкая стеклянная трубка, заполненная, например, $Li(ND)_3$ (литий, растворенный в тяжелом аммиаке) подвергается импульсам тока из конденсатора, заряженного, как правило, до 150-200 кВ. После 50-200 нс происходит падение тока из-за продольного распада раствора. Во время этого падения или

«текущей паузы» получается взрыв 10^4 - 10^5 нейтронов, рис. 5.6(В). (При более высоких токах было произведено 10^6 нейтронов.) Если тяжелый аммиак ND_3 замещен легким аммиаком NH_3 , нейтронов не образуется. Энергия, подаваемая в этих экспериментах, составляет около 500 Дж, что достаточно для равномерного нагрева капилляра примерно до 5000 К и, возможно, меньше, поскольку энергия ионизации не включена в расчет.

Таким образом, нейтроны не могут быть получены термоядерными реакциями; скорее, процессы ускорения кажутся кандидатами [37, 60].

Как упоминалось выше, проволока распадается на шарики во время паузы тока. В тех случаях, когда используется твердый дейтерий или дейтерированный полиэтилен, фрагментация напоминает «проволочные страты», сфотографированные Насиловским [51, 24], см. Рис. 5.7.

Рис. 5.7: Страты, возникающие при взрывающихся проводах. Темные полосы - окисленная медь. От Яна Насиловского, Институт Электротехники, Варшава, Польша.

Рамбау предположил, что реакции синтеза могут быть вызваны квантовым туннелированием дейтерия. Наличие экранирующих электронных облаков будет разреживать отталкивание между ядрами, что делает существенной вероятность туннелирования [60, 61].

Ситуация сильно отличается от ядерных реакций, происходящих в ускорителях частиц, где ядра сталкиваются в вакууме. Преимущество такого рода экспериментов по слиянию заключается в том, что они относительно дешевы и просты в проведении.

Глава 6. Резюме.

В этом докладе я исследовал, как продольные электродинамические силы (силы в направлении течения) проявляются во многих экспериментах. Когда дело доходит до сил в твердых и жидких металлических проводниках, явления, по-видимому, можно объяснить с помощью продольных напряжений Максвелла, приведенных, например, в:

$$\sigma(r) = \frac{\mu_0 I^2 r^2}{8\pi^2 R^4}, r \leq R$$

Это напряжение имеет максимум на периферии проводника и равно нулю в центре. В дополнение к этому действует давление сжатия, которое при гидравлическом воздействии вызывает давление в центре, в жидких проводниках.

В такой плотной плазме, как ионизированная вода, ситуация более сложная. Силы, которые появляются, могут быть на несколько величин больше ожидаемых от электродинамических соображений. Необходимы дальнейшие исследования. (Было высказано предположение о том, что в процессе процесса высвобождается энергия химической связи).

Был проанализирован разработанный Грано подход электродинамики Ампера, и сравненный с приближением Максвелла. Они оказываются эквивалентными, один фокусируется на носителях заряда, а другой - на свойствах поля.

Напряжение в проводнике можно сравнить с напряжением в магнитах, уложенных бок о бок в прямоугольной трубе. Предсказываемое напряжение имеет ту же величину, что и силы сжатия, но действует в разных направлениях. Анализ «конечного тока» Грано (основанный на электродинамике Ампера) переоценивает силы из-за смешивания равномерного и неравномерного напряжения в этом анализе.

Обсуждались различные релятивистские теории 2-го порядка, и этот обзор, надеюсь, прояснит некоторые запутанные моменты. Силы от релятивистских электрических полей и от поверхностных зарядов являются незначительными по сравнению с максвелловским напряжением, но могут иметь значение для распределения зарядов в плазме.

Подход, основанный на максвелловских напряжениях, хорошо согласуется с экспериментальными данными, полученными, например, в экспериментах с рельсотроном и многодуговым генератором. Однако до сих пор неясно, достаточно велики ли силы,

чтобы вызвать фрагментацию в эксперименте Насиловски, хотя кажется, что это вполне возможно.

Было рассмотрено несколько областей применения | в металлостроении, двигательной технике, электродинамическом синтезе и т.д. Надеюсь, эти приложения показывают, чего можно достичь, если направить мышление по новым путям.

ПРИЛОЖЕНИЕ

В работе используются следующие обозначения:

- Векторы обозначаются жирным шрифтом, как \mathbf{r} и $d\mathbf{l}$. Единичные векторы имеют шляпу наверху их, как $\hat{\mathbf{r}}$.
- Скалярные величины записываются с обычными курсивными шрифтами, как I и θ . То же самое идет на абсолютную длину вектора, т. е. $|j| = r$
- r (появляется, например, при обсуждении напряжений Максвелла) означает радиальное расстояние от центра, в цилиндрических координатах. $\hat{\mathbf{r}}$ - единичный вектор в радиальном направлении.
- Не путать с вышеизложенным, \mathbf{r}_{12} - вектор от точки (элемента тока) 1 к точке (элементу тока) 2; r_{12} - длина этого вектора; а $\hat{\mathbf{r}}_{12}$ - единичный вектор в этом направлении.
- r_0 - расстояние от начала координат. (используется при обсуждении поверхностного заряда.)

Вывод закона Грассмана

Закон Био-Савара, известный из магнитостатики, дает магнитное поле из цепи:

$$\mathbf{H} = \frac{I_1}{4\pi} \oint \frac{d\mathbf{l}_1 \times \hat{\mathbf{r}}_{12}}{r_{12}^2}$$

где

\mathbf{H} - магнитное поле;

I_1 - электрический ток;

$d\mathbf{l}_1$ - бесконечно малая часть проводника;

r_{12} - расстояние от $d\mathbf{l}_1$ до точки, где должно измеряться магнитное поле;

$\hat{\mathbf{r}}_{12}$ - единичный вектор от $d\mathbf{l}_1$ до этой точки.

В дифференциальной форме это выглядит как:

$$d\mathbf{H} = \frac{I_1}{4\pi} \frac{d\mathbf{l}_1 \times \hat{\mathbf{r}}_{12}}{r_{12}^2}$$

Магнитная сила (F), которую испытывает движущийся заряд в магнитном поле, определяется законом силы Лоренца:

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

где q – движущийся заряд;

\mathbf{v} - его скорость;

\mathbf{B} - магнитная индукция.

При $\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H}$ в вакууме (и воздухе) и отмечая, что $q_2 \cdot \mathbf{v}_2 = I_2 d\mathbf{l}_2$, имеем:

$$d\mathbf{F} = I_2 d\mathbf{l}_2 \times \left(\frac{\mu_0 I_1}{4\pi} \frac{d\mathbf{l}_1 \times \hat{\mathbf{r}}_{12}}{r_{12}^2} \right) = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi r_{12}^2} d\mathbf{l}_2 \times (d\mathbf{l}_1 \times \hat{\mathbf{r}}_{12}),$$

что и является законом Грассмана для силы между двумя токовыми элементами.

Библиография

- [1] H. Aspden The Law of Electrodynamics J. Franklin Inst., V.287, 1969, p.179-183 (Гарольд Аспен. Закон электродинамики.)
- [2] Harold Aspden The exploding wire phenomenon Phys. Lett. A, V.107, 1985, p.238-40 (Гарольд Аспен. Взрывное явление проволоки.)
- [3] A.K.T. Assis Deriving Ampere's law from Weber's law Hadronic Journal, V.13, 1990, p.441-451 (А.К.Т. Ассис Выведение закона Ампера в форме закона Вебера)
- [4] H.W Baxter *Electric fuses* E. Arnold, London, 1950. (H.W Baxter Электрические предохранители)
- [5] A.J. Bedford *Rail damage in smal caliber railgun* I.E.E.E. Trans. Magn., V.20, 1984, p.348-55 (А.Дж. Бедфорд Разрушение рельсов в рельсотроне малого калибра)
- [6] R.J. Beuhler, G. Friedlander, L. Friedman *Cluster-impact fusion* Phys. Rev. Lett., V.63, 1989, p.1292- (R.J. Бюхлер, Г. Фридландер, Л. Фридман. Кластерно-ударный синтез)
- [7] C. Blondel *Ampere et la creation de l'electrodynamique* Bibliotheque Nationale, Paris, 1982. (С. Блондель Создание электродинамики Ампера)
- [8] P.W. Bridgman *Breaking Tests under Hydrostatic Pressure and Conditions of Rupture* Phil. Mag., V.24, 1912, p.63-80. (П.В. Бриджман. Испытания на разрыв при гидростатическом давлении и условиях разрыва)
- [9] C. Christodoulides *Comparison of the Ampere and Biot-Savart magnetostatic forcelaws in their line-current-element forms* Am. J. Phys., V.56, 1988, p.357-62 (C. Christodoulides Сравнение законов магнитостатической

- силы Ампера и Био-Савара в их формах линейных элементов токов)
- [10] Forrest F. Cleveland. *Magnetic forces in a rectangular circuit* Phil. Mag., V.21, 1936, p.416-425. (Форрест Ф. Кливленд Магнитные силы в прямоугольной цепи)
- [11] Leon Dragone *Electric arc explosion: A thermal paradox* J. Appl. Phys., V.62, 1987, p.3477-3479. (Леон Драгоне Электрический взрыв дуги: тепловой парадокс)
- [12] Albert Einstein *The meaning of relativity* Princeton University Press, N.J., 1950. (Альберт Эйнштейн Значение теории относительности)
- [13] Peter Graneau *Electromagnetic jet-propulsion in the direction of current flow* Nature V.295, 1982, p.311-312. (Питер Грано Электромагнитная реактивная тяга в направлении течения тока)
- [14] Peter Graneau. *First indication of Ampere tension in solid electric conductors* Phys. Lett. A, V.97, 1983, p.253-55. (Питер Грано Первое указание на амперовское напряжение в твердых электрических проводниках)
- [15] Peter Graneau *Ampere Tension in Electric Conductors* I.E.E.E. Trans. Magn., V.20, 1984, p.444-455. (Питер Грано Амперово растяжение в электрических проводниках)
- [16] Peter Graneau. *Longitudinal magnet forces?* J. Appl. Phys., V.55, 1984, p.2598- 2600 (Питер Грано. Продольные магнитные силы?)
- [17] Peter Graneau *Ampere-Neumann electrodynamics of metals.* Hadronic Press, Mass., 1985. (Питер Грано Электродинамика металлов Ампера-Неймана)
- [18] Peter Graneau, Neal Graneau. *Electrodynamic explosions in liquids* Appl. Phys. Lett., V.46, 1985, p.468-470 (Питер Грано, Нил Грано Электродинамические взрывы в жидкостях.)
- [19] Roy Azevedo, Peter Graneau, Charles Millet, Neal Graneau *Powerful water-plasma explosions* Phys. Lett.A, V.117, 1986, p.101-105 (Рой Азеведо, Питер Грано, Чарльз Милле, Нил Грано Мощные водно-плазменные взрывы)
- [20] Peter Graneau *Wire Explosions* Phys. Lett. A, V.120, 1987, p.77-79 (Питер Грано. Взрывы проволоки)
- [21] Peter Graneau *Amperean recoil and the efficiency of railguns* J. Appl. Phys., V.62, 1987, p.3006-3009 (Питер Грано Амперовская отдача и эффективность рельсотронов)
- [22] Peter Graneau *The cause of thunder* J. Phys. D, V.22, 1989, p.1083-1094. (Питер Грано. Причина грома)

- [23] Peter Graneau *Electrodynamic seawater jet: An alternative to the propeller?* IEEE Trans. Magn., V.25, 1989, p.3275-77/(Питер Грано. Электродинамическая струя морской воды: альтернатива пропеллеру?)
- [24] Peter Graneau, Neal Graneau. *The role of Ampere forces in nuclear fusion.* Phys. Lett. A, V.165, p.1-13(Питер Грано, Нил Грано Роль сил Ампера в ядерном синтезе)
- [25] Peter Graneau *Heavy-Water-Arc Gun for Impact Fusion.* Galilean Electrodynamics, July/August 1992, p.63-65. (Питер Грано. Дуговая пушка тяжелой воды для ударного синтеза)
- [26] Peter Graneau, Neal Graneau. *Ampere force calculation for filament fusion experiments* Phys. Lett. A, 174, 1993, p.421-27. (Питер Грано, Нил Грано. Расчет силы Ампера в экспериментах по слиянию нитей)
- [27] Peter Graneau, Neal Graneau. *Einstein versus Newton.* Carlton Press, N.Y., 1993. (Питер Грано, Нил Грано. Эйнштейн против Ньютона)
- [28] Peter Graneau, Neal Graneau *Newtonian electrodynamics* World Scientific, London, to be published: Summer 1996. (Питер Грано, Нил Грано Ньютоновская электродинамика)
- [29] Peter Graneau. *Solar Energy from Water.* Paper to be presented at the 4th World Renewable Energy Congress, Denver, June 1996 (Питер Грано. Солнечная энергия из воды)
- [30] P. Hatzikonstantinou, P.G. Moysides *On the radiation of the Electromagnetic Impulse Pendulum* II Nuovo Cimento, V.13D, 1991, p.1093-1099. (П. Хатзиконстантину, П.Г. Мойсидес. Об излучении электромагнитного импульсного маятника)
- [31] R.S. Hawke *Device for launching 0.1g projectiles to 150km/s or more to initiate fusion* Atomenergie (АЕКТ), V.38, 1981, p.35- (Р.С. Хавке. Устройство для запуска 0,1g снарядов со скоростью 150 км/с или более для инициирования термоядерного синтеза Atomenergie)
- [32] Mark A. Heald *Electric fields and charges in elementary circuits* Am. J. Phys., V.52, 1984, p.522-526 (Марк А. Хедд Электрические поля и заряды в элементарных схемах.)
- [33] Carl Hering *Electrodynamic forces in electric furnaces* Trans. Amer. Electrochemical Soc. v.39, 1921, p.313-30. (Карл Геринг Электродинамические силы в электрических печах).
- [34] Carl Hering *Revision of some of the electromagnetic laws* J. Franklin Inst. V.194, 1921, p.599-622. (Карл Геринг Пересмотр некоторых электромагнитных законов)
- [35] Carl Hering. *Electromagnetic Forces; a Search for More Rational Fundamentals; a Proposed Revision of the Laws* Trans. of the A.I.E.E.

- V.42 (2), 1923, p.311-40. Карл Геринг. Электромагнитные силы; Поиск более рациональных основ; Предлагаемый пересмотр Законов).
- [36] A.M. Hillas *Electromagnetic jet-propulsion: non-lorentzian forces on currents?* Nature, V.302, 1983, p.271. (А.М. Хиллас Электромагнитная реактивная тяга: нелоренцевы силы в токах?)
- [37] Sture K. Handel, Olle Jonsson *Capillary fusion in very dense plasmas* Atomkernenergie/Kerntechnik, V.36, 1980, p.170-72 (Стур К. Хандел, Оле Джонсон. Капиллярный синтез в очень плотной плазме)
- [38] T. Ivezić *Electric fields from steady currents and unexplained electromagnetic experiments.* Phys. Rev. A, V.44, 1991, p.2682-2685. (Т. Ивежич Электрические поля от стационарных токов и необъяснимых электромагнитных экспериментов)
- [39] J.D. Jackson *Classical Electrodynamics* John Wiley & Sons, N.Y., 1975. (Дж. Джексон *Классическая электродинамика*).
- [40] Oleg D. Jefimenko *Electricity and Magnetism* 2nd ed., Electret Scientific Company, W. Virginia, 1989. (Олег Д. Ефименко *Электричество и магнетизм*.)
- [41] Allan N. Kaufman, Peter S. Rostler *The Darwin Model as a Tool for Electromagnetic Plasma Simulation Physics of Fluids*, V.14, 1971, p.446-448. (Аллан Н. Кауфман, Питер С. Ростлер Модель Дарвина как инструмент для моделирования электромагнитной плазменной физики.)
- [42] W. Lochte-Holtgreven ... *Atomkernenergie*, V.28, 1976, p.150- (W. Лохте-Холтгревен. Атомная ядерная энергия).
- [43] J.C. Maxwell *A treatise on electricity and magnetism* Clarendon Press, Oxford, 1873, §687/ (Дж. К. Максвелл. Трактат о электричестве и магнетизм. § 687)
- [44] J.C. Maxwell *Ibid.* §527. (Дж. Максвелл Там. §527)
- [45] Parry Moon, Domina E. Spencer. *Electromagnetism without Magnetism: An Historical Sketch.* Am. J. Phys., V.22, 1954, p.120-124. (Перри Мун, Домини Е Спесер. Электромагнетизм без магнетизма: исторический очерк).
- [46] Parry Moon, Domina E. Spencer. *A new electrostatics* J. Franklin. Inst., V.257, 1954, p.369-382. (Перри Мун, Домини Е Спесер. Новая электродинамика).
- [47] Parry Moon, Domina E. Spencer. *On the Ampere force.* J. Franklin. Inst., V.260, 1955, p.295-311. (Перри Мун, Домини Е Спесер. О силе Ампера)

- [48] Parry Moon, Domina E. Spencer. *On electromagnetic induction*. J. Franklin. Inst., V.260, 1955, p.213-226. (Перри Мун, Домини Е Спесер. Об электромагнитной индукции).
- [49] P. Moon, Domina E. Spencer. *Some electromagnetic paradoxes*. J. Franklin. Inst., V.260, 1955, p.373-396. (П. Мун, Домини Е Спесер.. Некоторые электромагнитные парадоксы).
- [50] Paul G. Moysides *Experimental Verification of the Biot-Savart-Lorentz and the Ampere Force Laws in a Closed Circuit, Revisited*. I.E.E.E Trans. Magn., V.25, 1989, p.4298-4306, p.4307-4312, p.4313-4321 (3 Articles). (Пол Г. Мойссид. Экспериментальная проверка законов Био-Савара-Лоренца и силы Ампера в замкнутом контуре, пересмотренная (3 Статьи))
- [51] Jan Nasilowski. *Phenomena Connected with the Disintegration of Conductors Overloaded by Short-Circuit Current* (in Polish) *Przegląd Elektrotechniczny*, 1961, p.397-403. (Ян Насиловски. Явления, связанные с разрывом проводников, перегруженных током короткого замыкания).
- [52] Jan Nasilowski. *Unduloids and striated Disintegration of Wires Exploding Wires*, W.G. Chase, H.K. Moore Eds., Vol.3, Plenum, N.Y., 1964. (Ян Насиловски. Ундулоиды и поперечно-полосатая распад проводов, взрывоопасных проводов)
- [53] Edwin F. Northrup. *Some new ly observed manifestations of forces in the interior of an electric conductor*. Phys. Rev., V.24, 1907, p. 474-97. (Эдвин Ф. Нортруп Некоторые новые наблюдаемые проявления сил внутри электрического проводника)
- [54] V. Peoglos. *Measurement of the magnetostatic force of a current circuit on a part of itself*. J. Phys. D, V., 1988, p.1055-1061 (В. Пеоглос. Измерение магнитостатической силы токового контура на части себя).
- [55] D.R. Peterson, C.M. Fowler, C.E. Cummings, J. F. Kerrisk, J.V. Parker, S. P. Marsh, D.F. Adams. *Design and testing of high-pressure railguns* I.E.E.E. Trans. Magn., V.20, 1984, p. 252-55 (Проектирование и испытания рельсотронов высокого давления)
- [56] M. Rambaut, J.P Vigier. *Ampere forces considered as a collective non-relativistic limit of the sum of all Lorentz interactions acting on individual current elements; possible consequences for electromagnetic discharge stability and tokamak behavior*. Phys. Lett. A, V.148, 1990, p. 229-238. (М. Рамбо, Дж.Р. Вигьер. Силы Ампера, рассматриваемые как коллективный нерелятивистский предел суммы всех взаимодействий Лоренца, действующих на отдельные элементы тока; Возможные последствия для устойчивости электромагнитного разряда и поведения токамака.)

- [57] M. Rambaut. *Macroscopic non-relativistic Ampere EM interactions between current elements reflect the conducting electron accelerations by the ion's electric fields*. Phys. Lett. A, V.154, 1991, p. 210-214. (М. Рамбо. Макроскопические нерелятивистские амперовские ЭМ-взаимодействия между элементами тока отражают ускорения электрон проводимости электрическими полями ионов.)
- [58] M. Rambaut, J-P. Vigier. *Process and device for producing fusion energy from a fusible material* (in French) Patent: WO 91/15016 (PCT/FR91/00225). (М. Рамбо Дж.-П. Вигер. Процесс и устройство для получения энергии плавления из плавкого материала. Патент: WO 91/15016 (PCT/FR91/00225).)
- [59] M. Rambaut J-P. *Vigier. Method and device for producing fusion energy from a fusible material* (in French) Patent: WO 91/16713 (PCT/FR91/00305). (М. Рамбо. Дж.-П. Вигер. Способ и устройство для получения энергии плавления из плавкого материала (на французском языке). Патент: WO 91/16713 (PCT/FR91/00305))
- [60] M. Rambaut. *Capillary fusion through Coulomb barrier screening in turbulent processes generated by high intensity current pulses*. Phys. Lett. A, V.163, 1992, p.335-242. (М. Рамбо. Капиллярное слияние через экранирование кулоновского барьера в турбулентных процессах, генерируемых импульсами высокой интенсивности)
- [61] M. Rambaut. *Double screened Coulomb barrier accounts for neutrons production in cluster and other fusion experiments*. Phys. Lett. A, V.164, 1992, p.155-163, Erratum, V.165, 1992, p.480 (М. Рамбо. Двойной экранированный кулоновский барьер объясняет производство нейтронов в кластерных и других термоядерных экспериментах.)
- [62] Linda J. Ruscak, R.N. Bruce *Multiarc Generator* I.E.E.E. Trans. Plasma Science, V.15, 1987, p.51-55. (Линда Дж., Рускак Р.Н. Многодуговой генератор Брюса)
- [63] P.G. Tait. *Note on a modification of the apparatus employed for one of Ampere's fundamental experiments in electrostatics*. Phil. Mag. S.4, V.21, 1861, p.319-20. (П.Г. Тайт. Замечание о модификации устройства, используемого для одного из фундаментальных экспериментов Ампера в электродинамике)
- [64] J.G. Ternan *Stresses in rapidly heated wires* Phys. Lett. A, V.115, 1986, p.230- 32. (Дж. Г. Тернан. Деформации в быстро нагретых проводах).
- [65] R.A.R. Tricker *Early electrostatics - the first law of circulation* Pergamon Press, Oxford, 1965. (Р.А.Р. Трикер. Ранняя электродинамика - первый закон циркуляции)

- [66] F.T. Trouton, H.R. Noble. *The Mechanical Forces Acting on a Charged Condenser Moving Through Space*. Phil. Trans. R. Soc. London, V.202A, 1903, p. 165-181. (F.T. Trouton, H.R. Noble Механические силы, действующие на заряженном конденсаторе, движущемся через пространство)
- [67] E.T. Whittaker. *A history of the theories of aether and electricity*. Thomas Nelson, London, 1951 (E.T. Уиттекер. История теорий эфира и электричества.)

Зайцев В.П.

Способ, прибор и результаты регистрации новых элементарных частиц «бизонов» - переносчиков электромагнитного взаимодействия. Физические, технические и космологические аспекты (обзор).

Аннотация

Впервые для обсуждения предлагается эта инициативная работа. Рассмотрены способ, прибор и результаты регистрации двух серий новых сверхлегких элементарных частиц, излучаемых фотосферой Солнца: сверхсветовых φ - и досветовых s -частиц — нейтральных переносчиков электромагнитного взаимодействия (бозонов), названных «бизонами». Представлены математические модели для измерений (соизмерений со скоростью света) и скоростных линейчатых спектров частиц (формулы). Также зарегистрированы 4+4 серии бизонов, генерируемых техническими излучателями. Конспективно кратко описаны основные свойства и возможность практического использования бизонов в дальней космической связи со скоростью распространения сигнала $9,39c$ и более (где c – скорость света) в космической дальнометрии и локации, астрофизических наблюдениях («машина времени» в том числе); определено место бизонов в таблице элементарных частиц Стандартной модели; рассмотрена возможная роль бизонов в устройстве галактик и Вселенной в качестве темной материи. Данная работа по своей форме и назначению является кратким обзором проделанных экспериментов и предисловием к большому циклу публикаций о результатах, выводах и перспективах использования знаний о бизонах в развитии квантовой теории поля, техники, космической связи, астрофизики, космогонии, космологии и др.

Содержание

1. Вступление.
2. Основной результат экспериментов – формулы расчета значений скоростей до- и сверхсветовых бизонов линейчатого q -, s -спектра.
3. Специальная теория относительности и концепция существования тахионов в свете обнаружения сверхсветовых нейтральных элементарных частиц q -спектра бизонов.
4. Туннельный переход в работе Полякова С.М. и бизоны.
5. Бизоны – это нейтральные бозоны переносчики электромагнитного взаимодействия (возможно, квадруполь).
6. Дублеты в скоростном спектре бизонов.
7. Известные гипотезы существования темной материи.
- 8, 9. Программы исследований темной материи и темной энергии в Калифорнийском и Копенгагенском университетах и представители темной материи – бизоны.
10. Трубочатые коаксиальные структуры бизонов в галактических и технических магнитных полях.
- 11, 12, 13, 14, 15, 16. Роль бизонов в магнитосфере Земли, фото- и хромосфере Солнца, гелиосфере Солнечной системы, галактике, скоплениях галактик, Вселенной.
17. Степень нашей готовности к использованию бизонных технологий.
- 18, 19. «Угловой» и «скоростной» бизонные космические дальнометры.
- 20, 21. «Машина времени», возможность наблюдать звезду Бетельгейзе в 15-ти бизонных лучах (имеющих разные скорости) и световом.
- 22, 23. Бизоны обладают положительной массой, эксперименты.
24. Место бизонов в таблице бозонов Стандартной модели.
- 25, 26. Рекуррентные формулы скоростей бизонов и формула Бальмера.
27. Роль неожиданных открытий в физике.

*Находясь в рамках одной парадигмы,
трудно себе представить другую парадигму.
Адам Смит*

1. В данной статье очень кратко (в виде обзора) описаны основные результаты и выводы инициативной работы автора по регистрации новых сверхлегких релятивистских до- и сверхсветовых элементарных частиц, которые впервые были обнаружены в излучении Солнца в середине 80-х годов прошлого столетия. Количественные измерения начались с 1999 года. Ниже описаны эксперименты и свойства лучей (потоков) этих частиц, в том числе и при прохождении их через электрическое и магнитное поля (таким же образом начиналось изучение свойств катодных лучей Ю. Плюккером, У. Круксом и Дж. Томсоном). Анализ экспериментальных результатов дал возможность предположить физику излучения новых частиц и поглощения потока частиц (и отдельной частицы) веществом, а также реакцию рабочего вещества датчика. (После этого конструкция датчика становится очевидной).

Безусловно, частицы этих квантованных по скорости моноскоростных лучей займут свое место в таблице Стандартной модели (СМ) среди бозонов – как переносчики электромагнитного взаимодействия. Названы они «бизонами». Это две большие родственные группы серий элементарных частиц, в них каждая серия – особенная по скоростям частиц, причем спектр скоростей в каждой серии линейчатый и уникальный как в досветовой области, так и сверхсветовой. Их скорости описаны двумя рекуррентными формулами. Кроме этих двух серий частиц в излучении Солнца получены результаты при регистрации излучений с подобными свойствами от технических устройств.

Цель данной статьи привлечь внимание физиков, теоретиков, астрофизиков, но прежде всего инженеров, к изучению и использованию бозонов в технике; знания об их природе и свойствах дадут результат по значимости, подобный открытию радиоволн.

*Наука начинается с тех пор, как начинают измерять.
Точная наука немыслима без меры.
Д.И. Менделеев*

2. Но как было возможно зарегистрировать сверхлегкие элементарные частицы, которые до сих пор никем не наблюдались? – Регистрировались не отдельные частицы, а их потоки (их воздействие), т. е. лучи бизонов, как когда-то лучи электронов в 19-м

веке. Датчик реагировал на интегральное воздействие лучей отдельных бизонов подобно тому, как спай термопары, помещенный в луч фотонов солнечного света, реагирует выработкой электродвижущей силы в результате повышения энтропии рабочего вещества спая при поглощении потока отдельных фотонов.

Первые регистрации производились от заведомо мощного источника – Солнца. Общий поток световых и неизвестных лучей разделялся по скоростям в пространстве прибора на составляющие его лучи (подобно белому свету в стеклянной призме по длинам волн). Все лучи направлялись через диафрагму на экран, где место прихода каждого из них регистрировалось датчиком и отмечалось пишущим элементом. Предложенный прибор напоминает прибор Штерна (1920 г.) для измерения тепловой скорости атомов серебра. Но в нашем случае процессы разделения лучей и их регистрацию следует рассматривать в обратном направлении, при этом измерительная база прибора, на которой происходит разделение лучей и соизмерение их со скоростью света, равна 150 млн км.

Идейной основой измерительного прибора и его параметров для расчета скоростей частиц стала геоцентрическая модель – Солнце вращается вокруг неподвижной Земли, точнее, вокруг диафрагмы на поверхности Земли; за диафрагмой расположен экран. Согласно принятой модели измерений (точнее, соизмерений со скоростью света) в расчетной формуле скоростей V_n неизвестных лучей угловое отстояние α_n луча (с номером n , прошедшего через диафрагму на экран) от реперного луча со скоростью $V=\infty$ (который отстоит от светового на известный угол Ψ , см. ниже) пересчитывалось по выведенной из модели формуле в скорость, выраженную в единицах скорости света \mathbf{c} :

$$Z_n = \frac{R_c \omega_c}{\alpha_n \mathbf{c}} \quad , \quad (1)$$

где Z_n – безразмерная скорость луча (частицы) с порядковым номером n в серии, $Z_n = V_n/\mathbf{c}$ – скорость, выраженная в единицах \mathbf{c} ; номера лучей n отсчитываются от светового луча (метки на экране) в обе стороны, т. е. в до- и сверхсветовую область, причем номера в досветовой области записываются со знаком «-» ($-n$); R_c – расстояние от диафрагмы на Земле до Солнца; ω_c – угловая скорость вращения Солнца вокруг Земли. (Очень подробно прибор, методика, статистика регистраций и вывод формул скоростей (1) и (2) будут описаны в следующей публикации).

И расчеты, и логические рассуждения, следующие из модели измерений (1), подтверждают реальность экспериментально обнаруженных двух серий моноскоростных лучей, величины скоростей которых описываются простыми рекуррентными формулами, причем одна серия – это сверхсветовые q-лучи (их зарегистрировано 8 из 9-ти, предсказанных формулой), другая серия – досветовые s-лучи (зарегистрировано только 7, хотя согласно формуле их может быть больше). Приводим эти формулы:

$${}_qZ_n = 8\Phi^{\frac{1}{3}} \frac{1}{9-n} \quad \text{и} \quad {}_sZ_{-n} = 8\Phi^{-\frac{1}{3}} \frac{1}{7+|-n|}, \quad (2)$$

где знаком q (quick) обозначаются лучи и частицы сверхсветовой серии, знаком s (slow) – досветовой серии, Φ – число Фидия (Золотое сечение), $\Phi = (1 + \sqrt{5})/2 = 2\cos\frac{\pi}{5} = 1,6180339 \dots$

Обратим внимание на свойство формул (2). Безразмерная скорость сверхсветовой частицы q_1 с номером $n = 1$ ${}_qZ_1 = \frac{8}{8}\Phi^{\frac{1}{3}} = 1,173985 \dots$ (скоростей света); у ближайшей к фотону по скорости досветовой частицы s_{-1} с номером $n = -1$ ${}_sZ_{-1} = \frac{8}{8}\Phi^{-\frac{1}{3}} = 0,851799 \dots$, т. е. указанные две ближайшие по величине к c скорости двух частиц численно равны степеням числа Φ . (Именно это обстоятельство определило вид формул (2)). Тогда интересно будет записать следующий ряд значений скоростей q-, s-частиц:

$${}_qZ_1 = \frac{8}{8} \cdot {}_qZ_1, \quad {}_qZ_2 = \frac{8}{7} \cdot {}_qZ_1, \quad {}_qZ_3 = \frac{8}{6} \cdot {}_qZ_1, \dots \quad {}_qZ_8 = \frac{8}{1} \cdot {}_qZ_1, \quad {}_qZ_9 = \frac{8}{0} \cdot {}_qZ_1 = \infty$$

– сигнал датчика от этого луча регистрировался на уровне шумов.

$${}_sZ_{-1} = \frac{8}{8} \cdot {}_sZ_{-1}, \quad {}_sZ_{-2} = \frac{8}{9} \cdot {}_sZ_{-1}, \quad {}_sZ_{-3} = \frac{8}{10} \cdot {}_sZ_{-1}, \dots \quad {}_sZ_{-7} = \frac{8}{14} \cdot {}_sZ_{-1},$$

но лучи с ${}_sZ_{-8}$ и номерами, большими по абсолютной величине $|-n|$, не регистрировались нашим датчиком.

${}_qZ_8 = 9,391880$, ${}_sZ_{-7} = 0,486723$ – это скорости в вакууме самого быстрого и самого медленного из зарегистрированных основных бизонов (ниже будут рассмотрены их скоростные дублеты).

На рис. 1 приведен основной результат нашего исследования – формулы, протокол и график. Внизу рисунка показан протокол регистрации – полоска бумаги (закрепляемая во время регистрации на экране прибора) с проведенной на ней осью α_n , на которой отмечены метками места прихода лучей после диафрагмы. Каждый луч имеет свой номер n . Ось проградуирована в угловых единицах измерения в радианах (это удобно при расчетах). Для градуировки оси используются две реперные метки – световая метка и метка q_9 прихода луча с $V = \infty$ (соответствующая истинному положению Солнца); угол между этими двумя лучами обозначен буквой Ψ . Угловое положение метки q_9 на оси α_n относительно световой рассчитывается по угловой скорости движения Солнца по небосводу ω_c , расстоянию от диафрагмы до Солнца R_c и расстоянию r_3 от диафрагмы до экрана. Угол $\Psi = 3,6000 \cdot 10^{-2}$ рад = $2^\circ,0626$; эта принятая в наших расчетах величина соответствует $R_c = 1,4844 \cdot 10^8$ км, что соответствует реальному положению Земли на орбите в апреле и октябре, и каждый раз при расчетах она уточнялась на дату регистрации.

Луч q_9 в расчетной точке экрана регистрировался нами, но очень неуверенно, поэтому пока мы о нем не будем упоминать. Но убедительному результату регистрации этого луча с помощью телескопа-рефлектора (дающего усиление сигнала в $\sim 10^6$ раз больше по сравнению с нашими возможностями) и оригинальному датчику посвящен ряд публикаций советских астрофизиков: д. ф-м. н. Козырева Н.А. (АН СССР, ВАГО, Серия: Проблемы исследования Вселенной, Вып. 7, 1978 г.; Вып. 9, 1980 г.; Вып. 11, 1985 г.) и академика Лаврентьева М.М. (ДАН СССР, 1990 г., Т. 314, № 2).

В верхней части рис. 1 показан график результатов расчета значений скоростей лучей бизонов по (2); формулы приведены над графиком. Горизонтальная ось графика – это ось α_n , масштаб градуировки на ней соответствует масштабу на протоколе (ниже под графиком), где одно деление соответствует $1 \cdot 10^{-2}$ рад; в верхней части этого графика соответствующая градуировка оси α_n дана в градусах. Вертикальная ось отградуирована в логарифмическом масштабе, вдоль оси точками отложены значения величин безразмерных скоростей q_{sZ_n} в соответствии с α_n лучей частиц в приборе на экране. Рядом с каждой точкой графика указано значение скорости и номер n точки (луча). Для удобства чтения графика точки условно соединены кривыми линиями.

*Речь идет о естественной эволюции одной линии,
которая проходит через столетия.*

А. Эйнштейн

3. Бизоны – электронейтральны, но при пропускании через электрическое или магнитное поле перпендикулярно силовым линиям их лучи и (сверхсветовой q -, и досветовой s -серии) отклоняются в разные, но не противоположные стороны (как электрон и позитрон), и при этом обнаруживают взаимно симметричные для однономерных (из двух серий) лучей в количественном выражении свойства (отклоняются на одинаковые по величине углы). Но говорить о частицах и античастицах преждевременно, тем более, что q -бизоны – сверхсветовые, s -бизоны – досветовые, а взаимную аннигиляцию еще надо зарегистрировать.

Оппоненты сразу же возражают: «... Скорости, превышающие скорость света, существовать не могут». – Это ссылка на работу А. Эйнштейна «К электродинамике движущихся тел» (1905 г.), которая является первой и основополагающей работой по Специальной теории относительности (СТО).

– Да, в этой замечательной (на тот период развития науки) работе действительно представлена идеальная (отличная от реальности, хотя и прорывная) математическая модель, показывающая невозможность сверхсветового движения «... любых масс ...». Но (!) модель составлена Эйнштейном для расчета движения только заряженной частицы электрона (но не нейтральной!) в «...электростатическом поле».

Далее в этой модели – «... Так как электрон ускоряется медленно и вследствие этого не должен отдавать энергию в форме излучения, то энергия, взятая у электростатического поля, должна быть положена равной энергии движения W электрона». – Но это идеальная модель. А в реальной действительности электрон всегда при ускорении генерирует излучение (теряет энергию), мощность которого пропорциональна ускорению — это только одно из допущений идеальной модели Кроме того, из этой модели, содержащей в формуле релятивистский член, следует бесконечное возрастание массы электрона при приближении его скорости к световой, поэтому сверхсветовую скорость модель не рассматривает вообще. Тогда обратим внимание на бизоны – они электронейтральны, не ускоряются, а рождаются, и их эти ограничения не касаются.

Но в 1921 г. советским физиком-теоретиком Штрумом Л.Я. была впервые предложена концепция существования тахионов – гипотетических частиц, имеющих сверхсветовую скорость. Главный вывод – «... теория относительности приводит к новым следствиям по сравнению с более ранними ... возможность скоростей, превышающих скорость света, не противоречит специальной теории относительности». Публикации его работ были в советских и зарубежных изданиях. Позже концепция Штрума была развита рядом советских физиков. К настоящему времени известны десятки современных работ по этому вопросу.

4. Но наиболее плодотворным и конструктивным для нашей работы оказался один из теоретических выводов, сделанный авторами С.М. Поляков, О.С. Поляков в книге Введение в экспериментальную гравитонику, М., 1991 г., где показано, что для нейтральной частицы, достигшей скорости $0,849c$ (когда ее масса согласно СТО увеличивается в 2 раза), возможен туннельный переход через световой барьер, где ее скорость при той же массе составит $1,178c$. – Именно эти две по величине скорости лучей от Солнца (до- и забарьерная) были первыми зарегистрированы (рассчитаны) в наших экспериментах. Но (!) обратим внимание на сочетание этих двух чисел, оно обладает удивительным свойством – $0,849^{-1} = 1,178$. Это свойство (свойство степеней числа Золотого сечения, числа Фидия Φ) и легло в основу составления формул аппроксимаций (2) скоростей релятивистских частиц (лучей), зарегистрированных экспериментально, имея в виду, что $\Phi^{\frac{1}{3}} = 1,178$ и $\Phi^{-\frac{1}{3}} = 0,849$ (а $1,178 \cdot 0,849 = 1,000$). Формулами (2), содержащими степени числа Φ , практически идеально (после учета систематических погрешностей регистраций и измерений) были аппроксимированы значения результатов регистраций солнечных q -, s -лучей (см. рис. 1).

5. В данном исследовании экспериментально доказано, что зарегистрированные элементарные частицы бизоны – электронейтральны, а поэтому для них электромагнитный световой барьер не является препятствием, и при этом они являются бозонами – переносчиками электромагнитного взаимодействия (подобно фотону). Но самое главное – бизоны не ускоряются, а рождаются (генерируются) в одном и том же процессе с фотонами, а их квантованные до- и сверхсветовые скорости являются следствием

физических процессов квантования поля физического вакуума при потере энергии электроном во время генерации безмассового фотона; при этом (можно предположить) наблюдается и микроквантование энергетического поля вакуума, проявляющегося в генерации массивных бизонов (тут было бы уместно упомянуть о роли поля Хиггса при генерации массивных бизонов).

Что касается природы квантованных скоростей бизонов в вакууме, то сначала обратимся к факту постоянства скорости света, физика которой объясняется уравнениями Максвелла и законом $c = (\epsilon_0 \mu_0)^{-\frac{1}{2}}$, однозначно определяющими квантованность скорости фотона. В вопросе о постоянстве скоростей движения бизонов в вакууме определенно следует предположить невероятную сложность, многоуровневое энергетическое строение и квантование энергий самого физического вакуума, а закон $c = (\epsilon_0 \mu_0)^{-\frac{1}{2}}$ – это только самый первый известный нам уровень.

– В результате таких рассуждений приходим к выводу о необходимости развития теоретической электродинамики в направлении микроквантования, но во взаимосвязи с теорией хиггсового поля.

У нас пока нет данных о строении и массе (энергии) бизонов. Но о том, что это кванты именно электромагнитного поля говорит квантованность их скоростей, описанная двумя рекуррентными формулами, содержащими скорость света c . Об этом также говорят и наблюдения: бизоны, подобно свету, поглощаются твердым веществом (и датчиком), отражаются от твердых материальных объектов (и от Луны) и зеркально (как свет) отражаются от полированной диэлектрической и металлической поверхностей, они проходят через прозрачные для света стекла и пластину кристаллического кремния, но законы преломления бизонов в прозрачных для них средах отличаются от законов световой оптики. Бизоны являются электронейтральными, но отклоняются в электрическом и магнитном полях по другим неизученным (пока) законам (читай ниже).

Обратим особое внимание на факт – q -, s -лучи проходят через пластину кристаллического кремния (Si) толщиной 0,3 мм, а лучи света видимого диапазона (также нейтральные электромагнитные бозоны) не проходят через кремний. Из этого можно сделать предположение, что бизоны имеют меньшие эффективные размеры и меньшую энергию (массу), т. е. энергия бизонов $q_s W \ll \sim 0,5$ эВ, и

можно уверенно сказать, что меньше на несколько или даже много порядков.

В экспериментах при разделении и регистрации лучей бизонов никогда не наблюдалось накопление заряда на экране. А если бы у бизонов был электрический заряд, то поверхность Луны была бы заряженной, и тогда невозможно было бы регистрировать идеальные солнечные q -, s -спектры, отраженные от поверхности Луны (как от зеркала). Кроме того, общепринятое понятие единичного элементарного электрического заряда относится только к электрону, позитрону и протону, массы которых не соизмеримо большие, чем у бизонов.

Описанными выше свойствами могут обладать только электромагнитные квадруполь, один из простейших видов – тор.

6. Когда мы регистрируем бизоны от технических излучателей (их скорости не измерены) газового или полупроводникового лазера, пламени свечи, то, зная физику и уровень энергии процессов в них, без сомнения можем утверждать следующее. – Бизоны генерируются электронами (энергия возбуждения электронов в рабочем теле этих излучателей порядка единиц электронвольт) одновременно с излучением фотонов (других энергетических процессов там просто нет). Значит, бизоны могут иметь только электромагнитную структуру, поскольку родились в низкоэнергетичном электромагнитном процессе, как осколки и избытки энергии при излучении квантов света, но при этом сами бизоны строго квантованы по скоростям (энергиям).

Что касается механизма излучения двух описанных выше солнечных серий бизонов, то тут интересно рассмотреть отдельно и место, и условие их генерации на Солнце. – Для начала сравним наглядные изображения спектров солнечного оптического излучения, полученного на фотопластинке в спектрографе и в предложенном нами приборе на экране, – в обоих случаях имеем линейчатый спектр. Известно, что оптическое излучение, идущее от Солнца, генерируется (в основном) электронной оболочкой водорода и гелия в фотосфере при температуре ~ 6000 К и средней величине магнитной индукции ~ 50 Гс, что еще недостаточно для возникновения эффекта Зеемана. Но по известным причинам величина магнитного поля периодически во времени, хаотично в пространстве, многократно по величине и скачком возрастает на некоторое время, и тогда в линиях оптического излучения наблюдается этот эффект – появляются дублетные линии с

исчезновением при этом основной линии. Причем, оптические дублетные линии (фотоны) генерируются, распространяются и наблюдаются (как и в лаборатории при разряде в газе) в обсерватории только вдоль линий магнитного поля, направленных от поверхности Солнца к Земле.

Удивительно, но аналогичный сценарий часто наблюдался нами при регистрации бизонных солнечных спектров и в до-, и в сверхсветовой областях. В этом случае раздваивалась скоростная спектральная линия, т. е. вместо одной линии (луча, частицы) возникали две, рядом отстоящие друг от друга (на экране) на определенном расстоянии, с исчезновением основной, т. е. исчезала генерация основных частиц, скорость которых описана формулой (2). Угловая ширина дублетов (на экране) для всех линий каждого спектра в экспериментах (в разные дни) была одинакова; для q-спектра эта величина была равна $0^\circ, 147$, для s-спектра – $0^\circ, 160$, при этом угловые пространства дублетов соседних основных линий не перекрываются. Для справки – угловые расстояния между основными линиями q-спектра $0^\circ, 220$, а s-спектра $0^\circ, 302$ (см. рис. 1) (кроме расстояний между ближайшими к световому лучу q_1, s_{-1} и световым лучом). Расположение дублетных линий на экране относительно основной в обоих спектрах имеет тенденцию к заметной на экране несимметричности, но нужна большая статистика для вывода формул точного описания скоростей дублетов и также рекуррентными формулами.

К сказанному следует добавить, что всякий раз, когда речь идет об экспериментально полученных значениях α_n (на экране) и угловой ширине дублетов, следует помнить, что величина α_n (в приборе) изменяется в течение года синхронно и пропорционально с величиной R_c , т. е. на 1,33%, что следует из расчетов по (1); но величины скоростей Z_n согласно (2) – это константы скоростей в вакууме.

Дублеты оптические обнаруживаются при наблюдении вдоль линий магнитного поля (в газовом разряде), и они обладают отличительной особенностью – фотоны дублетных линий имеют противоположную поляризацию. Проводя параллель с фотонами, важно обратить внимание на то, что дублетные частицы бизонов могут покинуть фотосферу (как в прочем и все бизоны) также только вдоль силовых линий магнитного поля (в сложной структуре хаотичных динамических магнитных полей на Солнце таких мест

предостаточно). Именно вдоль линий магнитного поля в атмосфере Солнца генерируются и оптические дублеты, и бизонные.

Описанные факты могут служить косвенным доказательством того, что q - и s -дублеты бизонов и фотонов генерируются в одном и том же процессе излучения одновременно. И можно ожидать, что два бизона одного дублета отличаются друг от друга (кроме скорости) еще какой-то характеристикой, подобно оптическим дублетам. Если, как мы предполагаем, – структура бизонов – квадруполь, то спланировать эксперимент для обнаружения этой разницы будет несложно; очевидно, что это будет знак тороидального момента.

Казалось бы, что все тут ясно, ответ получен (для этого частного случая), но опыт регистрации бизонов в лаборатории от низкоэнергетичных технических источников при индукции земного магнитного поля в лаборатории $\sim 0,4$ Гс показывает, что не все так просто, поскольку и в этих условиях часто также наблюдались дублеты. В этих экспериментах использовалась диафрагма – отверстие, а величина магнитной индукции поля составляла $0,4 \dots 10$ Гс, что на три порядка по величине меньше, чем необходимо для возникновения эффекта Зеемана при электрическом разряде в газе в магнитном поле (см. п. 8).

Но тут следует добавить, что угловые отклонения бизонных лучей в магнитном поле, полученные от лабораторных источников, оказываются примерно той же величины, что и отклонения солнечных лучей бизонов в магнитном поле в наших экспериментах (~ 80 Гс), но при напряженности магнитного поля на два порядка меньше.

К сказанному о q - и s -дублетах добавим интересные цифры. – Исходя из (1), (2) и экспериментально найденных коэффициентов несимметричности дублетов относительно основной линии, получаем, что максимальной скоростью в q -спектре обладает вторая дублетная частица от основной q_8 , ее скорость ${}_{2/2q}Z_8 = 13,94$ (что соответствует 4 млн 179 тыс. км/с), и этот луч уверенно регистрировался. Минимальная скорость в s -спектре была зарегистрирована и рассчитана у второй дублетной частицы s_{-7} ${}_{2/2s}Z_{-7} = 0,479$. На графике рис. 1 показаны эти два дублета.

В солнечном спектре кроме дублетов был зарегистрирован квартплет линии s_{-1} , его угловая ширина составляет $0,550 \cdot 10^{-2}$ рад, что соответствует $0^\circ,315$, а скоростная ширина квартплета ${}_{1,2,3,4/4s}Z_{-1} = 0,114$, это соответствует 34200 км/с (– разница в скоростях между первой и четвертой частицей).

Эти первые эксперименты показывают, что открылось огромное поле для экспериментальной деятельности и разработки новых концепций в области квантовой теории поля, теории струн и др.

7. Поскольку бизоны являются представителями именно темной (не излучающей фотоны) материи, то обратимся к истории и ряду гипотез существования частиц темной материи. – Наиболее близкими по физическим свойствам к бизонам являются: гипотетический темный фотон, фермион Майораны и аксион.

Физики CERN предполагают, что темная материя состоит из «темных фотонов». В рамках серии экспериментов в 2016–2018 гг. в ходе тестов на суперпротонном ускорителе предполагалось, что темный фотон будет обнаружен по дефекту массы, но обнадеживающих результатов не было получено. Был сделан предварительный вывод, что темные фотоны могут иметь гораздо меньшую энергию, чем предполагалось. Существенным в этой гипотезе является то, что темные фотоны являются по определению бозонами, как и бизоны.

В научно-исследовательском институте ядерной физики Италии также утвержден проект по обнаружению темного фотона, который, как считают, станет доказательством пятой силы во Вселенной.

Интересна гипотеза Э. Майораны. Хотя частица Майораны является фермионом, но, как и бизоны, участвует в гравитационном взаимодействии, обладает нулевым зарядом и тороидальным моментом (как предположительно и бизоны).

Аксион – гипотетическая нейтральная псевдоскалярная частица, постулированная в 1977 г. для сохранения СР-инвариантности в квантовой хромодинамике. Аксион интересен тем, что является бозоном (голдстоуновским), участвует в электромагнитном и гравитационном взаимодействиях (как бозон), соответственно бозону имеет спин равный $0\hbar$, и как бозон может иметь малую массу в пределах $10^{-18} \dots 1$ МэВ. (Масса электрона 0,51 МэВ). Последние экспериментальные исследования группы под руководством Синьхуа Пэн из Университета науки и технологий Китая вместе с командой Дмитрия Будкера из Института Гемгольца при использовании спинового усилителя позволили ограничить массу аксиона от 0,03 до 1 МэВ.

Ценность перечисленных гипотез состоит в том, что это, прежде всего, математические модели, которые (возможно) могут быть использованы при описании бизонов.

На основе моделей и свойств гипотетических частиц темной материи возникли и были опубликованы рядом авторов гипотезы существования бозонных звезд, которые являются сгустками бозонов. Масса таких частиц может составлять величину $10^{-24} \dots 10^{-21}$ МэВ. Такие звезды – это компактные объекты, удерживаемые собственной конфигурацией скалярных полей и собственной гравитацией, составляющих их массы бозонов. В них не происходит реакция синтеза (в известном смысле) и не излучается свет, они похожи на черные дыры, имеют огромную массу, но не имеют горизонта событий. Фотоны могут пройти через бозонную звезду и покинуть ее. Бозонные звезды могут принимать форму тора и в гало галактик представлять собой часть скрытой материи. Такие объекты предсказываются теориями за пределами СМ, пока не описывающей такие бозоны, из которых эти звезды могут состоять. Но вне всякого сомнения такими свойствами обладают бизоны, которые сами могут иметь форму тора.

8. О программах исследования темной материи. – Весьма интересной и близкой (с точки зрения знания сведений о бизонах) является программа исследования и гипотеза, предложенная группой ученых под руководством доцента Калифорнийского университета Флипа Танедо. Они предположили, что темная материя взаимодействует сама с собой через определенные силы, которые взаимодействуют через четвертое измерение. Также было предположено, что темная материя состоит из частиц нового типа, не известных физике; частицы крайне слабо взаимодействуют со светом или не взаимодействуют совсем и не взаимодействуют с барионной материей. Их модель предполагает, что на частицы темной материи действует большой спектр сил (полей), каждая из которых порождает новые частицы с разной массой. Последнее обстоятельство обеспечивает большую гибкость при построении теории взаимодействия частиц темной материи.

Рис. 1.

Рис. 2.

И действительно, большое семейство элементарных частиц нового типа обнаружено нами экспериментально – 15 солнечных и

более 70-ти технических (без учета их дублетов); q -, s -бизоны действительно не взаимодействуют со светом, проходят сквозь атмосферу Земли, облака (барионное вещество в газообразном состоянии), но (!) поглощаются и отражаются от твердого вещества так же, как свет. Свойства лучей бизонов от технических излучателей пока нами мало изучены, но некоторое представление об отличии их от q -, s -бизонов дают материалы, показанные на рис. 2а и 2б.

На рис. 2а – фотография экспериментальной установки для регистрации лучей бизонов, излучаемых полупроводниковым лазером с $\lambda = 0,532$ мкм. Лучи – зеленый и бизонные (излучаемые параллельно соосно), проходят через поле магнита перпендикулярно силовым линиям; на листе бумаги (протоколе) видно зеленое пятно от луча лазера, и черными кружками отмечены места прихода лучей бизонов. На рис. 2б показан реальный протокол регистрации лучей, составленный на той же установке, но без постоянного магнита. Схема установки показана на протоколе слева. На листе протокола через точку прихода на экран светового луча (в центре) проведены оси: горизонталь, вертикаль и направление магнитной силовой линии ($14^\circ, 7$ к горизонту) в пространстве эксперимента. Световой луч лазера был сориентирован перпендикулярно линиям земного магнитного поля. Пятна бизонных лучей на экране расположились веером относительно центрального светового пятна. На протоколе отмечено 8 серий бизонов (из семейства технических). В данном случае лучше записать 4+4 серии, поскольку 4 серии бизонов, расположенные слева от перпендикуляра к магнитной линии, мы полагаем, отличаются от расположенных справа, как отличаются друг от друга серии q - и s -бизонов. Итого на протоколе зарегистрировано 75 лучей бизонов, излучаемых полупроводниковым лазером, т. е. от технического источника.

Гипотеза Танедо предполагает наличие большого количества полей (сил) темной энергии, и порождением каждой из них является конкретная частица. Проведем сравнение. Бизоны рождаются в одном электромагнитном процессе излучения вместе с фотоном и являются бозонами – переносчиками электромагнитного взаимодействия, спектр их действительно большой по разнообразию. Нами пока зарегистрировано 2+8 серий, состоящих из 7–10 частиц (это только те, на которые среагировал датчик), но самое главное, что каждая из этих частиц в серии имеет свою постоянную и уникальную по величине скорость, подобно фотону. – Вот тут как раз и следует обратиться либо к разнообразию породивших их полей (как в модели Танедо), либо к новой сложной

по составу модели физического вакуума, но, скорее всего, к неизвестному пока свойству электромагнитного поля – к новому энергетическому уровню квантования, а именно, к микроквантованию на уровне энергий постоянной Планка \hbar (не привлекая при этом к рассмотрению дополнительные измерения, о которых ничего неизвестно), и тогда может оказаться, что как протон состоит из кварков и глюонов, так и электрон состоит из бизонов.

9. Согласно рассматриваемой гипотезе астрофизиков из Калифорнии темная материя взаимодействует сама с собой через определенные силы в четвертом измерении. Что касается бизонов, то на том уровне знания свойств бизонов, который доступен нам на сегодняшний день, непосредственное и заметное взаимодействие бизонов между собой (дефокусировка или самофокусировка лучей) не наблюдалось, что еще раз подтверждает их электронейтральность. Но исходя из того, что бизоны отклоняются в электрическом и магнитном полях, причем и до-, и сверхсветовые (в разные стороны, но не так, как электрон и позитрон), можно предположить, что они обладают квадрупольным (тороидальным) электромагнитным моментом, а это означает, что потоки полей замкнуты и размещены внутри частицы. И это объясняет то, что мы пока не видим сил взаимодействия между частицами бизонов (как между до- и сверхсветовой серией, так и внутри каждой серии), приводящих к заметному взаимодействию. Это видно при анализе протоколов регистраций на экране (границы изображений на экране четкие, не размытые).

Если общий поток бизонов (от Солнца или технического источника) проходит через электрическое или магнитное поле (на коротком участке), то каждый сорт (номер) частиц, имея свою определенную законом скорость, отклоняется на свой определенный угол, и в результате поток разделяется трехмерным «веером» на ряд лучей, при этом площадь сечения лучей (обусловленная изначальной расходимостью) и их форма не изменяются. Так происходит, если вектор скорости первоначального потока перпендикулярен силовым линиям поля. В эксперименте, когда поток лучей от технического источника излучался параллельно линиям магнитного поля, разделение лучей не наблюдалось!

Описанные свойства бизонов самым оптимальным образом удовлетворяют модели физиков из Копенгагенского университета (Дания), где главный вывод состоит в том, что Вселенная может вовсе

не состоять на 70% из темной энергии. – «Мы удалили темную энергию из уравнения и добавили несколько новых свойств темной материи», – объясняет соавтор исследования Стин Харле Хансен. «... модель работала исходя из предположения, что частицы темной материи обладают магнитной силой. ... Выяснилось, что она оказывает на скорость расширения Вселенной точно такой же эффект, какой оказывает на нее темная энергия».

Таким образом, если в модели астрофизиков из Калифорнии и Копенгагена ввести бизоны в магнитном поле, то понятие темная энергия наполнится конкретным содержанием, а модель развития Вселенной – новыми факторами, входящими в модели и расчеты.

10. На основе результатов лабораторных экспериментов можно предположить и спрогнозировать, что если поток солнечных или технически генерированных бизонов войдет в достаточно большой по объему поток электромагнитного поля, то каждый вид (номер) частиц сгруппируется, сконцентрируется в собственную структуру, возможно, в самом простом случае в спиральную полую трубу. – Досветовые s_{-7} -бизоны (самые медленные, имеющие самый большой в серии угол отклонения) создадут протяженную спиральную трубу минимального диаметра, а бизоны s_{-1} (самые быстрые в досветовой серии, но в меньшей степени подверженные взаимодействию с полем) создадут спираль самого большого диаметра. Спирали бизонов остальных номеров расположатся внутри этих двух трубчатых структур.

Со сверхсветовыми бизонами произойдут точно такие же процессы, причем вращение q -бизонов в спиралах будет в противоположную сторону вращения s -бизонов, и шаг спиралей будет другим. Диаметры спиралей, образованные частицами с одинаковыми по модулю номерами ($n = |-n|$) до- и сверхсветовые будут одинаковыми, поскольку эксперименты показали, что проходя через небольшой участок поля (~ 15 см), одномерные и s -, и q -лучи отклоняются на одинаковые углы (но в разные стороны), несмотря на различие скоростей (до- и сверхсветовых). – Таким образом, в конечном виде трубка из одномерных бизонов (возможно) может состоять из одновременно и соосно движущихся частиц по спиралам одинакового диаметра, но в противоположных направлениях с разным шагом и с различной угловой скоростью. Весь же первоначальный поток сформирует (возможно) коаксиальную структуру из спиральных трубок, вложенных последовательно одна в другую. Но поскольку силовые линии магнитного поля всегда

замкнуты, то в конечном итоге получится объемная фигура, подобная тору.

Если сказанное выше окажется справедливым, то можно предположить, что однажды созданное на основе замкнутого (кругового) магнитного поля такое бизонное образование «захватит» это поле и сможет долго или вообще самостоятельно существовать в вакууме и даже воздухе в виде шаровой молнии, ведь во время грозового разряда в атмосфере реализуются именно такие условия. Подобные физические процессы в космических галактических условиях могут реализовываться в виде бозонной бизонной звезды. В лабораторных условиях такие условия существуют в магнитном поле линейного проводника с током или в полях термоядерных реакторов типа «Такамак» и «Стелларатор», в которых источником бизонов является излучающая плазма. Но следует вспомнить, что бизоны имеют массу (см. обоснования ниже) и удерживаются в замкнутом магнитном поле. Процесс этот динамический и нестационарный, а значит, имеются все условия для возникновения колебаний плотности в тороидальном бизонном объеме (тут уместно вспомнить о бозонных звездах), т. е. в бизонном резонаторе, где в том же объеме содержится энергетически накачанное рабочее вещество (плазма) «Такамака», которое излучает бизоны. Локальное повышение плотности бизонов (имеющих массу) в резонаторе или бизонная стоячая волна могут стать причиной локальной деформации магнитного поля реактора, связанного с объемным бизонным телом, и как следствие, — развития неустойчивостей в плазме реактора.

– Да, это гипотеза, и рациональным будет возражение, что дескать, масса бизона исчезающе мала Но в условиях таких реакторов этому возражению противопоставляется факт – количество бизонов при термоядерных температурах генерируется плазмой в огромных количествах и не только в процессах электромагнитной природы (циклотронное излучение при удержании в магнитном поле, тормозное излучение при любых соударениях и протонов между собой, и с электронами), но и при ядерной реакции синтеза. По крайней мере, при реакции радиоактивного распада (слабое взаимодействие) в излучении образца америция ${}_{241}^{95}\text{Am}$ нами было зарегистрировано 8 серий бизонов, а при распаде в образце радия ${}_{226}^{88}\text{Ra}$ – 10 серий. – Лучи от радиоактивных источников проходили через диафрагму-отверстие, разделялись в поперечном магнитном поле, регистрировались датчиком и отмечались на экране. В каждой серии насчитывалось 7–

10 лучей. Эти эксперименты проводились на установке (см. рис. 2а), где вместо лазера стояли радиоактивный источник и диафрагма-отверстие; вид спектра на экране был подобен спектру на рис. 2б.

11. Исходя из наших экспериментов, можно уверенно предположить, что солнечные массивные бизоны всех серий (кроме q , s), войдя в магнитосферу Земли, накапливаются в плазмосфере и радиационном поясе, где вместе с заряженными частицами солнечного ветра определяют их структуру и свойства.

Но тут следует осознать, что от Солнца исходят бизоны всех серий, в том числе и названные нами техническими. Они излучаются конвективно движущейся со скоростью 200...400 м/с плазмой гранул (при движении генерируются локальные магнитные поля) и плазмой фотосферы при температуре ~ 6000 К и средней индукции магнитного поля 50 Гс, структура которого хаотична и динамична. В таких условиях только часть бизонов покидает и фото-, и хромосферу, но только вдоль линий поля, перпендикулярных поверхности. Именно эти бизоны всех серий, удалившись от Солнца, задерживаются и накапливаются в магнитосфере Земли (кроме q , s).

Логично предположить, что если до поверхности Земли с индукцией магнитного поля $\sim 0,5$ Гс доходят через магнитосферу только эти две серии бизонов (перпендикулярно линиям поля), то в магнитных полях фотосферы и хромосферы Солнца, по величине на два порядка больших, задерживается и накапливается большая доля бизонов всех серий, а эта огромная энергия (!). Тогда какова ее роль в физических процессах в фотосфере и хромосфере? – Очевидно, существенная. Возможно, что именно благодаря высокой плотности бизонов всех серий, удерживаемых в локальных и общем магнитных полях фотосферы с высокой плотностью газа, когда (предполагаем) наблюдается электромагнитное взаимодействие бизонов с плотным газом (с электронной оболочкой атомов), происходит повышение «черноты» электромагнитного излучения фотосферы Солнца практически до единицы.

Также следует сказать и о возможной роли бизонов всех серий, участвующих в структурировании и удержании волокон протуберанцев подобно рассмотренному выше процессу в магнитном поле «Такамака». Кроме того, величина кинетической температуры плазмы в 15000 К внутри волокон протуберанцев способствует генерации фотонов и бизонов, последние также участвуют в формировании и стабилизации волокон протуберанцев.

12. Теперь обратимся к Солнечной системе. – «С каждым новым открытием мы все больше понимаем важность гелиосферы Солнечной системы для Земли. Но нам кажется, что существует еще какой-то источник энергии, который подпитывает гелиосферу...», – говорит Мерав Офер из Бостонского университета.

– Наше исследование дает ответ: таким источником энергии могут быть бизоны, взаимодействующие с магнитным и гравитационным полями Солнечной системы, активно участвующие в динамических процессах образования ударной волны и гелиосферы, границы которых приборами определили Вояджер-1 и Вояджер-2.

Несмотря на ничтожную массу бизонов их плотность потока в пределах Солнечной системы огромна, и это не только q -, s -бизоны, а частицы всех серий, вышедших из фото- и хромосферы через линии магнитных полей, направленных перпендикулярно к поверхности. По нашим представлениям она более чем значительно превышает плотность потока солнечных фотонов, которая на уровне земной орбиты оценивается величиной более чем $3 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-2} \cdot \text{с}^{-1}$. – К сказанному следует добавить, что при излучении одного фотона (есть основания предполагать) излучается несколько, а возможно, и целая серия бизонов, или даже несколько парных серий (до- и сверхсветовых) по 7–9 частиц, не учитывая дублеты. (Для сравнения плотность потока солнечных нейтрино на уровне земной орбиты оценивается величиной $6,5 \cdot 10^{10} \text{ см}^{-2} \cdot \text{с}^{-1}$).

От Солнца прошли через магнитное поле Земли (даже перпендикулярно магнитным силовым линиям) и были уверенно зарегистрированы только бизоны q -, s -серий. С этими сериями возбужденный газ фотосферы излучает и ряд других серий бизонов (названных нами техническими), которые постоянно пополняют гелиосферу Солнечной системы. – Это ответ астрофизикам из Бостонского университета.

В лабораторных условиях от технических источников фотонов (пламени свечи, газового и полупроводникового лазеров и др.) были зарегистрированы 8 серий бизонов (4+4 с противоположными свойствами, подобно двум выше названным). Итого, нам уже известно о существовании более 90 основных бизонов (подробно в следующих публикациях), а с учетом скоростных дублетов – более 250, которые наблюдались нами в солнечных q -, s -спектрах и в спектрах излучения лабораторных источников. – Но все эти бизоны излучаются и Солнцем, пополняя энергией гелиосферу Солнечной

системы. Есть основания считать, что кроме названных серий существует ряд серий и более, и менее массивных (энергетичных) бизонов, пополняющих гелиосферу (см. п. 27).

13. Рассмотренный выше механизм взаимодействия бизонов с магнитным полем работает и в галактических масштабах. По словам доктора Дженнифер Уэст из Института астрономии и астрофизики Данлэпа, в Млечном пути существуют две нитевидные магнитные структуры, которые представляют собой части одного туннелеобразного объекта; это самые яркие в радиодиапазоне участки нашего неба – Северный полярный шнур и Регион веера.

– Можно предположить, что в этих спиральных магнитных структурах накапливаются бизоны, излучаемые газом и звездами галактики, а также предположить, что именно бизоны участвуют в динамическом взаимодействии с магнитным полем, и они накапливают огромную бизонную массу, которая своим гравитационным полем притягивает и концентрирует материю (газ) вдоль и внутри магнитных рукавов. В такой гравитационно-магнитной ловушке создаются условия разогрева газа (при повышении его плотности) и свечения его в радиодиапазоне. Возможно даже, что в этих условиях бизоны при большой их плотности взаимодействуют с газом (электронной оболочкой), способствуя процессу энергетической накачки его атомов или обеселению возбужденных уровней атомов с высвечиванием в радиодиапазоне. – Эта физическая модель напоминает модель шаровой молнии, высказанную выше в п. 10.

Весьма информативной является работа астрофизика Массачусетского технологического института Трейси Слаттер в области исследований по обнаружению темной материи по данным космического гамма-телескопа Ферми НАСА. – В начале 2010 гг. Слаттер и ее коллеги обнаружили выходящую из центра Млечного пути в обе стороны галактического диска из черной дыры некую неясную структуру в спектре гамма-излучения: «Это выглядело, как пушистое яйцо» светящейся материи. Размер пузырей оценивается в 25 тыс. световых лет. Вполне возможно, что в формировании структуры, близкой к сферической форме, сыграли бизоны, как бозоны в гипотетических шаровых бозонных звездах.

В результате современной обработки данных, собранных спутником ESA XMM-«Newton» в 2016–2018 гг., и каталога галактик появилась новая карта темной материи и взаимодействий с видимой материей. Были обнаружены длинные нити темной материи

(содержащей и бизоны), которые подобно мостам соединяют Млечный путь с соседними галактиками. Нити простираются на 50 и более миллионов световых лет, они слабо светятся в рентгеновских лучах (рис. 3).

Рис. 3

– Такие нити составляют волокна в космической паутине. Полагают, что они формировались под действием сил гравитации на ранних стадиях развития Вселенной, волокна соединяют галактики и скопления галактик. Также формировались силами гравитации барионной материи (и бизонами) галактические стены. Поскольку в нитях и стенах сосредоточена вся барионная материя, то между ними находятся пустоты, их называют войдами, они имеют размеры в сотни миллионов световых лет. Астрофизиками доказано, что эти образования, содержащие материю (газ, звезды, галактики), пронизаны магнитным полем, – а это является обязательным условием удержания бизонов. Но барионная материя вот уже более 13-ти млрд лет излучает фотоны, а вместе с ними излучает и бизоны (массивные частицы). Таким образом, тепловая энергия материи все эти миллиарды лет превращалась в излучение бозонов: в фотоны и бизоны. Фотоны снова частично поглощались галактическим газом и пылью, а покинув галактику, на просторах войдов «старели», отдавая энергию физическому электрон-позитронному вакууму; бизоны в это время, взаимодействуя с магнитным полем космической

плазмы, галактик и метагалактик, формировали барионные нити и стены совместно с гравитационным полем.

14. Моделью существования и физических свойств бизонов можно объяснить эффект разделения темной материи и газа, который был обнаружен астрофизиками в скоплении Пуля, где столкнулись два скопления галактик. На месте удара осталось «светлое» скопление со звездами и газом, но практически без темной материи. В сторону от этого места улетает «темное» скопление.

– Для объяснения этого феномена предположим упрощенную модель, в которой оба галактических скопления по периферии в гало имели до столкновения окружение в виде замкнутого магнитного поля, удерживающего бизонную массу, при этом направления силовых линий полей обеих галактик совпадали. При сближении они слились в одно целое магнитобизонное образование. Но одно из скоплений имело суммарную массу барионной и темной (бизонной) материи много больше. Благодаря большой массе (инертности) магнитного поля и бизонов поглотило и увлекло за собой темную бизонную массу легкого скопления. А барионные составляющие скоплений прошли сквозь друга друга, испытывая некоторое гравитационное взаимодействие. В результате появились скопление галактик без темной материи и скопление с увеличенной массой темной материи, т. е. темное и светлое скопления.

15. К сказанному следует добавить, что количество бизонов во Вселенной растет не только за счет излучения простых звезд, межзвездного газа, пыли и тормозного излучения, но и при вспышках сверхновых, излучения квазаров, радиогалактик, джетов, вырывающихся из центров активных галактик, аккреционных дисков вокруг черных дыр и нейтронных звезд. Бизоны также генерируются при всех видах ядерных реакций в звездах.

В данном контексте можно также упомянуть о гипотезе «испарения» черных дыр (излучение Хокинга), основанной на предположении о том, что энергию (массу) черной дыры уносят фотоны. Возможно, сверхсветовые бизоны неизвестных серий также участвуют в этом процессе.

16. После рассмотрения механизма генерации и источников пополнения бизонов во Вселенной следует сказать, что эти сведения безусловно необходимы для пересмотра существующей космологической модели расширяющейся Вселенной, где плотность барионной материи уменьшается быстрее, чем плотность темной

энергии. Можно предположить, что при этом рассмотрении изменится представление о темной силе и темной энергии. Возможно, удастся объяснить разницу в различии величины постоянной Хаббла, полученной методами расчета, основанными на данных по реликтовому излучению $67,4$ (км/с)/Мпк и случайному появлению сверхновых в удаленных галактиках 74 (км/с)/Мпк.

17. Кроме познавательной и научной ценности открытия бизонов сегодня мы уже можем говорить о бизонных технологиях и степени готовности их практического использования в науке и технике. – Если кратко и наглядно, то можно уровень понимания физической природы бизонов, описания их свойств, технического обеспечения экспериментов и достигнутых результатов качественно сравнить с состоянием радиосвязи на 1899 г. К тому времени были уже известны эксперименты, устройства и патенты Герца, Тесла, Попова, Маркони и уравнения Максвелла (1864 г.).

По значимости для бизонной физики и техники рекуррентные формулы (2) скоростей распространения бизонов в вакууме можно сравнить с уравнениями Максвелла для радиофизики и техники. – С разработкой бизонных генераторов (излучателей) проблем не будет, поскольку физика генерации бизонов и фокусировка лучей в основном известны. Для начала можно будет доработать и использовать имеющуюся технику. А вот с приемником бизонных лучей (даже не частиц) дело обстоит намного сложнее. – Детектор, с которым проведены все наши регистрации, находится с точки зрения совершенства на уровне приемника Попова. Быстродействие использованного нами датчика можно оценить в пределах $0,1 \dots 1 \text{ с}^{-1}$, он не стыкуется с цифровыми приборами (но на данном этапе качественных исследований это не требовалось); характерный размер рабочего вещества детектора датчика составляет ~ 1 мм. Поэтому первой задачей в развитии бизонных технологий является создание совершенно нового датчика с размерами детектирующего элемента, доходящего до размера пикселя в фотоматрицах, и такая матрица должна быть состыкована с компьютером. О принципах, на которых можно построить приемник бизонного излучения, будет рассказано в следующих публикациях. Но уже того, что качественно и количественно описано о взаимодействии бизонов с твердым веществом и электромагнитным полем, достаточно, чтобы представить микропроцесс «распаковки» и поглощения (передачи энергии) бизона кристаллической решеткой рабочего вещества

датчика. (Нам будет интересно узнать, какая из лабораторий первая изготовит стыкуемый с компьютером датчик).

Говоря о бизонных технологиях, напомним, что бизоны проходят, как свет не только через стекло, кварц, оргстекло, но и через пластину кристаллического кремния; коэффициенты преломления лучей бизонов в этих материалах отличаются от показателей для света.

К сказанному следует добавить, что нами наблюдалось явление, которое можно назвать неупругим взаимодействием бизонов с электромагнитной решеткой прозрачных веществ, приводящее к качественному и количественному изменениям бизонных лучей (мы регистрируем лучи, а не отдельные частицы). В одном из экспериментов общий поток лучей (красный и бизонные) из полупроводникового лазера ($\lambda = 0,65$ мкм), войдя в кварцевый блок, внутри разделился на пять лучей (это естественно), но на выходе на границе кварц-воздух каждый из четырех бизонных разделился еще на два луча. А при прохождении одиноких q- или s-лучей через плоскопараллельную стеклянную пластину лучи (входящий и выходящий из стекла) были не параллельны.

18. Рассказ о результатах реального технического использования бизонов следует начать с того, что q-, s-спектры от Солнца регистрируются в облачную погоду; это важно для службы наблюдения за Солнцем. – Информацию о вспышках можно принимать в несколько раз быстрее, чем на электромагнитных волнах; это важно и для дальней космической связи с Землей на бизонных лучах q_8 с $qZ_8 = 9,39$ и $_{2/2q}Z_8 = 13,14$. Полный спектр солнечных бизонов, отраженный от поверхности Луны, как от зеркала, регистрируется ночью с той же легкостью, как и непосредственно от Солнца (круглосуточный мониторинг и связь).

С помощью формулы (1) по измеренным углам α_n прихода лучей на экран были рассчитаны скорости 15-ти зарегистрированных лучей q-, s-спектра от Солнца; но из этой же формулы можно получить математическую модель космического дальномера, названного «угловым».

Перепишем формулу (1) в виде

$$R_{об} = \frac{Z_n \alpha_n c}{\omega_{об}} , \quad (3)$$

где $R_{об}$ и $\omega_{об}$ – расстояние и угловая скорость движения космического объекта по небосводу относительно неподвижной Земли.

В наших экспериментах многократно регистрировался полный q -, s -спектр от объекта (одной из планет Солнечной системы) как непосредственно, так и зеркально отраженный от Луны. В расчетах было принято (с достаточной степенью точности для такого эксперимента), что $\omega_{об} = \omega_c = 2\pi/24$ ч. Оказалось, что каждый угол $\alpha_{n об}$ луча n (со скоростью по формулам (2)) прихода на экран лучей от объекта отличался от $\alpha_{n c}$ солнечного спектра в одну и ту же величину в k раз, т. е. $\alpha_{n об} = k\alpha_{n c}$. На протоколах эти спектры были подобны солнечным, но растянуты вдоль оси α_n в k раз, и это спектры тоже q -, s -лучей, но излученные объектом (планетой). Подставляя в (3) экспериментально полученное значение $\alpha_{n об}$, получаем величину расстояния до объекта $R_{об}$. (Идентифицировать $\alpha_{n об}$, т. е. определить, какому лучу с номером n принадлежит метка, просто исходя из геометрического подобия спектров на экране, даже если спектр неполный. Убедиться можно, пропуская лучи через эталонный сепаратор, т. е. идентификатор, работа которого основана на отклонении бизонов в электромагнитном поле или на отклонении лучей при прохождении через плоскопараллельную прозрачную пластину). Причем таких расчетов по формуле (3) возможно предпринять от одного до 15-ти (по количеству известных лучей), это повышает точность определения расстояния. Тогда $R_{об} = kR_c$ или в астрономических единицах k а. е. Полученное нами из результатов регистраций значение $R_{об}$ на тот момент практически точно соответствовало расстоянию до одной из планет Солнечной системы. Так ведутся измерения с помощью углового дальномера.

Безусловно, практического значения для астрономии такой дальномер не имеет, но экспериментально полученная с достаточной степенью точности величина $R_{об}$ (расстояние до известной планеты) подтвердила не только правильность формулы (3), но самое главное – правильность принятой геоцентрической модели соизмерений со скоростью света скоростей q -, s -лучей, выраженной математической моделью (1), по которой в экспериментах были рассчитаны скорости 15-ти лучей. (Еще один эксперимент по регистрации q -, s -лучей от указанной планеты см. в п. 23).

Вторым и главным подтверждением правильности формулы (1) стал вывод (аппроксимация экспериментальных данных) формул (2), которые выглядят более чем убедительной реальностью.

19. Тот факт, что скорость Z_n каждого луча с номером n имеет строго определенную величину, рассчитанную по (2), позволяет построить математическую модель «скоростного» бизонного дальномера. – Для начала рассмотрим модель пассивного измерения расстояния L в космосе до технического объекта с бизонным генератором, излучающим импульсные (или модулированные по амплитуде) сигналы в сторону приемника.

При использовании двух лучей со скоростью Z_1 и Z_2 (причем для примера $Z_2 > Z_1$ – в q -области спектра) время для прохождения пути L до приемника первым лучом равно $T_1 = L/cZ_1$, вторым – $T_2 = L/cZ_2$. Разница во времени прихода между ними $\Delta T_{1,2} = T_1 - T_2$, тогда

$$L = c\Delta T_{1,2} \frac{Z_2 \cdot Z_1}{Z_2 - Z_1} . \quad (4)$$

Счетчик времени запускается по приходу более быстрого луча Z_2 и измеряется только величина $\Delta T_{1,2}$; при этом скорости Z_1 и Z_2 известны; в системе приема стоит идентификатор номеров n лучей.

При активной локации по отраженному сигналу от объекта, когда излучатель и приемник находятся в одном месте, в формуле (4) величины L и ΔT оказываются удвоенными. Обязательное условие измерений, чтобы лучи с номерами n_1 и n_2 были излучены одновременно.

Самую скоростную пассивную локацию (измерение расстояния) на основных лучах можно осуществить на лучах q_8 со скоростью $qZ_8 = 9,39$ и q_7 с $qZ_7 = 4,70$. – Так при полете к Марсу с расстояния $55,00 \cdot 10^6$ км электромагнитный сигнал придет на Землю через 183,3 с, а q_8 -сигнал – через 19,5 с и q_7 – через 39,0 с; разница $\Delta T_{7,8} = 19,5$ с.

Не следует оставлять без внимания вариант связи и локации на луче q_9 с $qZ_9 = \infty$ – это реально, вспомним экспериментальные работы астрофизиков д. ф.-м. н. Козырева Н.А. и академика Лаврентьева М.М. (см. п. 2). Кстати, $\Delta T_{8,9}$ также равна 19,5 с, как и между всеми остальными соседними по скорости лучами в q -спектре. Для локации (измерения расстояния) возможно использовать любую

пару из q -, s -спектра, включая электромагнитную волну, важно только знать их скорости.

20. Но самая замечательная и полезная для астрономов технология, которая может быть реализована с помощью q -, s -лучей, это «машина времени», в которой используется свойство этих лучей отражаться от зеркала, как и световой луч. – Возьмем телескоп-рефлектор, в котором, отражаясь от зеркал, фокусируются и видимые, и сверхсветовые q -, и досветовые s -лучи. Световые лучи приходят на пиксельную фотоматрицу, установленную в оптическом фокусе телескопа; q -, s -лучи отклоняются сепаратором (например, магнитным полем) на бизоночувствительные матрицы, при этом в одном и том же поле в зависимости от номера n они отклоняются в разные стороны на разные матрицы.

Допустим, наблюдения ведутся на трех лучах: сверхсветовом q_8 , световом и досветовом s_{-7} . Изображения поступают от трех матриц на три монитора синхронно. Зафиксировав одновременно изображения на всех мониторах при наблюдении Солнца, мы можем в один и тот же момент видеть, например, ряд стадий развития протуберанца. – На q_8 -изображении видим протуберанец высотой в половину радиуса Солнца, так было в момент 0,87 мин тому назад. На изображении в видимых лучах протуберанец достиг только четверти радиуса, но это было 8,2 мин тому назад. На s_{-7} -изображении запечатлена картина в момент фазы зарождения этого явления – 17,0 мин тому назад.

Ввиду того, что и q -, и s -бизоны одинаково поглощаются веществом, то на одну и ту же бизонную матрицу можно будет подавать с помощью электромагнитной развертки лучи последовательно: от самого медленного до самого быстрого, и на одном мониторе просмотреть «покадрово» процесс развития явления на Солнце в отрезке времени ~ 16 мин (включая световое изображение) или на 16-ти мониторах одновременно.

21. Но при использовании «машины времени» астрофизиков больше восхитит следующая реальность. Рассмотрим пример. – Красный гигант звезда Бетельгейзе находится от нас на расстоянии 600 световых лет. Жизненный цикл звезды в наше время, буквально на глазах, подходит к концу. На сегодняшний день (2022 г.) мы можем в световых лучах видеть звезду по ее состоянию на 1422 г. Но если

она уже взорвалась, например 500 лет тому назад (в 1522 г.), то с помощью q -, s -лучей мы сможем увидеть в динамике развития изображение звезды в каждом из 15-ти бизонных и световом лучей. Это будут изображения красного гиганта и коллапсирующей звезды, разлетающегося плазменного шара, облака разлетающегося газа и пыли и, наконец, белого карлика в самых «быстрых» лучах q_8 . В лучах q_9 – лучах Козырева с $Z = \infty$, можно видеть истинное состояние звезды на данный момент.

Астрономы будут в восторге от возможности наблюдать в q -, s -лучах звезды и ночью, и днем, но самое главное – через облака.

Бесценный вклад в развитие многоканальной астрономии внесет мониторинг космоса бизонными системами наблюдения. Системы смогут предупреждать и указывать время прихода сигналов: оптического, рентгеновского, гравитационного и потока релятивистских частиц от космических событий заблаговременно. Тогда можно будет в указанную точку неба (а не сектор) в нужный момент направить современные приборы космических лабораторий, телескопов, земные инструменты и синхронизовать их; при этом включить в общую сеть информации известные гравитационные детекторы LIGO, KAGRO, Virgo и новые инструменты. При этом окажется возможным уточнить скорость распространения гравитационных волн.

22. Рассмотрим два важных эксперимента, указывающих на наличие массы у бизонов. – Поток лучей бизонов от Солнца, включая световой, пройдя через диафрагму-отверстие, пропускаясь через электрическое (~ 500 В/см) либо через магнитное (~ 80 Гс) поле перпендикулярно силовым линиям. Все 15 лучей проходили через участок с полем на длине ~ 15 см, и их траектории отклонялись на углы от ~ 1 до $\sim 8^\circ$ в зависимости от номера n ; чем больше номер (по модулю), тем больше отклонение, т. е. самые большие отклонения были у частиц q_8 и s_{-7} – самых быстрых и самых медленных из зарегистрированных. Причем отклонения у лучей q_7 и s_{-7} были практически одинаковыми по величине (но в разные стороны); наименьшие отклонения были у q_1 и s_{-1} , и тоже одинаковые по величине. С повышением величины напряженности полей отклонения увеличивались.

– Факт отклонения бизонных лучей в электрическом и магнитном полях говорит о возникновении центростремительной силы $F_{ц} = m_n V_n^2 / r$, т. е. речь идет о том, что бизоны проявляют

инерцию. В эксперименте радиус окружности r можно измерить, скорости V_n каждого луча (частицы) нам известны, но не известна сила $F_{ц}$ (мы не знаем закон взаимодействия), а поэтому массу m_n рассчитать по результатам этого эксперимента невозможно, но самое главное эта формула работает только в рамках ньютоновской механики.

Но не все так безнадежно, возможен следующий весьма грубый, но реальный эксперимент. С помощью короткого электромагнитного импульса из одномерного (n) бизонного луча (из q -, s -серии) с сечением S , вырежем короткий отрезок (банч – bunch) длиной L , в котором содержится N частиц бизонов. Зная оценочно плотность потока бизонов (см. выше), рассчитаем плотность частиц ρ см⁻³ в банче, тогда $L \cdot S \cdot \rho \cdot m_b = N \cdot m_b = M$, где m_b – масса одного бизона и M – общая масса частиц в банче. Скорость луча Z_n и его масса M определяют его импульс и энергию. При короткой длине банча и релятивистской его скорости воздействие пучка на поле будет выглядеть как удар, при котором банч массой M передаст импульс магнитному полю, в короткий период его действия сила будет равна $|\vec{F}_{ц}|$. Поскольку массы магнитного поля и бизонного банча сравнимы, то колебание (деформация) магнитного поля будет столь значительным, что уже можно произвести замер и рассчитав массу M , сделать оценку порядка величины массы одной частицы m_b .

Из этого эксперимента логично вытекает вывод – у бизонов есть масса, ибо при нулевой массе лучи отклонились бы в сторону еще при подходе к полевой области, но самое главное – они бы просто не дошли до поверхности Земли.

Эксперименты с пропусканьем лучей бизонов от технических излучателей через магнитное поле показали количественно такой же результат (отклонения), как и в экспериментах с q -, s -бизонами, только для этого понадобилось поле с напряженностью на два-три порядка меньше.

23. О том, что у бизонов есть масса может свидетельствовать еще один показательный эксперимент. Нейтральные q -, s -лучи бизонов, проходя вблизи Солнца от удаленного источника в Солнечной системе (выше упоминалось о нем, см. п. 18), отклонялись в сторону светила на углы от десятых долей до $\sim 2^\circ$. И тут уместно заметить, что фотоны, не имеющие массы, проходя вблизи

поверхности Солнца, должны отклоняться в соответствии с выводом ОТО Эйнштейна на угол $1''745$, а по результатам известных семи экспериментов отклонение составило $1''92$. – Сравните величины углов отклонений для безмассовых фотонов и массивных бизонов – секунды и градусы, разница в три порядка.

В данном эксперименте модель расчета и сам наш прибор (с базой, измеряемой астрономическими единицами) имели особенности. Лучи q -, s -бизонов регистрировались от удаленного источника (планеты), который в момент эксперимента находился за Солнцем; т. е. при наблюдении в световых лучах источник, Солнце и Земля находились (якобы) на одной световой линии, и источник не был виден. Уточним – на одной оптической линии, но не геометрической. Чтобы понять, в чем состоит разница, рассмотрим пример.

– Если мы видим Солнце в некоторой точке на небосводе, то это означает, что в данный момент оно находится правее (по ходу на запад) на угол $\Psi = 2^\circ, 05$. Это угол между истинным положением Солнца и кажущимся при наблюдении в лучах со скоростью $V = 1c$, рассчитанный по времени прохождения расстояния R_c за 8,2 мин и угловой скорости движения Солнца по небосводу $\omega_c = 360^\circ/24$ ч.

Луч q_8 с $qV_8 = 9,39c$ проходит к Земле за 0,87 мин, при этом угол между истинным положением Солнца и «видимым» (через диафрагму) датчиком на экране равен $0^\circ, 218$. А луч s_{-7} с $sV_{-7} = 0,487c$ пройдет этот путь за 16,84 мин и будет «виден» левее солнечного диска на угловом расстоянии от истинного положения $4^\circ, 21$, а от видимого центра Солнца на расстоянии $2^\circ, 16$. (Для справки – средний видимый угловой размер радиуса Солнечного диска $\approx 0^\circ, 265$).

Но такие же рассуждения и расчеты следует провести и в отношении удаленного источника (планеты), зарегистрированного на расстоянии kR_c (см. выше п. 18), при этом можно увидеть, что q -лучи будут приходить на экран с орбиты планеты, проходя справа от Солнца, а s -лучи – слева. В таком эксперименте с достаточной степенью точности для демонстрации эффекта можно принять $\omega_n = \omega_c$, где ω_n – угловая скорость движения планеты в том же направлении. При этом можно рассчитать, на каком расстоянии от центра Солнца проходит каждый луч, из какой точки на орбите он излучился и пришел через диафрагму на экран.

Показательным окажется то, что угловое расстояние между лучами q_1 и s_{-1} (прошедшими на экран через диафрагму) от Солнца

должно быть равно в идеале $0^\circ, 68$, а от этой планеты $k0^\circ, 68$, и окажется, что в данном эксперименте (в геоцентрической модели) диск Солнца расположен между лучами q_1 и s_{-1} , пришедшими от планеты.

Естественным будет предположить, что если бизоны имеют массу, то проходя вблизи Солнца в его гравитационном поле, они отклонятся в его сторону, причем, чем ближе к поверхности, тем больше отклонения и чем меньше скорость частицы, тем больше время взаимодействия и больше отклонение. И это, безусловно (с позиции физики), правильно для досветовых частиц s-спектра, что и подтвердилось в эксперименте.

Из анализа экспериментально зарегистрированных спектров следует, что s-спектр от планеты (в идеале соответствующий спектру от Солнца и (2), но растянутый в k раз на экране) деформирован – его метки на экране смещены в сторону метки со скоростью, равной $1c$, т. е. к световой метке (если бы она там была, но по условию эксперимента ее заменила метка светового луча от Солнца, находящегося на одной оптической линии с Землей и планетой). На экране видно, что луч (метка) s_{-1} сместился в сторону поверхности Солнца (от идеального положения) на $0^\circ, 29$ и прошел на расстоянии $1,78 r_c$ от поверхности, где r_c – радиус Солнца. Луч s_{-7} , который в идеале отстоит от поверхности в 6 раз дальше, чем луч s_{-1} , но отклонился в гравитационном поле к поверхности, в 4 раза больше, чем s_{-1} . Это можно попытаться объяснить и меньшей (в 1,57 раз) его скоростью, чем скорость луча s_{-1} , и возможно тем, что в экспериментах по прохождению через электрическое и магнитное поля (~ 500 В/см, ~ 80 Гс на длине ~ 15 см) луч s_{-7} отклонялся на угол в 3–10 раз больший, чем луч s_{-1} , но при этом нужно иметь в виду, что отклонение лучей в электромагнитном поле происходит в трехмерном пространстве, а в гравитационном поле – в плоскости.

Безусловно, из этого эксперимента можно попытаться получить данные для расчета массы бизонов. Но сложность в том, что частицы проходят через небольшое по величине, но не определенное по направлению постоянное магнитное поле Солнца, через спонтанно возникающие электромагнитные поля протуберанцев и других флуктуаций, и это происходит на большом по длине расстоянии; частицы проходят хотя и через разреженный газ и турбулентную плазму низкой плотности, но на большом по длине расстоянии; кроме того, следует учесть не только геометрию

газоплазменной оболочке, но и переменность плотности по высоте (учесть преломление), т. е. слишком много случайных факторов, которые могут значительно повлиять на результаты расчетов.

При получении количественных данных такие эксперименты для исключения околоземных факторов следует проводить с использованием спутников на высокой орбите... Но при этом в формуле геоцентрической модели следует заменить принятую выше ω_c на угловую скорость вращения спутника относительно Солнца или объекта.

Что касается q -спектра бизонов (сверхсветовых нейтральных частиц), которые во всех экспериментах количественно ведут себя практически так же, как и досветовые s -частицы, но в данном эксперименте (регистрация от планеты) наблюдалось очень существенное отличие. – Самые быстрые q_8 -лучи прошли в гравитационном поле Солнца практически без отклонений (в пределах погрешностей регистрации) по идеальному пути на расстоянии $3,3 r_c$ от поверхности Солнца, хотя они из этой серии больше всех подвержены взаимодействию с электромагнитным полем. Лучи с меньшими номерами, проходя ближе к Солнцу, заметно сместились (притянулись) к поверхности Солнца, причем, чем меньше по величине номер n (и скорость), тем больше смещение. Лучи q_1 смещались (при воздействии разных случайных факторов) в периоды ряда регистраций на углы от $0^\circ, 08$ до $0^\circ, 35$ от идеального (без воздействия гравитации) расчетного положения в сторону Солнца. Лучи q_2, q_3, q_4 также имели заметное смещение, уменьшающееся по величине с увеличением номера n луча.

Из данного по характеру полук количественного эксперимента можно сделать вывод, что смещение лучей в сторону поверхности Солнца наблюдается реально, но из-за множества влияющих случайных факторов и несовершенства нашего прибора делать окончательные расчеты величины массы бизонов преждевременно. Зато точно можно сказать, что и досветовые s - и сверхсветовые q -лучи вблизи поверхности Солнца ведут себя качественно одинаково – траектории искривляются в сторону поверхности Солнца.

И это был третий эксперимент (после количественных измерений прохождения q -, s -лучей через электрическое и магнитное поля), показывающий, что нейтральные до-, и сверхсветовые бизоны взаимодействуют (отклоняются) не только с электрическим и магнитным, но и с гравитационным полями, а значит, имеют массу.

Но самый важный вывод из этих трех экспериментов состоит в том, что сверхсветовые нейтральные q -частицы практически количественно одинаково взаимодействуют с электромагнитным и гравитационным полями, как и досветовые s -частицы, причем к источнику гравитационного поля притягиваются все и q -, и s -бизоны. Эти факты станут ошеломляющими для теоретиков, а для астрофизиков, астрономов и инженеров-связистов это счастливая находка (открытие). Три вышеуказанных эксперимента лишают смысла теории, в которых при сверхсветовом движении масса тахионов принимает отрицательную величину. Кстати, А. Эйнштейн сверхсветовое движение не рассматривал вообще.

В современных научно-популярных публикациях часто звучит фраза: «... новая физика». Нет сомнения в том, что эксперименты с бизонами дадут толчок к развитию этого направления физического мышления. Но тут уместно снова и настоятельно процитировать замечательные слова А. Эйнштейна: «Речь не в коем случае не идет о революционном акте ...», см. эпиграф к п. 3.

24. После краткого описания основных экспериментов и сделанных выводов естественно будет определить место бозонов в таблице бозонов СМ (таблица). Им отведен столбец между фотонами и гравитонами.

Место бозонов в таблице бозонов СМ

Вид взаимодействия	Сильное	Слабое			Электромагнетизм		Гравитация
		электрослабая теория			квантовая электродинамика	микроквантовая электродинамика	
теория	квантовая хромодинамика	электрослабая теория			квантовая электродинамика	микроквантовая электродинамика	квантовая гравитация
название	глюоны	Хиггса	$W \pm$	Z^0	фотоны	бизоны	гравитоны
масса	0	126 ГэВ/ c^2	80,4 ГэВ/ c^2	91,2 ГэВ/ c^2	0	есть	0
заряд	0	0	± 1	0	0	0	0
спин	1	1	1	1	1	?	2

Есть ли масса у бозонов? Эксперименты показывают, что есть, как у бозонов Хиггса, W^\pm и Z^0 . Электрического заряда нет. Спин предстоит еще определить, но то, что это будет целое число, так это очевидно, поскольку бозоны являются бозонами – переносчиками электромагнитного взаимодействия, которое и породило бозоны. Бозоны – переносчики электромагнитного взаимодействия, но для их описания потребуется углубить (дополнить) электродинамику до описания микроквантовых процессов, возможно, до уровня единиц постоянной Планка, но может оказаться, что реальная действительность намного сложнее.

25. После размещения бозонов в таблице бозонов СМ уместно вспомнить рекуррентную формулу Бальмера, записанную для спектральной серии Лаймана атома водорода, наблюдающуюся для переходов между первым энергетическим уровнем атома и вышележащими. – Волновое число $\nu = R_\infty \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{n^2} \right)$, где каждому целому числу n (при $n > 1$) соответствует спектральная линия; $\nu = \frac{1}{\lambda}$, где λ – длина волны, R_∞ – постоянная Ридберга, $R_\infty = m_e e^4 (8\pi\epsilon_0^2 h^3)^{-1}$.

Запишем в ряд для сравнения формулы (2) (для расчета скоростей V_n частиц с номером n) и формулу Бальмера.

$${}_q V_n = 8c\Phi^{\frac{1}{3}} \frac{1}{9-n}; \quad {}_s V_{-n} = 8c\Phi^{-\frac{1}{3}} \frac{1}{7+|-n|}; \quad \lambda = \frac{8c\epsilon_0^2 h}{m_e e^4} \left(1 - \frac{1}{n^2} \right)^{-1}.$$

Эти три рекуррентные формулы с переменной n описывают два протекающих параллельно, одновременно и в одном и том же месте процесса квантования двух видов бозонов излучения, но с разными уровнями энергий излучения – бозонов и фотонов. Анализ рекуррентных функций трех формул и области определения переменных n позволяет сделать ряд важных выводов ... (в следующих публикациях).

Обратим внимание на то, что в этих трех формулах единицей измерения (масштабирования) является величина скорости c . Также отметим, что если углубиться в описания физики излучения и фотонов и бозонов, то число 8 во всех трех формулах окажется неслучайным.

На LHC получают сотни разнообразных тяжелых массивных элементарных частиц. Их по некоторым симметричным признакам классифицируют. Эти группы симметрии описываются теорией Софиса Ли. Каждой такой группой управляет одна и та же базовая симметрия. Базовые законы действуют на 8-ми частицах, объясняя, чем они похожи, на группе из 15-ти – действуют по-другому; известны группы из 21 частицы. Обнаружены и такие симметрии, которые существуют, но они нарушены.

В экспериментах со сверхлегкими массивными бозонами обнаруживаются те же симметрии, законы управления которых описаны формулами (2). – В q -спектре зарегистрировано 8 однотипных частиц. В s -спектре удалось зарегистрировать только 7 лучей – это либо результат малой чувствительности датчика, либо нарушенная симметрия. В последнем случае можно говорить о группе из 15-ти частиц (q - плюс s -спектр), они очень похожи по свойствам, но не идентичны. Можно также говорить о симметрии из 21 частицы, т. е. 7- s основных частиц плюс 14 дублетных, ведь они укладываются на одной кривой (см. рис.1), потому что скорости основных и дублетных частиц рассчитаны по одной и той же формуле (1).

26. Кроме описания внешних проявлений физических свойств бозонов обратим внимание на суть некоторых их свойств в сравнении с бозоном – фотоном. – Скорость фотона $c = (\epsilon_0 \mu_0)^{-\frac{1}{2}}$, где ϵ_0 и μ_0 определяют электродинамические свойства среды распространения фотона (т. е. физического вакуума). Из формулы следует, что если в стекле диэлектрическая проницаемость больше, чем в воздухе, то скорость будет меньше, и на границе воздух-стекло луч испытывает преломление. Изменением скорости волновая теория объясняет преломление света на границе раздела сред. – Факт преломления говорит о том, что фотон обладает волновыми свойствами.

Теперь обратимся к формуле скорости бозонов (которым тоже свойственно преломление на границе воздух-стекло). Учитывая, что $V_n = cZ_n$, представим формулы (2) в виде

$${}_q V_n = (\epsilon_0 \mu_0)^{-\frac{1}{2}} \cdot \left(2 \cos \frac{\pi}{5} \right)^{\frac{1}{3}} \frac{8}{9-n} \quad (5)$$

и

$${}_sV_{-n} = (\varepsilon_0\mu_0)^{-\frac{1}{2}} \cdot \left(2\cos\frac{\pi}{5}\right)^{-\frac{1}{3}} \frac{8}{7+|-n|},$$

где $\left(2\cos\frac{\pi}{5}\right) = \Phi$. Эксперименты подтверждают правомерность присутствия в формуле множителя $(\varepsilon_0\mu_0)^{-\frac{1}{2}}$, т.е. c .

При прохождении бизонов через границу раздела воздух-стекло все q -, s -лучи преломляются на разные по величине углы (в соответствии со скоростью), а в оргстекле ввиду другого значения величины $\varepsilon\varepsilon_0$ углы преломления всех лучей оказываются другими.

Факт преломления лучей бизонов (подобно фотонам) говорит о волновых свойствах бизонов, причем каждому лучу с номером n свойственен свой угол преломления в прозрачном для них веществе (т. е. для каждого луча свое значение величины $\varepsilon\varepsilon_0$), что следует из формул (5) и наблюдается в экспериментах.

В следующей публикации будет уделено особое внимание присутствию в формулах (2), (5) скоростей бизонов числа π (в составе числа Φ). Это число всегда проявляется в формулах описания периодических процессов и излучения, например, в формулах боровского радиуса, Планка и др.

Из сказанного следует важный вывод – формулы скоростей (2) для бизонов с номером n в виде ${}_qV_n = c \frac{9,3918}{9-n}$ и ${}_sV_{-n} = c \frac{6,8144}{7+|-n|}$ показывают, что скорости бизонов изначально определяются величиной c (точнее ε_0 и μ_0) и квантуются по величине в соответствии с рекуррентными множителями, как в формуле Бальмера.

Но самый главный вывод из результатов регистрации солнечных q -, s -бизонов состоит в том, что формулы (1), (2) и принятая для расчетов геоцентрическая модель верны, поскольку подтверждаются экспериментами.

27. Уместным будет завершить краткий обзор результатов экспериментального изучения бизонов словами автора книги (Окунь Л.Б., Физика элементарных частиц, М., (1988)): – «Можно назвать ряд открытий, которые явились полной неожиданностью для физиков-теоретиков. Не были предсказаны, например, радиоактивный распад, мюон, странные частицы, нарушение СР-инвариантности. Неожиданные открытия сыграли очень важную роль в истории физики. Есть все основания считать, что и в дальнейшем их поток не

иссякнет. Ведь область нашего знания по-прежнему очень мала по сравнению с областью неизвестного».

В 2015 г. член Нобелевского комитета профессор Энн Люйе в интервью Би-Би-Си сказала: «Нейтрино являются вторыми после фотонов самыми распространенными частицами ...» (для сравнения см. п. 12). Но если предположить, что нейтрино по количеству во Вселенной стоят после фотонов, то первыми перед фотонами могут оказаться бизоны, тем более что наш датчик, очевидно, регистрировал не весь спектр частиц (лучей), предсказанных формулой (2), возможно, из-за низкой чувствительности датчика также не все лучи описанных технических излучателей были зарегистрированы. Но бизонное излучение нейтральных переносчиков электромагнитного взаимодействия не ограничивается вышеописанными сериями. – Так, наш датчик реагировал на неизвестное излучение от источника в радиодиапазоне с $\lambda = 3$ см (диод Ганна) и от шумового газоразрядного излучателя типа «черное тело» в СМ-ДМ-диапазонах с яркостной температурой излучения более 10^7 К.

Нет сомнения в том, что при излучении рентгеновского и гамма излучения также генерируются неизвестные серии бизонов. В реакциях слабого взаимодействия при распадах радия и америция (Ra и Am) было зарегистрировано 10 серий бизонов; логично ожидать, что при реакциях сильного взаимодействия физический вакуум также рождает серии бизонов (осколков электромагнитного взаимодействия), поскольку основным известным нам на сегодняшний день (из учебников) свойством физического вакуума является электрическая поляризуемость, определяемая величинами ϵ_0 и μ_0 и уравнениями Максвелла.

Еще предстоит описать в следующих публикациях «прилипающие» к твердой поверхности «темные» лучи, излучаемые соосно со световым лучом полупроводниковым лазером и другие эксперименты.

В заключение закончим это повествование словами Гинзбурга В.Г.: «Вся наука и вся жизнь расположена между этими крайне масштабно противоположными понятиями – Вселенная и элементарные частицы».

Описанные бизоны с их сверхмалым размером определяют одну и наименьшую масштабную границу, а своим присутствием во Вселенной они участвуют в формировании структуры второй границы.

Сомсиков А.И.

Описание вращения

Аннотация

Выявлено логическое противоречие описаний вращательного и колебательного движений. Предложено непротиворечивое их описание.

Постановка вопроса

Угловые колебания являются частью вращения по незамкнутой круговой траектории. С необходимостью они являются неравномерными и реверсивными. При замыкании круговой траектории угловые колебания переходят во вращение. Оно не требует реверсивности и может быть равномерным.

Таким образом, оба вида движения в зависимости от покрываемой ими круговой траектории переходят друг в друга и могут рассматриваться (соотноситься между собой) как целое и часть. Однако применяемые описания этих движений различаются на уровне разрыва логики. Сопоставим эти физические описания.

Колебания маятника в вертикальной плоскости

Ему дается следующее описание. Отклонение маятника из вертикального положения на угол α соответствует векторному разложению действующей на тело силы тяжести P на две составляющие: $F_1 = P \cos \alpha$, направленную вдоль связи, и $F_2 = P \sin \alpha$, направленную перпендикулярно связи.

Составляющая F_2 возвращает маятник в положение равновесия, обеспечивая его угловые колебания. Эти колебания являются *реверсивным неравномерным вращением* маятника по части окружности. Составляющая F_1 уравнивается силой противодействия F'_1 связи $F'_1 = -F_1$. Сумма сил, действующих на тело маятника вдоль связи, постоянно равна нулю.

Горизонтальное вращение тела

Здесь описание неожиданно радикально меняется. Считается, что на *равномерно* вращающееся тело вдоль связи с центром вращения действует уже не две, как в первом случае, а всего одна сила. Она именуется *центростремительной* и направлена к центру вращения. Во

всех учебниках физики всегда дается изображение этой единственной, ничем не уравновешенной силы. Она, как считается, и вызывает само вращение, являющееся криволинейным и *равноускоренным*. По действию она аналогична возвращающей силе F_2 вертикального маятника, колеблющегося перпендикулярно связи. Круговое вращение неожиданно оказывается одновременно *равномерным* и *равноускоренным*. Еще раз сопоставим для полной ясности: *колебания вызваны силой, перпендикулярной связи, вращение – силой, направленной вдоль связи*. Иначе говоря: *в колебательном движении сила действует по или против движения, а во вращательном – перпендикулярно движению*. Каким это образом действующая сила может вызвать движение, перпендикулярное ее направлению, – такой вопрос даже не поднимается. Также упоминается другая сила вращения – *центробежная*. Она возникает на основании *третьего закона Ньютона*, равна по величине и противоположна по направлению центростремительной силе. При этом она считается приложенной уже не к телу, а только лишь *к его связи*. Это утверждается в учебнике для физико-математических и физико-технических факультетов университетов. Что означает наивысшую возможную постановку вопроса.

Используемые цитаты

Рассмотрим соответствующие цитаты. Вот описание вращательного движения:

«При равномерном движении по кривой (скорость постоянна по величине, тангенциальная составляющая ускорения равна нулю) тангенциальная составляющая силы равна нулю, и **вся сила есть сила центростремительная**. Эта сила, действуя по нормали к траектории, заставляет тело непрерывно заворачивать, не изменяя его скорости по величине; если бы эта сила отсутствовала, то тело двигалось бы прямолинейно... По третьему закону Ньютона, наряду с центростремительной силой, приложенной к движущемуся по кривой телу, **существует вторая сила**, равная ей по величине, направленная в обратную сторону и приложенная к тому телу (к тем “связям”), которое заставляет движущееся тело заворачивать. Эта сила называется **центробежной**. Таким образом, **центростремительная и центробежная силы – это те две силы, существование которых обусловлено третьим законом Ньютона; приложены они к разным телам**. Например, в случае вращения камня, привязанного к веревке,

центростремительная сила приложена к камню, а центробежная – к веревке; в случае трамвая, идущего по закруглению, центростремительная сила приложена к трамваю, а центробежная – к рельсам; в случае Луны, обращающейся вокруг Земли, центростремительная сила приложена к Луне, центробежная – к Земле» [1], с.с. 65 – 66.

Жирным шрифтом выделены места, требующие комментария. А вот другая цитата, описывающая колебательное движение:

«Другим примером колебательного движения может служить движение плоского маятника (рис.240). Если нить маятника вертикальна, то **сила тяжести P , приложенная к грузу маятника, уравнивается натяжением нити**. Однако, **если маятник отклонить из положения равновесия на некоторый угол φ** , то только часть силы тяжести P уравнивается реакцией нити, именно, составляющая силы тяжести P_n , параллельная нити. Составляющая P_t , перпендикулярная к нити, численно равна $P \sin \varphi$ и направленная к положению равновесия маятника, остается неуравновешенной. Если угол φ мал, то синус можно заменить самим углом, тогда P_t приближенно равна $P\varphi$. Здесь смещение груза маятника из положения равновесия определяется углом φ . Сила, возвращающая груз маятника в положение равновесия, при малом угле φ пропорциональна углу φ .

Под влиянием этой силы маятник придет в колебательное движение около положения равновесия. В этом случае движение определяется не упругой силой, а составляющей силы тяжести P_t , которая направлена к положению равновесия и пропорциональна (при малых углах φ) отклонению маятника из положения равновесия. Таким образом, эта сила по своему характеру аналогична упругой силе.

Колебания, вызываемые этой силой, при малых углах φ совпадают по характеру движения с колебаниями, вызываемыми упругой силой.

Силы, не упругие по своей природе, но аналогичные им по виду зависимости от смещения, называются квазиупругими. Приведенные примеры показывают, что действие упругой или квазиупругой силы вызывают колебательное движение» (там же, с. 373, 374).

Конечно, учебники в обычном понимании не читают. Их просто заучивают. Принимая на веру то, что после считается уже знанием. Еще цитата:

«Необходимо, однако, отметить, что ядерная модель атома не согласуется с требованиями классической электродинамики. Дело в том, что электрон, вращающийся вокруг ядра, **испытывает ускорение, а следовательно** (ссылка), он должен излучать электромагнитные волны и вследствие этого терять энергию. В результате его движение будет неустойчивым, и он должен упасть на ядро. Так как в действительности атомы являются весьма устойчивыми образованиями, то **отсюда следует, что для внутриатомных процессов неприменимы** законы классической электродинамики, установленные на основании наблюдений макроскопических процессов» [2], с. 534.

Другая цитата:

«Предположение, что атом может находиться в ряде устойчивых (стационарных) состояний, характеризуемых определенными значениями энергии W_i , как мы видели, подтверждается прямыми опытами. Вместе с тем, **такие состояния невозможны с точки зрения классической электродинамики...** Находясь в одном из стационарных состояний движения, электрон, **вопреки требованиям классической электродинамики,** не излучает... Оправданием этих гипотез служит то, что они приводят к численным значениям частот ν_{ik} , в точности совпадающим с их значениями, найденными из опыта» (там же, с. 550).

Возможно, кто-то из физиков имеет понимание, отличное от процитированного. Но остается фактом, что это изложение не вызвало возражений или каких-либо уточняющих вопросов. Пример, наглядно демонстрирующий наличие логической проблемы. Итак, в существующем описании дается следующее понимание:

1. При *равномерном* движении по окружности, на тело действует *центростремительная сила, направленная к центру окружности*. Под действием этой силы тело движется *равноускоренно* по круговой траектории.

2. На связь тела, обеспечивающую его вращение, *действует центробежная сила, направленная от центра окружности*.

3. По третьему закону Ньютона эти силы равны по величине и противоположны по направлению.

4. Они считаются *приложенными к разным телам*.

5. К вращающемуся телу приложена только центростремительная сила, действующая со стороны связи, к связи – только центробежная сила, действующая со стороны тела, но *не приложенная* к нему.

При этом, хотя колебательное движение и является частью вращательного, в его описании отсутствует упоминание обеих сил, образующих вращение, – центростремительной и центробежной. Это можно было бы отнести всего лишь к адаптации изложения, но все же это скорее свидетельство неполноты понимания. Что и не удивительно, поскольку оба применяемых описания даны чуть ли не во времена Галилея, еще в самом начале становления физики. Его неполнота, естественная для своего времени, ныне выглядит неприемлемой.

Предлагаемое описание

Здесь предлагается следующее понимание:

1. При вращении тела возникает *центробежная сила, направленная от оси вращения*. Ее наличие легко устанавливается экспериментально, помещением между телом и связью пружинного динамометра. В точности так же, как действие силы тяжести на тело маятника. По действию на тело она полностью аналогична составляющей силы тяжести, направленной вдоль связи маятника.

2. Центробежная сила уравновешивается *центростремительной силой*, образуемой связью.

3. Обе действующие на тело силы равны по величине и противоположны по направлению.

4. Сумма сил, действующих на вращающееся тело вдоль связи, *постоянно равна нулю*.

5. Тело движется равномерно, т.е. *без ускорения* по круговой траектории. Чем полностью объясняется “загадка” устойчивости атома, считающаяся не разрешимой. Для круговой траектории это **инерционное галилеевское** движение [3]. Что аналогично сумме сил, действующих на тело маятника вдоль связи. Здесь нет более никакого разрыва логики. Тело не имеет никакого перемещения вдоль связи и перемещается только лишь в перпендикулярном ей направлении.

При *равномерном* вращении тела сила, действующая перпендикулярно связи, тоже равна нулю. В этом и только в этом заключается отличие *равномерного* вращения и колебательного движения. Последнее является не равномерным, т.к. оно происходит

под действием силы, направленной вдоль движения. Оно также не является равноускоренным, т.к. эта сила *не постоянна* по направлению и величине. Таково уточнение, относящееся к вращательному движению. Что же до угловых колебаний маятника, то оно по-прежнему происходит под действием упругой силы $F_2 = P \sin \alpha$, направленной перпендикулярно связи. Однако вдоль связи действуют уже не одна сила F_1 – проекция силы тяжести P на направление связи ($F_1 = P \cos \alpha$), а сумма сил $F_1 + F_3$, направленная от оси угловых поворотов, где F_3 – центробежная сила, определяемая по формуле $F_3 = \frac{mv^2}{R}$, где R – радиус колебаний, определяемый длиной связи. Эти силы, действующие на тело маятника, уравновешены реакцией связи:

$$F_1 + F_3 = -(F'_1 + F'_3),$$

вследствие чего сумма сил, направленная вдоль связи, постоянно равна нулю. Таково уточнение, относящееся к описанию угловых колебаний маятника.

Вращательно-колебательное движение

Кроме кругового движения существует замкнутое движение по эллиптической траектории. Оно образуется двумя независимыми движениями – равномерным вращением по окружности с радиусом R , равным малой полуоси эллипса, и линейными гармоническими колебаниями относительно этой окружности вдоль большой оси эллипса.

Математически равномерное вращение по окружности представимо как сумма двух линейных гармонических колебаний, с разностью фаз $\frac{\pi}{2}$:

$$x = R \sin \alpha, \quad y = R \cos \alpha,$$

где x, y – декартовские координаты вращательного движения с центром вращения в начале координат,

R – амплитуда колебательного движения, равная радиусу вращения,

ω – угловая скорость вращения, равная $\frac{V}{R}$, V – скорость кругового движения.

Оба гармонических колебания совершают колебательный энергообмен. Однако их сумма дает все время энергию, остающуюся постоянной величиной. Поэтому равномерное вращение физически является инерционным, не сопровождаемым энергообменом. Движение по эллиптической траектории выражается формулами:

$x = (R + \Delta R) \sin \omega t = R \sin \omega t + \Delta R \sin \omega t$, $y = R \cos \omega t$,
где ΔR – разность большой и малой полуосей эллипса.

Оно является вращательно-колебательным, образуемым двумя движениями. Равномерным инерционным вращением по круговой траектории с радиусом R , равным малой полуоси эллипса. И линейными гармоническими колебаниями с амплитудой ΔR относительно круговой траектории вдоль большой оси эллипса.

Это колебательное движение является неравномерным и реверсивным. С силой и ускорением, переменными по величине и реверсивными по направлению. С внутренним колебательным энергообменом и переходом потенциальной энергии в кинетическую и обратно.

Литература

1. Фриш С.Э. и Тиморева А.В. «Курс общей физики», том I, Госуд. изд. технико-теоретич. лит-ры, М., 1955, с.с. 65 – 66, 373 – 374.
2. Фриш С.Э. и Тиморева А.В. «Курс общей физики», том III, Госуд. изд. технико-теоретич. лит-ры, 1951, с. 534, 550.
3. Сомсиков А.И. «Закон инерции»,
<http://vixra.org/pdf/1808.0611v1.pdf>.

Серия: ФИЗИКА

Стоцкий Геннадий

Мгновенная передача сигнала

Аннотация

Проведен анализ трех научных работ: двух экспериментальных работ и одной теоретической. В экспериментальных работах [1,2] однозначно доказано существование в вакууме структуры, состоящей из электрических зарядов. Теоретическая работа [3] дает решения уравнений Максвелла, из которых следует вывод о существовании сверхсветовой скорости передачи сигнала на большие расстояния. Настоящая работа на основе теории структуры вакуума [4] дает дальнейшее развитие этих выводов и доказывает существование мгновенной передачи сигнала (информации).

1. Введение

Уже несколько столетий ведутся дискуссии (начиная с Декарта) о том, существует ли “эфир” и как он устроен. В начале XXI века появились работы московского геофизика А.В. Рыкова. Он создал теорию структуры вакуума [4], которая представляет собой “кристаллическую” кубическую решетку, состоящую из безмассовых электрических диполей (заряды + и -). На основании этой теории в работе [5] были выполнены 16 расчетов различных физических величин, которые согласуются с известными теоретическими и экспериментальными данными. Цель настоящей работы анализ 2-х экспериментальных работ [1,2] и одной теоретической [3] на основании теории структуры вакуума.

2. Анализ теоретической работы [3] на основе теории структуры вакуума.

В работе [3] получены более общие решения уравнений Максвелла для электромагнитного поля, из которых вытекает возможность передачи сигнала со сверхсветовой скоростью на большие расстояния. Чтобы получить такие решения автору работы [3] пришлось ввести некий параметр ε в оператор Д’Аламбера и в

кулоновскую калибровку. При этом скорость передачи сигнала $v = \frac{c}{\sqrt{\epsilon}}$, где c – скорость света в вакууме, $0 \leq \epsilon \leq 1$.

Физически сверхсветовая скорость обусловлена существованием собственного поля заряженной частицы и жестко связанного с ней. Такое поле создает в окружающем пространстве особую физическую среду на подобие абсолютно твердого тела. Эта среда может мгновенно передавать сигналы (информацию) на сколь угодно большие расстояния. Следует отметить, что автор работы [3] характеризует собственное поле заряженной частицы, как поле стоячих волн, и которое имеет чисто классический характер. Он также заметил, что результаты описанной работы позволяют перейти к детальному изучению физических свойств “эфира” на строгом математическом уровне.

Рассмотрим теперь проблему мгновенной передачи сигнала на основании теории структуры вакуума. В работе [4] представлена структура вакуума в виде “кристаллической” кубической решетки из безмассовых электрических диполей. Для такой структуры вакуума был вычислен модуль упругости (Юнга), который оказался равным $E = 1.13 \times 10^{36} \text{ нм}^{-2}$.

Чтобы определить твердость такой структуры была построена зависимость твердости различных металлов от их модуля упругости (рис. 1 – см. ниже). Аппроксимация этой зависимости дается линейной функцией $y = 5x - 4$, где y – твердость по Бринеллю $H_b \times 10^7 \text{ нм}^{-2}$, x – модуль Юнга $E \times 10^{10} \text{ нм}^{-2}$.

Так как структура вакуума подобна кристаллической структуре металлов, то можно провести экстраполяцию, к величине $E = 1.13 \times 10^{36} \text{ нм}^{-2}$, тогда в результате получаем твердость структуры вакуума $H_b \times 10^7 = 5.65 \times 10^{26} \text{ нм}^{-2}$, что соответствует твердости равной $5.65 \times 10^{33} \text{ нм}^{-2}$. В качестве примера прохождения сигнала через металл рассмотрим распространение продольной ультразвуковой волны через его объем. Следует отметить, что распространение упругих волн при малой деформации не связано с переносом вещества [6]. Скорость распространения ультразвука в металле намного превышает скорость перемещения атомов в нем: колебания передаются от одного атома к соседнему и т.д. При ограниченном размере металла образуются стоячие волны. Таким образом можно считать, что распространение ультразвуковых волн в металле подобно передаче сверхсветовых сигналов, рассмотренных в работе [3].

На рис. 2 (см. ниже) приведен график зависимости скорости продольной ультразвуковой волны C_L от твердости H_b различных металлов. Экспериментально измеренные величины E , H_b , C_L взяты в основном из справочника [7] и из Википедии. Аппроксимация графика (рис.2) дается линейной функцией $y=6x+4500$, где y - скорость ультразвука C_L м/сек, x - твердость $H_b \times 10^7$ нм⁻². Экстраполяция этой линейной функции до величины $H_b=5.65 \times 10^{33}$ нм⁻² дает скорость ультразвука $C_L=3.4 \times 10^{27}$ м/сек. Полученная скорость ультразвука через структуру вакуума ,может передать сигнал на размер Вселенной $R = 10^{26}$ м за время $t = \frac{10^{26}}{3.4 \times 10^{27}} \approx 0.03$ сек -практически мгновенно. Если учесть зависимость скорости ультразвука $C_L \sim \frac{1}{\sqrt{\rho}}$, где ρ – плотность среды [6] и то, что структура вакуума состоит из безмассовых электрических диполей, получим бесконечную скорость передачи сигнала через структуру вакуума ($\rho \rightarrow 0$). Такой результат является следствием того, что структура вакуума обладает твердостью близкой к абсолютной. Таким образом мы имеем мгновенную передачу сигнала (информацию) из любой точки пространства на сколь угодно большое расстояние.

3. Анализ экспериментальной работы [1] на основании теории структуры вакуума.

В работе [1] проводилось экспериментальное исследование плазмы электрического дугового разряда. Было обнаружено особое состояние плазмы при некоторой критической плотности тока дугового разряда: самогенерирующий (с.г.) разряд, который будучи размещенным в резонатор, давал незатухающие колебания. При этом отмечалась отрицательная проводимость плазмы (ток разряда был направлен против напряжения, подаваемого на электроды) и мощность, снимаемая с нагрузки, оказалась в несколько раз больше мощности питаемой разряд. Такой результат автор объясняет преобразованием энергии физического вакуума в электрическую. Эффект появления дополнительной энергии автор объясняет тем, что электроны плазмы ускоряются и летят к аноду с увеличенной скоростью за счет взаимодействия их с виртуальными диполями, возникающими в физическом вакууме. Автор восклицает о том, что виртуальные диполи могли бы объяснить многие явления, если бы наука не отказалась от понятия эфира. Он также говорит, что невозможно представить наличие токов смещения в пустоте, в

которой распространяются электромагнитные волны: для этих токов требуется поляризация. Рассмотрим теперь результат работы [1], который заключается в получении сверх энергии при некоторой критической плотности тока дугового разряда, на основании теории структуры вакуума [4]. Такая структура состоит из реальных (натурных) электрических диполей. Когда электрон из плазмы дуги попадает в такую структуру, он, во-первых, производит поляризацию диполей и соответственно деформацию их, во-вторых, приобретает ускорение от этих диполей. В работе [4] дается уравнение для расчета скорости электрона, которую он приобретает, двигаясь в такой структуре: $\frac{m_e v^2}{r_e} = b \Delta r_e \frac{v}{c}$, где $b = 1.155 \times 10^{19}$ н/м- коэффициент жесткости диполей, $r_e = 1.39 \times 10^{-15}$ м – размер диполя, m_e и v – соответственно масса и скорость электрона, $c = 2.9979 \times 10^8$ м/сек – скорость света в вакууме, $\Delta r_e = 5.067 \times 10^{-18}$ м – это деформация диполя электроном. Решение этого уравнения дает максимальное значение скорости $v = 2.9962 \times 10^8$ м/сек. Видно, что приобретенная скорость электрона очень близка к скорости света в вакууме. Таким образом скорость электронов из плазмы может достигать скорости близкой к скорости света в вакууме, двигаясь в ее реальной структуре. В работе [8] приведен график зависимости температуры электронов T_e эВ в дуге от падения напряжения U_B на ее промежутке, которые были экспериментально измерены. Из графика видно, что при изменении U_B от 3в до 27в T_e растет от 1эВ до 9эВ. Если теперь перейти от температуры электронов T_e к скорости электронов v , то получим v , значение которой увеличится от 6×10^5 м/сек до 1.8×10^6 м/сек. Если учесть, что ток дуги в работе [8] был 40А, а в работе [1] – ток изменялся от 100А до 1000А, то можно предположить, что скорость электронов могла достигать значения 10^7 м/сек. Т.к. электрон в структуре вакуума может ускоряться до скорости близкой к скорости света в вакууме, то учитывая, что плотность тока дуги пропорциональна скорости электронов, можно сделать вывод: энергия, выделяемая на нагрузке дугового разряда, могла превышать примерно на порядок энергию питающего этот разряд. Такая ситуация описана и в работе [1].

4. Анализ экспериментальной работы [2] на основании теории структуры вакуума.

В работе был проведен совершенно прецизионный эксперимент по обнаружению и изучению токов смещения в вакууме.

Токи смещения измерялись в воздушном плоском конденсаторе: ток смещения в вакууме отличается от тока смещения в воздухе менее, чем на 0.1% (диэлектрическая проницаемость воздуха равна 1.00059). Плоский конденсатор имел пластины размером 20x30 см², расстояние между которыми составляло 10см. Для измерения токов смещения был использован пояс Роговского (принцип электромагнитной индукции). На пластины конденсатора подавалось переменное синусоидальное напряжение $U=16$ в частотой $\nu=27.1$ МГц. Для большей помехоустойчивости пояса Роговского был поставлен в режим резонанса. Измеренная емкость конденсатора составила $C=5.31$ пФ. Полный ток смещения составил 14.5мА. Для большей достоверности измерений токов смещения были проведены дополнительные измерения многих параметров. На пример, измерения тока смещения вне объема конденсатора показали, что он изменяется обратно пропорционально кубу расстояния от габаритов конденсатора, что соответствует закону Максвелла. Полный ток смещения можно вычислить по формуле: $I=CU2\pi\nu =14.5$ мА, что полностью совпадает с измеренной величиной тока. Авторы работы [2] полагают, что достоверные измерения токов смещения в вакууме доказывают присутствие в нем электрических зарядов в связанном состоянии для того, чтобы могла осуществляться их поляризация. В этой работе был замечен также важный эффект – ток смещения в конденсаторе был обнаружен даже тогда, когда напряженность электрического поля в нем равнялась 0. Сравним теперь результаты работы [2] с теоретическими расчетами структуры вакуума [4]. Согласно [4] можно вычислить заряд пластины конденсатора, полученный ею при поляризации от структуры вакуума:

$$q = \sqrt{\frac{G}{\varepsilon}} M_{\text{пл}} = 8.6 \times 10^{-11} \times 0,06 \times 2 \times 10^{-3} \times 8 \times 10^3 = 8.3 \times 10^{-11} \text{ кул, где } G - \text{ всемирная константа гравитации, } \varepsilon = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 0.9 \times 10^{10} \text{ (}\varepsilon_0\text{-электрическая}$$

постоянная, $M_{\text{пл}}$ - масса пластины конденсатора (для расчета массы пластины ее толщина была принята равной 2мм, а плотность – 8×10^3 кг/м³). Видно, что при таком предположении толщины пластины и ее плотности, заряд, взятый из работы [2] примерно совпадает в этом случае с вычисленным зарядом по теории структуры вакуума. Такой результат может объяснить эффект наличия тока смещения даже тогда, когда электрическое поле в конденсаторе становится равным 0. Таким образом можно утверждать, что вакуум

представляет собой реальную(натурную) структуру, состоящую из электрических диполей.

5. Рассмотрим теперь такой вопрос. Почему не удается наблюдать распространение упругих волн в вакууме, который не является пустотой, а представляет собой “кристаллическую” кубическую решетку из электрических диполей? В работе [9] приводятся формулы для расчета интенсивности продольной ультразвуковой волны, прошедшей через металл и относительной деформации его структуры. Относительная деформация $k = \frac{2\pi A}{\lambda}$, где A - амплитуда гармонических колебаний волны, λ - длина волны, равная $\frac{v}{\nu}$, где v – скорость распространения волны, ν – ее частота колебаний.

Интенсивность ультразвуковой волны $J = \frac{1}{2} v^3 k^2 \rho$, где ρ плотность металла. Определим ρ из формулы $C_L = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$ [6], где C_L – скорость продольной ультразвуковой волны, E -модуль Юнга (см. гл.2). Если в эту формулу подставить $E \approx 10^{36}$ н/м², $C_L = v \approx 10^{27}$ м/сек для структуры вакуума, тогда получим $\rho = 10^{-18}$ кг/м³. Обычно при ультразвуковых исследованиях используются частоты не более 1МГц. Амплитуда колебаний вакуумной решетки $A = \Delta r_{rb} \approx 10^{-17}$ м [4], где Δr_{rb} - максимальная деформация электрических диполей в вакууме. В этом случае получим оценку для относительной деформации в вакуумной решетке $k \approx 6 \times 10^{-38}$ и оценку интенсивности ультразвуковой волны $J = 3 \times 10^{-13}$ вт/м² = 3×10^{-17} вт/см². Такую величину интенсивности практически невозможно измерить. А упругие волны, лежащие в области звуковых частот, тем более невозможно почувствовать. Поэтому, чтобы можно было хорошо измерять интенсивности ультразвука, проходящего через структуру вакуума, необходимо чтобы его частота была $\sim 10^{13}$ Гц. Тогда получим оценку для $J = 0.003$ вт/см². Таким образом ответ на поставленный вопрос заключается в необходимости использования очень больших частот (более 10^{13} Гц) ультразвука, проходящего через вакуум, чтобы можно было зарегистрировать его интенсивность.

Заключение.

Анализ 3-х научных работ с точки зрения теории структуры вакуума показал:

1. Вакуум имеет реальную структуру, состоящую из натуральных электрических диполей;
2. Вследствие того, что эти электрические диполи безмассовые, мы имеем возможность мгновенной передачи сигнала (информации) на сколь угодно большие расстояния. Приведено доказательство того, что для успешной регистрации интенсивности ультразвуковой волны, прошедшей через вакуум, который имеет “кристаллическую” структуру, необходимо иметь частоту ультразвука более чем 10^{13} Гц.

Литература

1. Чернетский А.В. Процессы в плазменных системах, связанные с разделением электрических зарядов, refab.ru/look/1531963.html
2. Эксперименты по обнаружению и изучению токов смещения в вакууме, electricalather.com/f/tok
3. Олейник В.П. Проблемы сверхсветовой коммуникации. Журнал “Физика сознания и жизни, космологии и астрофизики”. Номер 1, 2003г., стр. 28.
4. Рыков А.В. Вакуум и вещество Вселенной. М. 2007, 2011.
5. Стоцкий Г. А “Эфир” все-таки существует! Международный журнал ДНА, вып.53, стр.68, 2021г.
6. Справочник по физике Яворский Б.М., Детлаф А.А. Изд. Наука, М. 1974.
7. Таблица физических величин под ред. акад. Кикоина И.К. Атомиздат. М. 1976.
8. Полищук В.П., Усманов Р.А., Мельников А.Д. и др. Вакуумные дуговые разряды. (Обзор). ТВТ, т. 58 вып.4, 2020г., стр.515-535.
9. Сарницкий В.М., Микушев В.М., Хомутова А.С. Методы измерения интенсивности ультразвуковых волн и относительных деформаций в твердых телах, труды С-ПГУ, 2020г.

Рис. 1

Зависимость твердости H_B
от модуля упругости E для
металлов.

(Pb, Al, Bi, Cd, Zn, Cu, Fe, V, Ta, Ni, Mo, W, Ru)

$$y = 5x - 4$$

Рис. 2.

Зависимость скорости
ультразвука C_L от твердости
металлов H_B .

(Mn, Ag, Pt, Fe, Cu, Zr, V, Ta, Ni, Mo, Zn, Ru, W)

$$y = 6x + 4500$$

Халецкий М.Б.

ВЕРСИЯ Элементарной теории относительности (ЭТО)

Аннотация

Поиск скрытых связей между СТО, ЭТО, классической и квантовой механикой. Обобщённое уравнение импульса свободной частицы.

Содержание

1. Предисловие
 2. ВЕРСИЯ
 3. Заключение
 4. Мнение автора
- Принятые сокращения
Литература

1. Предисловие

Данная статья анализирует механику ЭТО на предмет обнаружения её скрытых связей с классической механикой, квантовой механикой и механикой СТО. В статье делается попытка ответить на вопрос, почему СТО и квантовая механика используют разные формы записи линейного механического импульса и кинетической энергии. Обе теории претендуют на описание мироздания, обе теории обеспечены сильным математическим аппаратом анализа и тем не менее расходятся в конечном результате. Никакие объяснения, с точки зрения отличая макромира от микромира, не убеждают автора настоящей статьи в правоте предложенных концепций. В чём-то теории подтверждаются экспериментально, в чём-то не подтверждаются. Возникают противоречия и неудобные вопросы. Возможно, за стеной сложных математических конструкций и физических постулатов, теряется классическое понимание релятивистской механики. Не смотря на всю непротиворечивость ЭТО и почти полное совпадение с выводами СТО, остаётся ощущение нереальности полученных результатов. Имеется в виду бесконечный рост релятивистского

импульса и полной энергии материальной точки. Эксплуатация существующих ускорителей элементарных частиц такого роста указанных параметров не наблюдает. Оставив в стороне все возможные объяснения различных противоречий и парадоксов, автор статьи решил вернуться к истокам теории. Многочисленные прогоны теоретических положений ЭТО привели к неожиданному выводу – **обобщённая относительная скорость в параллельных системах отсчёта неоднозначный параметр.**

1.1 Основные положения ЭТО (кратко)

Заданы две инерциальные системы отсчёта: x_1, t_1, m_1 и x_0, t_0, m_0 ; где x – координата, m – масса, t – время материальных точек в заданных ИСО. Обе ИСО существуют в абсолютном пространстве третьей (единой) ИСО, но могут отличаться масштабами измерений физических параметров. Точки считаются **альтернативными**, если они **постоянно совпадают** в пространстве и времени единой ИСО. **В присутствии единиц измерений** единой системы отсчёта, параметры точек заданных ИСО одинаковые: $x_1 = x_0, t_1 = t_0, m_1 = m_0, v_1 = v_0$. **В отсутствии единиц измерений** единой ИСО: $x_1 \neq x_0, t_1 \neq t_0, m_1 \neq m_0, v_1 \neq v_0$. В последнем случае, одна из систем отсчёта принимается за основную, в ней устанавливаются единицы измерений и определяется скорость света, другая считается параллельной (статусы ИСО). В параллельной ИСО единицы измерений неизвестны. Взаимодействие альтернативных точек из разных систем отсчёта рассматривается как относительное движение. Все ИСО **неподвижны**, центры координат и траектории совпадают в пространстве и времени. Между точками существует жесткая геометрическая связь в поперечном направлении. Подробности теории можно смотреть на сайте [6]. **Любую подвижную систему отсчёта можно остановить, придав всем точкам внутри неё соответствующую относительную скорость.** В этом заключается основная идея параллельных ИСО.

1.2 Кинематика и динамика ЭТО (кратко)

Рассматривается поступательное движение альтернативных точек относительно общего центра координат при начальных нулевых условиях. Устанавливаются статусы систем отсчёта.

Статусы: x_0, t_0, m_0 – основная ИСО, x_1, t_1, m_1 – параллельная ИСО, тип уравнений А.

Таблица 1.

$V_{п1}^2 m_1^2 = m_1^2 v_1^2 + m_1^2 \Delta^2$	$\Delta^2 = v_1 v_0$	$l_1 t_1 = l_0 t_0$
$m_1^2 \Delta^2 = m_0^2 v_0^2$	$ \vec{F}_{\tau 0} =$ $ \vec{-F}_{\tau 1} ;$	$v_1 m_1^2 =$ $v_0 m_0^2$
$F_{\tau 1} t_1 = m_0 v_0 =$ $m_1 \Delta$	$F'_{\tau 0} t_0 = m_0 v_0$	$v_1 t_1^2 =$ $v_0 t_0^2$

Статусы: x_1, t_1, m_1 – основная ИСО, x_0, t_0, m_0 – параллельная ИСО, тип уравнений В.

Таблица 2.

$V_{п0}^2 m_0^2 = m_0^2 v_0^2 + m_0^2 \Delta^2$	$\Delta^2 = v_0 v_1$	$l_0 t_0 = l_1 t_1$
$m_0^2 \Delta^2 = m_1^2 v_1^2$	$ \vec{F}_{\tau 1} =$ $ \vec{-F}_{\tau 0} $	$v_0 m_0^2 =$ $v_1 m_1^2$
$F_{\tau 0} t_0 = m_1 v_1 =$ $m_0 \Delta$	$F'_{\tau 1} t_1 =$ $m_1 v_1;$	$v_0 t_0^2 =$ $v_1 t_1^2$

В этих уравнениях:

F_{τ} – относительные линейные силы;

v – собственные линейные скорости;

$V_{п}$ – суммарная скорость в параллельной ИСО с учётом поперечного движения;

t – собственное время;

l – собственная длина;

m – собственная масса;

Δ – обобщённая относительная скорость;

F'_{τ} – собственная внешняя сила Ньютона (включая силы инерции).

Параметры, входящие в одно уравнение из разных систем отсчёта, имеют разные масштабы измерений. Исключением является обобщённая относительная скорость Δ , её значение не зависит от статусов ИСО.

$$\Delta = \frac{v_1 t_1}{t_0} = \frac{v_0 t_0}{t_1}. \quad (1)$$

$F_{\tau 0}$ и $F_{\tau 1}$ – относительные консервативные силы из противоположных ИСО. В силу третьего закона Ньютона, независимо от масштабов измерений, $\vec{F}_{\tau 0} = -\vec{F}_{\tau 1}$. В линейном направлении, **вдоль траектории движения**, действует принцип обмена силовыми импульсами:

$$F_{\tau 1} t_1 = m_0 v_0; \quad F_{\tau 0} t_0 = m_1 v_1. \quad (2)$$

Решение и анализ уравнений (А или В) приводит к Специальной теории относительности Эйнштейна при условии, $\Delta = v_0$ или $\Delta = v_1$ (расчётные относительные скорости).

1.3 Сомнения

В основной статье (ЭТО, Таблица 1.) уравнения связи собственных скоростей с обобщённой относительной скоростью

$$\Delta = v_0 \sqrt{1 - \frac{\Delta^2}{c^2}} \quad \text{или} \quad \Delta = v_1 \sqrt{1 - \frac{\Delta^2}{c^2}} \quad (3)$$

воспринимались как некорректные. В определённом порядке вводились собственные расчётные относительные скорости и коэффициенты коррекции. Прямые решения этих уравнений относительно скорости Δ исключались. Они противоречат преобразованиям Лоренца. У автора статьи возникли сомнения по поводу исключения уравнений (3). Сомнения возникли по следующим соображениям:

1. Суммарная скорость материальной точки $V_{п1} = \sqrt{v_1^2 + \Delta^2}$ в параллельной ИСО должна приходить к скорости света одновременно со скоростью $v_0 = c$. Это утверждение касалось и противоположной ИСО для $V_{п0}$. Уравнения (3) противоречат данному требованию.

2. Соблюдение постулата Эйнштейна о **численном** постоянстве скорости света в любых ИСО толкало к необходимости использовать данное значение независимо от собственных единиц измерения систем отсчёта.

3. Законы механики должны рассматривать взаимодействие как минимум двух материальных точек в разных системах отсчёта. СТО игнорирует это требование и использует одну единственную точку. Ставка делается на преобразования Лоренца. В таком случае, третий закон Ньютона автоматически выпадает из рассмотрения.

4. Движение геометрической, безмассовой системы координат со скоростью света вызывает сомнения. Такое возможно только для электромагнитного излучения. Физическая система координат должна иметь массу, сосредоточенную или распределённую по координатам. Массовые координаты разогнать до скорости света невозможно.

В действительности, ни - что не мешает и не противоречит возможности принять уравнения (3) за истину. В этом месте ЭТО образуется развилка. Одна дорога ведёт к СТО, вторая ведёт в неизвестность. Автор статьи предлагает пройти неизвестную дорогу, опираясь на логику и формализм ЭТО. Обозначим новую трактовку элементарной теории словом - ВЕРСИЯ.

2. ВЕРСИЯ

Итак, при полном равноправии противоположных систем отсчёта, выражение для обобщённой относительной скорости остаётся неизменным $\Delta^2 = v_1 v_0$. Где v_1, v_0 собственные линейные скорости альтернативных точек в противоположных ИСО, в собственных единицах измерений. **Здесь и далее под противоположными ИСО будут пониматься две параллельные системы отсчёта, когда ни одна из них не выделена в качестве основной.** Для противоположных систем обобщённая относительная скорость теоретически существует в абсолютном пространстве единой ИСО.

Для **выделенных** систем (**основная - параллельная**) существуют собственные расчётные относительные скорости и коэффициенты коррекции, **равноправие__отсутствует.** В классической механике аналогом единой ИСО является Ц - система, аналогом основной ИСО - лабораторная система, аналог параллельной ИСО отсутствует. При изложении ВЕРСИИ используются только Главы ЭТО с 1 по 4, остальные разделы опускаются.

2.1 Частная проблема равноправия

Невозможно говорить о равноправии, не зная с чем это равноправие сравнивать. Из этого соображения следует что, для сравнения должна существовать абсолютная система отсчёта (единая ИСО). Равноправие или неравноправие ИСО зависит исключительно от задания единиц измерения(метрики) в одной из систем отсчёта.

2.2 Равноправие

Существует два варианта симметричного расположения альтернативных материальных точек относительно оси симметрии (x, x) в абсолютном пространстве единой ИСО, Рис. 1.

Рис. 1

a) Ось симметрии (x, x) является общей траекторией линейного движения и одновременно осью взаимного вращения точек в единой ИСО. l – расстояние между центрами координат и точками вдоль траектории движения. **Принимается естественная система координат.**

b) Ось симметрии (x, x) является только осью взаимного вращения. Линейные движения точек происходят в противоположных ИСО (x_0, x_1) . Единицы измерений противоположных ИСО неизвестны. Действуют соотношения: $m_0 = m_1 \neq m$; $v_0 = v_1 \neq v$; $l_0 = l_1 \neq l$, $t_0 = t_1 \neq t$. Δ – обобщенная относительная скорость взаимного вращения точек в единой ИСО. На самой оси вращения (x, x) относительная скорость не определяется.

Уравнения равноправия противоположных систем отсчёта:

$$\begin{aligned} V_{п1}^2 m_1^2 &= v_1^2 m_1^2 + \Delta^2 m_1^2; \\ V_{п0}^2 m_0^2 &= v_0^2 m_0^2 + \Delta^2 m_0^2; \\ v_1^2 m_1^2 + \Delta^2 m_1^2 &= v_0^2 m_0^2 + \Delta^2 m_0^2. \end{aligned} \tag{4}$$

Уравнения содержат параметры с разной метрикой из разных пространств. Результаты решения этой системы уравнений представлены в п.2.12 настоящей статьи.

2.3 Неравноправие

Единицы измерений заданы в одной из противоположных систем отсчёта. Устанавливаются статусы систем: основная; параллельная. Для одной из точек, ось взаимного вращения в единой ИСО смещается вместе с линейным движением в основную ИСО. Системы становятся неравноправными. Существуют два варианта физической не симметрии в абсолютном пространстве единой ИСО, рис. 2.

Рис. 2

Обобщённая относительная скорость теоретически существует в пространстве единой ИСО. Все системы совпадают в пространстве и времени. Из закона сохранения суммы моментов импульсов, до смещения и после смещения оси вращения, следует равенство:

$$2m \frac{r}{2} \Delta = mr \Delta \Rightarrow \Delta - const. \quad (5)$$

где m – классическая масса одной из точек в единой ИСО;

r – фиктивное расстояние между точками в единой ИСО.

Обобщённая относительная скорость сохраняется без изменений. Для неравноправных систем действуют соотношения:

$$m_1 \neq m_0; v_1 \neq v_0; l_1 \neq l_0; t_1 \neq t_0.$$

Уравнения неравноправия, на примере варианта А:

$$\begin{aligned} V_{п1}^2 m_1^2 &= v_1^2 m_1^2 + \Delta^2 m_1^2; \\ \Delta^2 m_1^2 &= v_0^2 m_0^2. \end{aligned} \quad (6)$$

Уравнения содержат параметры с разной метрикой, из разных пространств.

2.4 Решение неравноправных систем

Стоит задача: как решать систему однородных уравнений, если в неё входят параметры из разных метрических систем. Введём вспомогательные функции: $\Delta^2 = \Psi(v_1^2)$; $V_{п1}^2 = \Psi_1(v_1^2)$. Нарисуем графики этих функций в произвольной системе координат, рис. 3.

Рис. 3

Масштабы по осям координат неизвестны. Зафиксируем на оси ординат точку c_0^2 с размерностью квадрата скорости. Проведём прямую линию параллельно оси абсцисс v_1^2 . Точки пересечения прямой с графиками функций дают частные решения системы уравнений (6) в масштабе скорости c_0 . Точка c_0 является опорной. Для других точек, в том-же масштабе, частные решения определяются отношением v_0/c_0 . В качестве опорной точки как правило выбирают скорость света в основной ИСО, $c_0 = c = 30 * 10^7 \text{ m/s}$.

Запись уравнений типа А) в частном виде:

$$\begin{aligned} c^2 m_1^2 &= v_1^2 m_1^2 + \Delta^2 m_1^2; \\ c^2 m_1^2 &= v_0^2 m_0^2. \end{aligned} \tag{7}$$

Решения ищут в виде отношения v_1/v_0 . Используют базовые соотношения $v_1 m_1^2 = v_0 m_0^2$ и $l_1 t_1 = l_0 t_0$. Все кинематические параметры в параллельной ИСО определяют через обобщенную относительную скорость Δ в масштабах основной ИСО. Масштаб самой относительной скорости неизвестен.

2.5 Коэффициенты коррекции и принцип относительности.

При парном взаимодействии точек из противоположных систем отсчёта вводятся коэффициенты коррекции длины и времени:

$$\begin{aligned} 1. \quad l_1 t_1 K_{l_1} K_{t_1} &= l_0 t_0 K_{l_0} K_{t_0} = l t K_l K_t; \\ 2. \quad K_{l_1} K_{t_1} &= K_{l_0} K_{t_0} = K_l K_t = 1. \end{aligned} \quad (8)$$

Сомножители последнего уравнения можно записать в симметричном виде:

$$\frac{K_{\Delta_1}}{K_{\Delta_1}} = \frac{K_{\Delta_0}}{K_{\Delta_0}} = \frac{K_{\Delta}}{K_{\Delta}} = 1. \quad (9)$$

Собственно: $K_{\Delta}; K_{\Delta_1}; K_{\Delta_0}$; и есть расчётные коэффициенты коррекции. По форме записи они совпадают с радикалом Лоренца, выраженным через относительную скорость точки. НАПРИМЕР:

$$\begin{aligned} l_1 t_1 &= l_0 t_0 \frac{K_{\Delta}}{K_{\Delta}} = l_0 K_{\Delta} \frac{t_0}{K_{\Delta}}; \\ l_1 &= l_0 \sqrt{1 - \frac{\Delta^2}{c^2}}; \\ t_1 &= t_0 / \sqrt{1 - \frac{\Delta^2}{c^2}}; \\ v_1 &= v_0 K_{\Delta}^2 = v_0 \left(1 - \frac{\Delta^2}{c^2}\right); \end{aligned} \quad (10)$$

K_{Δ} — коэффициент коррекции в обобщённом виде.

В основной статье (ЭТО, таблица 1), характеристики альтернативной точки в параллельной ИСО представлены через параметры основной ИСО и обобщённую относительную скорость Δ . Анализировать выражения (10) через обобщённую относительную скорость невозможно, масштаб скорости отсутствует. Необходимо переходить к собственным относительным скоростям и коэффициентам коррекции. Запишем соотношения указанных параметров в следующем виде:

$$\frac{\Delta^2}{K_{\Delta}^2} = \frac{\Delta_1^2}{K_{\Delta_1}^2} = \frac{\Delta_0^2}{K_{\Delta_0}^2}. \quad (11)$$

где $K_{\Delta} = \sqrt{1 - \frac{\Delta^2}{c^2}}$; $K_{\Delta_1} = \sqrt{1 - \frac{\Delta_1^2}{c^2}}$; $K_{\Delta_0} = \sqrt{1 - \frac{\Delta_0^2}{c^2}}$ —

коэффициенты коррекции для соответствующих ИСО;

$\Delta, \Delta_1, \Delta_0$ — собственные относительные скорости в соответствующих ИСО;

0, 1 — нижние индексы противоположных ИСО, единая ИСО нижних индексов не имеет.

В данный момент уместно привести основной принцип относительности ВЕРСИИ:

В безразмерных (относительных) единицах любые физические процессы протекают одинаково во всех инерциальных системах отсчёта. Использование постоянных размерных констант исключается.

Правило исключения констант приведено в статье «Системы отсчёта» сайта [6]. Для ВЕРСИИ **скорость света не является исключением**. Например: $\frac{v}{c} = \frac{v_0}{c_0} = \frac{v_1}{c_1}$; $c \neq c_0 \neq c_1$. Для **неравноправных ИСО** постулат Эйнштейна, о численном постоянстве скорости света в любых системах отсчёта не работает. Скорость света в параллельной ИСО величина **не постоянная**. Представим соотношения (11) попарно:

$$\frac{\Delta_1^2}{\Delta^2} = \frac{K_{\Delta 1}^2}{K_{\Delta}^2}; \quad \frac{\Delta_0^2}{\Delta^2} = \frac{K_{\Delta 0}^2}{K_{\Delta}^2}.$$

В силу приведённого принципа, эти соотношения сохраняют свою форму и значения при переходе из единой ИСО в параллельные. Покажем к чему это приводит.

$$\begin{aligned} \frac{\Delta_1^2}{K_{\Delta 1}^2} &= \frac{\Delta^2}{K_{\Delta}^2} = \frac{v_0 v_1}{K_{\Delta}^2} = \frac{v_0 (v_0 K_{\Delta}^2)}{K_{\Delta}^2} = v_0^2 \rightarrow \\ \Delta_1 &= v_0 K_{\Delta 1} = v_0 \sqrt{1 - \frac{\Delta_1^2}{c^2}}; \quad (12) \\ \frac{\Delta_0^2}{K_{\Delta 0}^2} &= \frac{\Delta^2}{K_{\Delta}^2} = \frac{v_1 v_0}{K_{\Delta}^2} = \frac{v_1 (v_1 K_{\Delta}^2)}{K_{\Delta}^2} = v_1^2 \rightarrow \\ \Delta_0 &= v_1 K_{\Delta 0} = v_1 \sqrt{1 - \frac{\Delta_0^2}{c^2}}. \end{aligned}$$

2.6 Расчётные относительные скорости.

Уравнения (12) можно записать в обобщённом виде:

$$\Delta_{1(0)} = v_{0(1)} \sqrt{1 - \frac{\Delta_{1(0)}^2}{c^2}}.$$

При расстановке индексов в зависимости от статусов систем отсчёта, решение этого уравнения соответствует выбранному варианту уравнений (А или В):

$$\text{Тип уравнений А} \quad \Delta_1^2 = \frac{v_0^2 c^2}{c^2 + v_0^2} = \frac{v_0^2}{1 + \frac{v_0^2}{c^2}}; \quad (13)$$

Тип уравнений В
$$\Delta_0^2 = \frac{v_1^2 c^2}{c^2 + v_1^2} = \frac{v_1^2}{1 + \frac{v_1^2}{c^2}}.$$

Расчётные относительные скорости ВЕРСИИ отличаются от вида в СТО и ЭТО.

2.7 Приведённые параметры в параллельной ИСО.

Здесь и далее, за основной вариант для анализа будет приниматься **система уравнений типа А**. Всё, что касается: обозначений, понятий, определений, принципов и т.п. подробно изложено в разделах 1. 2. 3. основной статьи «Элементарная теория относительности». Напоминаем, расчётная относительная скорость существует только для параллельной ИСО, на оси вращения в основной системе отсчёта она не определяется. Единая ИСО в настоящий момент не рассматривается. Скорость света постоянна в основной ИСО. Для перехода к уравнениям типа В используется полная симметрия параметров относительно нижних индексов. Выполним приведение параметров параллельной ИСО к масштабам основной ИСО на основании уравнений (13).

1. Коэффициент коррекции (радикал Лоренца):

$$K_{\Delta 1} = \sqrt{1 - \frac{\Delta_1^2}{c^2}} = \sqrt{1 - \frac{v_0^2}{c^2 + v_0^2}} = \left(1 + \frac{v_0^2}{c^2}\right)^{-\frac{1}{2}} = 1/\sqrt{1 + \frac{v_0^2}{c^2}}.$$

2. Линейная скорость материальной точки:

$$v_1 = v_0 \left(1 - \frac{\Delta_1^2}{c^2}\right) = \frac{v_0}{1 + \frac{v_0^2}{c^2}}; \quad \text{при} \begin{cases} v_0 = 0, v_1 = 0 \\ v_0 \ll c, v_1 \approx v_0 \\ v_0 = c, v_1 = \frac{c}{2} \end{cases}.$$

3. Суммарная скорость с учётом поперечного движения:

$$V_{\text{п1}}^2 = v_1^2 + \Delta_1^2 = \frac{v_0^2}{\left(1 + \frac{v_0^2}{c^2}\right)^2} + \frac{v_0^2}{1 + \frac{v_0^2}{c^2}};$$

$$\text{при} \begin{cases} v_0^2 = 0, V_{\text{п1}}^2 = 0 \\ v_0^2 \ll c^2, V_{\text{п1}}^2 \cong 2v_0^2 \\ v_0^2 = c^2, V_{\text{п1}}^2 = \frac{3}{4}c^2 \end{cases}.$$

4. Обобщённая относительная скорость (**приведённая**):

$$\Delta = \sqrt{v_1 v_0} = \frac{v_0}{\sqrt{1 + \frac{v_0^2}{c^2}}} = \Delta_1; \quad \text{при} \begin{cases} v_0 = 0, \Delta_1 = 0 \\ v_0 \ll c, \Delta_1 \cong v_0 \\ v_0 = c, \Delta_1 = \frac{c}{\sqrt{2}} \end{cases}.$$

5. Собственная длина:

$$l_1 = l_0 \sqrt{1 - \frac{\Delta_1^2}{c^2}} = l_0 \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{v_0^2}{c^2}}} .$$

6. Собственное время:

$$t_1 = t_0 / \sqrt{1 - \frac{\Delta_1^2}{c^2}} = t_0 \sqrt{1 + \frac{v_0^2}{c^2}} .$$

7. Собственная масса:

$$m_1 = m_0 / \sqrt{1 - \frac{\Delta_1^2}{c^2}} = m_0 \sqrt{1 + \frac{v_0^2}{c^2}} .$$

8. **Собственная скорость света** в параллельной ИСО (из соотношения $m_1^2 c_1 = m_0^2 c$):

$$c_1 = \frac{c}{1 + \frac{v_0^2}{c^2}} .$$

9. Сумма квадратов импульсов в параллельной ИСО (без изменений):

$$V_{п1}^2 m_1^2 = v_1^2 m_1^2 + \Delta_1^2 m_1^2 .$$

10. Относительные импульсы:

$$m_0 v_0 = m_1 \Delta = m_1 \Delta_1 .$$

11. Относительные интервалы длины:

$$t_0 v_0 = t_1 \Delta = t_1 \Delta_1 .$$

12. Базовые соотношения остаются без изменений (инварианты):

$$l_0 t_0 = l_1 t_1 ; l_0 m_0 = l_1 m_1 ; m_1 t_0 = m_0 t_1 ;$$

$$v_0 m_0^2 = v_1 m_1^2 ; |\vec{F}_{\tau 0}| = |-\vec{F}_{\tau 1}| .$$

Все результаты анализа параметров альтернативных точек сведены в Таблицу 3.

Относительное движение. Таблица 3.

Тип уравнений	А (ВЕРСИЯ)	
	основная	параллельная
1. Тип ИСО		
2. Собственная длина	l_0	$l_1 = l_0 / \sqrt{1 + \frac{v_0^2}{c^2}}$
3. Собственное время	t_0	$t_1 = t_0 \sqrt{1 + \frac{v_0^2}{c^2}}$
4. Собственная масса	m_0	$m_1 = m_0 \sqrt{1 + \frac{v_0^2}{c^2}}$

5. Собственная скорость	v_0	$v_1 = v_0 / \left(1 + \frac{v_0^2}{c^2}\right)$
6. Обобщённая относительная скорость	$\Delta = \sqrt{v_0 v_1}$ теоретическая	$\Delta = v_0 / \sqrt{1 + \frac{v_0^2}{c^2}}$ приведённая
7. Расчётная относительная скорость	---	$\Delta_1 = \Delta$
8. Суммарная скорость с учётом поперечного движения	---	$V_{п1}^2 = v_1^2 + \Delta_1^2$ $V_{п1}^2 = v_0^2 / \left(1 + \frac{v_0^2}{c^2}\right)^2 + v_0^2 / \left(1 + \frac{v_0^2}{c^2}\right)$
9. Сумма квадратов импульсов относительного движения	---	$V_{п1}^2 m_1^2 = v_1^2 m_1^2 + \Delta_1^2 m_1^2$
10. Собственное количество движения	$m_0 v_0$	$m_1 v_1 = m_0 v_0 / \sqrt{1 + \frac{v_0^2}{c^2}}$
11. Коэффициент коррекции	---	$K_{\Delta 1} = \left(1 + \frac{v_0^2}{c^2}\right)^{-\frac{1}{2}}$
12. Собственная скорость света	c	$c_1 = c / \left(1 + \frac{v_0^2}{c^2}\right)$
ИНВАРИАНТЫ	Базовые соотношения	
13. Обобщенная относительная скорость	$\Delta^2 = v_0 v_1$	
14. Длина - время	$l_0 t_0 = l_1 t_1$	
15. Длина - масса	$l_0 m_0 = l_1 m_1$	
16. Масса - время	$m_1 t_0 = m_0 t_1$	
17. Масса - скорость	$v_0 m_0^2 = v_1 m_1^2$	
18. Относительные	$m_0 v_0 = m_1 \Delta = m_1 \Delta_1$	

импульсы	
19. Время - скорость	$v_0 t_0^2 = v_1 t_1^2$
20. Относительные интервалы	$t_0 v_0 = t_1 \Delta = t_1 \Delta_1$
21. Относительные силы	$\vec{F}_{\tau 0} = -\vec{F}_{\tau 1}$
22. Векторы	\vec{v}_0 и \vec{v}_1 коллинеарные \vec{v}_0 и $\vec{\Delta}_1$ ортогональные

Примечание:

- 1) Производить взаимные математические операции с параметрами, относящимися к разным типам уравнений (А или В) нельзя. Единая база для сравнения отсутствует.
- 2) Скорость света измеряется в основной ИСО. Пространственные углы абсолютные инварианты при переходе в параллельную ИСО.
- 3) Параметры по п.6,7,8,9,11 в основной ИСО не определяются.
- 4) Для каждого значения скорости v_0 существует своя параллельная система отсчёта.

2.8 Момент импульса

Записи моментов импульса при взаимном вращении альтернативных точек являются инвариантами в основной и параллельной ИСО:

$$m_1 \Delta_1 r_1 = r_0 \Delta m_0;$$

$$\Delta_1 = \Delta,$$

где r_1 – фиктивное расстояние между точками в масштабе параллельной ИСО;

r_0 – фиктивное расстояние между точками в масштабе основной ИСО.

Записи моментов импульса альтернативных точек вокруг центров кривизны в пространстве не являются инвариантами в основной и параллельной ИСО:

$$m_1 v_1 R_1 \neq m_0 v_0 R_0;$$

$$v_1 \neq v_0.$$

где R_1 – расстояние между центром кривизны и точкой в масштабе параллельной ИСО;

R_0 – расстояние между центром кривизны и точкой в масштабе основной ИСО.

Эффект Фицджеральда – Лоренца, сокращение размеров пространства и тела на релятивистских скоростях движения, действует в параллельной ИСО **по всем направлениям**. Выводы ЭТО, РАЗДЕЛ ВТОРОЙ (Относительное движение), П.18.

2.9 Релятивистский импульс

Относительное движение точки в параллельной ИСО, при начальных нулевых условиях, определено уравнением динамического режима,

$$F_{\tau 1} t_1 = m_0 v_0 = m_1 \Delta.$$

Уравнение приводится к виду,

$$F_{\tau 1} t_0 \sqrt{1 + \frac{v_0^2}{c^2}} = m_0 v_0 = m_1 \Delta_1. \quad (14)$$

Это трёх компонентное уравнение, где центральная и правая части взаимные инварианты. Из левой части, содержащей силу, необходимо исключить радикал, зависящий от скорости. Возникают разные варианты выбора релятивистской силы и соответствующей формы записи импульса в уравнении (14). Но основной интерес представляют два варианта.

Вариант 1. $F_0 t_0 = m_0 v_0$,

$$F_0 = F_{\tau 1} \sqrt{1 + \frac{v_0^2}{c^2}} \text{ собственная релятивистская сила.}$$

Вариант 2. $F_{\tau 1} = F_{\tau 0}$,

$$F_{\tau 0} t_0 = \frac{m_0 v_0}{\sqrt{1 + \frac{v_0^2}{c^2}}} \text{ собственный релятивистский импульс.}$$

Первый вариант приводит к классической механике Ньютона (на первый взгляд) и соответствует квантовой механике. Силы F_0 и $F_{\tau 1}$ надо считать постоянными величинами, которые связаны нелинейным коэффициентом. Такой подход – слабое утверждение, если принимать третий закон Ньютона за истину. Второй вариант приводит к неклассическому релятивистскому импульсу. Зато, закон Ньютона выполняется однозначно, силы полные инварианты за исключением знаков.

$$\vec{F}_{\tau 1} = -\vec{F}_{\tau 0} \quad const.$$

Автор статьи считает разумным принять второй вариант за основу дальнейшего анализа ВЕРСИИ. Тогда, следуя логике СТО и ЭТО, можно получить выражение для кинетической энергии.

2.10 Аналогия с СТО и ЭТО

Новый вид собственного импульса в основной ИСО:

$$p_0 = \frac{m_0 v_0}{\sqrt{1 + \frac{v_0^2}{c^2}}} = F_{\tau 0} t_0 ; \quad (15).$$

Относительная релятивистская сила в основной ИСО:

$$F_{\tau 0} = \frac{\partial}{\partial t_0} \left(\frac{v_0 m_0}{\sqrt{1 + \frac{v_0^2}{c^2}}} \right) = m_0 \frac{dv_0}{dt_0} \left(1 + \frac{v_0^2}{c^2} \right)^{-\frac{3}{2}}. \quad (16)$$

Работа по разгону материальной точки m_0 из состояния покоя до скорости v_0 равна:

$$A_0 = \int_0^{l_0} F_{\tau 0} dl_0.$$

Кинетическая энергия равна:

$$E_{k0} = A_0 = \int_0^{v_0} \frac{m_0 v dv}{\left(1 + \frac{v^2}{c^2} \right)^{\frac{3}{2}}}.$$

Постоянная интегрирования принимается с положительным знаком, $E_{k0} = 0$, при $v_0 = 0$. Вычисление интеграла приводит к выражению:

$$E_{k0} = m_0 c^2 - \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 + \frac{v_0^2}{c^2}}}. \quad (17)$$

Максимальное значение кинетической энергии:

$$E_{k0 \max} = m_0 c^2 \left(\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}} \right) \approx 0,293 m_0 c^2.$$

Работа относительной силы даёт сильно **заниженное** значение кинетической энергии. В СТО и ЭТО (основная статья) такой проблемы не стояло, полная энергия и импульс стремились к бесконечности. Что-то не в порядке с импульсами. Необходимо найти причину такого занижения и изменить точку зрения на механику относительного движения.

2.11 Назад к бегунам

В начале ЭТО (Глава 1) рассматривалась замкнутая механическая система двух бегунов, внешние силы в систему не входили. Связь внешних и относительных сил устанавливалась на этапе определения релятивистского импульса и кинетической энергии. Бесконечно большие значения этих параметров при стремлении к скорости света не вызывали сомнений в правильности

полученных результатов. Однако, если данные параметры действительно ограничены, должен выполняться **принцип соответствия** для любых скоростей движения, т.е. частичное совпадения с классической механикой. Рассмотрим ситуацию, когда **внешние силы опоры** на неподвижную систему отсчёта входят в замкнутую систему бегунов (рисунок 5). Представим релятивистские импульсы противоположных ИСО с собственными знаками:

$$F_{\tau_0} t_0 = \frac{m_0 v_0}{\sqrt{1 + \frac{v_0^2}{c^2}}}; \quad -F_{\tau_1} t_1 = -\frac{m_1 v_1}{\sqrt{1 + \frac{v_1^2}{c^2}}}.$$

Прибавим в этих уравнениях справа и слева собственные классические импульсы с положительными знаками. Знаки добавленных импульсов совпадают с общим направлением движения точек в основной ИСО:

$$m_0 v_0 + F_{\tau_0} t_0 = m_0 v_0 + \frac{m_0 v_0}{\sqrt{1 + \frac{v_0^2}{c^2}}};$$

$$m_1 v_1 - F_{\tau_1} t_1 = m_1 v_1 - \frac{m_1 v_1}{\sqrt{1 + \frac{v_1^2}{c^2}}}.$$

В динамическом режиме заменим количество движения с левой стороны на собственные импульсы внешних сил F'_{τ_0}, F'_{τ_1} . Обозначим равнодействующие суммарные силы $-F_0, F_1$.

$$(F'_{\tau_0} + F_{\tau_0}) t_0 = F_0 t_0 = m_0 v_0 + \frac{m_0 v_0}{\sqrt{1 + \frac{v_0^2}{c^2}}}, \quad (18)$$

$$(F'_{\tau_1} - F_{\tau_1}) t_1 = F_1 t_1 = m_1 v_1 - \frac{m_1 v_1}{\sqrt{1 + \frac{v_1^2}{c^2}}}.$$

Рис. 5.

При добавлении одинаковых членов в правой и левой части уравнений (18) кинематика относительного движения не меняется, базовые соотношения сохраняются. На основании уравнений (18) можно сделать смелое предположение, что в противоположных системах отсчёта собственные механические импульсы имеют вид:

$$p_0 = m_0 v_0 + \frac{m_0 v_0}{\sqrt{1 + \frac{v_0^2}{c^2}}}; \quad p_1 = m_1 v_1 - \frac{m_1 v_1}{\sqrt{1 + \frac{v_1^2}{c^2}}}. \quad (19)$$

Импульсы состоят из классических и релятивистских частей. **Прекращение действия суммарных сил не должно приводить к изменению формы записи импульса.** Альтернативные точки (в дальнейшем частицы) **когерентные**, если релятивистские составляющие их импульсов совпадают по фазе, т. е. имеют одинаковые знаки. Частицы **анти-когерентные**, если релятивистские составляющие импульсов находятся в противофазе, т. е. имеют разные знаки. Специальная теория относительности (СТО) игнорирует классический импульс и использует для анализа только релятивистскую составляющую. Кинетическая энергия частицы в классическом виде отсутствует.

2.12 Единая ИСО и противоположные системы отсчёта

Единицы измерений заданы в единой системе отсчета, тогда противоположные ИСО являются параллельными системами (рис. 1b). Параметры альтернативных точек в параллельных ИСО приобретают одинаковые значения **отличные** от значений в единой ИСО (рисунок 6). Связь параметров определяется соотношениями:

$$\begin{aligned} m_0 &= m_1 = m \sqrt{1 + \frac{v^2}{c^2}}; \\ t_0 &= t_1 = t \sqrt{1 + \frac{v^2}{c^2}}; \\ l_0 &= l_1 = l / \sqrt{1 + \frac{v^2}{c^2}}; \\ v_0 &= v_1 = v / \left(1 + \frac{v^2}{c^2}\right); \\ \Delta_0 &= \Delta_1 = v / \sqrt{1 + \frac{v^2}{c^2}} = \Delta \text{ (приведённая)} = \sqrt{v v_0} = \sqrt{v v_1}; \\ V_{п0}^2 &= V_{п1}^2 = v^2 / \left(1 + \frac{v^2}{c^2}\right)^2 + v^2 / \left(1 + \frac{v^2}{c^2}\right); \end{aligned} \quad (20)$$

$$c_0 = c_1 = c / \left(1 + \frac{v^2}{c^2} \right);$$

$$|\vec{F}_{\tau 0}| = |-\vec{F}_{\tau 1}| = F_{\tau} \quad const, \text{ относительные силы};$$

$$|\vec{F}'_{\tau 0}| = |\vec{F}'_{\tau 1}| = F'_{\tau} \quad const, \text{ внешние силы Ньютона.}$$

Рис. 6

В единой системе отсчёта обобщённая относительная скорость Δ существует в неявном виде. В пространствах параллельных ИСО альтернативные точки (частицы) имеют одинаковые массы, скорости, размеры и время. Дальнейшее рассмотрение единой ИСО не имеет физического смысла. **Форма записи обобщенного механического импульса определена.** Надо переходить к лабораторной системе отсчёта. Поскольку частицы различаются по когерентности (знаками), то для параметров: ускорение; сила; импульс; энергия; в дальнейшем нижние индексы означают когерентность. Согласно уравнениям (19), **одинаковые частицы могут находиться в свободном или связанном состоянии, форма записи собственных импульсов зависит от вида их взаимодействия и взаимной когерентности.**

2.13 Уравнения динамики и энергии в лабораторной ИСО.

Нижние индексы сил определяют когерентность одинаковых частиц. Уравнения динамики частиц при их разгоне из состояния покоя до скорости \mathbf{v} имеют в лабораторной ИСО следующий вид:

$$\begin{aligned} F_0 t &= (F'_\tau + F_\tau) t = mv + \frac{mv}{\sqrt{1 + \frac{v^2}{c^2}}}; \\ F_1 t &= (F'_\tau - F_\tau) t = mv - \frac{mv}{\sqrt{1 + \frac{v^2}{c^2}}}. \end{aligned} \quad (21)$$

Собственные импульсы разных по когерентности частиц:

$$\begin{aligned} p_0 &= mv + \frac{mv}{\sqrt{1 + \frac{v^2}{c^2}}}; \\ p_1 &= mv - \frac{mv}{\sqrt{1 + \frac{v^2}{c^2}}}. \end{aligned} \quad (22)$$

Обобщённая форма записи механического импульса свободной частицы:

$$p = mv \pm \frac{mv}{\sqrt{1 + \frac{v^2}{c^2}}}. \quad (23)$$

Суммарные действующие силы:

$$\begin{aligned} F_0 &= \frac{dp_0}{dt} = m \frac{dv}{dt} + m \frac{dv}{dt} \left(1 + \frac{v^2}{c^2}\right)^{-\frac{3}{2}}; \\ F_1 &= \frac{dp_1}{dt} = m \frac{dv}{dt} - m \frac{dv}{dt} \left(1 + \frac{v^2}{c^2}\right)^{-\frac{3}{2}}. \end{aligned} \quad (24)$$

Ускорения:

$$\begin{aligned} a_0 &= a_\tau + a_\tau \left(1 + \frac{v^2}{c^2}\right)^{-\frac{3}{2}}; \\ a_1 &= a_\tau - a_\tau \left(1 + \frac{v^2}{c^2}\right)^{-\frac{3}{2}}. \end{aligned} \quad (25)$$

Кинетическая энергия разных по когерентности частиц:

$$\begin{aligned} E_{k0} &= \frac{mv^2}{2} + mc^2 - \frac{mc^2}{\sqrt{1 + \frac{v^2}{c^2}}}; \\ E_{k1} &= \frac{mv^2}{2} + mc^2 + \frac{mc^2}{\sqrt{1 + \frac{v^2}{c^2}}}. \end{aligned}$$

Обобщённая форма записи кинетической энергии свободной частицы:

$$E_k = \frac{mv^2}{2} + mc^2 \mp \frac{mc^2}{\sqrt{1+\frac{v^2}{c^2}}}. \quad (26)$$

Постоянная интегрирования энергии находится из условия: в состоянии покоя сумма энергий **связанных анти-когерентных частиц равна $2mc^2$** .* С точки зрения когерентности можно объяснить туннельный эффект квантовой механики. Одинаковые свободные частицы, с одинаковой линейной скоростью, имеют разную энергию. Одни из них проскакивают потенциальный барьер, другие застревают в нём.

Твёрдые тела, состоящие из связанных анти-когерентных частиц, **подчиняются второму закону Ньютона**. Для них **сумма импульсов до объединения равна $2mv$** . Релятивистские составляющие импульсов образуют энергию связи. Сумма импульсов приводится к виду классической механики:

$$Ft = Mv; \text{ где: } M = 2m; \quad F = 2F'_t; \quad E_k = \frac{Mv^2}{2}. \quad (27)$$

Разделение или объединение частиц неоднозначные процессы. Многое зависит от вида силового взаимодействия частиц и способности кинетической энергии к рекомбинации. Объединение анти-когерентных частиц ещё не означает потерю релятивизма. НАПРИМЕР:

$$\frac{Mv^2}{2} = \frac{Mv'^2}{2} + Mc^2 - \frac{Mc^2}{\sqrt{1+\frac{v'^2}{c^2}}}; \quad (28)$$

$$p' = Mv' + \frac{Mv'}{\sqrt{1+\frac{v'^2}{c^2}}} \neq Mv.$$

где v – совместная скорость частиц до объединения;

v' – совместная скорость частиц после объединения;

p' – суммарный импульс частиц после объединения.

Кинетическая энергия и суммарный механический импульс видоизменяются.

Примечание: * Это не ошибка в начальных условиях, это позиция автора. Иначе, как объяснить состояние **относительного покоя** связанных частиц на малых скоростях движения.

2.14 Столкновение свободных частиц

Основная система отсчёта принимается за лабораторную ИСО (рис. 7). Из единого источника фильтруются частицы по когерентности (положительная или отрицательная). Частицы разгоняются до релятивистских скоростей и сталкиваются во встречном направлении.

Рис. 7

Максимальная энергия столкновения анти-когерентных частиц при $v \cong c$:

$$E_{k \max} \leq 3mc^2.$$

Энергия столкновения свободных протонов разной когерентности:

$$E_{k \max} \leq 3 * 938,3 \text{ МэВ} = 2,815 \text{ ГэВ}.$$

Энергии столкновения свободных протонов одинаковой когерентности:

$$E_{k \max} \leq 4,142 \text{ ГэВ}.$$

2.15 Энергия – импульс.

В физике элементарных частиц широко используются формулы связи полной энергии и релятивистского импульса согласно СТО:

$$E = \frac{c^2}{v} p; \quad E^2 = m^2 c^4 + p^2 c^2; \quad (29)$$

$$T^2 = p^2 c^2 - 2Tmc^2,$$

где $E = \frac{mc^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$ – полная энергия материальной точки;

$p = \frac{mv}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$ – релятивистский импульс;

T – кинетическая энергия точки.

В варианте ЭТО – ВЕРСИЯ аналогами этих формул являются выражения:

$$\begin{aligned} E_r &= mc^2 - \frac{c^2}{v} p_r ; \\ E_r^2 &= 2E_r mc^2 - p_r^2 c^2 , \end{aligned} \quad (30)$$

где $E_r = (E_k - \frac{mv^2}{2})$ – релятивистская составляющая полной кинетической энергии точки;

$p_r = (p - mv)$ – релятивистская составляющая полного механического импульса;

mc^2 – собственная энергия материальной точки.

3. Заключение

На релятивистской скорости движения ($v \geq 10^7$ м/с) материальная точка представляет собой **несимметричный** механический диполь. Логика взаимодействия основной и параллельной ИСО с материальной точкой, **в равномерном движении**, следующая:

1. Классическая часть массы диполя m находится в основной ИСО.
2. Релятивистская часть массы диполя $m\sqrt{1 + \frac{v^2}{c^2}}$ находится в параллельной ИСО.
3. Эффективная масса диполя в масштабах основной ИСО всегда положительная,

$$M = m \pm m / \sqrt{1 + \frac{v^2}{c^2}} .$$

4. Эффективная скорость движения диполя в масштабе основной ИСО равна собственной скорости точки v .
5. Эффективный импульс диполя в масштабах основной ИСО,

$$p = mv \pm \frac{mv}{\sqrt{1 + \frac{v^2}{c^2}}} = |\vec{p}_s| \pm |\vec{p}_r| ,$$

где p_s – классическая составляющая импульса;

p_r – релятивистская составляющая импульса.

В общем случае, векторы \vec{p}_s и \vec{p}_r не совпадают по направлению в пространстве, но полная кинетическая энергия диполя определяется их арифметической суммой.

6. Полная энергия диполя в единицах измерения основной ИСО,

$$E_k = \frac{mv^2}{2} + mc^2 \mp \frac{mc^2}{\sqrt{1+\frac{v^2}{c^2}}} = E_s + E_r ,$$

где E_s – классическая составляющая кинетической энергии;

E_r – релятивистская составляющая кинетической энергии.

7. ВЕРСИЯ является масштабной теорией соотношений в локальном пространстве единой ИСО. Суммировать расстояния, время, массы и линейные скорости из разных ИСО нельзя. Параллельная ИСО – это зеркальное отображение реальности основной ИСО.

8. В пространстве **единой** ИСО материальная точка представляется как **симметричный** механический диполь пары анти-когерентных частиц с одинаковыми параметрами.

9. Знаки перед релятивистскими составляющими массы, импульса и энергии зависят от присутствия другой материальной точки или средств измерения. **Для свободной частицы сумма импульсов записывается с положительным знаком, релятивистская часть кинетической энергии – с отрицательным знаком.**

10. Отрицательное значение релятивистской составляющей массы диполя при изменении знака не должно смущать. Релятивистская масса эквивалентна энергии, а энергия может иметь разные знаки.

11. Создаётся ощущение, что релятивистские части импульса и энергии являются результатом собственного вращения материальной точки. **Точка движется по винтовой линии бесконечно малого радиуса вращения.** Релятивистская часть импульса является линейным аналогом собственного вращения. Энергии по каждой составляющей эффективного импульса складываются арифметически. В лабораторной ИСО собственное вращение точки неочевидно.

12. Для свободных безмассовых частиц типа фотон внешние силы и силы инерции отсутствуют или ничтожно малы. Действуют соотношения,

$$E_r = \frac{c^2}{v} |p_s - p_r| \text{ или } E_\gamma = c \cdot p_\gamma .$$

Фотон не может взяться ниоткуда, должно быть тело или система тел, которая излучает его. После излучения фотон забывает свой источник и существует самостоятельно без массы.

Перечень инвариантов единой ИСО (факультатив)

Ниже приводится перечень инвариантов при переходе пары анти-когерентных частиц из единой ИСО в противоположные

равноправные системы отсчёта. Равномерное или равноускоренное движение при начальных нулевых условиях. Исключение из перечня параметров единой ИСО, приводит к инвариантам основной и параллельной ИСО.

Абсолютные инварианты:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Скорость света | $c/v = c_0/v_0 = c_1/v_1$ |
| 2. История* | $n = n_0 = n_1$ |
| 3. Углы в пространстве | $\varphi = \varphi_0 = \varphi_1$ |
| 4. Длина – время | $lt = l_0t_0 = l_1t_1$ |
| 5. Длина – масса | $lm = l_0m_0 = l_1m_1$ |
| 6. Масса – время | $t/m = t_0/m_0 = t_1/m_1$ |
| 7. Время – скорость | $vt^2 = v_0t_0^2 = v_1t_1^2$ |
| 8. Масса – скорость | $vm^2 = v_0m_0^2 = v_1m_1^2$ |
| 9. Радиус – время | $Rt = R_0t_0 = R_1t_1$ |
| 10. Частота по времени | $ft = f_0t_0 = f_1t_1$ |
| 11. Интервал s | $\sqrt{c^2t^2 - l^2} = \sqrt{c_0^2t_0^2 - l_0^2} = \sqrt{c_1^2t_1^2 - l_1^2}$ |
| 12. Масса – угловая скорость | $m\omega = m_0\omega_0 = m_1\omega_1$
$mv/R = m_0v_0/R_0 = m_1v_1/R_1$ |

Условные инварианты:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 13. Обобщённая относительная скорость | $\Delta^2 = vv_0 = vv_1 = v_0v_1.$ |
| 14. Относительные силы | $ \vec{F}_\tau = \vec{F}_{\tau 0} = -\vec{F}_{\tau 1} $ |
| 15. Сумма квадратов импульсов | $m^2v^2 + m^2\Delta^2 = m_0^2v_0^2 + m_1^2v_1^2 + m_1^2\Delta^2$ |

Примечание: *История – количество циклов взаимного вращения альтернативных точек с начала взаимодействия. Все действия с абсолютными инвариантами должны порождать абсолютные инварианты.

4. Мнение автора

На этом автор статьи заканчивает краткий обзор ВЕРСИИ. Выводов никаких не делается. Изложенный материал на оригинальность не претендует, это всего лишь версия. Импульсов и энергии стремящихся к бесконечности **не обнаружено**, все параметры ограничены в разумных пределах. Специальные вопросы теории, в рамках данной статьи, не рассматриваются. Они требуют отдельной проработки. В современных ускорителях для определения энергии движения частиц в пространстве

используются формулы СТО Эйнштейна (связь полной энергии и собственной скорости). Если теория не точна, то результаты определения энергии материальных частиц не соответствуют действительности. Лаборатория, в которой установлены основные единицы измерений и **измерена скорость света**, принимается за основную ИСО. Скорость света в основной ИСО - постоянная величина.

Принятые сокращения

ЭТО – Элементарная теория относительности.

СТО – Специальная теория относительности.

ИСО – Инерциальные системы отсчёта.

Литература

1. Халецкий М.Б. Элементарная теория относительности. 2017, <https://halmich.ru>
2. ВИКИПЕДИЯ, Специальная теория относительности, https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_relativity
3. Халецкий М.Б. Тормозное излучение и квантовая механика электрона. 2020, <https://halmich.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%9E%D0%97%D0%9D%D0%9E%D0%95-%D0%98%D0%97%D0%9B%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95.pdf>
4. Халецкий М.Б. Эффект Комптона. 2020, <https://halmich.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0.pdf>
5. А.Н. Тараканов. ДИНАМИКА ТОЧКИ С ВНУТРЕННИМИ СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ И ДВИЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОНОВ, БГУИР, Минск, 220037, Белоруссия, 15 декабря 2012, <https://doklady.bsuir.by/jour/article/view/332/332>
6. Михаил Халецкий. Сайт “Элементарная теория относительности”.

Хмельник С.И.

<https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

К теории плоской катушки

Аннотация

Формулируется требование к конструкции плоской катушки и предложен метод расчета катушки, которая удовлетворяет этому требованию – назовем ее идеальной. Сформулированное требование не реализовано в существующих катушках и поэтому расстояние между катушками в системах передачи энергии составляет только сантиметры. Автор разработал конструкцию идеальной катушки и предлагает **рассматривать эту статью, как заявку на грант или частные инвестиции.**

Оглавление

1. Вступление
 2. Поток энергии
 3. Передача энергии из провода
 4. Обычная и бифилярная намотка
 5. Заключение
- Литература

1. Вступление

В настоящее время широкое распространение находит беспроводная передача энергии (БСП) на небольшие расстояния (измеряемые сантиметрами). Область применения метода быстро растет – зарядка электромобилей и бытовых электронных устройств, биомедицинские имплантаты и т.д. [2].

Аппаратная реализация начинается с преобразования постоянного тока в переменный ток высокой частоты. Переменный ток возбуждает проволочную катушку в передатчике, которая индуцирует магнитное поле. Когда катушка приемника находится в непосредственной близости от магнитного поля, поле может возбуждать переменный ток в приемной катушке. Электронная схема в приемнике преобразует переменный ток обратно в постоянный ток, который превращается в полезную мощность.

Итак, основной способ реализации этого метода состоит в передаче энергии между двумя плоскими катушками. Идея плоской катушки принадлежит Н. Тесла. Но до сих пор отсутствует регулярный метод расчета такой схемы, как БСП, – диаметра катушек, расстояния между ними, передаваемой мощности и конструкции катушки. В [1] этот вопрос рассматривается подробно на основании анализа предлагаемых методов расчета и экспериментальных данных в системах БСП. Основное внимание уделяется сравнению двух способов намотки катушек – простая намотка однослойной катушки и намотка бифилярная намотка. Авторы делают вывод о том, что бифилярная намотка вавое эффективнее обычной намотки. Объяснение этому факту отсутствует.

Ниже предлагается объяснение этого факта и вывод о возможной конструкции плоских катушек для увеличения дальности и мощности передачи энергии.

2. Поток энергии

Принято говорить, что энергия между катушками передается магнитным полем и называть такую передачу энергии индуктивной передачей мощности, магнитно-резонансной связью и, вообще, безизлучательной передачей, противопоставляя такую передачу электромагнитному излучению [1, 2]. Это обосновывается малым расстоянием. Следуя этой идеологии, надо вообще отказаться от поиска способов увеличения дальности передачи энергии между катушками.

Но в электродинамике для переноса энергии существует только поток электромагнитной энергии. То магнитное поле, которое передается между катушками, является электромагнитным полем, т.к. переменное магнитное поле не может существовать без электрического поля. Поэтому далее мы будем рассматривать поток электромагнитной энергии между катушками.

Отметим, что поток электромагнитная энергия может переноситься вместе с электрически ток по проводам, вместе магнитным потоком по магнитопроводу и независимо от других потоков, например, в электромагнитной волне, распространяющейся в вакууме.

Беспроводная передача электромагнитной энергии вместе с магнитным потоком (что делается в настоящее время с применением плоских катушек) в принципе ограничено, т.к. магнитопровод имеет весьма ограниченную длину. Могут возразить, что существование магнитного потока от Солнца противоречит этому утверждению.

Ответ заключается в том, что магнитный поток от Солнца – это электромагнитный поток энергии, в котором магнитная составляющая обнаруживается проще, чем электрическая составляющая.

Поэтому далее мы будем рассматривать только то, каким образом можно сделать плоскую катушку для формирования потока электромагнитной энергии, распространяющегося на значительные расстояния без магнитного потока. Полученные результаты не отвергают все достижения по конструированию плоских катушек для передачи магнитного потока. И те катушки, которые мы будем рассматривать, тоже передают магнитный поток. Но эти свойства наших катушек мы оставим в стороне.

Существование электромагнитной волны и потока энергии внутри соленоида представляется очевидным фактом. Такой поток энергии не рассматривался, видимо лишь потому, что для него не было найдено объяснения в рамках существующего решения уравнений Максвелла. Однако еще в 1886-1890 годах Э. Томсон и его последователи демонстрировали опыты с соленоидами переменного тока, из которых следовало, что такие соленоиды излучают поток энергии, совершающий механическую работу [3, 4]. Например, на рис. 1 из [3] показано, что медное кольцо поворачивается в поле соленоида, а на рис. 2 из [4] медное кольцо отклоняется от соленоида. Именно эта энергия соленоида совершает работу соленоида, которую принято считать работой лишь магнитных сил.

Рис. 1.

Рис. 2.

Надо учитывать еще и тот факт (следующий из закона сохранения энергии), что передающая катушка может сформировать только тот поток, который может быть преобразован приемной катушкой в энергию потребителя, т.е. для одной и той же схемы существует поток энергии холостого хода и поток энергии потребителя.

Плоская катушка, так же, как и обычный соленоид в симметричной среде создает симметричное магнитное поле, поскольку питается симметричным синусоидальным электрическим током. Однако при появлении приемника электроэнергии поток энергии становится несимметричным – существует большой поток энергии из центра катушки и слабый противоположно направленный поток энергии вне катушки. Этот факт мы рассмотрим далее подробнее.

3. Передача энергии из провода

Какова бы не была конструкция преобразователя энергии, первоначальный поток энергии поступает из генератора в провод, являющийся основным элементом любого преобразователя. Из провода намотана катушка, в которой формируется поток энергии. Но эта энергия может попасть в катушку только из провода и не из торца провода, поскольку этот торец находится вне катушки. Следовательно, должен существовать механизм передачи энергии через поверхность провода.

В [5] рассматривается этот механизм. Электрическое поле провода не меняется скачком при переходе за границу провода. Очевидно, оно плавно уменьшается от граничного значения до нуля. Однако функция изменения неизвестна даже для высоковольтных линий электропередач, где знание этой функции важно для решения технологических и экологических задач.

От размера внешнего поля зависит мощность, выделяемая этим полем. С другой стороны, эта мощность равна мощности, потребляемой этим полем. Таким образом, размер внешнего поля определяется мощностью потребителя этого поля. Таким потребителем может быть, например, трансформатор, в котором этот провод является одной из его обмоток - см. рис. 3. По проводу передается мощность P_w . В железное кольцо передается мощность P_o , потребляемая лампочкой. Круговой поток этой мощности в кольце является продолжением кольцевого потока мощности в проводе. Эта мощность появляется только в объеме этого кольца и только тогда, когда включена лампочка (мощностью холостого хода пренебрегаем). Передача потока энергии из провода в кольцо происходит благодаря тому, что на границе провода с кольцом появляется магнитная напряженность H_f . Эта напряжённость с одной стороны является следствием существования электромагнитного поля в проводе, а с другой – возбудителем электромагнитного поля в кольце, ибо появление хотя бы одной из 6-ти напряженностей создает электромагнитное поле, как следствие решения уравнений Максвелла [5].

Рис. 3.

Другой вариант передачи энергии из провода показан на рис. 4. Здесь показан отрезок кольцевого провода, по которому передается мощность P_w . Часть этой мощности передается в окрестность

провода как продолжение кольцевого потока мощности в проводе (что показано желтым цветом). При этом поток мощности внутри кольца P_o направлен вверх, где расположен потребитель этой мощности. Вне кольца поток мощности P_{xx} направлен вниз, но его величина $P_{xx} \ll P_o$, т.к. в этом направлении нет потребителя мощности. Также, как и предыдущем случае, передача потока энергии из провода в кольцо происходит благодаря тому, что на границе провода с кольцом появляется магнитная напряженность, как следствие существования электромагнитного поля в проводе и как возбудитель электромагнитного поля в окрестности провода в следствие решения уравнений Максвелла [5].

Рис. 4.

Рассмотрим еще одну иллюстрацию к сказанному, взятую из [6] – см. рис. 5. Автор рассматривает магнитопроводный тор с бифилярной обмоткой под переменным напряжением. В соответствии с существующей теорией снаружи этой катушки отсутствует магнитное поле. Но в «желтом контуре» по закону электромагнитной индукции должна наводиться э.д.с. индукции. Автор задается вопросом: «Каким образом контур узнает, что магнитный поток изменяется внутри контура?» Автор ищет ответ на этот вопрос в решении уравнений Максвелла. При этом оказывается, что магнитная индукция вне катушки составляет 10^{-16} от индукции внутри катушки. Очевидно, такая индукция не может создать э.д.с. внутри контура. Мы должны признать, что провод катушки «самостоятельно» создает э.д.с. внутри контура и передает ему энергию.

Рис. 5.

Проводом может быть длинная антенна. В этом случае потребителем мощности является среда, поглощающая мощность излучения, и технические приемники излучения. В любом случае переносчиком энергии должен быть поток электромагнитной энергии. Если это не продольный поток энергии через торец провода, то это поток энергии через боковую поверхность провода. Однако электрическое поле провода (как показано в [5]) таково, что в нем присутствует продольный поток энергии (передаваемая по проводу мощность) и окружной поток энергии, но радиальный поток энергии отсутствует. Поэтому мы должны искать объяснение всем случаям беспроводной передачи энергии, как передачу через поверхность провода. Именно так начинается любая передача энергии.

Энергия не создается за счет конфигурации провода. В любом случае поле в окрестности провода возбуждается окружной магнитной напряженностью H_φ . Эта напряженность создает электромагнитное поле, элементом которого является эта напряженность. Таким образом, в любом случае поле, создаваемое проводом, можно вычислить как сумму полей, создаваемых элементами провода. Такой метод существенно упрощает расчет электромагнитного поля плоской катушки, что мы подробнее рассмотрим далее.

Поле может возникнуть только, если в этом поле может возникнуть поток электромагнитной энергии, а последний может возникнуть только, если существует потребитель этой энергии. В нашем случае, мощность потребителя энергии из провода, которым намотана катушка, равна мощности, поступающей из генератора в провод, т.к. она вся расходуется на излучение. Это также упрощает расчет плоской катушки.

4. Обычная и бифилярная намотка

На рис. 6 показана справа обычная намотка и слева бифилярная обмотка плоской катушки. Направления токов в витках обозначены черными стрелками. Цветными стрелками обозначены векторы магнитной индукции, которые физически направлены по касательным к окружности, охватывающей сечение витка. На указанном диаметре они направлены перпендикулярно плоскости рисунка, но здесь мы изобразили их на плоскости рисунка, чтобы не загромождать чертеж. Синие и зеленые стрелки относятся к векторам напряженности каждого витка, а красные стрелки изображают суммарный вектор магнитной напряженности в данном промежутке между витками. Видно, что суммарные векторы обычной обмотки практически равны нулю, а суммарные векторы бифилярной обмотки показывают имеют большую величину. Но практически все не так плохо для обычной обмотки и не так хорошо для бифилярной обмотки, т.к. величина и направление токов в данный момент зависит от соотношения фаз токов в соседних витках. А это соотношение зависит от длины провода между сопоставляемыми точками, частоты тока и передаваемой мощности. Тем не менее, эксперименты показывают, что бифилярная обмотка лучше [1].

Рис. 6.

Суммарное магнитное поле, излучаемое передающей катушкой, попадает в приемную катушку и возбуждает токи, которые противоположно направлены в соседних витках. Образно говоря, это магнитное поле ведет себя так, как будто его направили в бифилярную обмотку. Остается только удивляться, как приемная катушка, выполненная обычной обмоткой, справляется с поставленной задачей.

Итак, бифилярная обмотка безусловно лучше и в дальнейшем мы будем рассматривать только ее. При этом мы будем рассматривать тот идеальный случай, когда токи в соседних витках равны по величине и отличаются по фазе строго на 180 градусов. Как должна быть изготовлена такая обмотка? Этот вопрос мы отложим напоследок.

Отсюда и из предыдущего анализа следует, что в обычной обмотке смежные кольца с совпадающими фазами токов создают противоположно направленные потоки энергии, а в обмотке, где в смежных кольцах токи противоположны по фазам, все кольца создают одинаправленный поток энергии. Это означает, что только такая обмотка является работоспособной.

Итак, между витками катушки создается поток энергии, направленный перпендикулярно плоскости катушки. Эти потоки создают трубчатый цилиндрический поток энергии. Такие трубчатые потоки энергии возникают во всех межвитковых промежутках обмотки. При этом с поверхности катушки и перпендикулярно ей поднимается многослойный цилиндрический поток энергии. Очевидно, он будет направлен строго перпендикулярно к поверхности катушки, если проводники катушки будут иметь плоскую боковую поверхность, расположенную перпендикулярно плоскости катушки. Иначе этот поток приобретет коническую форму и будет расходиться. На рис. 7 показан этот поток энергии. Красным цветом показаны кольца плоской катушки – внизу передающая катушка, сверху приемная катушка. Предполагается, что эти катушки являются идеальными. При этом в половине промежутков передающей катушки создается поток энергии, направленной вверх. На рис. 7 голубым цветом показаны три положения этой волны, которая достигает приемной катушки и возбуждает в ней ток (в силу обратимости процессов электродинамики). В другой половине промежутков передающей катушки создается поток энергии, направленной вниз – показан зеленым цветом. Он имеет малую величину, т.к. является потоком холостого хода.

На рис. 8 показано сечение цилиндрического поля. Здесь красными кружками обозначены сечения проводов, а высота вертикальных линий пропорциональна плотности потока энергии на окружности данного радиуса. Синие линии – границы основного поля, зеленые линии – границы поля холостого хода.

Рис. 7.

Рис. 8.

Между катушками распространяется поток электромагнитной энергии, а магнитный поток замыкается вокруг каждого витка катушки и не участвует в передаче энергии. Замыкание магнитного потока между катушками можно выполнить только с помощью магнитопровода – это доказывает, что между катушками нет индуктивной передачи мощности, а есть только передача электромагнитной энергии электромагнитной волной.

5. Заключение

Итак, плоские катушки, в которых

- 1) боковые поверхности проводников являются плоскими и
- 2) токи в соседних витках равны по величине и отличаются по фазе строго на 180 градусов,

обмениваются трубчатым многослойным цилиндрическим потоком энергии, протяженность которого теоретически не ограничена. Математическое обоснование изложенного следует из [5].

Пункт 2) не может быть выполнен строго. В существующих катушках он выполняется случайным образом, т.е. отвратительно, и поэтому расстояние между катушками составляет только сантиметры.

Плоские катушки широко используются в новых разработках. Например, база патентов WIPO содержит более 150 патентов с применением “flat coil”. В любом случае их надо уметь рассчитывать. Предложенный метод годится для расчета идеальной катушки – той, которой еще нет.

Программа позволяет найти максимум ожиданий от конкретной конструкции. Бета-версию программы можно приобрести – [посмотрите приглашение](#). Запрашиваемая плата может быть символической, но вместе с ней в квитанции от PayPal будет указан Ваш email, по которому будет выслана программа.

Сформулированное требование не реализовано в существующих катушках и поэтому расстояние между катушками составляет сантиметры. Теоретические поиски удачного решения похожи на пляски дикарей вокруг соломенного самолета – не взлетает, хоть плачь! Я говорю об этом без злорадства: сам плясал. Надо делать другую намотку, которая мне известна. [Прошу рассматривать эту статью, как заявку на грант или частные инвестиции.](#)

Литература

1. A. Ali1, M.N.M Yasin, M.F.C. Husin, N.A.M Ahmad. Hambali. Design and analysis of 2-coil wireless power transfer (WPT)

- using magnetic coupling technique. International Journal of Power Electronics and Drive System (IJPEDES) Vol. 10, No. 2, June 2019, pp. 611~616 ISSN: 2088-8694, DOI: 10.11591/ijpeds.v10.i2.pp611-616.
2. Xiaolin Mou, Daniel T. Gladwin, Rui Zhao, Hongjian Sun. Survey on magnetic resonant coupling wireless power transfer technology for electric vehicle charging. Department of Electronic and Electrical Engineering, The University of Sheffield, Department of Engineering, Durham University, <https://ietresearch.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1049/iet-pel.2019.0529>
 3. Элиу Томсон. Новые феномены переменного тока, DNA-54.49, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7007818>
 4. Дж. А. Флеминг. Эксперименты по электромагнитной индукции профессора Элиу Томсона, DNA-54.73, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7007818>
 5. Хмельник С.И. Непротиворечивое решение уравнений Максвелла, ред. 24, сс. 1–463, "MiC" - Mathematics in Computer Corp, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7241528>
 6. Андрей Щетников. Парадокс трансформатора. Новосибирский Государственный Университет. Физический факультет. <https://www.youtube.com/watch?v=3P56ZQ2eZWk&t=626s>

Хмельник С.И.

<https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

Уравнение и закон электромагнитной индукции Фарадея – теория и практика

Аннотация

Можно сказать, что индукция, открытая Фарадеем, послужила основной причиной появления системы уравнений Максвелла. Она вошла в эту систему в качестве одного из этих уравнений. На основе этого уравнения сформулирован закон электромагнитной индукции. Показывается, что этот закон не должен применяться в практической электротехнике.

Оглавление

1. Вступление
2. Простейший трансформатор
3. Эксперименты
- Приложение 1. Решение уравнений Максвелла для электропровода
- Приложение 2. Решение уравнений Максвелла для магнитопровода.
- Литература

1. Вступление

Электромагнитная индукция, открытая Фарадеем, послужила для Максвелла основой при формировании его системы уравнений и вошла в эту систему в качестве одного из этих уравнений. Современная традиция позволяет использовать это уравнение отдельно, как независимый от системы уравнений физический закон. Но такое обособление одного уравнения из системы уравнений противоречит математике. Мы покажем, что электромагнитная индукция – это следствие всей системы уравнений Максвелла, которую в целом можно рассматривать, как физический закон.

Явление электромагнитной индукции найдено Фарадеем экспериментально и записано Максвеллом строго как уравнение электромагнитной индукции в дифференциальной форме вида

$$\operatorname{rot}(E) = -\frac{\partial B}{\partial t} = -\mu \frac{\partial H}{\partial t}. \quad (1)$$

где E, B, H, μ – электрическая напряженность, магнитные индукция, напряженность, абсолютная проницаемость

Это же явление в интегральной форме записывается в виде

$$\varepsilon = \frac{d\Phi}{dt}, \quad (2)$$

где ε - величина электродвижущей силы (ЭДС) в замкнутом контуре, который ограничивает поверхность S , через которую проходит магнитный поток Φ , являющийся интегралом от индукции B по этой поверхности:

$$\Phi = \iiint_S B dS. \quad (3)$$

Направление электродвижущей силы определяется законом Ленца. Определение (2) принято называть законом электромагнитной индукции. Из него следует, что

1. ЭДС может возникнуть только в замкнутом контуре,
2. магнитный поток в магнитном сердечнике может создать ЭДС в любом замкнутом вокруг него контуре, как бы далеко не был удален контур от сердечника.

Закон электромагнитной индукции в таком виде преподносится теоретической электродинамикой практикующим инженерам. Они, конечно, находят выход из положения, но как мог появиться и существовать такой закон?!

В интегральной форме уравнение (1) заменяется уравнением вида

$$\int_L E \cdot dL = -\frac{d}{dt} \int_S \mu H \cdot dS, \quad (4)$$

что эквивалентно уравнению (2). Из (4) также следует (1). Но в общем случае из (1) не следует (4)! Переход от дифференциальной формы к интегральной основан на теореме Кельвина-Стокса, в которой рассматривается векторное поле, имеющее непрерывные частные производные первого порядка в данной области. Поле магнитной индукции $B = \mu H$ вокруг упомянутого сердечника теореме Кельвина-Стокса не подчиняется, поскольку коэффициент μ меняется в этой области скачком. Поэтому закон электромагнитной индукции в интегральной форме не имеет практического смысла. Заметим, что точно также теорема о циркуляции магнитного поля в интегральной форме не имеет практического смысла при появлении диэлектрика в вакууме. И в целом уравнения Максвелла в интегральной форме применимы только в экзотических случаях.

Поэтому далее мы рассмотрим, каким образом можно найти ЭДС индукции Фарадея на основе уравнений Максвелла в дифференциальной форме, включающей, конечно, формулу (1) индукции Фарадея.

2. Простейший трансформатор

Электромагнитная индукция, открытая Фарадеем, послужила На рис. 1 показан простейший с т.з. дальнейшего математического описания трансформатор, которых состоит из двух отрезков провода WG и WL , помещенных в магнитопроводную трубу M . Предполагается (хотя это не показано на рисунке), что эта труба замкнута и, следовательно, магнитный поток из нее не излучается в пространство, т.е. не расходуется. Провод WG подключен к генератору G и по нему протекает ток проводимости IG . При этом на поверхности провода WG возникает магнитная напряженность HG . Магнитный поток Φ , создаваемый этой напряженностью, распространяется по трубе M и создает на поверхности провода WL магнитную напряженность HL . Эта напряженность создает в проводе WL ток проводимости IL , который поступает в электрическую нагрузку L . Таким образом, мощность P передается из генератора G в нагрузку L , а по трубе M распространяется $P\Phi$ - мощность P и поток Φ .

Рис. 1.

Некоторые утверждения нуждаются в пояснении. Вместе с током проводимости в проводе распространяется электромагнитная волна и поток электромагнитной энергии, равный мощности генератора. Это означает, что существует решение уравнений Максвелла для провода с током проводимости. Одно из этих уравнений имеет вид

$$\operatorname{rot}(H) = I. \quad (1)$$

Из него следует, что магнитная напряженность на поверхности провода определяется, как функция тока проводимости.

Другое уравнение в этой системе имеет вид

$$\operatorname{rot}E = -\mu \frac{\partial H}{\partial t}. \quad (2)$$

Из него следует, что в проводе существует электрическая напряженность, если на поверхности провода существует переменная магнитная напряженность. При существовании напряженностей E и H в проводе существует электромагнитная волна и поток электромагнитной энергии, равный мощности, потребляемой нагрузкой.

При появлении магнитной напряженности на поверхности провода, подключенного к генератору, в магнитной трубе возникает поток энергии, циркулирующий по трубе. При этом в трубе возникает электромагнитная волна и поток электромагнитной энергии, который циркулирует в трубе вместе с магнитным поток. (Это явление аналогично тому, что в проводе поток электромагнитной энергии, распространяется вместе с электрическим поток.) Этот поток имеет незначительную величину – мощность холостого хода. Эту же мощность вырабатывает генератор. При замыкании цепи нагрузки появляется потребитель мощности и мощность, циркулирующая по трубе, ответвляется из трубы в провод, соединенный с нагрузкой. В сущности, вся мощность генератора перетекает по трубе в нагрузку.

Все эти процессы описываются, как решение уравнений Максвелла для провода с переменным током проводимости и для магнитопровода. Эти решения найдены в [1] и кратко изложены в приложениях. Из них следует, что все токи и напряженности в таком трансформаторе определяются при известном напряжении на входе провода WG и известной мощности нагрузки L .

Мы можем изменить сечение трубы и/или изменить трубы. При этом изменится магнитный поток Φ . Однако результат решения не изменится – он зависит от передаваемой мощности и напряжения на выходе генератора. При этом явным образом нарушается закон электромагнитной индукции

3. Эксперименты

Выше изложена теория. Но некий автор учебника по электродинамике или преподаватель отработанных за долгие годы лекций по электродинамике может раздраженно отбросить ее в сторону (его раздражение понятно). Поэтому рассмотрим эксперименты, подтверждающие эту теорию.

Рис. 2.

Первый эксперимент показан в [2] – см. рис. 2. Автор рассматривает магнитопроводный тор с бифилярной обмоткой под переменным напряжением. Обмотка экранирует магнитное поле тора и не имеет собственного поля, т.к. является бифилярной. Следовательно, снаружи этой катушки отсутствует магнитное поле. В «желтом контуре» по закону электромагнитной индукции должна наводиться э.д.с. индукции, поскольку внутри этого контура проходит магнитный поток. Автор задается вопросом: «Каким образом контур узнает, что магнитный поток изменяется внутри контура?» Автор ищет ответ на этот вопрос в решении уравнений Максвелла. При этом оказывается, что магнитная индукция вне катушки составляет 10^{-16} от индукции внутри катушки. Очевидно, такая индукция не может создать э.д.с. внутри контура.

Второй эксперимент выполняется ежедневно, многократно и повсеместно: в сердечнике трансформатора магнитный поток сохраняет свою амплитуду практически постоянной при изменении нагрузки. Но при изменении нагрузки изменяется во вторичной

обмотке амплитуда э.д.с. Эта э.д.с. изменяется в широких пределах, хотя по закону электромагнитной индукции должна сохранять свою величину при постоянстве магнитного потока. Но этого не происходит...

Из этих экспериментов следует, что рассматриваемая э.д.с. индукции НЕ является следствием закона электромагнитной индукции, но является следствием уравнения (1.1) индукции Фарадея.

Приложение 1. Решение уравнений Максвелла для электропровода.

В [1, глава 2р] показано, что в проводе с синусоидальны токком проводимости существует электромагнитная волна, являющаяся решением уравнений Максвелла вида

$$\operatorname{rot}(E) + \frac{\mu}{c} \frac{\partial H}{\partial t} = 0, \quad (1)$$

$$\operatorname{rot}(H) - J = 0, \quad (2)$$

$$\operatorname{div}(E) = 0, \quad (3)$$

$$\operatorname{div}(H) = 0, \quad (4)$$

где E - электрические напряженности, H - магнитные напряженности, J - токи проводимости, μ - магнитная проницаемость. В цилиндрических координатах проекции напряженностей и тока имеют вид:

$$H_{r\cdot} = h_r(r) \operatorname{si}, \quad (9)$$

$$H_{\varphi\cdot} = h_{\varphi}(r) \operatorname{co}, \quad (10)$$

$$H_{z\cdot} = h_z(r) \operatorname{co}, \quad (11)$$

$$E_{r\cdot} = e_r(r) \operatorname{co}, \quad (12)$$

$$E_{\varphi\cdot} = e_{\varphi}(r) \operatorname{si}, \quad (13)$$

$$E_{z\cdot} = e_z(r) \operatorname{si}, \quad (14)$$

$$J_{r\cdot} = j_r(r) \operatorname{si}, \quad (16)$$

$$J_{\varphi\cdot} = j_{\varphi}(r) \operatorname{co}, \quad (17)$$

$$J_{z\cdot} = j_z(r) \operatorname{co}, \quad (18)$$

$$\operatorname{co} = \cos(\alpha\varphi + \chi z + \omega t), \quad (19)$$

$$\operatorname{si} = \sin(\alpha\varphi + \chi z + \omega t), \quad (20)$$

где $h(r), e(r), j(r)$ - функции координаты r , а α, χ, ω - константы, которые связаны следующими соотношениями:

$$k = \sqrt{\frac{\sigma c}{\mu \omega}}, \quad (21)$$

$$\chi = \sqrt{\frac{\sigma \mu \omega}{c}}, \quad (22)$$

$$e_z = Ar^{-\alpha}, \quad (23)$$

$$e_\varphi = e_r = Br^{1-\alpha}, \quad (24)$$

$$B = \frac{\chi A}{2(1-\alpha)}, \quad (25)$$

$$h_r = ke_r, \quad (26)$$

$$h_\varphi = -ke_\varphi. \quad (27)$$

$$h_z = -ke_z, \quad (28)$$

$$j_r = \sigma e_r, \quad (29)$$

$$j_\varphi = \sigma e_\varphi, \quad (30)$$

$$j_z = \sigma e_z, \quad (31)$$

$$0 < \alpha < 1, \quad (32)$$

где, в свою очередь, σ - удельная электропроводность провода, а коэффициенты α, A вычисляются в зависимости от напряжения на проводе и передаваемой по нему активной мощности. Эта мощность определяется по формуле вида

$$P = B^2 \frac{ck}{4} \cdot \frac{R^{4-2\alpha}}{2-\alpha}. \quad (33)$$

Приложение 2. Решение уравнений Максвелла для магнитопровода.

В [1, глава 3] показано, что в проводе с синусоидальным током проводимости существует электромагнитная волна, являющаяся решением уравнений Максвелла вида

$$\text{rot}(E) + \frac{\mu}{c} \frac{\partial H}{\partial t} = 0, \quad (1)$$

$$\text{rot}(H) - \frac{\varepsilon}{c} \frac{\partial E}{\partial t} = 0, \quad (2)$$

$$\text{div}(E) = 0, \quad (3)$$

$$\text{div}(H) = 0, \quad (4)$$

где ε - диэлектрическая проницаемость. В цилиндрических координатах проекции напряженностей имеют вид:

$$H_r = h_r(r) \text{co}, \quad (9)$$

$$H_\varphi = h_\varphi(r) \text{si}, \quad (10)$$

$$H_z = h_z(r) \text{si}, \quad (11)$$

$$E_r = e_r(r) \text{si}, \quad (12)$$

$$E_\varphi = e_\varphi(r) \text{co}, \quad (13)$$

$$E_z = e_z(r) \text{co}, \quad (14)$$

$$\text{co} = \cos(\alpha\varphi + \chi z + \omega t), \quad (15)$$

$$\text{si} = \sin(\alpha\varphi + \chi z + \omega t), \quad (16)$$

где $h(r), e(r)$ - функции координаты r , а α, χ, ω – константы, которые связаны следующими соотношениями:

$$k = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}, \quad (17)$$

$$\chi = \frac{\omega}{c} \sqrt{\mu \varepsilon}, \quad (18)$$

$$e_z = Ar^{-\alpha}, \quad (19)$$

$$e_r = -\frac{1}{2} \left(\frac{\alpha}{\chi r} + \frac{\chi r}{\alpha} \right) e_z, \quad (20)$$

$$e_\varphi = \frac{1}{2} \left(\frac{\alpha}{\chi r} - \frac{\chi r}{\alpha} \right) e_z, \quad (21)$$

$$h_r = ke_r, \quad (22)$$

$$h_\varphi = -ke_\varphi, \quad (23)$$

$$h_z = -ke_z, \quad (24)$$

где, в свою очередь, коэффициенты α, A вычисляются в зависимости от магнитодвижущей силы в магнитной цепи и передаваемой по ней активной мощности. Эта мощность определяется по формуле вида

$$P_z = A^2 \frac{ck}{8} f(R, \chi, \alpha), \quad (25)$$

где

$$f(R, \chi, \alpha) = R^{-2\alpha} \left(\left(\frac{\alpha}{\chi} \right)^2 \frac{\chi^2}{2\alpha} + \left(\frac{\chi}{\alpha} \right)^2 \frac{\alpha}{4-2\alpha} R^4 \right). \quad (26)$$

Литература

1. Хмельник С.И. Непротиворечивое решение уравнений Максвелла, ред. 24, сс. 1–463, "МиС" - Mathematics in Computer Corp, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7241528>
2. Андрей Щетников. Парадокс трансформатора. Новосибирский Государственный Университет. Физический факультет. <https://www.youtube.com/watch?v=3P56ZQ2eZWk&t=626s>

Хмельник С.И.

<https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

Взлет и падение векторного потенциала

Аннотация

Указывается на то, что волновое уравнение электродинамики противоречит закону сохранения энергии и поэтому решение системы уравнений Максвелла должно и может быть заменено на другое, в котором этот закон соблюдается. Это решение позволяет определить векторный потенциал, как следствие системы уравнений Максвелла. При этом оказывается, что в общем случае существование векторного потенциала противоречит системе уравнений Максвелла. Однако, все же, есть один случай - электромагнитная волна без продольных напряженностей. В этом случае векторный потенциал существует и становится пропорциональным вектору магнитной напряженности. Калибровка векторного потенциала, вносящая субъективный произвол в физику, становится ненужной.

Оглавление

1. Введение
 2. Решение уравнений Максвелла для вакуума в общем случае
 3. Решение уравнений Максвелла для вакуума при отсутствии продольных напряженностей
 4. Векторный потенциал
- Приложение 1
Приложение 2

1. Вступление

Система уравнений Максвелла – одно из лучших произведений человеческого разума и это я хочу еще раз обосновать. Я начал с этой фразы, т.к. из дальнейшего читатель может подумать, что я хочу доказать иное, и отбросить эту статью. Эта система уравнений имеет общепризнанное решение, которое производит удручающее впечатление: оно – волновое уравнение электродинамики противоречит закону сохранения энергии (ЗСЭ). Этот закон сохраняется в среднем, но нарушается в каждом мгновении, что противоречит самому духу ЗСЭ. Нет другого раздела физики, кроме электродинамики, где бы так спокойно относились к нарушению ЗСЭ. Мне кажется, этот факт должен подчеркиваться во всех учебниках для призыва к поиску нового решения. Действительно, система уравнений Максвелла, как система дифференциальных уравнений с частными производными, имеет множество математических решений. Но волновое уравнение объявляется единственным на основании того, что в нем соблюдается ЗСИ в среднем! Этот вопрос подробнее рассматривается в [1], где показываются и другие недостатки волнового уравнения. Я писал об этом некоторым авторам монографий по электродинамике: гордое молчание было мне ответом.

Решение, в котором соблюдается ЗСИ, найдено и давно уже опубликовано в [2], но не удостоилось внимания официальной науки. В [2] получено решение в разных системах координат и для различных случаев – для вакуума, конденсатора, провода постоянного и переменного тока, магнитопровода, многофазной машины и т.д., т.е. для тех случаев, которые до сих пор описывались подмножеством уравнений Максвелла, а не всей системой. На основе нового решения теоретически предсказана и экспериментально подтверждена спиральная структура электромагнитных волн и стационарных электромагнитных полей, а также показано, что спиральные структуры существуют во всех без исключения волнах и технических устройствах. Найдены также для многих экспериментов объяснения, которые раньше отсутствовали.

Все это позволяет мне вновь повторить начальную фразу восхищения системой уравнений Максвелла и использовать эту как критерий правильности других достижений электродинамики.

2. Решение уравнений Максвелла для вакуума в общем случае

Далее рассматриваются уравнения Максвелла для вакуума в системе СГС следующего вида:

$$\operatorname{rot}(E) + \frac{\mu}{c} \frac{\partial H}{\partial t} = 0, \quad (a)$$

$$\operatorname{rot}(H) - \frac{\varepsilon}{c} \frac{\partial E}{\partial t} = 0, \quad (b)$$

$$\operatorname{div}(E) = 0, \quad (c)$$

$$\operatorname{div}(H) = 0, \quad (d)$$

где H, E - магнитная и электрическая напряженности, ε, μ - диэлектрическая и магнитная проницаемости. В системе цилиндрических координат r, φ, z эти уравнения имеет вид:

$$\frac{E_r}{r} + \frac{\partial E_r}{\partial r} + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial E_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0, \quad \text{see (c)} \quad (1)$$

$$\frac{1}{r} \cdot \frac{\partial E_z}{\partial \varphi} - \frac{\partial E_\varphi}{\partial z} = \frac{\mu}{c} \frac{dH_r}{dt}, \quad \text{see (a)} \quad (2)$$

$$\frac{\partial E_r}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial r} = \frac{\mu}{c} \frac{dH_\varphi}{dt}, \quad \text{see (a)} \quad (3)$$

$$\frac{E_\varphi}{r} + \frac{\partial E_\varphi}{\partial r} - \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial E_r}{\partial \varphi} = \frac{\mu}{c} \frac{dH_z}{dt}, \quad \text{see (a)} \quad (4)$$

$$\frac{H_r}{r} + \frac{\partial H_r}{\partial r} + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial H_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial H_z}{\partial z} = 0, \quad \text{see (d)} \quad (5)$$

$$\frac{1}{r} \cdot \frac{\partial H_z}{\partial \varphi} - \frac{\partial H_\varphi}{\partial z} = \frac{\varepsilon}{c} \frac{dE_r}{dt}, \quad \text{see (b)} \quad (6)$$

$$\frac{\partial H_r}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial r} = \frac{\varepsilon}{c} \frac{dE_\varphi}{dt}, \quad \text{see (b)} \quad (7)$$

$$\frac{H_\varphi}{r} + \frac{\partial H_\varphi}{\partial r} - \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial H_r}{\partial \varphi} = \frac{\varepsilon}{c} \frac{dE_z}{dt}, \quad \text{see (b)} \quad (8)$$

где E_r, E_φ, E_z - электрические напряженности, H_r, H_φ, H_z - магнитные напряженности. Решение системы (1-8) имеет следующий вид:

$$H_r = h_r(r) \cos, \quad (9)$$

$$H_\varphi = h_\varphi(r) \sin, \quad (10)$$

$$H_z = h_z(r) \sin, \quad (11)$$

$$E_r = e_r(r) \sin, \quad (12)$$

$$E_\varphi = e_\varphi(r) \cos, \quad (13)$$

$$E_z = e_z(r) \cos, \quad (14)$$

$$\cos = \cos(\alpha\varphi + \chi z + \omega t), \quad (15)$$

$$\sin = \sin(\alpha\varphi + \chi z + \omega t), \quad (16)$$

где $h(r), e(r)$ - функции координаты r , а α, χ, ω - константы. Доказательство состоит в подстановке и дифференцировании

выражений (9-16) в (1-8). Например, уравнение дивергенции (5) после этого принимает вид:

$$\frac{1}{r} h_r + \dot{h}_r + \frac{\alpha}{r} \cdot h_\varphi + \chi h_z = 0 \quad (16a)$$

(здесь и далее точками обозначены производные по r). Далее решается полученная система дифференциальных уравнений. В результате решение принимает вид:

$$k = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}, \quad (17)$$

$$\chi = \frac{\omega}{c} \sqrt{\mu\varepsilon}, \quad (18)$$

$$e_z = Mr^{-\alpha}, \quad (19)$$

$$e_r = -\frac{1}{2} \left(\frac{\alpha}{\chi r} + \frac{\chi r}{\alpha} \right) e_z, \quad (20)$$

$$e_\varphi = \frac{1}{2} \left(\frac{\alpha}{\chi r} - \frac{\chi r}{\alpha} \right) e_z, \quad (21)$$

$$h_r = ke_r, \quad (22)$$

$$h_\varphi = -ke_\varphi, \quad (23)$$

$$h_z = -ke_z, \quad (24)$$

где, в свою очередь, коэффициенты α , M вычисляются в зависимости от продольной напряженности и передаваемой по ней активной мощности. Следует отметить, что это решение не может быть получено в векторной форме. Таким образом, красота математической записи затормозила процесс получения физически приемлемого решения.

3. Решение уравнений Максвелла для вакуума при отсутствии продольных напряженностей

В этом случае вместо уравнений (2.17-2.24) используются уравнения следующего вида:

$$k = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}, \quad (1)$$

$$\chi = \frac{\omega}{c} \sqrt{\mu\varepsilon}, \quad (2)$$

$$e_z = 0, \quad (3)$$

$$e_r = e_\varphi = Mr^{\alpha-1}, \quad (4)$$

$$h_r = -ke_r, \quad (5)$$

$$h_\varphi = ke_r, \quad (6)$$

$$h_z = 0. \quad (7)$$

4. Векторный потенциал

Рассмотрим векторный потенциал A в электродинамике, удовлетворяющий уравнению

$$\mu \cdot H = \text{rot}(A). \quad (1)$$

В системе цилиндрических координат r, φ, z это уравнение имеет вид:

$$\frac{1}{r} \cdot \frac{\partial A_z}{\partial \varphi} - \frac{\partial A_\varphi}{\partial z} = \mu H_r, \quad (2)$$

$$\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r} = \mu H_\varphi, \quad (3)$$

$$\frac{A_\varphi}{r} + \frac{\partial A_\varphi}{\partial r} - \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial A_r}{\partial \varphi} = \mu H_z. \quad (4)$$

где A_r, A_φ, A_z – компоненты векторного потенциала. Уравнения Максвелла имеют единственное решение при данных условиях и, следовательно, при данных условиях известен вектор H . Существование вектора A , совместимого с полученным H , должно быть доказано, а не декларировано. Но, поскольку в решении уравнений Максвелла может быть получено любое H , то для существования вектора A уравнения (1-3) должны всегда иметь решение при известном H . Очевидно, что это требование не выполнимо! Далее мы рассмотрим этот вопрос подробнее.

Если решение уравнений Максвелла имеет вид (2.9-2.16), то векторный потенциал имеет вид:

$$A_r = a_r(r) \cos, \quad (5)$$

$$A_\varphi = a_\varphi(r) \sin, \quad (6)$$

$$A_z = a_z(r) \sin. \quad (7)$$

Подставляя (5-7, 2.9-2.11) в уравнения (2-3), находим:

$$\frac{1}{r} \cdot a_z(r) \alpha - a_\varphi(r) \chi - \mu h_r(r) = 0, \quad (8)$$

$$-a_r(r) \chi - \dot{a}_z(r) - \mu h_\varphi(r) = 0, \quad (9)$$

$$\frac{a_\varphi(r)}{r} + \dot{a}_\varphi(r) + \frac{a_r(r)}{r} \cdot \alpha - \mu h_z(r) = 0. \quad (10)$$

Система уравнений (8-10) определяет коэффициенты a в зависимости от известных коэффициентов h .

В приложении 1 показано, что в общем случае, когда заданы все три коэффициента h , т.е. при существовании продольных напряженностей в вакууме, эта система (8-10) не имеет решения. Аналогичный вывод можно сделать и для других решений системы уравнений Максвелла в технических устройствах. Таким образом, **В**

общем случае определение векторного потенциала противоречит уравнениям Максвелла.

В том случае, когда $h_z = 0$, т.е. при отсутствии продольных напряженностей, система уравнений (8-10) принимает следующий вид:

$$-a_\varphi(r)\chi - \mu h_r(r) = 0, \quad (11)$$

$$-a_r(r)\chi - \mu h_\varphi(r) = 0, \quad (12)$$

$$\frac{a_\varphi(r)}{r} + \dot{a}_\varphi(r) + \frac{a_r(r)}{r} \cdot \alpha = 0. \quad (13)$$

В приложении 2 показано, что эта система уравнений имеет решение следующего вида:

$$A = \frac{\mu}{\chi} H. \quad (14)$$

или, с учетом (3.2),

$$A = \frac{c}{\omega} \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} H. \quad (15)$$

Таким образом в этом частном случае существование векторного потенциала следует непосредственно из системы уравнений Максвелла и не должно подтверждаться какими-либо условиями калибровки. Но в общем случае существование векторного потенциала противоречит уравнениям Максвелла, т.е. в общем случае векторный потенциал не существует.

И действительно, существование условия калибровочной инвариантности, которое может быть выполнено множеством способов, привносит в физику произвол, который противоречит самому духу классической физики. При таком подходе любой автор может бездоказательно конструировать физику по собственному усмотрению. К сожалению, этой возможностью беззастенчиво пользовались многие. Кроме того, векторный потенциал стал обязательным атрибутом любой научной статьи по электродинамике и, если иногда он используется для демонстрации высокого научного уровня автора, то в других случаях только векторный потенциал позволяет получить нужный автору результат. Одна ложная теория позволяет получить множество чудесных сказочных результатов.

Есть, все же, один случай - электромагнитная волна без продольных напряженностей. В этом случае существование векторного потенциала не требует дополнительных обоснований. Но сам векторный потенциал становится пропорциональным вектору магнитной напряженности.

Приложение 1

Рассмотрим решение системы уравнений (4.8-4.10):

$$\frac{\alpha}{r} a_z - a_\varphi \chi - \mu h_r = 0, \quad (1)$$

$$-\dot{a}_z - a_r \chi - \mu h_\varphi = 0, \quad (2)$$

$$\frac{1}{r} a_\varphi + \dot{a}_\varphi + \frac{\alpha}{r} a_r - \mu h_z = 0. \quad (3)$$

Из (2) находим:

$$a_r = -\frac{1}{\chi} (\dot{a}_z + \mu h_\varphi). \quad (4)$$

Совмещая (3, 4), находим:

$$\frac{1}{r} a_\varphi + \dot{a}_\varphi - \frac{\alpha}{r\chi} \dot{a}_z - \frac{\alpha}{r\chi} \mu h_\varphi - \mu h_z = 0. \quad (5)$$

Из (1) находим:

$$a_z = \frac{r}{\alpha} (a_\varphi \chi + \mu h_r), \quad (6)$$

$$\dot{a}_z = \frac{1}{\alpha} (a_\varphi \chi - \mu h_r) + \frac{r}{\alpha} \dot{a}_\varphi \chi, \quad (7)$$

Из (5, 7) находим:

$$\frac{1}{r} a_\varphi + \dot{a}_\varphi - \frac{\alpha}{r\chi} \left(\frac{1}{\alpha} (a_\varphi \chi - \mu h_r) + \frac{r}{\alpha} \dot{a}_\varphi \chi \right) - \mu \left(\frac{\alpha}{r\chi} h_\varphi + h_z \right) = 0$$

или

$$\frac{1}{r\chi} h_r - \frac{\alpha}{r\chi} h_\varphi - h_z = 0. \quad (8)$$

Это условие должно выполняться для того, чтобы система уравнений (1-3) имела решение. Но оно противоречит условию (2.16а), которое является следствием уравнения $\text{div}(H) = 0$. Следовательно, система уравнений (1-3) не совместима с данным решением системы уравнений Максвелла.

Приложение 2

Рассмотрим решение системы уравнений (4.11-4.13):

$$-a_\varphi(r)\chi - \mu h_r(r) = 0, \quad (1)$$

$$-a_r(r)\chi - \mu h_\varphi(r) = 0, \quad (2)$$

$$\frac{a_\varphi(r)}{r} + \dot{a}_\varphi(r) + \frac{a_r(r)}{r} \cdot \alpha = 0. \quad (3)$$

Из (3.4-3.6) находим:

$$h_\varphi = -h_r = kMr^{\alpha-1}. \quad (4)$$

Из (1, 2, 4) находим:

$$a_\varphi = \frac{\mu}{\chi} h_\varphi = \frac{\mu}{\chi} kMr^{\alpha-1}, \quad (5)$$

$$a_r = \frac{\mu}{\chi} h_r = -\frac{\mu}{\chi} kMr^{\alpha-1}, \quad (6)$$

Подставляя (5, 6) в (3), получаем:

$$\frac{1}{r} \frac{\mu}{\chi} kMr^{\alpha-1} + (\alpha - 1) \frac{\mu}{\chi} kMr^{\alpha-2} - \frac{\alpha}{r} \frac{\mu}{\chi} kMr^{\alpha-1} =$$

или

$$\frac{1}{r^2} \frac{\mu}{\chi} kMr^{\alpha} + (\alpha - 1) \frac{1}{r^2} \frac{\mu}{\chi} kMr^{\alpha} - \frac{\alpha}{r^2} \frac{\mu}{\chi} kMr^{\alpha} = 0$$

или

$$1 + (\alpha - 1) - \alpha = 0$$

или

$$0 = 0.$$

Таким образом, решение системы уравнений(1-3) имеет вид (5, 6) или

$$\Lambda = \frac{\mu}{\chi} H. \quad (7)$$

Литература

1. Хмельник С.И. Волновое уравнение - НЕ уравнение электромагнитной волны. Доклады независимых авторов, ISSN 2225-6717, 2021, 51(1), сс. 135–140.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.4479941>
2. Хмельник С.И. Непротиворечивое решение уравнений Максвелла, ред. 24, сс. 1–463, "MiC" - Mathematics in Computer Corp, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7241528>

Эткин В.А.

К синтезу фундаментальных ДИСЦИПЛИН

Аннотация

В статье освещаются уникальные возможности и нетривиальные следствия эргодинамического метода исследования, основанного на понятиях и принципах общезначимого характера. Показано, что этот метод позволяет объединить на единых методологических принципах ряд фундаментальных дисциплин и расширить возможности их приложения к объектам микро, макро и мегамира. Дается краткое обоснование исходных принципов эргодинамики и кратко обсуждаются альтернативные пути дальнейшего развития фундаментальных наук, позволяющие устранить существующий кризис теоретической физики.

Содержание

1. Введение.
 2. Исходные принципы эргодинамики
 3. Пространственная неоднородность как причина возникновения процессов
 4. Коррекция и обобщение механики.
 5. Коррекция и обобщение неравновесной термодинамики.
 6. Коррекция и обобщение электродинамики.
 7. К синтезу классической и волновой механики.
 8. Эргодинамика и астрофизика.
 9. Заключение
- Литература

1. Введение

Одним из стратегических направлений развития теоретической физики является поиск единого метода описания и объяснения явно различных явлений в природе и технике. Такая задача шире

выдвинутой А. Эйнштейном программы «Великого объединения», поскольку не ограничивается синтезом релятивистской теории гравитации с электромагнитной теорией Максвелла и включает синтез теоретических основ, понятийной системы и математического аппарата всех фундаментальных дисциплин с учётом необратимости всех реальных процессов и последующим выходом на дискретные и релятивистские явления в микромире и мегамире. Естественным путём к построению такого рода «теории всего» является энергодинамика [1], явившаяся результатом предварительного обобщения методов классической термодинамики [2] и термодинамики необратимых процессов (ТНП) [3,4] сначала на локально неравновесные системы [5], а затем и на системы, совершающие полезную внешнюю или внутреннюю работу [6]. Ниже анализируются методологические принципы такого объединения и имеющиеся предпосылки для его реализации.

2. Исходные принципы энергодинамики

Методологической особенностью построения энергодинамики является отказ от идеализации процессов и систем, гипотез и постулатов, модельных представлений о «механизме» процессов, а также от соображений молекулярно-кинетических и статистико – механических теорий в основаниях теории. Все такого рода соображения используются ею лишь на стадии приложения теории к конкретным процессам в качестве условий однозначности. Возможность построения энергодинамики как «теории принципов» и отказа от принятой схемы построения «конструктивных» теорий (каковыми в терминологии А. Эйнштейна являются все профильные дисциплины), обусловлена привлечением исходных положений общезначимого характера.

Одним из таких положений является «принцип различимости процессов», согласно которому *число независимых аргументов энергии системы U как функции её состояния равно числу независимых процессов, протекающих в ней.* Это довольно очевидное положение доказывается «от противного» *теоремой о числе степеней свободы*, в соответствии с которой любое отклонение от этого принципа ведёт к утрате независимости либо некоторых из аргументов энергии, либо некоторых из протекающих в системе процессов. Тем самым устанавливаются *необходимые и достаточные* условия адекватного описания свойств исследуемой системы, что позволяет избежать как «недоопределения», так и «переопределения» системы (то-есть

попыток описать состояние системы недостающим или избыточным числом аргументов).

Нарушение этого принципа является главным источником методологических ошибок большинства современных теорий. В качестве примера «недоопределения» можно сослаться на гипотезу локального равновесия [7], которая предполагает наличие в элементах континуума равновесия (вопреки протеканию в них тех же процессов, что и вне их), возможность описания их состояния тем же набором переменных, что и в равновесии (несмотря на появление градиентов потенциалов) и справедливость для них всех уравнений равновесной термодинамики (несмотря на неизбежный переход их в неравенства при наличии необратимости). В качестве противоположного примера можно указать на приписывание материальным точкам вращательных степеней свободы в теории Картана – Эйнштейна [8].

В качестве второго исходного положения энергодинамика выдвигает «*принцип противонаправленности процессов*», согласно которому какие-либо процессы возникают только в неоднородной системе и вызывают противоположные изменения состояния в различных её частях. Это положение также можно доказать весьма строгим и общим образом. Для этого достаточно представить любой экстенсивный параметр системы Θ_i (её массу M , число молей k -х веществ Nk , энтропию S , электрический заряд Q , импульс \mathbf{P} , его момент \mathbf{L} и т. п.) интегралом от его локальной $q_i = d\Theta_i/dV$ и средней $\bar{p}_i = \Theta_i/V$ плотности $\Theta_i = \int q_i dV = \int \bar{p}_i dV$. Отсюда непосредственно следует, что

$$\int [(d(q_i - \bar{p}_i)/dt)] dV = 0. \quad (1)$$

Обращение интеграла (1) в нуль означает, что в однородных системах, где разность $q_i - \bar{p}_i = 0$ повсеместно, *никакие процессы невозможны*. При этом скорость $d(q_i - \bar{p}_i)/dt$ любого из протекающих в системе процессов имеет в разных элементах dV объёма V системы противоположный знак, что указывает на их противоположную направленность. Это положение может рассматриваться как математическое выражение диалектического закона «единства и борьбы противоположностей».

Двух этих принципов оказывается достаточно для построения энергодинамики как единой теории реальных (нестатических) процессов переноса и преобразования любых форм энергии [9].

3. Пространственная неоднородность как причина возникновения процессов

Одним из следствий упомянутых принципов является необходимость отыскания «координаты» для каждого из обнаруженных экспериментальным путём независимых процессов, протекающих в исследуемой системе. Это касается и параметров, характеризующих неоднородность системы. Для их нахождения примем во внимание, что неравномерное распределение плотности $\rho_i(\mathbf{r}, t) = d\Theta_i/dV$ какого-либо независимого экстенсивного параметра системы Θ_i по её объёму V ведёт к смещению положения её центра \mathbf{r}_i , определяемого известным выражением:

$$\mathbf{r}_i = \Theta_i^{-1} \int \rho_i(\mathbf{r}, t) \mathbf{r} dV, \quad (2)$$

где \mathbf{r} , t - бегущая (эйлерова) пространственная координата и время.

В однородном состоянии положение \mathbf{r}_i всегда совпадает с центром объёма V , занимаемого системой. Поэтому перераспределение энергоносителя Θ_i при отклонении системы от однородного («внутренне равновесного») состояния сопровождается возникновением некоторого «момента распределения»

$$\mathbf{Z}_i = \Theta_i \mathbf{r}_i \quad (3)$$

с плечом \mathbf{r}_i , названным нами «вектором смещения» [6]. Это плечо стремится к нулю при $\rho_i \rightarrow \bar{\rho}_i$ или по мере «стягивания» системы в «материальную точку». Это и послужило стимулом для разбиения системы на бесконечное число однородных элементов dV , к которому прибегают все без исключения полевые теории, включая механику сплошных сред, гидро-аэродинамику, электродинамику и неравновесную термодинамику. Делается это с очевидной целью упростить описание этих элементов в надежде на то, что свойства системы в целом удастся в последующем отразить с помощью подходящих интегралов. Между тем известно, что в поливариантных системах имеются такие свойства, которые присущи лишь объекту исследования в целом и отсутствуют в его отдельных частях. Такие свойства обычно именуются «системообразующими». Они не аддитивны, т.е. не являются суммой свойств отдельных частей системы. Ярким примером может служить живой организм, который перестаёт функционировать при расчленении его на отдельные органы. Эта невозможность восстановить системообразующие свойства путем интегрирования разобщённых частей явилась, по признанию А. Пуанкаре, причиной «самого большого и самого глубокого потрясения, которое испытала физика со времён Ньютона» [10]. Введение неаддитивных параметров неоднородности

\mathbf{r}_i и Z_i устраняет опасность «выплеснуть с водой и ребёнка», делая энергодинамику способной отразить системообразующие свойства объекта исследования.

Благодаря введению параметров пространственной неоднородности энергия U неоднородной системы становится функцией не только равновесных (термостатических) параметров Θ_i , но и векторов их смещения \mathbf{r}_i . Если её представить в виде суммы «парциальных» энергий (от лат. *partialis* – частичный), т. е. положить $U = \sum_i U_i(\Theta_i, \mathbf{r}_i)$, то выражению полного дифференциала внутренней можно придать вид тождества:

$$dU \equiv \sum_i \Psi_i d\Theta_i + \sum_i \mathbf{F}_i \cdot d\mathbf{r}_i, \quad (4)$$

где $\Psi_i \equiv (\partial U_i / \partial \Theta_i)$ – потенциал i -й формы энергии; $\mathbf{F}_i \equiv (\partial U_i / \partial \mathbf{r}_i)$ – силы в их общепфизическом понимании, которые приобретают в энергодинамике *единый смысл градиента парциальной энергии, единое математическое выражение и единую размерность*.

Другой методологической особенностью энергодинамики, вытекающей из тождества (4), является возможность исследования изолированных систем, включающих в себя всю совокупность взаимодействующих (взаимно движущихся) тел и полей. Для них в силу закона сохранения энергии $dU = 0$ тождество (4) принимает вид:

$$dU \equiv \sum_i dU_i(\Theta_i, \mathbf{r}_i) \equiv \sum_i \Psi_i d\Theta_i + \sum_i \mathbf{F}_i \cdot d\mathbf{r}_i = 0, \quad (5)$$

Именно к таким системам относятся все известные законы сохранения (энергии, массы, заряда, импульса и его момента). Для них вся их энергия является внутренней U , а кинетическая E^k макроскопического движения частей системы и потенциальная энергия $E^п$ их взаимодействия становятся её составляющими. При этом внутренняя энергия перестаёт быть «рассеянной» (утратившей работоспособность) частью полной энергии, какой была в механике и классической термодинамике. К тому же и сам термин «внутренняя» становится излишним, поскольку понятие «энергия системы» уже указывает на принадлежность её только ей самой.

Чтобы установить связь введённых формально потенциалов Ψ_i и сил \mathbf{F}_i с известными «термостатическими» параметрами состояния системы, сопоставим тождество (4) с выражением закона сохранения энергии для неравновесных систем, предложенного Н. Умовым (1873) [11]:

$$dU/dt = - \int \mathbf{j}u \cdot d\mathbf{f} = - \int \nabla \cdot \mathbf{j}u dV, \quad (6)$$

где $\mathbf{j}u$ – плотность потока энергии через векторный элемент $d\mathbf{f}$ замкнутой поверхности системы неизменного объёма V в направлении внешней нормали \mathbf{n} . Перенос энергии через границы системы может быть осуществлён путем теплопроводности,

электропроводности, диффузии k -х веществ через границы системы и т. п. процессами, отличающимися условиями их протекания. Каждая составляющая j_i такого потока может быть выражена, как известно, произведением соответствующего потенциала ψ_i (термического T , электрического φ , химического μ_k и т. п.) на плотность потока соответствующего энергоносителя j_i (энтропии, заряда, числа молей k -го вещества и т. п.), т. е. $j_i = \sum_j j_{ij} = \sum_j \psi_j j_{ij}$. Если теперь выразить дивергенцию $\nabla \cdot j_i \equiv \sum_j \nabla(\psi_j j_{ij})$ в виде суммы двух слагаемых $\sum_j \psi_j \nabla \cdot j_{ij} + \sum_j j_{ij} \nabla \psi_j$, то получим:

$$dU/dt \equiv - \sum_j d\psi_j \nabla \cdot j_i dV - \sum_j j_{ij} \nabla \psi_j dV. \quad (7)$$

Характерно, что выражение $\nabla \cdot j_i$ даже в локальной форме содержит удвоенное число членов, что подтверждает несостоятельность гипотезы локального равновесия. Если теперь вынести за знак интеграла некоторое среднее значение $\bar{\psi}_i$ потенциала ψ_i и его градиента $\mathbf{X}_i = - \bar{\nabla} \psi_i$, и учесть, что $\int \nabla \cdot j_i dV = - d\Theta_i/dt$, а $\int j_i dV = \mathbf{J}_i = d\mathbf{Z}_i/dt$, то получим:

$$dU/dt \equiv \sum_i \bar{\psi}_i d\Theta_i/dt + \sum_i \mathbf{X}_i \cdot \mathbf{J}_i. \quad (8)$$

Сопоставляя это выражение с тождеством (4) найдём, что $\Psi_i = \bar{\psi}_i$, а $\mathbf{X}_i = \mathbf{F}_i/\Theta_i$, т.е. представляют собой соответственно усреднённый потенциал системы и усреднённую величину удельной силы \mathbf{F}_i в её общезначимом понимании. Найденные таким образом «термодинамические» силы \mathbf{X}_i направлены на установление в системе равновесия и представляют собой градиенты соответствующего потенциала, взятые с обратным знаком, а векторные потоки $\mathbf{J}_i = \Theta_i \mathbf{v}_i$ приобретают смысл обобщённого импульса энергоносителя.

Тождество (8) представляет собой динамическую форму закона сохранения энергии. Оно допускает дальнейшую детализацию, если учесть возможность *переориентации* векторов смещения \mathbf{r}_i , т. е. их поворота на пространственный угол $\Delta\varphi_i$ без изменения величины $r_i = |\mathbf{r}_i|$. В таком случае любая форма энергии U_i ориентируемой системы становится функцией трёх переменных $U_i = U_i(\Theta_i, r_i, \varphi_i)$, а её полный дифференциал (4) принимает вид:

$$dU \equiv \sum_i \Psi_i d\Theta_i + \sum_i \mathbf{F}_i \cdot d\mathbf{r}_i + \sum_i \mathbf{M}_i \cdot d\varphi_i, \quad (9)$$

где $\mathbf{M}_i = (\partial U_i / \partial \varphi_i) = \mathbf{F}_i \times \mathbf{r}_i$ – ориентационный момент, вызывающий выстраивание векторов смещения \mathbf{r}_i в направлении поля \mathbf{F}_i .

В однородных системах ($\Psi_i = \psi_i$, \mathbf{r}_i , $\varphi_i = 0$) тождество (9) переходит в объединённое уравнение 1-го и 2-го начал классической термодинамики открытых систем [17]

$$dU = \sum_i \psi_{id} \Theta_i \quad (10)$$

Таким образом, методология эргодинамики диаметрально противоположна тем дисциплинам, которые добиваются однородности объекта исследования путём дробления системы на бесконечное число условно равновесных элементов объёма и соответствующего увеличения числа её степеней свободы. В этом отношении эргодинамика предстаёт как обобщение классического термодинамического метода анализа «системы как целого» на неоднородные объекты микро и мегамира. Немаловажно и то, что тождества (4,9) и (8) как усиленные равенства остаются справедливыми не зависимо от того, чем вызвано изменение параметров Θ_i и \mathbf{x}^i – внешним энергообменом или внутренними (в том числе релаксационными) процессами. Это означает, что они не переходят в неравенство при необратимых процессах, как это имеет место с уравнениями 1-го и 2-го начал классической термодинамики, что позволяет применять их к системам с любой степенью диссипативности. Всё это наряду с сохранением конечного числа степеней свободы придаёт эргодинамике свойства, позволяющие осуществить синтез трмодинамики с другими фундаментальными дисциплинами без допущения их консервативности. При этом те следствия эргодинамики, которые получены из общего математического аппарата теории, т. е. до привлечения так называемых «условий однозначности» конкретных процессов, приобретают свойственный классической термодинамике статус непреложных истин (эти условия включают в себя начальные и граничные условия, а также уравнения состояния и переноса, найденны как правило с привлечением гипотез, постулатов, модельных представлений и соображений кинетического и статистико-механического характера и потому требующие экспериментальной проверки). Это делает эргодинамику «пробным камнем» любой теории и корректировать её основы перед объединением в единую термодинамическую теорию реальных процессов [12]. Рассмотрим кратко эти коррективы.

4. Коррекция и обобщение механики.

Основные положения механики Ньютона формулировались в тот период, когда закон сохранения энергии ещё не был установлен. Тем больший интерес представляет её рассмотрение с позиций эргодинамики. Пусть некоторое тело или система тел движется по инерции, т. е. в отсутствие приложенных сил F_i . Если масса такого

тела (системы тел) остаётся неизменной, то для него все составляющие тождества (4), кроме импульса $\mathbf{P} = M\mathbf{v}$, обращаются в нуль, и для него закон сохранения энергии принимает вид $dU = \mathbf{v} \cdot d\mathbf{P} = 0$. Отсюда непосредственно следует принцип инерции Галилея, сформулированный И. Ньютоном в форме утверждения: «*Всякое тело продолжает удерживаться в своём состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения, пока и поскольку оно не понуждается приложенными силами изменять это состояние*». Однако скорость \mathbf{v} включает в себя поступательную \mathbf{w} и вращательную $\boldsymbol{\omega}$ составляющую: $\mathbf{v} = \mathbf{w} + \mathbf{R} \times \boldsymbol{\omega}$, где \mathbf{R} – мгновенный радиус вращения тела. Поэтому с той же общностью из тождества (4) следует и сохранение момента количества движения $\mathbf{L} = M\mathbf{R} \times \boldsymbol{\omega} = I\boldsymbol{\omega} = \text{const}$ (закон Эйлера). Это указывает на неполноту закона инерции Галилея – Ньютона и необходимость дополнить его с учётом вращательного движения. Игнорирование этого обстоятельства теорией относительности Пуанкаре -Лоренца -Эйнштейна имело для теоретической физики самые серьёзные последствия. Оно привело к отказу от поиска преимущественной системы отсчёта, свойственной вращающимся системам, и к отрицанию возможности взаимного превращения импульсов поступательного и вращательного движения, лежащего в основе движения инерцидов [13].

Не менее серьёзные последствия имеет рассмотрении 2-го «закона» Ньютона – закона силы, утверждающего, что «*изменение количества движения пропорционально приложенной действующей силе и происходит по направлению той прямой, по которой эта сила действует*» [14]. Однако он не вводит коэффициента пропорциональности, что позволило впоследствии трактовать изменение импульса $\mathbf{P} = M\mathbf{v}$ возрастанием не только скорости \mathbf{v} , но и массы (вместо того, чтобы отнести нелинейность закона $F \propto \Delta P$ на счёт коэффициента пропорциональности как кпд ускорителя [15]).

В отличие от ньютоновского выражения силы, тождество (4) даёт наиболее общее определение силы как градиента соответствующей формы энергии $\mathbf{F}_i \equiv (\partial U_i / \partial \mathbf{r})$. Это определение применимо к силам механическим и немеханическим, внешним и внутренним, далекодействующим и короткодействующим, полезным и диссипативным, активным силам и силам реакции. При этом все силы приобретают *единый смысл, единое аналитическое выражение и единую размерность*. Это даёт в руки исследователей единый метод нахождения бесчисленного множества явно различных сил природы [16], а вместе с тем - перспективу создания теории единого

поля как области пространства, в которой обнаруживаются какие-либо силы [17].

Немаловажно и то, что тождество (4) определяет силу как функцию неоднородного состояния независимо от того, каким путем это состояние достигнуто: совершением работы против равновесия в системе или её релаксацией. В таком случае становится ясным, что активные («приложенные») силы и силы реакции системы (в духе принципа ле Шателье – Брауна) отличаются лишь тем, что первые являются причиной возникновения процесса и функцией состояния $F(\mathbf{x})$, а вторые – его следствием и функцией процесса $F[\mathbf{x}(t)]$. Тем самым решается давний спор о существовании сил инерции и полей инерции, исчезающих при прекращении процесса ускорения.

Тождество (4) затрагивает и третий закон Ньютона, согласно которому *«действию всегда соответствует и равная реакция»*. Если учесть, что во времена И. Ньютона не существовало векторной алгебры, и учитывать направление сил действия и противодействия, а также их многообразие в поливариантных системах, этот закон следует записывать в виде:

$$F_i = - \sum_j F_j, (i, j = 1, 2, \dots, n). \quad (11)$$

Это выражение указывает на возможность «ветвления» траектории процесса в пространстве противодействующих сил F_j , что является причиной необратимости процесса (возможности возвращения системы в исходное состояние) даже в случае отсутствия трения). Это опровергает мнение И. Пригожина о том, что в отношении необратимости «динамика и термодинамика – два различных мира» [7]. Кроме того, такая запись оправдывает возникновение понятия КПД F_j/F_i как меры использования приложенной силы по её прямому назначению. Характерно также, что в такой форме третий закон Ньютона допускает возникновение моментов M_j при действии сил F_i и F_j не по одной прямой, как это имеет место в случае рычага или непараллельных токов.

Перейдём теперь к закону тяготения Ньютона $F_g = GmM/R^2$ для парного взаимодействия двух точечных тел массой m и M , расположенных в пустоте ($\rho_0 = 0$) на расстоянии R друг от друга. Этот закон, в отличие от упомянутых выше постулатов, явился результатом обработки экспериментальных данных Кеплера и его предшественников. Однако он не применим к сплошным средам, в которых нет ни «полеобразующих», ни «пробных» тел с массами M и m . Поэтому его следует обобщить на случай произвольного распределения плотности $\rho(\mathbf{x}, t)$ космического вакуума как сплошной среды.

При неоднородном распределении плотности эта среда создаёт в соответствии с тождеством (4) гравитационную силу $\mathbf{F}_g = (\partial U_g / \partial \mathbf{r})$. Гравитационную энергию U_g удобнее выразить через её плотность ρ_g интегралом $U_g = \int \rho_g dV$. Тогда $\mathbf{F}_g = \int (\partial \rho_g / \partial \mathbf{r}) dV = \bar{\nabla} \rho_g$. Согласно теории акустических колебаний [18], производная $\partial \rho_g / \partial \rho$ равна квадрату скорости распространения колебаний в какой-либо среде (в данном случае скорости света c). Отсюда – принцип эквивалентности энергии и массы $\rho_g = \rho c^2$ и выражение для удельной энергодинамической силы [19]:

$$\mathbf{X}_g = -c^2 \nabla \rho, \text{ Н м}^{-3}. \quad (12)$$

Этот закон обнаруживает существование гравитационных сил как притяжения, так и отталкивания ($\nabla \rho < 0$), а также возможность установления гравитационного равновесия ($\nabla \rho = 0$), что объясняет наблюдаемые явления либрации и структурообразования не только во вселенной, но и на любом другом иерархическом уровне строения материи. Легко убедиться в том, что для солитоноподобных ядер с плотностью $10^{17} \text{ кг м}^{-3}$ и размерами $10^{-14} \div 10^{-15} \text{ м}$ при $c^2 \sim 9 \cdot 10^{16} \text{ м}^2 \text{ с}^{-2}$ сила гравитационного сжатия имеет порядок $\mathbf{X}_g \sim 4,5 \cdot 10^{47} \div 4,5 \cdot 10^{48} \text{ Н м}^{-3}$, что вполне достаточно для удержания его от распада даже при наличии в нём одноимённых зарядов. Отсюда вытекают далеко идущие последствия, касающиеся единства природы всех взаимодействий и необходимости деления всех взаимодействий на сильное и слабое, гравитационное и электромагнитное [17]. Характерно, что тот же вид (12) можно придать и закону тяготения Ньютона, если выразить его через плотность среды [19]. Однако по сравнению с этим гравитационным внутриядерным полем силы тяготения Ньютона оказываются чрезвычайно слабыми, что может быть связано с притяжением со стороны других небесных тел.

Таким образом, энергодинамика требует коррекции всех положений ньютоновской механики и в то же время позволяет обобщить её на случай непустого пространства [20].

5. Коррекция и обобщение неравновесной термодинамики

Современная термодинамика давно переросла первоначальные рамки теории тепловых машин и превратилась в весьма общий макрофизический метод исследования реальных физико-химических процессов в их неразрывной связи с тепловой формой движения. Однако по мере расширения сферы

применимости термодинамики не раз оказывалось невозможным уложить новые опытные факты в «прокрустово ложе» её старой понятийной и концептуальной системы [21]. Это касается в особенности термодинамики необратимых процессов (ТНП), получившей развитие в середине XX столетия с привлечением статистической механики, физической кинетики ряда гипотез и постулатов [3, 4]. Эта теория исключила из рассмотрения обратимую составляющую реальных процессов и потому оказалась не применимой к системам, совершающим полезную работу. Между тем именно процессы полезного преобразования энергии в первую очередь интересовали термодинамику. В не меньшей степени это относится к биосистемам, для которых работа «против равновесия» является одним из основных проявлений их жизнедеятельности. Да и астрофизика не может обойтись без анализа процессов преобразования гравитационной энергии в другие её формы. Это и сделало необходимым разработку единой теории переноса и преобразования энергии, которая не исключала из рассмотрения какую-либо (обратимую или необратимую) составляющую реальных процессов [9]. Такую теорию мы назвали для краткости «термокинетикой» [22]. В рамках этой теории впервые были получены тождества (4) и (9), коренным образом изменившие методологию ТНП. Прежде всего, оказались излишними уравнения баланса массы, заряда, импульса, энергии и энтропии, на основе которых в ТНП находились движущие силы X_i и обобщённые скорости J_i релаксационных процессов, поскольку они уже содержались в тождестве (8), причём в форме, не допускающей никакого произвола в их аналитическом представлении, смысле и размерности. Тем самым кардинально упростилась наиболее сложная и трудоёмкая часть ТНП [23]. Вслед за этим термокинетика предложила последовательно термодинамическое (свободное от соображений других теорий) обоснование всех положений ТНП, включая принцип линейности и соотношения взаимности Л. Онзагера [24]. Это позволило обнаружить несоответствие существованию дела основных гипотез и постулатов, положенных в основание этой теории. В частности, постулат Л. Онзагера о линейной зависимости каждого из потоков J_i от всех действующих в системе термодинамических сил X_j оказался противоречащим механике, установившей существование результирующей противодействующих сил (11). Учёт этого соотношения резко упростил «феноменологические» законы Онзагера, переведя их из матричной формы $J_i = \sum_j L_{ij} F_j$ в диагональную [25]:

$$J_i = LiFi = Li\Sigma_j F_j. \quad (13)$$

Такая форм кинетических уравнений процессов переноса позволила сократить число «феноменологических» коэффициентов пропорциональности L_{ij} от $n(n+1)/2$ до n при сохранении всей информации об «эффектах наложения» потоков J_i и J_j . При этом в большинстве случаев отпала и необходимость применения соотношений взаимности Онзагера $L_{ij} = L_{ji}$, нарушающихся в нелинейных системах, что существенно расширило область применимости ТНП [26].

Ещё более революционным оказалось приложение термокинетики к процессам полезного преобразования энергии в циклических и нециклических, тепловых и нетепловых, прямых и обратных машинах. При этом оказалось возможным не только подтвердить незыблемость принципов исключённого вечного двигателя 1-го и 2-го рода, но выявить единство законов преобразования энергии во всех упомянутых машинах [27]. Это открыло путь к построению теории подобия энергетических установок [28] и к её объединению с теорией их производительности [29], более известной как «термоэкономика» или «термодинамика при конечном времени». Всё это и позволило разработать термодинамический метод исследования процессов переноса и преобразования любых форм энергии [1], применимый к изолированным и далёким от равновесия системам.

6. Коррекция и обобщение электродинамики

Электромагнитные явления, как известно, возникают при движении зарядов Θ_e , т. е. при наличии тока с плотностью \mathbf{j}_e и скоростью \mathbf{v}_e . Для общего случая «токонесущих» систем с произвольным распределением плотности зарядов ρ_e и токов $\mathbf{j}_e = \rho_e \mathbf{v}_e$ тождество (9) удобнее записать для единицы их объёма с энергией UV , предварительно разложив скорость \mathbf{v}_e на поступательную \mathbf{w}_e и вращательную $\boldsymbol{\omega}_e$ составляющие:

$$dUV \equiv \varphi d\bar{\rho}_e + \mathbf{E} \cdot d\mathbf{D} + \mathbf{H} \cdot d\mathbf{B}, \quad (14)$$

где φ – электрический потенциал; \mathbf{E} , \mathbf{H} – электрическое и магнитное поле; \mathbf{D} , \mathbf{B} – векторы электрической и магнитной индукции. При этом потенциал φ приобретает смысл модуля \bar{w}_e средней поступательной скорости заряда \bar{w}_e ; напряжённость электрического поля \mathbf{E} – смысл усреднённого градиента этого потенциала $\bar{\nabla}\varphi$; вектор электрического смещения $\mathbf{D} = \Theta_e \mathbf{e} r_e$ – смысл момента

распределения электрического заряда; напряжённость магнитного поля $\mathbf{H} = \mathbf{E} \times \mathbf{re}$ - смысл крутящего момента \mathbf{M}_e , создаваемого полем \mathbf{E} при изменении направления вектора смещения \mathbf{re} ; вектор \mathbf{B} – смысл угловой скорости вращения электрического заряда $\bar{\omega}_e$ [30]. Это делает понятным смысл тех допущений, которые сделал Дж. Максвелл при выводе им уравнений электромагнитного поля [31], а также тех упрощений, которые ввели Г. Герц и О. Хэвисайд при записи этих уравнений в общепринятом их виде. Главным из них является предположение о существовании тока смещения \mathbf{j}_c в эфире, замыкающем ток проводимости \mathbf{j}_e и придающем электрическому полю \mathbf{E} вихревой характер. При таком допущении благодаря применению соотношений взаимности обратимых процессов [32] оказалось возможным не только вывести уравнения Максвелла в их общепринятой форме, но и придать первой их паре полностью симметричную форму [33]:

$$\text{rot } \mathbf{E} = -d\mathbf{B}/dt; \text{rot } \mathbf{H} = d\mathbf{D}/dt, \quad (15)$$

Такая форма содержит полные производные $d\mathbf{D}/dt$ и $d\mathbf{B}/dt$, присутствовавшие в исходных уравнениях Максвелла. Учёт конвективной составляющей у первой из них указывает на наличие тока проводимости \mathbf{j}_e и принадлежность уравнений (15) к токонесящим системам, у второй – позволяет получить выражение магнитной составляющей силы Лоренца, не прибегая к соображениям релятивистской теории. И та, и другая позволяют объяснить ряд электромагнитных эффектов, не имевших до этого удовлетворительного объяснения. Вслед за этим оказалось возможным вывести из тождества (9) и уравнения (14) закон Кулона, не используя при этом лишённое физического смысла понятие «потока напряжённости через замкнутую поверхность» (любое поле подобно рельефу местности и, согласно Р. Фейнману, никуда не движется), устранить нарушение закона сохранения энергии, вызванное допущением об «отрыве» ЭМП от своих источников в условиях синфазного изменением векторов \mathbf{E} и \mathbf{H} [34]; вскрыть простой смысл векторного магнитного потенциала $A(\bar{\omega}_e)$ как угловой скорости заряда [35] и опровергнуть утверждение о том, что магнитное поле не совершает работы [36]. Это облегчает в дальнейшем синтез теории Максвелла с электромеханикой и позволяет устранить ряд других паралогизмов электродинамики.

В этом отношении особенно «революционным» выглядит обнаружение неэлектромагнитной (в основном) природы света, подтверждаемое рядом экспериментальных фактов [37], и

обоснование его «гравиакустической» природы [38]. Подтверждение этой концепции может оказаться решающим аргументом для объединения гравитации с электромагнетизмом и создания единой теории поля [17].

7. К синтезу классической и волновой механики

Не менее важным следствием энергодинамики явилось обнаружение причин, из-за которых физики начала XX столетия не смогли справиться с вопросами, поставленными серией открытий в области микромира, в том числе в области излучения. Основной причиной, на наш взгляд, явилось, как ни странно, отсутствие в то время неравновесной термодинамики, позволяющей рассматривать процессы излучения без привлечения концепции теплового равновесия между абсолютно черным телом (АЧТ) и неким «излучением» в полости вокруг него. Согласование экспериментально установленного закона излучения с этой далёкой от реальности модели потребовала введения гипотезы квантов и ряда других допущений, прямо противоречащих основам классической физики [39]. Это послужило стимулом для квантовой механики, отрицающей применимость законов классической физики к микромиру.

Между тем, как стало ясно с позиций энергодинамики, достаточно было с самого начала признать необратимый характер лучистого энергообмена и существование встречных потоков лучистой энергии, в которых частота ν играет роль числа волн, излучаемых или поглощаемых в единицу времени. Тогда недопустимость подмены понятия потока лучистой энергии как функции процесса излучения понятием энергии осциллятора как функции его состояния стала бы очевидной. Это обстоятельство и послужило «путеводной звездой» в подходе к процессу излучения с позиций энергодинамики. Приложение её к процессу излучения позволило показать, что излучение подчиняется тем же законам, что и процессы теплопроводности, электропроводности, диффузии и т. п. [40], а любая одиночная волна независимо от её природы является объектом, дискретным как в пространстве, так и во времени. Это устраняет конфликт с реальностью, связанный с гипотезой фотонов, лишившей процесс излучения длительности, а фотон как волновой пакет - его пространственной протяжённости, вынуждая вернуться к волновой концепции строения материи [41] и к пониманию волны как истинного кванта излучения [42].

Такой подход позволяет без каких-либо дополнительных гипотез и постулатов обосновать закон излучения Планка, в котором квант энергии осциллятора заменён энергией волны $\epsilon = h\nu$, усреднённой по всему спектру излучения АЧГ [43]. Это ведёт к переосмыслению всей квантовой механики и поиску путей классического обоснования ряда его важнейших положений [44]. В первую очередь это касается дуализма волна–частица, который объясняется с позиций энергодинамики «частицеподобными» свойствами волны – солитона, а не волновыми свойствами частицы. Однако поскольку соотношение между энергией и частотой $\epsilon = h\nu$ в планковском и энергодинамическом законе излучения остаётся тем же, соотношение де Бройля $\lambda = h/p$ между длиной волны λ и импульсом электрона p перестаёт быть гипотезой, указывая на наличие у волны свойств собственных солитонам «частицеподобных» свойств. Это позволяет вывести стационарное уравнение Шрёдингера из теории волн с использованием соотношения $\lambda = h/p$ как чисто классическое, не требующее квантово-механической и вероятностной интерпретации. Это позволяет надеяться на возможность классического обоснования и других положений волновой механики Шрёдингера [45]. Поводом для оптимизма является классическое обоснование фотоэффекта с учётом квантового выхода фотокатодов, а также закона формирования спектральных серий без использования квантовых чисел [44]. Это позволило бы рассматривать квантовую теорию как раздел единой физики в её приложении к волновым процессам.

8. Энергодинамика и астрофизика.

Современная астрономия и астрофизика, основываясь на общей теории относительности (ОТО), допускает возможность возникновения Вселенной как целого из «сингулярности» в результате «Большого взрыва», отказываясь при этом даже обсуждать вопрос, что находится за пределами объёма, занимаемого расширяющейся Вселенной, и каковы законы, в силу которых образовалась эта сингулярность. Такой подход не может считаться научным, поскольку он выводит астрофизику за рамки законов, установленных и проверенных человечеством в течение многих столетий. Более того, такая позиция превращает науку в худшую из религий.

Недвусмысленный ответ на эти вопросы даёт энергодинамика. Её принцип противонаправленности процессов исключает возможность применения космологического уравнения Эйнштейна –

Гильберта ко Вселенной в целом, утверждая существование метagalactic, процессы в которых протекают в противоположном направлении. В таком случае и анализ этого уравнения, данный А. Фридманом, будет относиться к отдельным галактикам или метagalactic, «расширяющимся» или «сжимающимися» в зависимости от знака градиента плотности. На возможность такого развития Вселенной недвусмысленно указывает биполярный закон гравитации (12). Согласно ему, градиент плотности $\nabla\rho$, спонтанно возникший в какой-либо области космического пространства вследствие её неоднородного распределения, порождает гравитационную силу X_g , усиливающую приток в эту область «первичной» (неструктурированной, ненаблюдаемой) материи, называвшейся ранее эфиром, и дальнейшее её уплотнение. При этом происходит образование структурированного (барионного) вещества, образующего ядра. Атомы, молекулы, газы, пылевые облака, малые и большие космические тела, звезды, галактики и т. п. Этот процесс именуется «конденсацией» «первичной» материи. Образовавшиеся структурные элементы конденсированной материи порождает излучение с характеристиками, отличными от «фоновое», что и делает барионное вещество «видимым» (наблюдаемым). Этот процесс продолжается вплоть до возникновения «сингулярностей», т. е. состояний, при которых утрачивают силу все экспериментально установленные физические законы. Однако одновременно с этим в конденсированной материи возникают внутренние процессы, вызванные совершением над ней так называемой «работы ввода» вещества $dW = c^2 dM$ и повышением её температуры.

Противоборство этих процессов приводит в конечном счёте к изменению знака градиента плотности $\nabla\rho$ и «большому взрыву» в данной области Вселенной, за которым следует разброс этого вещества и «разбеганию» галактик в окрестности «большого взрыва» под действием потока вещества «взорвавшейся» массы. Неупорядоченное чередование таких процессов концентрации и деконцентрации в различных областях безграничной Вселенной и позволяет её развиваться неограниченное время, минуя состояние равновесия [46]. Эта концепция ни в чём не противоречит современным данным наблюдательной астрономии (с учётом ограниченности её возможностей), а также известным законам физики. Однако она лишает смысла любые разговоры о «стационарности» Вселенной, её расширения как целого, «сотворения из ничего» и т. п. В этом порядке идей вырисовывается

совсем иная последовательность эволюционных процессов во Вселенной: чёрные дыры становятся этапом эволюции галактики, когда процесс уплотнения ещё не достиг стадии её конденсации, приводящей к образованию «барионного» (видимого) вещества и возникновению «джетов». Малые и большие планеты становятся прародителями звёзд и их скоплений, возникших в результате продолжающейся конденсации «первичной» материи и аккреции межзвёздного вещества на их поверхность с последующим разогревом. «Взрыв сверхновой» оказывается завершающим этапом эволюции звезды и началом её инволюции. Отпадает необходимость в постулировании существования «темной энергии» и подобных ей сущностей, и т. д. Астрофизика также становится разделом классической физики в её приложении к мегасистемам.

9. Заключение

Приведённый выше материал в совокупности с доказательной базой, имеющейся в ссылках, является хорошей иллюстрацией того, насколько изменяются результаты исследования в зависимости от его методологии. Предложенный дедуктивный и системный подход (от общего к частному и от целого к части) в области физики показывает, насколько кардинальны изменения в существующих представлениях, если они продиктованы требованием синтеза профильных дисциплин в единое целое. Она предоставляет возможность изложения всех разделов физики с единых методологических позиций, на основе общезначимой понятийной системы и при значительно более простом математическом аппарате, не выходящем за рамки курса математики технических вузов.

Литература

1. Эткин В.А. Энергодинамика (синтез теорий переноса и преобразования энергии) – СПб.; «Наука», 2008.- 409 с.
2. Базаров И.П. Термодинамика. Изд. 4–е. М.: Высшая школа, 1991.
3. Де Гроот СР., Мазур Р. Неравновесная термодинамика. – М.:Мир, 1964.
4. Хаазе Р. Термодинамика необратимых процессов. – М.: Мир, 1967, 544с.
5. Эткин В.А. Термодинамика неравновесных процессов.- Саратов: «СГУ», 1991. 168 с.
6. Эткин В.А. Термокинетика (термодинамика процессов переноса и преобразования энергии). – Тольятти: «ТПИ», 1999. – 228 с.

7. Пригожин И. Введение в термодинамику необратимых процессов. – М.: Изд-во иностр. лит., 1960.
8. Cartan E. Sur une generalisation de la notion de courbure de Riemann et les espaces a torsion. // Acad. Sci. Paris, Comptes Rend, 174(1922), 593—595.
9. Эткин В.А. Синтез и новые приложения теорий переноса и преобразования энергии: Дисс. ...д-ра техн. наук. М., МЭИ, 1998.
10. Пуанкаре А. // Избранные труды. - М.: «Наука», 1974.- С.429-433.
11. Умов А.И. Избранные сочинения. М. Л., 1950. С. 203.
12. Эткин В. Синтез основ инженерных дисциплин (энергодинамический подход к интеграции знаний). – Lambert Acad. Publ., Saarbrücken, 2011, 290 s.
13. Толчин В.Н. Инерциод. – Пермь, 1977.
14. Ньютон И. Математические начала натуральной философии. Пер. с лат. А.Н. Крылова, Петроград, 1916.
15. Эткин В.А. Зависит ли масса от скорости? // Вестник Дома Учёных Хайфы, 30(2013). 16-21. (*Etkin V.A. Independence of mass from speed. // World Scientific News, 72(2017). 150-158*)
16. Etkin V.A. Mechanics as a Consequence of Energodynamics. // The Papers of Independent Authors 43(2018). 1-18.
17. Эткин В.А. К единой теории поля. // Вестник Дома ученых Хайфы, 19(2009). 17-23. (*Etkin, V.A. Alternative To 'Great Unification. // Journal of Applied Physics (IOSR-JAP), vol. 10(5), 2018, pp.6-15. Doi^10.9790/4861-1005010615*)
18. Крауфорд Ф. Берклевский курс физики. Т.3: Волны. М.: Мир, 1965.
19. Эткин В.А. Энергодинамическая теория гравитации и левитации. // Norwegian Journal of development of the International Science, 27(1), 2019. 51-59. (*V. A. Etkin. The phenomenon of gravitational repulsion in the cosmic medium. // World Scientific News, 109 (2018) 167-179*).
20. Эткин В.А. Обобщение принципов механики. // Доклады независимых авторов. 2014. – Вып. 27. С.178...201.
21. Эткин В.А. Паралогизмы термодинамики. – Saarbrücken: Palmarium Ac. Publ., 2015.
22. Эткин В.А. Термокинетика (термодинамика неравновесных процессов переноса и преобразования энергии. Тольятти: Акад. бизнеса, 1999. (*Etkin V. Thermokinetics (Synthesis of Heat Engineering Theoretical Grounds).- Haifa, 2010*).

23. Дьярмати И. Неравновесная термодинамика. Теория поля и вариационные принципы. М.: Мир, 1974.
24. Эткин В.А. О происхождении соотношений взаимности Онсагера. //Известия СО АН СССР. Серия технических наук. 4(1989). 52-58. (Origin of Onsager's reciprocal relations. // Soviet Journal of Appl. Physics, 1989, **4**, pp. 288-293 (translated from Bulletin of Russian Acad. of Science, Siberian Branch.- Engineering, 4(1989), pp. 52-57)
25. Эткин В.А. О единственности движущих сил необратимых процессов. // Журн. физ. химии, 63(1989).1660 -1662. (Etkin V.A. Uniqueness of driving forces of irreversible processes. // Russian Journal of Physical Chemistry, 1989, 63(6) 1989. 918-919 (translated from Zhurnal Fizicheskoi Khimii, 63(1989).1660 -1662).
26. Эткин В.А. Метод исследования линейных и нелинейных необратимых процессов. // Журн. физ. химии, 65(3)1991.642-651.(Etkin V.A. Method of studying linear and non-linear irreversible processes. //Russian Journal of Physical Chemistry, 65(3) 1991.339-343 (translated from Zhurnal Fizicheskoi Khimii, 65(3)1991.642-651).
27. Эткин В.А. О единстве законов преобразования энергии. // Вестник Дома Ученых Хайфы, 27(2012).2-9.
28. Эткин В.А. Теория подобия энергетических установок. /Сборник научных трудов «Проблемы теплоэнергетики», Саратов, 2012.Вып.2. С.10-19.
29. Etkin V.A. Thermodynamic theory of the productivity of technical systems. // Appl. Energetic, 38(1) 2000. 126-133 (translated from Bulletin of Russian Acad. Science -Power engineering), 38(1)2000. 99-106).
30. Эткин В.А. Коррекция электродинамики с позиций эргодинамики. // Доклады независимых авторов. 34(2015). 193-208.
31. Максвелл Дж К. Избранные сочинения по теории электромагнитного поля: Пер. с англ.- М.: Гостехтеориздат, 1952.
32. Эткин В.А. Соотношения взаимности обратимых процессов. //Сиб. физ. – техн. журн., 1(1993). 2117-2121.
33. Эткин В.А. Эргодинамический вывод уравнений Максвелла. // Доклады независимых авторов. 23 (2013).165-168 (Etkin V.A. Thermodynamic Derivation of Maxwell's Electrodynamics Equations. //Global Journal of Physics, 3(1), 2015).
34. Эткин В.А. Паралогизмы в теории Максвелла. //Исследования в области прикладных наук. (Сб. трудов науч. конф). Арад (Израиль), 2015.

35. Эткин В.А. О смысле векторного магнитного потенциала. // Вестник Дома Ученых Хайфы, 2014.-Т.34. С. 7-13.
36. Etkin V.A. Correction of Electrodynamics in the Question of the Magnetic Field Work . //Journal of Applied Physics, 9(5)2017. 71-75. DOI: 10.9790/4861-0905037175.
37. Эткин В.А. О неэлектромагнитной природе света. // Доклады независимых авторов. 24 (2013).160...187. (Etkin VA. To the non-electromagnetic theory of light. // World Scientific News, 80 (2017) 143-157).
38. Эткин В.А. Альтернатива электромагнитной теории света. //Проблемы науки, 12 (36), 2018. 5-17. (Etkin V.A. Basic of the gravitational light theory. // World Scientific News, 81(2) (2017) 184-197).
39. Эткин В.А. О законе излучения Планка. //Вестник Дома ученых Хайфы, 16(2008). 12-17.
40. Эткин В.А. О потенциале и движущей силе лучистого теплообмена. //Вестник Дома ученых Хайфы, 20(2010).2-6.
41. Etkin V.A. On Wave Nature of Matter. // World Scientific News, 69(2017). 220-235
42. Etkin V.A. Wave as a real quantum of radiation. // World scientific news, 66 (2017), 293-300
43. Etkin V. Rethinking Plank's radiation law.// Global Journal of Physics, 5(2).2017. 547-553).
41. Etkin V.A. On Wave Nature of Matter. // World Scientific News, 69(2017). 220-235
42. Etkin V.A. Wave as a real quantum of radiation. // World scientific news, 66 (2017), 293-300
43. Etkin V. Rethinking Plank's radiation law.// Global Journal of Physics, 5(2).2017. 547-553).
44. Эткин В.А. Переосмысление основ квантовой механики. //Проблемы современной науки и образования, 12(132).2018, 6-14. DOI с 10.20861/2304-2338-2018-132-003. (Etkin, V.A Rethinking Quantum Mechanism //Journal of Applied Physics, 10(6) 2018.1-8 DOI: 10.9790/4861.
45. Etkin V.A. To the synthesis of classical and quantum physics. //WSN 102 (2018) 101-115.
46. Etkin V. Gravitational repulsive forces and evolution of universe. // Journal of Applied Physics, 8(6), 2016. 43-49. DOI: 10.9790/4861-08040XXXXX.

Авторы

Зайцев Виктор Парфирович, Украина.

za.vik.par@gmail.com

Родился в Украине в 1948 г. в Харькове. Закончил Харьковский авиационный институт в 1972 г. по специальности «двигатели космических летательных аппаратов». Работал в ряде академических научно-исследовательских институтов, где разрабатывал устройства криогенной техники, газоразрядные метрологические лазеры для гравиметрии и дальнометрии; плазменный шумовой генератор типа «черное тело» в СМ- и ДМ-диапазонах с яркостной температурой излучения более 10^7 К (тема диссертационной работы), технологические лазерные установки.

В настоящее время, работая в Институте плазменной электроники и новых методов ускорения ННЦ ХФТИ (Харьков) в должности ведущего инженера-исследователя, участвую в создании ускорителя электронов на основе ранее созданной нами лазерной тераваттной фемтосекундной установки.

Со студенческих лет главными научными интересами были вопросы, связанные с разработкой и использованием генераторов газоразрядной плазмы, с генераторами и накопителями энергии. Исследование неэлектромагнитных полей и волн привело к открытию семейства сверхлегких элементарных частиц, названных бизонами.

За прошедшие годы (исключая девяностые и нулевые) было сделано более 60-ти публикаций, в том числе в трудах всесоюзных и международных конференций, из них 23 – авторских свидетельства СССР на изобретения.

Сомсиков Александр Иванович, *Россия*

Somsikov@yandex.ru

18.03.1940г. Санкт-Петербург. Инженер. В 1964 г. закончил Ленинградский институт точной механики и оптики. С 1964 по 2003 работал в Ленинградском оптико-механическом объединении. В настоящее время – неработающий пенсионер. С 2020 по 2021 публиковался в журнале Евразийское научное объединение ЕНО. Область научных интересов – некоторые вопросы физики, математики, этимологии.

Стоцкий Геннадий, *Израиль*.

Gen.stotski@gmail.com

Родился 12 июля 1941 года в городе Ташкенте, с 1944 года по 1993 житель Москвы. В 1958 году окончил среднюю школу номер 602.

Защитил диплом в 1966 году в институте стали и сплавов на факультете «Физика полупроводников и диэлектриков», при этом получил специальность инженера электронной техники. После этого работал 3 года во Всесоюзном электротехническом институте, где проводил эксперименты по измерению сечений ионизации атомов. По результатам экспериментов были написаны статьи. С 1970 года по 1993 работал в Институте высоких температур АН СССР. В середине 70-х годов был получен патент на установку по измерению очень малого количества вещества. В 1980 году защитил диссертацию по соисканию степени к.ф.-м.н. по теме «Оптическая диагностика МГД-лазера». После этого работал на установке Токамак, где проводил исследования, используя лазерную диагностику. По всем этим результатам были опубликованы статьи. Перед репатриацией в Израиль в 1993 году занимал должность старшего научного сотрудника. В Израиле занимался анализом теоретических и экспериментальных работ по тематике «Гравитация, космология и астрофизика».

Халецкий Михаил Борисович, Израиль;
hal123mih@gmail.com,
<https://halmich>

Окончил Фрунзенский политехнический институт г. Бишкек, Киргизия, по специальности Электрические машины и аппараты. Работал в научно-исследовательском институте электродинамики ФФ ВНИИЭМ последовательно: м.н.с; с.н.с; зав. лабораторией. Учёных степеней не имею, помешал распад СССР. В 1995 г. репатрировался в Израиль. Род занятий – частный предприниматель. В свободное от работы время занимаюсь теорией релятивистской механики и её применением в квантовой физике.

Хмельник Соломон Ицкович, Израиль.
solik@netvision.net.il
<https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

К.т.н., научные интересы – физика, электротехника, электроэнергетика, вычислительная техника, математика. Имеет около 400 изобретений СССР, патентов, статей, книг. Среди них – работы по теории математических процессоров для операций с различными математическими объектами; по теории и новым методам расчета электромеханических и электродинамических систем; по гравитомagnetизму; по альтернативной энергетике.

Чурзин Григорий Григорьевич, Украина.
grigoriychurzin@gmail.com

Украина, г. Кривой Рог, 1944 г.р., геолог, первооткрыватель планетарного процесса современного грунтового окисления в 1980 г.

Эткин Валерий Абрамович, Израиль.
etkin.v@mail.ru

Д.т.н., профессор, действительный член Европейской академии естественных наук (ЕАЕН, Ганновер, 2008), Международной академии биоэнергетических технологий (Киев, 2003) и Международной академии Творчества (Москва, 1995). Автор 10 книг и более 300 научных статей. Директор «Института интегративных исследований» (Израиль), руководитель ассоциации биоэнергетологов «Энергоинформатика» (Израиль) и научно-технической секции «Дома ученых» (Хайфа).
